

Editorial

Anette Wirth
EDV-Kommission

Liebe Einwohnerinnen, liebe Einwohner

Haben Sie heute schon gesurft? Für alle diejenigen, die mit der digitalen Welt nicht so vertraut sind: Ich meine nicht Wellenreiten, also mit einem Surfbrett durchs Wasser zu gleiten, sondern ich meine das Surfen im Internet. Oder anders formuliert, «das aufeinanderfolgende Betrachten von mehreren Webseiten im Internet». Wo ich diese Worterklärung herhabe? Natürlich aus dem Internet, ich habe einfach mal ein bisschen «gesurft»... Aller Kritik zum Trotz, das Internet ist ein nützliches, schier unerschöpfliches Instrument zur Informationsbeschaffung. Es ist Lexikon, Duden, Bibliothek, Fotoalbum, Auskunftsbüro, Fremdenführer und vieles mehr in einem. Auch im Verkehr der Gemeindeverwaltung mit unseren Einwohnerinnen und Einwohnern gewinnt es zusehends an Bedeutung. Schon heute nutzen viele Gruberinnen und Gruber das Angebot, Dienstleistungen der Verwaltung von Zuhause aus nutzen zu können oder sich über Veranstaltungen, Vereine oder Unternehmungen in unserer Gemeinde zu informieren. Seit dem 15. Januar geht dies noch einfacher. Die gemeinedeigene Website wurde in den vergangenen Monaten überarbeitet und präsentiert sich nun in einem erfrischend neuen Design. Also: Wenn Sie demnächst wieder surfend im Internet unterwegs sind, schauen Sie doch einfach mal bei grub.ch vorbei. Und wenn Sie von Ihrem Ausflug ins virtuelle Grub zurückgekehrt sind, lassen Sie uns bitte wissen, wie es Ihnen gefallen hat, Ihr Feedback ist uns wichtig!

GEMEINDERAT

Ergänzungswahlen Grub AR

Wie der Gemeinderat in der Blickpunktausgabe vom Dezember 2016 informiert hat, tritt Christina Lötcher per 31. Mai 2017 nach 12 Jahren von ihrem Amt als Mitglied der Geschäftsprüfungskommission zurück. Deshalb ist das Amt ab dem 1. Juni 2017 neu zu besetzen. Der erste Wahlgang findet an der Gemeindeabstimmung vom 19. März 2017 statt. Haben Sie sich

eventuell schon einmal mit dem Gedanken beschäftigt, für ein öffentliches Amt zu kandidieren? Die Präsidentin der GPK, Anja Schläpfer, würde sich freuen, Sie als neues Mitglied in der Geschäftsprüfungskommission begrüssen zu dürfen. In einem persönlichen Gespräch gibt sie Ihnen unter Telefon 071 891 38 78 gerne unverbindlich Auskunft über das frei werdende Amt und die Kommissionstätigkeit.

Neujahrsapéro 2017 der Gemeindeangestellten

Schon zum 14. Mal hat der Gemeinderat die Gemeindeangestellten zum Neujahrsapéro eingeladen. Dieser Anlass bietet Gelegenheit, allen Gemeindeangestellten für die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr, sei es für die Schule oder für die Gemeinde, zu danken und ihnen gleichzeitig die besten Wünsche fürs neue Jahr mit auf den Weg zu geben. Gerne genutzt wird der Apéro auch für einen Gedankenaustausch oder zum Kennenlernen neuer Mitarbeiter oder Gemeinderäte.

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Grub AR
Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
52. Jahrgang, Nr. 614

IMPRESSUM

Redaktion:
Katharina Zwicker, Gemeindepräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Am diesjährigen Neujahrspéro am 13. Januar 2017 konnte Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker zu einem seltenen *Dienstjubiläum* gratulieren: *Gabi Keller* feiert dieses Jahr ihr *25-jähriges Jubiläum*. Seit Oktober 1990 ist sie mit kurzen Unterbrüchen im Gemeindedienst tätig und trägt mit ihrer Erfahrung und ihrem enormen Fachwissen massgeblich zum reibungslosen Funktionieren der Verwaltung bei. Der Gemeinderat dankt der Jubilarin für die langjährige Treue im Dienste der Gemeinde Grub und wünscht ihr für die Zukunft weiterhin viel Erfolg und Freunde bei ihrer Verwaltungstätigkeit.

Wie schon in den vergangenen Jahren hat sich Anita Schläpfer bereit erklärt, die Angestellten mit einem feinen Apéro zu verwöhnen und aufs neue Jahr einzustimmen.

Grub zählt Ende Dezember 1033 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzug im Dezember 2016:
Dr. Markus Ernst, Am Mattenbach 3

Geburt im Dezember 2016:
Bruderer Jorin, Vorderdorf 354,
geboren am 17. Dezember 2016
in Heiden AR

Abstimmungs- und Wahltermine 2017

12. Februar 2017

Eidgenössische Volksabstimmung
Kantonale Ergänzungswahlen
(1. Wahlgang)

19. März 2017

Kantonale Ergänzungswahlen
(allfälliger 2. Wahlgang)

Gemeindeabstimmung

1. Wahlgang für die kommunalen
Ergänzungswahlen

30. April 2017

Gemeindeabstimmung
allfälliger 2. Wahlgang für die
kommunalen Ergänzungswahlen

21. Mai 2017

Eidgenössische Volksabstimmung
evtl. Kantonale Volksabstimmung

24. September 2017

Eidgenössische Volksabstimmung
evtl. Kantonale Volksabstimmung

26. November 2017

Eidgenössische Volksabstimmung
evtl. Kantonale Volksabstimmung
Gemeindeabstimmung

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker:

Montag, 6. Februar 2017,
von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Signalisationsmaterial vom Bauamt

Telefon 071 891 49 70

Aus Schaden wird man klug ...

Um Beschädigungen an Zäunen, Mauern, Randsteinen usw. durch die Schneeräumung vorzubeugen, empfehlen wir Ihnen, gut sichtbare Markierungen anzubringen.

Im Bauamt erhalten Sie die entsprechenden Materialien zu folgenden Preisen:

Schneestangen Fr. 16.60 / Stk.,
sternförmig, orange, 2 m

Abdeck-Kappen zu Schneestangen Fr. 1.55 / Stk. schwarz

Stahl-Einschlagseisen Fr. 25.50 / Stk. Für Schneestangen mit Imbusschraube

ABSTIMMUNG

Abstimmungsvorlagen vom 12. Februar 2017

Eidgenössische Volksabstimmung

1. Bundesbeschluss über die erleichterte Einbürgerung von Personen der dritten Ausländergeneration
2. Bundesbeschluss über die Schaffung eines Fonds für die Nationalstrassen und den Agglomerationsverkehr (NAF)
3. Unternehmenssteuerreformgesetz III

Kantonale Ergänzungswahlen

- A. Regierungsrat
- B. Landammann

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:

Samstag, 11. Februar 2017 18.00 - 19.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei
Sonntag, 12. Februar 2017 9.00 - 11.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Abstimmungssonntag während den ordentlichen Bürozeiten der Gemeindekanzlei. Über die Möglichkeiten der erleichterten Stimmabgabe orientiert der Stimmausweis, welcher allen Stimmberechtigten bereits zugestellt worden ist.

Gesucht Fotos von Grub für die neue Homepage

Es ist es soweit! Die neue Gruber-Homepage ist aufgeschaltet. Die wichtigen Informationen unserer Gemeinde finden Sie weiterhin unter www.grub.ch. Der künftigen Bebilderung wird grösste Beachtung geschenkt. Es geht deshalb ein Aufruf an alle Gruber Fotograf/-innen, die schönsten und stimmungsvollsten Bilder unserer Gemeinde zur Verfügung zu stellen. Fotografische Beiträge werden gerne unter info@grub.ch entgegen genommen. Herzlichen Dank im Voraus für die wertvollen Beiträge unter dem Motto «Grub einfach schön!»

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt Februar 2017 Freitag, 10. Februar 2017

Handänderungen in Grub Oktober bis Dezember 2016

Hobl Sylvia, Wolfbalden, und Geary Ruth, CHI-Guilin, Guangxi, Miteigentümer zu ½ (Erwerb 16.5.1994) an *Hobl Philipp, Walzenhausen*, Liegenschaft Nr. 260, 2'264 m² Grundstückfläche, Höchi

Einwohnergemeinde Grub (Erwerb 5.12.1963) an *Robner Christian, Grub, und Rieder Daniela, Grub*, zu je ½ Miteigentum, 221 m² Boden ab Liegenschaft Nr. 62, vereinigt mit Liegenschaft Nr. 54, Dorf

Erbengemeinschaft Wannemacher Hans (Erwerb 24.10.2016) an *Wannemacher Annamarei, Grub*, Liegenschaft Nr. 117, 3'465 m² Grundstückfläche, Garagengebäude Nr. 339, Wohnhaus mit Anbau Nr. 107, Halten

Erbengemeinschaft Schläpfer Adolf (Erwerb 26.4.2016, 21.4.2005, 2.3.2005, 12.2.1975) an *Nauer Josef, Grub*, Liegenschaft Nr. 107, 11'129 m² Grundstückfläche, Unterlenden, und Liegenschaft Nr. 108, 13'283 m² Grundstückfläche, Unterlenden

Schwalm Hans, Reinach (Erwerb 12.11.1969, 11.5.1979) an *Schwalm Hans-Rudolf, Bretzwil*, ½ Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 470, 846 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 325, Lachenweg, und Liegenschaft Nr. 583, 446 m² Grundstückfläche, Garagengebäude Nr. 549, Oberhöchi

Erbengemeinschaft Lutz Paul (Erwerb 20.11.1995, 20.6.2012) an *Lutz Hans Jörg, Stein*, Liegenschaft Nr. 64, 798 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Restaurant Nr. 57, Tiefkühlanlage Nr. 152, Dorf

Wirth Walter, Grub (Erwerb 28.6.1966) an *Breu Roger, Heiden, und Brubin Daniela, Wolfbalden*, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 460, 1'135 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Garagenanbau Nr. 324, Garagengebäude Nr. 406, Hord

Sharp Timothy Andrew William, Grub (Erwerb 7.3.2007) an *Sharp Sandra Sabine, Grub*, ½ Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 415, 2'139 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 191, Rüti

Multigips AG, in Tübach (Erwerb 4.5.2010) an *Rupeš Karel, Rehetobel, und Rupešová Simona, Rehetobel*, zu je ½ Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 2138, 48/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 703, Unterrechtstein

SCHULE

Personaländerungen im zweiten Semester 2016/2017

Bianca Stieger sieht Mutterfreuden entgegen! Sie erwartet Mitte März 2017 ihr Kind. Deshalb wird sie von März bis Juli ihren Mutterschaftsurlaub beziehen und ab August 2017 zusammen mit Tobias Forster wieder an der Unterstufe unterrichten.

Die Stellvertretung übernimmt Yannick Vogt. Er hat im Sommer 2016 die pädagogische Hochschule abgeschlossen und ist nun auf Reisen. Er stellt sich nebenan kurz vor.

Lea Brunner kehrt am 6. Februar 2017 von ihrem verlängerten Mutterschaftsurlaub zurück. Sie wird in der Basisstufe Weiher und in der Unterstufe die heilpädagogische Förderung übernehmen. Markus Künzler wird dann als Schulischer Heilpädagoge in der Basisstufe Dorf und in der Mittelstufe tätig sein.

Evelyne Böhi wird anfangs Mai 2017 ihr zweites Kind in die Arme nehmen können. Wir werden Sie zu einem späteren Zeitpunkt informieren, wer die Stellvertretung übernehmen wird.

Lehrerteam und Schulleitung

Ich heisse Yannick Vogt

Liebe Gruber Eltern. Ab Mitte März bis zu den Sommerferien darf ich die Stellvertretung von Frau Bianca Stieger der 3./4. Klasse übernehmen. Daher möchte ich mich gerne kurz vorstellen: Seit meinem Abschluss an der Pädagogischen Hochschule in Rorschach im

letzten Sommer wechselte ich ab zwischen Stellvertretungen an verschiedenen Schulen und Reisen in mir noch unbekannte Länder. Nun befinde ich mich gerade in Neuseeland und erlebe viel Spannendes und Neues.

Ich wohne in Trogen und freue mich sehr in einer Schule in der Nähe von meinem Zuhause vorübergehend arbeiten zu können. In meiner Freizeit spiele ich leidenschaftlich gerne Gitarre und Schlagzeug. Ausserdem liebe ich es in der Natur zu sein, meine Familie und Freunde zu treffen und interessiere mich sehr für die Filmwelt. Auf die Zeit in der Schule Grub freue ich mich schon sehr und kann es kaum erwarten die Stelle anzutreten.

Neuregelung der unterrichtsfreien Zeit über die Jahreswende

Weihnachten fällt je nach Jahr auf einen anderen Wochentag. Dementsprechend länger oder kürzer ist die unterrichtsfreie Zeit über Weihnachten. Um eine Kontinuität zu erlangen und mit den umliegenden Kantonen gleichzuziehen, hat das Departement Bildung und Kultur des Kantons AR entschieden, folgende Regelungen abzugeben:

- Für die Schulkinder beträgt die unterrichtsfreie Zeit über die Jahreswende zwei Wochen.
- Die Lehrpersonenteams sind verpflichtet, die zusätzlichen unterrichtsfreien Tage für Weiterbildung zu verwenden. Diese muss nicht zwingend während der unterrichtsfreien Zeit über die Jahreswende durchgeführt werden, sondern kann auch an ande-

ren unterrichtsfreien Tagen stattfinden. Dem Departement gegenüber ist Rechenschaft abzulegen. Die Weihnachtsferien in den nächsten Jahren:

2017/18:
unterrichtsfrei
vom 25.12.2017 bis 5.1.2018
(3 Weiterbildungstage für
Lehrpersonen)

2018/19:
unterrichtsfrei
vom 24.12.2018 bis 4.1.2019
(2 Weiterbildungstage für
Lehrpersonen)

2019/20:
unterrichtsfrei
vom 23.12.2019 bis 3.1.2020
(2 Weiterbildungstage für
Lehrpersonen)

Nadja Bürge, Schulleitung

Resonanzgruppe der Oberstufe Wolfhalden / Grub

Wie jedes Schuljahr traf sich die Resonanzgruppe der Oberstufe Wolfhalden/Grub in der Mitte des 1. Semesters.

Die Gruppe, bestehend aus Eltern, Schulkommissionsmitgliedern, Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen und der Schulleitung, kam bei der gemeinsamen Diskussion wieder zu wertvollen Erkenntnissen, welche eine stetige Weiterentwicklung unserer Schule unterstützt.

So wurde die diesjährige, wieder neu eingeführten Schulbesuchswoche im September als äusserst positiv beurteilt, da sie von vielen Eltern genutzt wurde, um einen direkten Einblick in den Schulalltag unserer Oberstufe zu erhalten. Eine Fortsetzung dieser offiziellen Besuchstage wird auch im nächsten Schuljahr wieder angeboten.

Neben den Themen Lernteamzeiten und der Förderung des selbständigen Arbeitens wurde besonders intensiv über die Übergänge «Primarschule - Sekundarschule» und «3. Sekundarschuljahr - Lehre / Berufsschule / Weiterführende Schulen» diskutiert. Dabei waren vor allem Eindrücke einer bereits ausgetretenen Schülerin und Eltern mit Kindern, welche sich nun in der Lehre oder an einer weiterführenden Schule befinden, äusserst wertvoll! Gerade aus diesen Beobachtungen konnten wegweisende Hinweise zur Weiterentwicklung abgeleitet werden.

Neben der intensiven fachlichen Diskussion, wurden drei langjährige Mitglieder der Resonanzgruppe verabschiedet: Sonja Merz und Astrid Schantong begleiteten die Gruppe seit der Projektierungszeit des Systemwechsels an der Oberstufe. Ganz herzlichen Dank für die langjährige und kompetente Mitarbeit!

Laura Carobone, welche uns die Sicht als jetzige Berufsschülerin aufzeigen konnte, tritt ebenfalls zurück. Auch ihr an dieser Stelle ein grosses Dankeschön für ihre Mitarbeit über ihre Volksschulzeit hinaus.

Unihockeynacht 2016 an der Oberstufe Wolfhalden

Wie jedes Jahr konnte die Oberstufe Wolfhalden ihr traditionelles Unihockeyturnier durchführen, nämlich am letzten Schultag des Jahres, am 22.12.2016. Auch diesmal zog es viele Schaulustige an. Zum grossen Teil waren es ehemalige Schüler/-innen und Eltern. Zu Beginn des Nachmittags waren viele noch ein bisschen faul, aber mit der Zeit wurde es immer besser. Am Nachmittag spielten alle Schülerinnen und Schüler in gemischten Teams, am Abend dann in den so genannten «Dreamteams», Unihockey.

Wenn man zwischendurch Hunger oder Durst hatte, konnte man sich am Kioskstand mit Pizza und / oder Muffins eindecken und Eistee trinken, den die Schule zur Verfügung stellte. Wer bei den «Dreamteams» nicht teilnahm, konnte einfach die Gemeinschaft geniessen. Die Gewinner der «Dreamteams» waren dieses Jahr bei den Mädchen die Gruppe «Kreativ» und bei den Jungs die Gruppe «Gegen sich

selbst». Nach dem letzten «Finalspiel» nahmen die jeweiligen Gewinner dann stolz den Pokal entgegen.

Danach konnten sie, am Schluss des Abends, gegen die Lehrer spielen. In diesem Jahr waren die Dreamteam-Gewinner stark. Mädchen und Jungs gewannen nämlich gegen die Lehrer. Wir danken allen Lehrern, die so viel organisiert haben! Es war ein spannender und erlebnisreicher Abend!

*Sina Etter und Alessia Schläpfer,
2. Sek. Oberstufe Wolfhalden*

Willi Jenni
Autospenglerei & Spritzwerk AG

Und jetzt zum Jenni!
Abschleppdienst Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

Restaurant Pizzeria Mineralbad Unterrechstein Grub AR

Gesucht per sofort:
Service-Aushilfe an Wochenenden

Anfragen sind zu richten an:
**Toni D'Amato
Unterrechstein 285
Tel. 071 891 34 16**

EUGSTER DRUCK AG
Bernhard Eugster
Asylstr. 16, 9410 Heiden
Telefon 071 891 18 20
Telefax 071 891 21 79
info@eugsterdruck.ch

Grosse Auswahl an Sujets für Traueranzeigen
Wir leiten die Anzeige auch an die Zeitung weiter

Blickpunkt Grub

Terminkalender 2017

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
615	Freitag, 10.02.2017	Freitag, 24.02.2017
616	Freitag, 17.03.2017	Freitag, 31.03.2017
617	Freitag, 14.04.2017	Freitag, 28.04.2017
618	Freitag, 12.05.2017	Freitag, 26.05.2017
619	Freitag, 16.06.2017	Freitag, 30.06.2017
620	Freitag, 14.07.2017	Freitag, 28.07.2017
621	Freitag, 11.08.2017	Freitag, 25.08.2017
622	Freitag, 15.09.2017	Freitag, 29.09.2017
623	Freitag, 13.10.2017	Freitag, 27.10.2017
624	Freitag, 10.11.2017	Freitag, 24.11.2017
625	Freitag, 08.12.2017	Freitag, 22.12.2017

Weiterbildung für Frauen in fünf Modulen

Anmeldung unter:
www.frauenzentrale-ar.ch

Ob im Beruf, als Familienfrau, in Vereinen und Organisationen aktiv oder an einem politischen Engagement interessiert – machen Sie sich

fit für Kommunikation und Auftritt.

Ziel der Weiterbildung

Die Themen der fünf Module sollen Frauen jeden Alters in und für Ihre Tätigkeitsfelder stärken und motivieren:

- Reflektion der Anforderungen in Beruf, Familie, öffentlicher Arbeit und politischer Tätigkeit
- (Er)kennen der eigenen Ressourcen, Fähigkeiten, Kompetenzen und des eigenen Potenzials
- Stärkung der eigenen Kommunikations- und Auftrittskompetenzen

Daten	<p>Modul 1 und 2 Samstag, 18. März 2017, 8.15 bis 17.00 Uhr</p> <p>Modul 3 und 4 Samstag, 25. März 2017, 8.15 bis 17.00 Uhr</p> <p>Modul 5 Donnerstag, 30. März 2017, 18.30 bis 21.00 Uhr</p>
Kursleitung	Anita Keller-Klemm, Kommunikatorin
Kursort	Evangelisches Kirchgemeindehaus, Kirchplatz 6, Heiden
Modul 1	<p>Einblick – Ausblick</p> <ul style="list-style-type: none"> – Reflektion der Anforderungen in Beruf, Familie und Politik – Eigene Ressourcen, Fähigkeiten und Kompetenzfelder erkennen und benennen
Modul 2	<p>Auftritt und Wirkung – sich selber sein</p> <ul style="list-style-type: none"> – Auftritt und Wirkung – was mich ausmacht – Umgang mit Lampenfieber – Vorbereitung von Reden und Sitzungen – Argumente als Stützpfiler einsetzen – Umgang mit unterschiedlichen Gesprächstypen und -situationen
Modul 3	<p>Fair und klar kommunizieren</p> <ul style="list-style-type: none"> – Rollen und Verhalten in Kritikgesprächen erkennen – Kritik geben und annehmen – Grenzen setzen bei unsachlicher Kritik
Modul 4	<p>Nächste Schritte</p> <ul style="list-style-type: none"> – Techniken des Selbst-Coachings kennen lernen und austauschen – Wie weiter – was fehlt mir noch, wo hole ich was?
Modul 5	<p>Praxisaustausch</p> <p>Politikerinnen und Frauen mit einem öffentlichen Amt stellen sich den Fragen von interessierten Frauen.</p>

Kurskosten: Mitglieder Frauenzentrale AR und SG CHF 260.– / Nichtmitglieder CHF 300.–

Anmeldung: www.frauenzentrale-ar.ch, kurse@frauenzentrale-ar.ch oder bei Caterina Mancuso 079 479 52 87

Anmeldeschluss: 3. März 2017

Eine Veranstaltung der Frauenzentrale AR, der Frauenzentrale SG und der «Beratung im ländlichen Raum AR»

Sozialversicherungen AHV IV
 Appenzell Ausserrhoden AVS

IPV Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2017

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2017.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2017 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2015.

Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Im Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung sind die Obergrenzen von massgebendem Einkommen (steuerbares Einkommen, korrigiert um bestimmte Faktoren) und steuerbarem Vermögen für einen Anspruch auf Prämienverbilligung festgehalten. Werden eine oder beide dieser Obergrenzen überschritten, so besteht kein Anspruch auf Prämienverbilligung.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhalten um den Jahreswechsel automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.sovar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis **spätestens 31. März 2017** bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden, und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Diese nehmen eine Verrechnung mit dem Prämienkonto vor.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle), oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.sovar.ch.

Inserate-Annahmeschluss für den Blickpunkt Februar Freitag, 10. Februar 2017

Gesunde Beine sind nicht selbstverständlich. Schenken Sie neue Bewegungsfreiheit.

Benita (4) hat verkrümmte Beine. Ihre Spende hilft Kindern, aufrecht durchs Leben zu gehen.

Online-Spende auf www.cbmswiss.ch

Jeder Franken hilft

Merkblatt zum Baubewilligungsverfahren

Wer baut, berührt in der Regel vielfältige Dritt-Interessen, seien es jene der Nachbarn oder jene der Allgemeinheit. Zum Schutze und Ausgleich dieser vielfältigen Interessen besteht eine Vielzahl baurechtlicher Regeln, die jeder Bauherr einzuhalten hat. Zur Überprüfung der Einhaltung dieser Regeln dienen das Baubewilligungsverfahren (vor Ausführung) sowie das Bauabnahmeverfahren (während

und nach Ausführung) mit ihren jeweiligen Sanktionen. Mit diesem Merkblatt möchte das Ressort Hochbau die Bevölkerung von Grub AR über die wichtigsten Punkte des Baubewilligungsverfahrens informieren. Es ist aufgrund notwendiger Verkürzungen nicht rechtsverbindlich. Für detailliertere Auskünfte über das Verfahren sowie für Informationen über inhaltliche Bauvorschriften sowie mögliche Sanktionen sind auf jeden Fall die einschlägigen Gesetze und Verordnungen zu beachten. Anwendbar sind insbesondere das kantonale Baugesetz und die kantonale Bauverordnung sowie das kommunale Baureglement.

Baugesuch einreichen

Für welche Bauarbeiten muss ich ein Baugesuch einreichen?

(Grundsatz; Art. 93 Abs. 1 Baugesetz und Art. 38 Bauverordnung)

Für die Erstellung, wesentliche Änderung und den Abbruch von:

Hochbauten

(inkl. Vor-, An- und Aufbauten)

Tiefbauten

(z. B. Strassen, Plätze, Sport- und Freizeitanlagen, unterirdische Bauten, Schwimmbassins)

Eingriffe ins Orts- und Landschaftsbild

(Terrainveränderungen, Umgebungsgestaltungen, Campingplätze, Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen, Aussenreklamen usw.)

Eingriffe in Wasserläufe / in den Wasserhaushalt

(Drainagen, Entwässerungen)

Nutzungsänderungen

(ausserhalb der Bauzone immer; innerhalb der Bauzone nur, wenn Auswirkungen auf die Umgebung oder eine wesentliche Vergrösserung des Benutzerkreises)

Die Umwelt belastende Produktionsanlagen

Die Umwelt entlastende Anlagen

(Gewässerschutz- und Kanalisation-sanlagen, Lärmschutzanlagen usw.)

Die Umwelt belastende Anlagen

(Deponien, Feuerungs- und Tankanlagen, abwasserproduzierende Einrichtungen, Erdsonden, Erdkollektoren, Sondier- und Probebohrungen, Sendeanlagen, Lichtanlagen usw.)

Die Sicherheit gefährdende Anlagen

(Wärmeerzeugung, Lagerung/Verarbeitung gefährlicher Stoffe usw.)

WICHTIG

Die Baubewilligungspflicht gilt auch für:

- Teile von bestehenden Anlagen
- Provisorische Bauten/Anlagen
- Mit Baugrund nicht fest verbundene Bauten/Anlagen

Kein Baugesuch einreichen

Für die folgenden Vorhaben ist kein Baugesuch einzureichen

(Ausnahmekatalog; Art. 39 Bauverordnung)

Im ganzen Gemeindegebiet (Bauzonen und Nichtbauzonen):

• **Renovationen** (wenn nach aussen keine sichtbare Veränderung)

Ortsübliche offene **Zäune** usw.

• **Mobilheime / Wohnwagen**, wenn unbewohnt, auf Abstellplätzen

• **Mikro- und Piko-Zell-Funkanlagen** < 6W Leistung

• **Gartenschwimmbecken** (nur Saison, nicht mit Boden verbunden, ohne Terrainveränderung)

• **Reparaturen / Unterhaltarbeiten**

• **Mauern / geschlossene Einfriedungen** bis 1.20 m

• **Mobilheime / Wohnwagen** ausserhalb bewilligter Flächen < 20 Tage

• **Eigenreklamen**

(nicht leuchtend, auf privatem Grund, < 1.50 m²) Ausnahme: angrenzend an Kantonsstrassen

• **Garten- und Aussenraumgestaltung** im ortsüblichen Rahmen

• **Gartentunnels, mobile Treibhäuser**

bis 150 m² (während Saison)

• **Einmalige Terrainveränderungen** bis 1.20 m und 200 m² (Nichtbauzone: 500 m²), ausser in Schutzzonen

• **Parabolantennen** < 0.85 m Durchmesser (Farbe = Hintergrund)

• **Fahnenstangen**, Pfähle, Stangen, Schaltkästen usw.

• **Bauplatzinstallationen** (unter den Bedingungen von BauV 40) ortsüblichen Rahmen

Nur in den Bauzonen:

• **Gartensitzplätze / Pergolas** (2 Seiten offen, ungedeckt, < 25 m²)

• **Dachflächenfenster** (1 je Dachfläche, < 1.5 m² aussen gemessen)

• **Temporäre Bauten / Anlagen** < 6 Monate, Festhütten, Zelte, usw.

• **Fenster-Ersatz** (von aussen nicht sichtbar)

• **Kleinstbauten** (< 2.50 m Höhe, 6 < m² Grundfläche)

Hinweis: Sämtliche Solaranlagen sind mit dem amtlichen Formular 20 Tage vor Ausführung zu melden

Informationsbeschaffung

Wer und was kann mir als Bauherrin oder Bauherr weiterhelfen?

Auskünfte allgemein:

Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48

Generelle Auskünfte
Weiterleitung an
zuständige Stelle

Gesetze Bund:

Online-Abfragen:
www.admin.ch/ch/d/sr/html

Bestellung Gesetze:

verkauf.gesetze@bbl.admin.ch

Raumplanungsgesetz (RPG)
Raumplanungsverordnung (RPV)
Weitere Erlasse

Gesetze Kanton:

Online-Abfragen: www.bgs.ar.ch

Bestellung Gesetze:

bruno.schoenenberger@ar.ch

Baugesetz, Bauverordnung
Weitere Erlasse

Reglemente Gemeinde:

Bestellung bei der Gemeindekanzlei

Baureglement

Plangrundlagen

Baugesuchsformulare:

Online-Bezug: www.ar.ch/baugesuche

Baugesuchsformular

Zusatzformulare

Eine spezielle Regelung gilt in Ortsbildschutzzonen sowie an/bei Kulturobjekten: In den mit dem Zeichen «•» markierten Fällen ist ein Baugesuch einzureichen.

Wichtig: Auch nicht bewilligungspflichtige Vorhaben müssen sämtliche baurechtlichen Vorschriften einhalten (z. B. Gestaltungs-, Abstands-, Energie- und Immissionsschutzvorschriften!)

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Februar '17 Rosental. Das Kino.

Fr 3.2. 20:15	Tanna	12/10	OV/d
Sa 4.2. 17:15	L'Odyssee	6/4	D
Sa 4.2. 20:15	La pazzia gioia	16/14	I/d
So 5.2. 15:00	Ballerina	6/4	D
So 5.2. 19:15	La la Land	6/4	D
Di 7.2. 20:15	Tanna	12/10	OV/d
Fr 10.2. 18:30	Sprachcafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81		
Fr 10.2. 20:15	La pazzia gioia	16/14	I/d
Sa 11.2. 17:15	La la Land	6/4	D
Sa 11.2. 20:15	L'Odyssee	6/4	D
So 12.2. 15:00	Ritter Rost 2 – Das Schrottkomplott	6/4	D
So 12.2. 19:15	Tanna	12/10	OV/d
Di 14.2. 14:15	Kinamol: Slumdog Millionär		D
Di 14.2. 20:15	La la Land	6/4	D
Mi 15.2. 20:15	Cineclub: Rams	16/16	OV
Fr 17.2. 20:15	Filmhit vom Januar		
Sa 18.2. 17:15	Mein Blind Date mit dem Leben	6/4	D
Sa 18.2. 20:15	Verborgene Schönheit	10/8	D
So 19.2. 10:00	KlassiKino: Show Boat		
So 19.2. 15:00	Ballerina	6/4	D
So 19.2. 19:15	Mein Blind Date mit dem Leben	6/4	D
Di 21.2. 20:15	Gemeinsam wohnt man besser	6/4	D
Fr 24.2. 20:15	Kinoteens: Nerve	10/12	D
Sa 25.2. 17:15	Jackie	12/14	E/d
Sa 25.2. 20:15	Verborgene Schönheit	10/8	D
So 26.2. 15:00	Ritter Rost 2 – Das Schrottkomplott	6/4	D
Di 28.2. 14:15	Kinamol: Liebe und Zufall		D
Di 28.2. 18:30	Sprachcafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81		
Sa 28.2. 20:15	Jackie	12/14	E/d

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Von der Natur inspiriert ...

kellerswiesenstrasse 12
9034 eggersriet
tel. 071 877 40 10
fax 071 877 40 11
info@malerhandwerkeller.ch
www.malerhandwerkeller.ch

Show-Boat im Kino Rosental

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe «KlassiKino» lädt das Kino in Heiden am 19. Februar 2017 zur nächsten Matinée ein. Es ist dies schon die dritte Veranstaltung des aktuellen Zyklus.

Nachdem die Reihe im Oktober 2016 mit Mozarts Oper Die Zauberflöte eröffnet und mit Strauss' Operette Die Fledermaus fortgeführt wurde, präsentiert das Kino Rosental nun den dritten Streich mit dem Musical Show-Boat. Dieses weltbekannte Musiktheaterstück spielt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Süden der USA auf dem Mississippi. Aus unterschiedlichen Blickrichtungen beleuchtet das Stück die Rassenkonflikte zwischen Schwarz und Weiss, Problemen in der Ehe und Alkoholismus. Mit dem Song 'Ol' Man River' gelang dem Komponisten Jerome Kern (Musik) ein Weltklassiker, der später auch durch Frank Sinatras Interpretation zum Evergreen wurde. Das Theaterstück selber, geschrieben von Edna Ferber, wurde von Oscar Hammerstein II opulent in ein zum Nachdenken anregendes Theaterstück umgesetzt. Show Boat, 1927 uraufgeführt, ist das erste Theaterstück, welches die klassische Operette mit der Musical Comedy verknüpft und gilt als ein Meilenstein der Musicalgeschichte.

Die bisherigen klassischen Stücke mit entsprechender Einführung ins Werk stiessen bei den Besucherinnen und Besuchern auf grosse Resonanz und Begeisterung. Es ist ein spezielles Gefühl, an einem Sonntagmorgen in die Welt der klassischen Musik einzutauchen und sich auf dieses Erlebnis einzulassen. In der Pause mit dem kulinarischen Verwöhnprogramm kann dann über das Stück diskutiert werden oder auch einfach die Köstlichkeiten genossen werden.

Die Vorstellung beginnt um 10 Uhr. Um Anmeldung wird gebeten. Weitere Informationen unter www.kino-heiden.ch.

Ihr Schreiner.

Referenzen: www.bock.ch

Schreinerei Bock AG
9402 Mörschwil
Telefon 071 868 70 70

FRAUENTAG
2017
Mittwoch, 8. März
Genossenschaft Hotel Linde Heiden

INPUTS
- Kantonsbibliothekarin Heidi Eisenhut
- SoDo - Tanz
- ZfA Landegg Monika Fehr

Programm: Fr. 20.-
Jugendliche: Fr. 15.-
«Welt» - Küche Landegg: Fr. 20.-
Reservation: jacqueline.streule@bluewin.ch | 071 891 20 22

um 18.30 Uhr Nachtessen
um 19.30 Uhr Programm

DUO LUNA-TIC ON AIR

MIGROS kulturprozent frauen ZENTRALE APPENZELL AR
Appenzeller Kantonalbank
Empfehlenswert

Siehe auch Seite 15

Sicherheitstipp
«Skivignette»

bfu-Skivignette: Never without!

Lassen Sie Ihre Skibindung jetzt einstellen. Heutige Skibindungen sind Auslösebindungen. Bei richtiger Einstellung können sie Verletzungen verhindern. Der individuelle Auslösewert hängt ab von Körpergrösse, Gewicht, Alter, Schuhsohlenlänge, Skifahrertyp und verändert sich jährlich. Die bfu-Skivignette bestätigt, dass die Skibindung von einer Fachperson korrekt eingestellt und mit einem Prüfgerät kontrolliert wurde. Und sie erinnert an die nächste Kontrolle.

Die Tipps der bfu:

- Lassen Sie Ihre Skibindung vor jeder Saison von einer Fachperson einstellen.
- Wählen Sie dazu ein Sportgeschäft mit Bindungseinstell-Prüfgerät.
- Nehmen Sie Ihre Skischuhe für die Bindungskontrolle mit.
- Geben Sie Ihre persönlichen Daten korrekt an (Grösse, Gewicht, Alter, Skifahrertyp).
- Verlangen Sie die Quittung aus dem Bindungseinstell-Prüfgerät und die bfu-Skivignette.

Schon Roger Moore alias James Bond wusste vor 25 Jahren, wie wichtig die bfu-Skivignette ist und bestand in einem TV-Spot darauf: «Never without!» Den kultigen Spot sehen Sie auf www.skivignette.ch.

Mehr zum Thema Sichtbarkeit finden Sie auf www.seeyou-info.ch

bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung
Hodlerstrasse 5a, CH - 3001 Bern, Tel. +41 31 390 22 22
Fax +41 31 390 22 30, info@bfu.ch, www.bfu.ch

Mit einem Inserat im Blickpunkt erreichen Sie Ihr Zielpublikum zu besten Konditionen.

Seit 20 Jahren Zahnarztpraxis im Haus Dorf Nummer 56 in Grub AR

Ursprünglich war hier die Post beheimatet. Man schrieb das Jahr 1907, als Posthalter Schefer ausgangs Dorf ein stattliches Post- und Wohngebäude erstellen liess. Nach dem Umzug der Post an den neuen Standort hielt im Haus 56 eine Agentur der Appenzell-Ausserrhodischen Kantonalbank Einzug. 1996 erfolgte eine weitere Umnutzung der Räume im Erdgeschoss, wurde doch die heutige Zahnarztpraxis von Dr. med. dent. Dubravka Kovacevic eingerichtet. Heute kann die, Patientinnen und Patienten aus der ganzen Region kompetent beratende und betreuende zahnärztliche Praxis, auf zwanzig erfolgreiche Jahre Rückschau halten.

20 Jahre Gruber Zahnarztpraxis: Über das Jubiläum freuen sich (von rechts) Dr. med. dent. Dubravka Kovacevic, Dentalassistentin Nadja Gimmi und Monika Frommknecht, dipl. Dentalhygienikerin HF.

Text und Bild von Peter Eggenberger

Geführte Wanderungen im Januar und Februar 2017

APPENZELL AUSSERRHODER
WANDERWEGE

Rund um die Langelen

Die leichte Wanderung vom **Sonntag, 29. Januar 2017** wird von Wanderleiterin Margrit Geel begleitet. Treffpunkt ist um 13.02 Uhr beim Bahnhof Herisau Wilen (759 m). Von dort geht es über den Rechberg (877 m) und Buechsachen (820 m) wieder zurück nach Wilen. Die Wanderzeit beträgt 2 ½ Stunden. Verpflegung ist aus dem Rucksack oder im Gasthaus. Sollten die Schneeverhältnisse es zulassen, wird diese Wanderung als Schneeschuhwanderung durchgeführt.

Durch die winterliche Wissbachschlucht

Am **Sonntag, 12. Februar 2017** ist um 12.05 Uhr beim Bahnhof in Herisau (744 m) Treffpunkt. Danach wird zu einer sicher in dieser Jahreszeit speziellen, aber leichten Wanderung gestartet. Geleitet wird sie durch die Wanderleiterin Margrit Geel und führt über den Schwänberg (1708 m) in die romantische Wissbachschlucht (654 m) hinunter. Von dort erfolgt ein leichter Aufstieg nach Degersheim (798 m), wo nach 2 ¾-stündiger Wanderung das Endziel erreicht ist. Die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack.

Schneeschiuhwanderung bei Gais

Auf dem Programm steht am **Samstag, 25. Februar 2017** eine mittelschwere Schneeschuhwanderung. Treffpunkt ist um 10.20 Uhr beim Bahnhof in Gais (916 m). Eine Streckenvariante wird über Brenden (1075 m) – Sammelplatz (930 m) nach Gais zurück sein. Oder dann über den Schwäbrig (1147 m) nach Gais. Geleitet wird diese Wanderung von Peter Bossard. Verpflegung ist aus dem Rucksack. Bei ungünstigen Schneeverhältnissen wird eine normal geführte Wanderung gemacht.

Sämtliche Wanderungen werden bei jeder Witterung durchgeführt und jedermann ist herzlich eingeladen zur Teilnahme.

Infos: Appenzellerland Tourismus AR
Tel. 071 898 33 00
www.appenzeller-wanderwege.ch

«Blickpunkt Grub»: Tarif-/Merkblatt

Sehr geehrte Inserenten

Die Inserate für das Mitteilungsblatt «Blickpunkt Grub» werden nach Spalten berechnet. Es gelten die unten stehenden Preise. Den Inserenten stehen folgende vier Spaltenbreiten zur Verfügung:

1-spaltig = 58 mm	1.5-spaltig = 89 mm	2-spaltig = 120 mm	3-spaltig = 182 mm
----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Der 1spaltige Millimeterpreis beträgt Fr. 0.60 für alle gelieferten Inserate (pdf, jpg oder eps), egal ob schwarz/weiss oder 4farbig.

Für Inserate, die nachbearbeitet werden müssen, z. B. wegen zu geringer Auflösung der Bilder/Logos (mind. 200 dpi) usw. wird zusätzlich eine Gebühr nach Aufwand berechnet.

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
1-spaltig (58 mm)

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
1.5-spaltig (89 mm)

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
2-spaltig (120 mm)

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
3-spaltig (182 mm)

Berechnungsbeispiel:

Inseratehöhe x Grundpreis x Spalten
66 mm (Höhe) x 0.60 x 1 = Fr. 39.60
66 mm (Höhe) x 0.60 x 1.5 = Fr. 59.40
66 mm (Höhe) x 0.60 x 2 = Fr. 79.20
66 mm (Höhe) x 0.60 x 3 = Fr. 118.80

Die Druckunterlagen (Inserate) können als hochauflösendes pdf / jpg oder eps angeliefert werden.

Eine Word-Datei muss zwingend mitgeliefert werden!
(Text und Bilder einzeln.)

Inserate und Texte:
Redaktion Blickpunkt
blickpunkt@grub.ch

DIE OPEL NUTZFAHRZEUGE

**SCHWERTRANSPORT
LEICHT GEMACHT.**

Unsere Nettopreismodelle mit einem Kundenvorteil von bis zu CHF 11'000.– (Opel Movano inkl. Swiss Pack.)

Opel Combo (Euro 6)	ab netto	CHF 11'990.–	exkl. MwSt.
Opel Vivaro (Euro 6)	ab netto	CHF 17'650.–	exkl. MwSt.
Opel Movano L1 (Euro 6)	ab netto	CHF 19'890.–	exkl. MwSt.
Opel Movano L2 (Euro 6)	ab netto	CHF 26'200.–	exkl. MwSt.

Mehr Informationen auf www.opel.ch

Zil-Garage St. Gallen AG
Zilstrasse 79 – 9016 St. Gallen
phone: +41 71 282 30 40 – fax: +41 71 282 30 59
info@zil-garage.ch – www.zil-garage.ch

hirn
AUTOMOBILE

Weiherwies
wohnen | betreuen | pflegen

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.

Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.– Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherwies.

Dreikönigstreffen 2017 Wieder eine Königin gekrönt

Frisch verschneit und eiskalt präsentierte sich der 6. Januar 2017. Gegen 100 Leute trotzten der Kälte und fanden sich zum traditionellen Dreikönigstreffen bei der Kirche ein. Oft waren die Personen unter Mütze und Schal auf den ersten Blick kaum zu erkennen, so dass man die Stimm-erkennung zur Hilfe nehmen musste. Das eigentlich herrliche Winterwetter tat der guten Stimmung auch keinen Abbruch.

Wie jedes Jahr starteten die Jungbläser den Abend mit einem Lied, die Instrumente mussten sie anschliessend in der Kirche deponieren wegen Frostgefahr. Die Könige Kaspar, Melchior und Balthasar waren gleich mehrfach anwesend. So konnten sie ihre guten Wünsche gut hörbar vortragen und Geld sammeln für «gemeinsam für Gottes Schöpfung in Kenia und weltweit».

Pfarrer Carlos Ferrer brachte uns in seiner Geschichte seine Heimat Island etwas näher. Am 6. Januar können die Tiere in Island sprechen und die Elfen ziehen um. Eigentlich sind es Waldbewohner, da Wald in Island aber Mangelware ist, leben sie in grossen Steinen. Setzt man sich am 6. Januar auf eine Kreuzung an der die Elfen durchkommen, darf man sich etwas wünschen. Aber das Gewünschte darf man nicht annehmen. Sehr verwirrende und fremdartige Gebräuche, aber spannend.

Die Jungbläser leiteten dann zum Kern des Anlasses über, dem Dreikönigskuchen. Wieder versteckte sich ein einziger König im hundertteiligen Kuchen und Samira Bürki vom Vorderdorf hatte den richtigen Teil erwischt. *Sie durfte sich zur Königin 2017 krönen lassen.*

Die Bäckerei Kast hat den Kuchen gespendet und die köstliche Gerstensuppe wurde wie jedes Jahr vom Restaurant Ochsen spendiert. Der Hände und Magen wärmende Glühwein und Punsch wurde uns von Vreni Eugster vom Hirschen geschenkt.

Das entlastet die Kasse der veranstaltenden Vereine (Handwerker- und Gewerbeverein, Verkehrsverein und Einwohnerverein) und sei herzlich verdankt.

Mit dem Dreikönigstreffen haben wir in Grub eine schöne Tradition, die wir sicher weiterhin pflegen werden.

Irene Egli, Präsidentin Einwohnerverein

GEDRUCKT IST GEDRUCKT

Unglaubliche aber wahre Druckfehler
und Stilblüten aus der Publikation
«Das darf nicht wahr sein!»,
erschienen im Nebelspalter-Verlag Rorschach
im Jahr 1970.

- | |
|--|
| <p>1 Bareinrichtung mit Buff.
(Zu besichtigen über Neu-
jahr)</p> <p>1 Registriertkasse «Anker»</p> <p>2 Service mit separater Kü-
chenaufzaddierung, neuw.</p> <p>1 Kaffeemaschine «Egro»,
mit 2 Behältern und Ex-
press, neuwertig</p> |
|--|

Zu verkaufen

Standhur

195 cm hoch, Nuss-
baumholz, tadellos er-
halten. 9202

Rötiquai 30, II. Etage,
rechts (vormittags und
von 18.15 Uhr an). —
Telefon 2 44 26

42648e) Musikerin
(Flöte) sucht per sof.
oder später

1-2-Z'wohnung

Kreise 1, 7 oder 8.
Telephon 32 83 79

Zu vermieten

Hyg. Artikel

	6 St	12 St
Gola	2.30	4.50
Rosa	2.80	5.50
Fromms	3.50	6.50

Prospekte für
Neuheiten gratis
Postf. 88. Basel 7

22604

Bühne frei für die ledi 2

Die Ledi - eine Wanderbühne - war ein prägendes Element von AR-AI 500 vor drei Jahren. Im Juni 2017 soll die Ledi im Kleinen wieder aufleben - für drei Tage auf dem Dorfplatz in Gais. Die Bühne wartet auf Mitmacher/innen für drei denkwürdige Tage.

Gais hat den wohl berühmtesten Dorfplatz in Appenzell Ausserrhoden. Nicht zuletzt, weil die Gemeinde mit dem damals noch jungen Wakkerpreis ausgezeichnet worden ist. Im Juni 2017 werden seit der Auszeichnung ziemlich genau 40 Jahre ins Land gegangen sein. Höchste Zeit, sich Gedanken über den Dorfplatz, seine Nutzung und seine Ausstrahlung zu machen.

Drei lebendige Tage

Eine Handvoll Gaiserinnen und Gaiser - ihres Zeichens Mitglieder der Kultur- oder der Tourismuskommission - haben sich nun daran gemacht, aus Anlass dieses Jubiläums dem Dorfplatz im Juni 2017 für drei Tage Leben einzuhauchen. Auf einer Bühne mitten auf dem Platz bietet *die ledi 2* Raum für Spielfreude und Begegnungen.

Gesucht sind nun Volkstänzerinnen, Blueser, Pantomiminnen und lautstarke Mimen, Handorglerinnen, alte Rocker und junge Chöre (oder umgekehrt), Vorlesende, Lautmalende oder einfach mitreissend Musizierende. Kurz, *die ledi 2* (er-)trägt jede Form von Kultur. Bespielt wird sie am Wochenende vom Freitag, 16. Juni bis am Sonntag, 18. Juni 2017. Erste Interessierte haben sich bereits gemeldet, weitere sind willkommen.

Mehr Informationen gibt es im Internet (www.ledi2.ch) oder können per E-Mail an mitmachen@ledi2.ch angefordert werden.

Für Rückfragen von Medien:
Reto Pfändler, Mitglied des OK
reto.pfaendler@bluewin.ch
079 350 54 24

Schattenseiten der Smartphones

4,9 Millionen Schweizerinnen und Schweizer besitzen ein Smartphone, in der Regel unter prekären Arbeitsbedingungen produziert. Dieses wechseln sie durchschnittlich alle 12 bis 18 Monate. Das Resultat sind hunderttausende Tonnen Elektromüll. Wer sich an einige Tipps hält, kann den Ressourcenverschleiss reduzieren.

Am Anfang eines Smartphones stehen allein 30 verschiedene Mineralien und Metalle. Über mehrere Stationen gelangen die gewonnenen Erze zu Schmelzereien und werden zu Metallen verarbeitet. Einige wie Zinn, Tantal, Wolfram und Gold sind als Konfliktrohstoffe eingestuft. Ihr Abbau finanziert beispielsweise im Kongo den Bürgerkrieg oder geht in Regionen wie Chile, Russland und China einher mit Umweltzerstörung, schlechten Arbeitsbedingungen oder Kinderarbeit. Auch in den Zulieferfirmen zur Produktion der Einzelteile sowie in Fabriken der Handyhersteller, wo die Komponenten zusammengesetzt werden, sind die Arbeitsbedingungen oft prekär: lange Arbeitszeiten, Löhne unter dem Existenzminimum, Einsatz gesundheitsschädigender Chemikalien.

Kurze «Lebensdauer»

Dazwischen sind die fertigen Smartphones im Einsatz. In der Schweiz beträgt die durchschnittliche Nutzungsdauer zwischen 12 und 18 Monaten – unabhängig davon, ob das alte Gerät noch funktioniert, wird es ersetzt. Hunderttausende Tonnen Elektromüll sind das Resultat. Gemäss Studien lagern in der Schweiz rund die Hälfte der alten Mobiltelefone in einer Schublade, nur knapp 20 Prozent gelangen in die Wiederverwertung.

Nur knapp 20 Prozent der Smartphones gelangen in der Schweiz ins Recycling www.swicorecycling.ch > Aktuell/Medien > Publikationen Jahresbericht 2015

Rund ein Viertel wird verschenkt oder weiterverkauft. Der Rest landet im Abfall. Und zum Schluss – das ist auch in der Schweiz nicht gänzlich auszuschliessen – enden die Geräte dort, wo sie ihren Anfang genommen haben: In Afrika, auf einer Müllhalde, wo oft Kinder die Geräte mit blossen Händen aufbrechen oder anzünden, um an die Teile im Inneren zu gelangen und sich damit hochgiftigen Gasen aussetzen.

Die Geräte länger nutzen

Was das Beispiel Smartphone zeigt, gilt für weitere Geräte der Elektronik-Industrie wie Tablets, Laptops oder Computer. Sie bestehen aus hunderten von Komponenten, die unzählige Händler und Unterhändler liefern. Die Produktionskette lässt sich nicht lückenlos nachvollziehen, der Produktionsweg nicht transparent aufzeigen. Während bei Lebensmitteln «nachhaltige» oder «fair» gehandelte Produkte erkennbar sind, spielen diese Kriterien in der IT-Branche bis jetzt kaum eine Rolle. Der Druck von Seiten der Konsumenten und ein bewusstes Verhalten, können dazu beitragen, die Situation zu verbessern.

So ist beim Smartphone schon viel gewonnen, wenn wir es weniger häufig wechseln und nach Möglichkeit

Energietipps beim Verein Energie AR/AI

Bei Fragen rund um Energie und Energieeffizienz wenden Sie sich an den Verein

Energie AR/AI
 Urnäserstrasse 872
 9064 Hundwil
 Tel. 071 353 09 49
 info@energie-ar-ai.ch

reparieren lassen (www.handyreparaturvergleich.ch). Ist die Reparatur ausgeschlossen, gehört das alte Gerät zurück in die Verkaufsstelle, denn wir finanzieren das fachgerechte Recycling über eine vorgezogene Gebühr beim Kauf.

Alternativ lassen sich Geräte spenden (www.revento.ch) oder weiterverkaufen (www.verkaufen.ch).

Wer ein neues Gerät anschafft, kann sich ausserdem über die Produktionsbedingungen informieren. Auf der Webseite www.hightech-rating.ch findet sich eine Beurteilung der meistverkauften Smartphones in der Schweiz bezüglich Arbeitsrechte, Umwelt und Konfliktrohstoffe.

Im Moment ist vor allem ein Smartphone auf dem Markt, das versucht die Produktion transparent und fair zu machen: Das Fairphone des gleichnamigen Unternehmens. Die Firma setzt teilweise konfliktfreie Mineralien ein, achtet auf die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in den Fabriken und unterstützt Rücknahme- sowie Recycling-Programme.

Das Gerät ist ausserdem robust und modular aufgebaut, so dass der Austausch einzelner Teile möglich ist (www.fairphone.com).

Geschenkaboo für «Heimweh-Gruber»

Adresse des Bestellers /Rechnungsadresse

Name
Vorname
Adresse
PLZ/Ort

Adresse der beschenkten Person

Name
Vorname
Adresse
PLZ/Ort

Für nicht in Grub wohnhafte Personen besteht die Möglichkeit den Blickpunkt Grub zu abonnieren.

Schenken Sie doch ihren Lieben in der Fremde z. B. zum Geburtstag oder zu einem anderen Anlass mit einem Jahresabo etwas Heimatgefühl.

Blickpunkt Grub

Ich abonniere den Blickpunkt Grub für ein Jahr (12 Ausgaben) zum Preis von Fr. 45.- inkl. Versandkosten und Verpackung.

Bitte einsenden an: Blickpunkt Grub
 Gemeindeganzlei, 9035 Grub AR
 oder E-mail an blickpunkt@grub.ch

« Ihr Zahnarzt im Appenzellerland. »

Dr. med. dent.
Sami Jansen
Eidg. dipl. Zahnarzt / Uni ZH

Allgemeine Zahnmedizin
Dentalhygiene
Kinderzahnmedizin
Alterszahnmedizin
Zahnärztliche Chirurgie
Ästhetische Zahnmedizin
Implantologie
Notfall

Hauptstrasse 85 • 9052 Niederteufen • 071 333 20 40 • www.zahnarzt-teufen.ch

Klares Ja im Vorderland vor 100 Jahren: Alle Gemeinden stehen zum Bezirkskrankenhaus

Einmütig stellten sich im Jahre 1917 alle Vorderländer Gemeinden und der Bezirk Oberegg hinter das 1874 eröffnete Krankenhaus in Heiden. Mit dem Kauf und der Übernahme aller Rechte und Pflichten wurde das kleine Spital zum Bezirkskrankenhaus.

Im vorletzten Jahrhundert setzten sich vorwiegend Ärzte und Pfarrherren für Verbesserungen im Gesundheitswesen ein. 1872 engagierte sich Pfarrer Wilhelm Arnold, Heiden, mit Gleichgesinnten für ein Krankenhaus. Zu diesem Zweck wurde die Liegenschaft Hohl-Göldi in Heiden erworben, und nach Umbauarbeiten konnte 1874 das 15 Patientenbetten aufweisende Kleinspital seiner Bestimmung übergeben werden.

Krankenhaus wird Pflegeheim

Platzmangel führte nach dem Zweiten Weltkrieg zu Neubauplänen. Nach langwierigen Abklärungen hiess das Stimmvolk der Region Appenzeller Vorderland im Jahre 1964 den 7,85 Millionen Franken kostenden Neubau gut. 1967 stand das neue Spital zur Verfügung, und ab 1969 diente das vormalige Krankenhaus als Pflegeheim. 1993 wurde das heutige Betreuungszentrum (Pflegeheim) eröffnet.

Zum Dunant-Haus geworden

Das alte Krankenhaus aus dem Jahre 1874 wurde nun zum Dunant-Haus. Nebst Arztpraxen und Bürolokalitäten beherbergt es im Erdgeschoss ein sehenswertes, an den von 1887 bis 1910 in Heiden lebenden Rotkreuzgründer Henry Dunant erinnerndes Museum.

Vor hundert Jahren avancierte das kleine Spital von Heiden zum Bezirkskrankenhaus und wurde entsprechend beschriftet. Im Haus befindet sich heute das Dunant-Museum.

Text und Bild von Peter Eggenberger

MALER FÄH malt
frische fröhliche
Farben.

Im Ried 26 /// 9034 Eggersriet
M 077 437 30 47 /// info@maler-faeh.ch
www.maler-faeh.ch

**Energie sparen mit dem
passenden Elektrogerät**

Lassen Sie sich
von uns beraten.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

Mütter/Väterberatung

pro juventute Appenzeller Vorderland

**Die Beratungen finden nur noch
in Form von Hausbesuchen statt.**
Telefonische Anmeldung
unter der Nummer 071 740 02 85

**14.00 Uhr – 15.00 Uhr
auf Anmeldung**
**15.00 Uhr – 17.00 Uhr
ohne Anmeldung**

**Die Beratungsstelle in Heiden
(Altersheim Quisisana)
kann jeden Dienstag besucht
werden**

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden
Tiefenau 8
Tel. 071 740 02 85

Gemeindebibliothek Heiden · Grub

Poststrasse 1
9410 Heiden
Tel. 071 891 15 12

info@biblioheiden.ch
www.biblioheiden.ch

Die Appenzeller Anthologie stellt sich vor

Eine Lesung am Dienstag,
21. Februar um 19.00 Uhr
in der Gemeindebibliothek
Heiden, Poststr. 1

Es erwartet Sie ein Streifzug durch das appenzellische literarische Schaffen seit 1900. Die Appenzeller Anthologie ist ein Projekt der Ausserrhodischen Kulturstiftung. Sie ist in Buchform am 24. Oktober 2016 erschienen. Bozena Frei (Autorin), Thomas Fuhrer (Schauspieler) sowie Rainer Stöckli und Doris Überschlag beide Mitherausgeber der Anthologie stellen uns das Buch exklusiv vor.

«Die Anthologie füllt erstens eine Lücke – eine vergleichbare Publikation gibt es für Appenzell Ausserrhodens und Appenzell Innerrhodens bisher nicht, im Unterschied zu diversen anderen Kantonen und Regionen. Sie leistet zweitens Erinnerungsarbeit und sichert das literarische und sozialgeschichtliche Gedächtnis. Und sie konfrontiert drittens das Alte mit dem Neuen und bietet dadurch Fragen und Antworten zur Identität unserer Region.»

Literaturland

Sie sind herzlich eingeladen!

Geschichten für Kinder

Mittwoch, 1. März,
15.30 Uhr in der
Gemeindebibliothek
Heiden, Poststr. 1

Der Frosch und seine Freunde sind gar nicht begeistert, dass die Ratte zu ihnen zieht. Die Ratte lässt sich davon aber nicht beeindrucken und mit der Zeit stellt man fest, dass es gar nicht so schlecht ist, in ihrer Nähe zu wohnen ...

Wir erzählen die Geschichte mit dem Kamishibai. Das Kamishibai-Erzähltheater ist ein attraktives Hilfsmittel für das Vorlesen und Erzählen mit Bildern, das seinen Ursprung im frühen 20. Jahrhundert in Japan hat. Damals fuhren Süßigkeitenhändler in Japan mit ihren Fahrrädern über Land und erzählten den Kindern mit einer Art «Strassenkino» auf dem Gepäckträger Geschichten. Für viele Jahre geriet das Erzählen mit Kamishibai dann in Vergessenheit, bis es für die Leseförderung neu entdeckt wurde.

Im Anschluss gibt es wie immer einen kleinen Zvierli!

Simone Vial

Internationaler Frauentag Mittwoch 8. März 2017 in Heiden

Wir holen die Welt nach Heiden

Am 8. März 2017 feiern wir in Heiden, wie an vielen anderen Orten dieser Welt, den Internationalen Frauentag. Ein Tag der Dankbarkeit gegenüber den vielen Frauen, die den Weg zur politischen Mündigkeit der Frau und zur Gleichberechtigung gegangen sind und die Rechte der Frauen durchgesetzt haben. Darum laden wir in die Genossenschaft Linde in Heiden ein und geniessen einen abwechslungsreichen Frauenabend.

Um 18.30 Uhr wird ein schmackhaftes Gericht aus der «Welt»-Küche Landegg serviert. (Reservation Telefon 071 891 20 22). Nach einem musikalischen Auftakt von «Sol Do» hören wir inspirierende Gedanken von Heidi Eisenhut; Kantonsbibliothekarin aus dem Kanton AR.

Aus dem Zentrum für Asylsuchende Landegg erzählt uns die Leiterin des Frauenprogramms Monika Fehr, über das Ankommen der Frauen in der Schweiz, ihren Alltag und ihrer Situation heute in der Landegg.

Ihre Liebe gilt dem Bal Folk und den süditalienischen und französischen Tänzen. Mit Musik und unter der Anleitung von Petra Pastore, darf «frau» sich mitreissen lassen.

Claire aus Berlin und Olli aus Ostparis (oder doch eher aus Genf ...), zwei Frauen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, begleiten sich auch in ihrem neuesten Bühnenprogramm wieder gegenseitig am, auf, in und über dem Klavier.

Diesmal steht «Erlebnis-Radio» auf dem Programm. Das Ding, um das sich alles dreht, ist ein Radiomikrofon, welches sich Claire und Olli für ganz wenig Geld ersteigert haben. Die Idee wird sofort umgesetzt, die Bühne wird zum Studio und schon machen zwei aussergewöhnliche Frauen Radio, wie man es noch nie gehört (und gesehen!) hat. Mit leisen und lauten Chansons voller Herz und Schmerz sind die beiden live mit ihrem «Radio Luna-tic» für ihre Hörer ON AIR, auf Sendung. Ein Funksturm mit Megahertz und Mikrowellen ... eine Radiostation wie wir sie uns wünschen, voller Witz und Emotionen. Live! *Alexandra Breu*

Mit einem Inserat im Blickpunkt erreichen Sie Ihr Zielpublikum zu besten Konditionen.

Sachgerechte Winterfütterung für Vögel

Folgenden Punkte sind zu beachten:

- Futterplatz an einem übersichtlichen Ort mit Rückzugsmöglichkeiten (Baum, Busch) in der Umgebung anlegen
- Fütterung bei Dauerfrost, Eisregen oder anhaltend geschlossener Schneedecke
- Nur bewährte Futtermischungen für Körnerfresser bzw. Weichfresser anbieten, zusätzlich werden gerne Sonnenblumenkerne, Hanfsamen, Baum- und Haselnüsse sowie Fett angenommen; *Getreidekörner sind unbeliebt; Mischungen mit Ambrosia-Samen sind zu vermeiden*
- Futter täglich frisch anbieten, morgens möglichst vor Sonnenaufgang sowie bei Bedarf am Nachmittag ca. 2 Stunden vor der Dämmerung
- Futter trocken halten und vor Schmutz und Kot schützen, den Futterplatz täglich reinigen.

Weitere Informationen:

www.vogelwarte.ch/winterfuetterung-singvoegel

Auskünfte und kostenloser Bezug des Merkblattes

«Winterfütterung von Vögeln»: Schweizerische Vogelwarte,
Tel. 041 462 97 00, info@vogelwarte.ch

BLICKPUNKT-BILD DES MONATS*Der Hundebäcker***Gesucht das Blickpunkt-Bild des Monats**

Ab Januar 2017 veröffentlicht der Blickpunkt Grub ein Bild des Monats. Senden Sie ein Bild (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2017» an den Blickpunkt Grub. – manuela.schlaepfer@grub.ch

Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion. Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

Die autorisierte, kompetente ostschweizer
Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEE MASCHINEN MORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Obereggerstr. 38, 9410 Heiden
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

bischof
Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

darüber reden

ZEW
CERTIFIZIERT
CERTIFIED

Tel 143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch

Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

TELEFON • CHAT • MAIL

CITY GARAGE
HEIDEN

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

City-Garage AG
Hinterbissaustrasse 20
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
www.city-garage.ch

NATUR FARBEN MALEREI
SCHULZ & ROTACH GMBH
9410 HEIDEN AR

Gutes Handwerk für ihre Lebensqualität

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 info@naturfarbenmalerei.ch

Jeder Franke hilft

Weltweit erblindet jede Minute ein Kind. Schenken Sie Augenlicht!

Annuary (4) ist auf einem Auge völlig erblindet. Ihre Spende lässt Kinder wieder sehen.

Online-Spende auf www.cbmswiss.ch

cbm
Unterstützt Blindenmissionen gemeinsam mehr erreichen

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren Einkäufen unsere Inserenten!

Aushube...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:
Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten, Kanäle und Werkleitungen, Humus- und Kieslieferungen, Transporte mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

brülisauer

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

Öffentlicher Vortrag · Beginn um 19.30 Uhr, ca. 60 Minuten. Im Anschluss wird ein Steh-*Apéro* offeriert. Es ist keine Anmeldung erforderlich, die Platzzahl ist begrenzt. Der Eintritt ist frei.

**Mi – 15. Februar 2017, Psychiatrisches Zentrum AR
Emotionen und Stress – wie wir unsere Gehirnaktivität regulieren können**

Prof. Dr. med. Uwe Herwig, Chefarzt Akutpsychiatrie,
Psychiatrisches Zentrum AR

www.spitalverbund.ch

**Strahlende Augen
im Altersheim Grub AR**

Anlässlich des vierten Adventssonntags gaben zehn Akkordeon- und Schwyzerörgelspieler der Musikschule Appenzeller Vorderland ein kleines Konzert im Altersheim Weiherwies. Der Nachwuchs der MSAV (unter der Leitung von Musiklehrerin Priska Seitz) machte den Bewohnern und Gästen eine grosse Freude mit ihrem vielseitigen Repertoire an Weihnachtsmelodien. Mit strahlenden Augen staunten die Bewohner über das Können der jungen Musikanter und verdankten ihnen den versüssten vierten Advent mit einem grossen Applaus.

«Jede Monet en guete Tipp»

Tatort Umweltschutz

Tatort: Haus

Lüften Sie kurz und intensiv

Mit einem sogenannten "Stoss- oder Querlüften" können Sie in Ihrer Wohnung innert kurzer Zeit den gewünschten Luftaustausch erreichen, ohne die gesamte Wärme zu verlieren: Öffnen Sie dafür mehrmals täglich mehrere Fenster während 5 Minuten, sodass Durchzug entsteht.

Ihre UNSK

GRUEBER WETTERFROSCH

Peter Keller

Das Wetter im Dezember 2016

Drei grossräumige Hochdrucklagen bestimmten das Wetter bis Jahresende. Bis zum Zehnten beschied uns das Hoch «Uwe», welches Europa von der Britischen Insel bis zum Schwarzen Meer beherrschte, die ersten zehn milden und keineswegs winterlichen Sonnentage. Der erste Montag begann mit einem Maximum von 7,1 °C und nach drei Tagen der «Abkühlung» stieg die Nachmittagstemperatur stetig an und erreichte am Neunten mit 10,4 °C den Höchstwert des ersten Wintermonats. Am Elften brachte ein kurzlebige Tief ein harmloses Störellement in Form eines leichten Regens, der bei einer Temperatur um die 7 °C und einer Menge von 0,7 mm immerhin einen Beitrag zu der ohnehin geringen Gesamtniederschlagszahl zu leisten vermochte. Die über Frankreich und dem nördlichen Atlantik liegenden Hochdruckgebiete bestimmten von nun an weiträumig unser Wetter, welches sich vorerst ausgesprochen mild zeigte. Selbst in der Nacht zum Zwölften hielt sich das Thermometer mit 1,6 °C über dem Minus. Vorerst hatte das über Nordeuropa ostziehende Hochdruck-Duo «Wolfgang» und «Valentin» ganz Europa im Griff. Eine kalte Bise durchzog bei sonnigen und nahezu wolkenlosen Tagen die Schweiz, so dass sich auch die Vollmondnacht zum 15. in ganzer Pracht zeigte. Bei sternklarem Himmel legte sich in der Nacht zum 16. eine bis 900 Meter reichende Nebeldecke über unser Tal und zierten Wiesen und Wälder mit bizarren Frostgebilden, was dann auch, trotz Sonne, zu einem Eistag führte. Die darauffolgende klare Nacht zählte in der Folge mit -6,4 °C zu einer der frostigsten des Monats. Der 18. verlief relativ milde und in den späten Abendstunden wechselte der erst leicht einsetzende Schneeregen gegen Mitternacht in dichten Schneefall über, was uns am folgenden Morgen eine Schneedecke von ca. 20cm anschauen liess. Dieser winterlichen Beschaulichkeit setzte das über Osteuropa stationäre Hoch, «Xander» genannt, ein baldiges Ende. Der in der Nacht zum 20. einsetzende aber keineswegs stürmische Föhn, brachte wiederum milde Temperaturen und bis zum 24. – nach einem leichten Regen und einer Tagestemperatur von 4,8 °C – waren die Wiesen wieder grün. Kurz: Das Hoch «Yörn» beschied uns daraufhin bis zu Silvester kalte, trockene und sonnige Tage. Ein Blick auf die Daten zeigen eine höchste Tagestemperatur von 10,4 °C und die kälteste Nacht mit -7,9 °C. Den 23 Sonnentagen stehen lediglich vier Niederschlagstage gegenüber, die eine Wassermenge von bescheidenen 13 mm (Liter) brachten. Auch im Vorjahr konnten lediglich 31,7 mm gemessen werden.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

www.ref-grub-eggersriet.ch

E-Mail: pfarramt@ref-grub-eggersriet.ch

Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58
Pfr. Carlos Ferrer
Tel. 078 811 50 05

Sekretariat:
Tel. 071 891 47 34

Gottesdienste

Sonntag, 29. Januar

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR
Pfr. René Häfelfinger, Altstätten
Kollekte: Mission 21

Sonntag, 5. Februar

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR,
Pfr. René Häfelfinger, Altstätten
Kollekte: BEFL

Sonntag, 12. Februar

9.30 Uhr Gottesdienst im Pfarrhaus Eggersriet
Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: Schweizer Kirchen im Ausland

Sonntag, 19. Februar

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: KiK Sommerlager

Sonntag, 26. Februar

10.00 Uhr Familiengottesdienst in Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer
Vorstellung der Konfirmanden des Jahres 2017
Taufe von Livia Kälin, Grub SG
Bibelkollekte

Musikalische Träumereien mit Andacht – offen für alle Freitagnachmittag in Grub AR

10. und 24. Februar, 14.15 Uhr,
in der Cafeteria des Alterswohn-
heims Weiherwies.
Präsntiert von: Erika Imholz und
Carlos Ferrer

Am 24. Februar katholische
Andacht mit Niklaus Züger.

Seniorenachmittag

Dienstag, 28. Februar, 14.00 Uhr,
in der Cafeteria des Alterswohn-
heims Weiherwies, Grub AR

Offenes Dorfstübli mit Elterntreff

Am Donnerstagnachmittag
während der Schulzeit (9., 16. und
23. Februar) ist das Dorfstübli
offen für Kaffee mit Kuchen: 15.15
Uhr - 18.00 Uhr
Pfr. Carlos Ferrer und
Elsbeth Camenzind freuen sich
über jeden Besuch.

Ferienabwesenheit des Pfarrers

Pfr. Carlos Ferrer ist vom
28. Januar bis 6. Februar in den
Ferien. Im Notfall vertritt ihn:
Pfr. René Häfelfinger, Altstätten
Tel. 071 755 59 51 oder
079 285 25 57

«Gott im Kino»

Filmclub der evang.-ref. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Vorfürhungen **am letzten Mittwoch
des Monats in der Regel um 19.30 Uhr**,
im Dorfstübli beim Spar, Dorf 340, Grub AR

Vorführung am 22. Februar 2017: «Die Welle» (Deutschland 2008)

Im Mittelpunkt der Handlung stehen Gymnasiallehrer Rainer Wenger und eine Gruppe von Schülern. Wenger übernimmt im Rahmen der Projektwoche das Thema «Selbstherrschaft». Doch seine Schüler stöhnen, da sie vom ständig thematisierten Nationalsozialismus gelangweilt sind. Zudem sind sie der Meinung, dass im aufgeklärten Deutschland keine Gefahr für eine wiederkehrende Diktatur besteht. Daraufhin startet Wenger ein Experiment, um seinen Schülern zu beweisen, wie einfach es heute ist, Massen zu manipulieren und ein totalitäres System zu errichten. Bereitwillig lassen sich die Schüler auf dieses Experiment ein. Bereits am dritten Tag beginnen sie, Andersdenkende auszuschliessen und zu drangsalieren. Als die Situation bei einem Wasserballturnier schliesslich eskaliert, beschliesst der Lehrer, das Experiment abzubrechen. «Die Welle» ist jedoch längst ausser Kontrolle geraten.

Genauere Beschreibung der Filme unter: www.ref-grub-eggersriet.ch

Fahrdienst: Pfr. Carlos Ferrer, Tel. 071 891 17 58, pfarramt@ref-grub-eggersriet.ch

VERANSTALTUNGEN

Januar 2017

- 28. Skiliftstöbli Grub AR; Racletteplausch à discrétion** ab 18.30 Uhr
(nur auf Anmeldung, Tel. 079 563 40 44 bis Freitagmittag)
- 29. Wanderung; Rund um die Langelen** Treffpunkt beim Bahnhof Herisau Wilen 13.02 Uhr

Februar 2017

- 1. Stamm Einwohnerversammlung Grub AR** Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
- 1. Unentgeltliche Rechtsberatung** Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
- 6. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker**
Gemeindekanzlei 16.30 – 17.30 Uhr
- 7. Landfrauenverein Grub AR; Jassen und Spielen in der Weiherwies** 13.45 Uhr
- 10. Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt Februar 2017**
- 10. Skiliftstöbli Grub AR: Besenbeiz** ab 17.00 Uhr
- 12. Abstimmungssonntag**
- 12. Wanderung; Durch die winterliche Wissbachschlucht**
Treffpunkt beim Bahnhof Herisau 12.05 Uhr
- 14. Vorlesen mit Austausch** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 15.30 Uhr
- 15. Öffentl. Vortrag; Emotionen und Stress – wie wir unsere Gehirnaktivität regulieren können**
Psychiatrisches Zentrum Herisau 19.30 Uhr
- 18. Skiliftstöbli Grub AR; Racletteplausch à discrétion** ab 18.30 Uhr
(nur auf Anmeldung, Tel. 079 563 40 44 bis Freitagmittag)
- 20. Eisenabfuhr**
- 25. Schneeschuhwanderung bei Gais** Treffpunkt beim Bahnhof Gais 10.20 Uhr
- 28. Seniorennachmittag** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr

März 2017

- 1. Einwohnerversammlung Grub AR – HV** Restaurant Hirschen 19.30 Uhr
- 1. Unentgeltliche Rechtsberatung** Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
- 7. Öffentliches Singen** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr
- 7. Landfrauenverein Grub AR; Jahrhundert der Zellweger Geschichte**
Besammlung beim Restaurant Hirschen 13.30 Uhr
- 10. Skiliftstöbli Grub AR: Besenbeiz** ab 17.00 Uhr
- 14. Vorlesen mit Austausch** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 15.30 Uhr
- 17. Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt März 2017**
- 18. Skiliftstöbli Grub AR; Racletteplausch à discrétion** ab 18.30 Uhr
(nur auf Anmeldung, Tel. 079 563 40 44 bis Freitagmittag)
- 19. Abstimmungssonntag**

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
Manuela Schläpfer, Telefon 071 891 17 48, E-Mail: manuela.schlaepfer@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum **Preis von Fr. 45.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Neu seit Januar 2017
Sind die Gemeinde-Tageskarten am Gültigkeitstag noch verfügbar, können diese ab 9.00 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.– bezogen werden.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48
Die Gemeinde-Tageskarten können auch auf der Homepage der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.
Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag: 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr
Dienstag: bis Freitag
09.30 bis 12.00 Uhr

Der Schalterbereich bleibt an den Nachmittagen (ausgenommen Montag Nachmittag) geschlossen.

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt!
Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

Appenzellische
ÄRZTESGESELLSCHAFT

Medizinischer Notfall: Was tun?	Hausarzt anrufen	Hausarzt nicht erreichbar Ärztetelefon 0844 55 00 55 anrufen. Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr.	Akute Lebensgefahr Rettungsdienst alarmieren. Telefon 144 anrufen.
--	------------------	--	---

Ein Polizist sagt zum Autofahrer: «Das Licht hinten ist defekt, und die Reifen müssen erneuert werden, weil sie zu wenig Profil haben. Ausserdem hängt die Stosstange halb herunter. Das kostet dann 250 Franken». Darauf meint der Autofahrer: «Gut, dann können sie loslegen. In der Werkstatt kostet das ja glatt das Doppelte.»

Peter will Papa dringend etwas sagen: «Papa, Papa ...» Vater: «Hör endlich auf, mich dauernd zu unterbrechen, wenn ich telefoniere. Sprich erst, wenn du gefragt wirst.» Peter: «Gut, dann frag mich einmal, ob dein Auto gerade die Strasse hinunter rollt, weil du die Handbremse nicht gezogen hast.»

Neustart

Johanna Jud
Linda-Leila Moser
Basisstufenlehr-
personen Weiher

Liebe Einwohnerinnen, liebe Einwohner

In den Sommerferien haben wir viel geräumt und vorbereitet und uns sehr auf die neue Herausforderung hier in Grub in der Basisstufe gefreut. Schön war es dann, als die Räume mit unserer Klasse belebt wurden. Neugierige Kinderaugen tasteten erst einmal vorsichtig ab, was oder wer sie hier erwartet. Wir haben uns schnell aneinander gewöhnt und schon viele schöne Sachen wie einen kleinen Flohmarkt, einen Museumsbesuch, einen Schneetag und ein Musical zusammen erlebt. Auch im Team und in der Gemeinde wurden wir mit offenen Armen willkommen geheissen und wir fühlen uns schon sehr wohl hier. Wir lernen immer noch dazu und für die Kinder, wie auch für uns, gibt es immer noch viel Neues zu entdecken. Unser Start ist auf jeden Fall geglückt und wir freuen uns auf die weitere Zeit in der Basisstufe Weiher.

GEMEINDERAT

Rücktrittsfrist aus Kommissionen / Delegationen

Die Rücktrittsfrist aus Kommissionen und Delegationen dauert noch bis am 31. März 2017.

Ergänzungswahlen in Grub AR

Mit dem Rücktritt von Christina Lötscher aus ihrem Amt als Mitglied der Geschäftsprüfungskommission (GPK) gilt es, den frei werdenden Sitz wieder zu besetzen.

Der 1. Wahlgang findet an der Gemeindeabstimmung vom 19. März 2017 statt. Ein allfälliger 2. Wahlgang findet am 30. April 2017 statt. Die öffentliche Wahlversammlung ist auf Donnerstag, 2. März 2017 im Restaurant Bären, um 20.00 Uhr angesetzt.

Im Anschluss an die öffentliche Wahlversammlung folgt eine Präsentation zum Thema *Energiestadt AüB. Referent ist Reto Frei, Verein Energie AR/AI*. Wie ist der aktuelle Stand in der Gemeinde Grub und der Region AüB? Was sind die Ziele? Wie engagiert sich die Gemeinde Grub? Diese und weitere Fragen werden beantwortet.

Stellungnahmen zu Vernehmlassungen

Der Gemeinderat hat folgende Vernehmlassungen zuhanden der zuständigen Kantonsbehörden verabschiedet:

Änderung des Gesetzes über die Pensionskasse AR; Teilrevision und Kantonales Energiekonzept 2017 bis 2025 sowie AR Informatik AG, Betriebskonzept newsystem public (nsp).

EDV-Kommission AR Informatik AG; Umbau NEW Arbeitsplatz

Wie bereits im vergangenen Jahr mehrfach diskutiert, möchte die AR Informatik AG (ARD), die bestehenden fünf PC-Arbeitsplätze und den Server in der Gemeinde Grub durch das neue und modernere NEW-Arbeitsplatz System ersetzen.

Aus diesem Grund müssen die beiden Bereiche der IT-Infrastruktur Gemeinde Netzwerk und Werke physisch voneinander getrennt werden (Datenschutzrichtlinien Kantonsnetzwerk). Die Werke (Elektra und Wasser) bauen und unterhalten eine eigene IT-Infrastruktur und die bestehende Telefonzentrale. Nach intensiven Abklärungen konnte nun ein Konzept zur Umsetzung des Projekts NEW mit vertretbarer Lösung für die Werke Elektra und Wasser erarbeitet werden.

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Grub AR
Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
52. Jahrgang, Nr. 615

IMPRESSUM

Redaktion:
Katharina Zwicker, Gemeindepräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserte und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserte Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Die Kosten für diese Umstellung belaufen sich einmalig auf Fr. 10'670.- und auf jährlich wiederkehrende Kosten von Fr. 7'236.-. Die Umstellung ist auf anfangs April 2017 geplant.

Gemeindekanzlei geschlossen

Die Gemeindekanzlei Grub AR bleibt am *Mittwoch, 5. April 2017* wegen der Systemumstellung geschlossen.

Ab Donnerstag, 6. April 2017 begrüsst Sie das Team der Gemeindekanzlei wieder zu den gewohnten Zeiten.

Grub zählt Ende Januar 1036 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge im Januar 2017:

Breu Roger, Hord 324

Brubin Daniela, Hord 324

Negrea Hannelore, Am Mattenbach 2

Scheidegger Oliver und Scheidegger Keller Fabienne mit Anja, Dicken 233

Geburt im Januar 2017:

Brubin Jana, Hord 324, geboren am

19. Januar 2017 in Heiden AR

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker:

Montag, 6. März 2017,

von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Elektrizitätsversorgung Grub (EVG)

Projekt Smart-Metering 2017
Ausbaustufe 2

Im zweiten Teilprojekt wird der Smart-Meter-Ausbau in den Gebieten der TS Dicken, TS Dorf und TS Ebni vorgenommen. Gemäss dem Rolloutkonzept ist neben dem Zählerwechsel auch der Ersatz der Rundsteuerempfänger geplant. Da aber die Lastschaltgeräte im Jahr 2017 nicht geliefert werden können, hat die Elektra entschieden, die Lastschaltung über die beiden Schaltkontakte des Smart-Meters vorzunehmen. Dies hat zur Folge, dass die Rundsteuerung umverdrahtet und entsprechende LSG-Ersatzgehäuse montiert werden müssen. Da durch diese Lösung im Jahr 2017 keine Lastschaltgeräte eingekauft werden, können diese Mittel für einen vorgezogenen Smart Meter-Teilausbau (gemäss Rolloutkonzept in Ausbaustufe 3) der Gebiete

TS Halten und TS Skilift verwendet werden. Gemäss dem genehmigten Rolloutkonzept sind im Jahr 2017 Fr. 175'000.- für den Smart Meter-Ausbau budgetiert. Dazu kommen noch Fr. 20'000.-, die im ersten Teilprojekt im Jahr 2016 zurückgelegt

wurden. Somit präsentiert sich im Jahr 2017 ein Kostenrahmen von Fr. 195'000.- für die Abschlussarbeiten und den Smart-Meter-Ausbau. Der Gemeinderat hat dem Smart-Meter-Ausbau für das Jahr 2017 zugestimmt.

Abstimmungsergebnisse

vom 12. Februar 2017

Eidgenössische Volksabstimmung	Ja	Nein
1. Bundesbeschluss über die erleichterte Einbürgerung von Personen der dritten Ausländergeneration Stimmbeteiligung: 51.46 %	186	200
2. Bundesbeschluss über die Schaffung eines Fonds für die Nationalstrassen und den Agglomerationsverkehr (NAF) Stimmbeteiligung: 50.93 %	231	149
3. Unternehmenssteuerreformgesetz III Stimmbeteiligung: 50.53 %	144	235

Gesucht Fotos von Grub für die neue Homepage

Es ist es soweit! Die neue Gruber-Homepage ist aufgeschaltet. Die wichtigen Informationen unserer Gemeinde finden Sie weiterhin unter www.grub.ch. Der künftigen Bebilderung wird grösste Beachtung geschenkt. Es geht deshalb ein Aufruf an alle Gruber Fotograf/-innen, die schönsten und stimmungsvollsten Bilder unserer Gemeinde zur Verfügung zu stellen. Fotografische Beiträge werden gerne unter info@grub.ch entgegen genommen. Herzlichen Dank im Voraus für die wertvollen Beiträge unter dem Motto «Grub einfach schön!»

**Inserate-Annahmeschluss für den Blickpunkt März 2017
Freitag, 17. März 2017**

Abstimmungsergebnisse	
vom 12. Februar 2017	
Protokoll über die Wahl des Regierungsrats	
Gemeinde: 9035 Grub AR	
Zahl der Wahlberechtigten	749
Zahl der Wählenden (eingelegte Wahlzettel)	337
Zahl der leeren Wahlzettel	1
Zahl der ungültigen Wahlzettel	9
Zahl der gültigen Wahlzettel	327
Die in Betracht fallenden Wahlzettel (gültige Kandidatenstimmen) entfallen auf:	
<i>Name/Vorname</i>	<i>Beruf/Amt</i>
<i>Wohnort</i>	<i>Stimmen</i>
Biasotto Dölf	Dipl. Bauingenieur ETH
Urnäsch	116
Gut Peter	Geschäftsleiter
Walzenhausen	108
Schmid Inge	Gemeindepräsidentin
Bühler	102
Vereinzelte	1
Total der gültigen Kandidatenstimmen	327
Stimmbeteiligung: 45.0 %	
Protokoll über die Wahl des Landammanns	
Gemeinde: 9035 Grub AR	
Zahl der Wahlberechtigten	749
Zahl der Wählenden (eingelegte Wahlzettel)	325
Zahl der leeren Wahlzettel	8
Zahl der ungültigen Wahlzettel	9
Zahl der gültigen Wahlzettel	308
Die in Betracht fallenden Wahlzettel (gültige Kandidatenstimmen) entfallen auf:	
<i>Name/Vorname</i>	<i>Beruf/Amt</i>
<i>Wohnort</i>	<i>Stimmen</i>
Frei Köbi	Regierungsrat
Heiden	99
Signer Paul	Regierungsrat
Herisau	194
Stricker Alfred	Regierungsrat
Stein	8
Biasotto Dölf	Dipl. Bauingenieur ETH
Urnäsch	0
Gut Peter	Geschäftsleiter
Walzenhausen	5
Schmid Inge	Gemeindepräsidentin
Bühler	2
Total der gültigen Kandidatenstimmen	308
Stimmbeteiligung: 43.4 %	

ABSTIMMUNG
Abstimmungsvorlagen vom 19. März 2017
Kantonale Ergänzungswahlen (2. Wahlgang)
Regierungsrat
Gemeindeabstimmung (1. Wahlgang)
Ergänzungswahl in die Geschäftsprüfungskommission
5. Mitglied in die Geschäftsprüfungskommission
Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:
Samstag, 18. März 2017
18.00 -19.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei
Sonntag, 19. März 2017
9.00 -11.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei
Vorzeitige Stimmabgabe
Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Abstimmungssonntag während den ordentlichen Bürozeiten der Gemeindekanzlei. Über die Möglichkeiten der erleichterten Stimmabgabe orientiert der Stimmausweis.
Öffentliche Wahlversammlung
Zur Ermittlung von Wahlvorschlägen für die Ergänzungswahl des 5. Mitglieds in die Geschäftsprüfungskommission findet am
Donnerstag, 2. März 2017, 20.00 Uhr,
im Gasthaus Bären, Halten
eine öffentliche Wahlversammlung statt.
Die Gruber Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sind herzlich eingeladen, aktiv an dieser Wahlversammlung teilzunehmen. Bekunden Sie mit Ihrer Teilnahme das Interesse für die Zukunft unserer Gemeinde.
Im Anschluss an die öffentliche Wahlversammlung folgt eine
Präsentation zum Thema Energiestadt AüB
<i>Referent: Reto Frei, Verein Energie ARIA</i>
Wie ist der aktuelle Stand in der Gemeinde Grub und der Region AüB? Was sind die Ziele? Wie engagiert sich die Gemeinde Grub? Diese und weitere Fragen werden beantwortet.
GEMEINDERAT GRUB AR

SCHULE

**«Snowday»
der Basisstufe (C/D)**

Am 7. Februar durften die älteren Kinder der Basisstufe (C/D) am «Snowday» teilnehmen. Nach einem kurzen Besuch im Sportgeschäft «Carve Sport Kurt» kamen wir mit dem Schulbus alle gut ausgerüstet am Bischofsberg in Heiden an. Wir wurden freundlich von den Skilehrerinnen und Skilehrern begrüsst und die Kinder durften zuerst einmal zeigen, was sie konnten. Dann wurden sie in Gruppen eingeteilt. Die einen übten im Kinderland die ersten Schritte mit Skiern an den Füßen, andere flitzen schon mit rasantem Tempo den Hügel hinunter. Schon nach kurzer Zeit wurde Slalom gefahren und die Schanze ausprobiert. Nach

einer kurzen Pause mit einem leckeren Snack sah man im Kinderland schon die ersten gelungenen Bremsversuche und das Laufen mit den Skiern machte bereits nicht mehr so grosse Schwierigkeiten.

Um 12.00 Uhr gab es Pommes mit Wienerli zum Mittagessen und somit wieder genug Energie für den Nachmittag. Die Kinder übten Rückwärtsfahren, hielten sich an Ringen, um zu Zweit oder zu Dritt den Hügel hinunter zu sausen und duckten sich unter Tunnels hindurch. Zum Abschluss wurde dann noch ein kleines Skirennen durchgeführt. Es war ein sehr gelungener Skitag, mit erstaunlichen Fortschritten, beeindruckender Motivation und viel Bewegung und Spass!

Fotos Bernhard Lutz

Andrea Preisig
andrea.preisig@schule.grub.ch
Basisstufe Dorf,
071 890 00 64

Liebe Gruberinnen und Gruber

Nach den Frühlingsferien möchten wir den Schulgarten wieder in Betrieb nehmen. Da im letzten Gartenjahr unser Gemüse schon im Anfangsstadium immer wieder von den Schnecken gefressen wurde, möchte wir neu mit Hochbeeten innerhalb der Gartenrondelle arbeiten. Deshalb sind wir auf der Suche nach SBB-Palettenrahmen (siehe Bild) oder Hochbeeten, welche im eigenen Garten nicht mehr gebraucht werden. Ich freue mich über Ihre Kontaktaufnahme.

« Ihr Zahnarzt im Appenzellerland. »

Dr. med. dent.
Sami Jansen
Eidg. dipl. Zahnarzt / Uni ZH

Allgemeine Zahnmedizin
Dentalhygiene
Kinderzahnmedizin
Alterszahnmedizin
Zahnärztliche Chirurgie
Ästhetische Zahnmedizin
Implantologie
Notfall

Hauptstrasse 85 • 9052 Niederteufen • 071 333 20 40 • www.zahnarzt-teufen.ch

Paul Kobelt AG Heiden Die dritte Generation steht bereit

Seit mehr als 50 Jahren ist die Paul Kobelt AG für Ausführung, Ersatz und Reparaturen sämtlicher Haustechnikanlagen zuständig. Mit der Nachfolgeplanung hat sich das im Appenzeller Vorderland verwurzelte Heizungs- und Sanitärunternehmen aus Heiden frühzeitig auseinandergesetzt. In zweiter Generation führen Helmut und Eveline Kobelt aktuell die Geschäfte. Der älteste Sohn Michael erlernte den Beruf Sanitärmeister bei Sanitär Stirnimann in St.Gallen, anschliessend machte er eine Zusatzlehre als Heizungsplaner bei Gerster Gebäudetechnik in Altstätten. Seit 2012 setzt Michael Kobelt das Erlernte bei Oskar Fässler in Teufen um. Parallel zur täglichen Arbeit schloss er 2014 den Chefmonteur Sanitär und 2016 den Eidg. Dipl. Sanitärinstallateur erfolgreich ab.

Michael Kobelt ist seit Anfang Jahr im elterlichen Betrieb tätig und unterstützt mit seiner fundierten Ausbildung die langjährigen Mitarbeiter tatkräftig. Mit seinem Eintritt freut sich die Paul Kobelt AG, die Kunden noch kompetenter beraten und bedienen zu können.

Michael Kobelt gehört neu dem Paul Kobelt Team an.

Für Rückfragen: Paul Kobelt AG, Helmut Kobelt
Austrasse 2, 9410 Heiden, Telefon 071 891 16 24

**Mit einem Inserat im Blickpunkt erreichen
Sie Ihr Zielpublikum zu besten Konditionen.**

MALER FÄH malt
*frische fröhliche
Farben.*

Im Ried 26 /// 9034 Eggersriet
M 077 437 30 47 /// info@maler-faeh.ch
www.maler-faeh.ch

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich
von uns beraten.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro ! Telematik ! Energie ! Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

Mütter/Väterberatung

pro juventute Appenzeller Vorderland

**Die Beratungen finden nur noch
in Form von Hausbesuchen statt.**
Telefonische Anmeldung
unter der Nummer 071 740 02 85

**14.00 Uhr – 15.00 Uhr
auf Anmeldung**
**15.00 Uhr – 17.00 Uhr
ohne Anmeldung**

**Die Beratungsstelle in Heiden
(Altersheim Quisisana)
kann jeden Dienstag besucht
werden**

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden
Tiefenau 8
Tel. 071 740 02 85

Jugendmusik – meh als nur Musig!

Informationsanlass für interessierte Eltern und Kinder aus den Dörfern Eggersriet, Grub AR, Grub SG

Jugendmusik? Wa isch das?

8 Gründe für Kinder ein Instrument bei der Jugendmusik zu lernen.

- Cooli Musig mache
- Mit Fründe spiele
- Usflüg mache
- Konzert ufführe
- Theater spiele
- Spass ha
- Besti Fründe treffe
- Bastle

Nocheme strenge Schueltag und
astrenge Pruefige machts mega
Spass zum i dä Jugendmusik dä Chopf
lüfte und Spass ha mit Kollege.
Alissa und Sarah, 2016

Jugendmusik – Nicht nur ein Hobby

8 Gründe ihr Kind der Jugendmusik anzuvertrauen

- Freunde fürs Leben finden
- Sozialkompetenz fördern
- Musizieren in Gruppen und nicht alleine
- Selbstbewusstsein stärken – Auftreten vor grossem Publikum
- Gehirntraining - Bewusstes verbinden beider Gehirnhälften
- Hobby für's Leben
- Respektvoller Umgang mit Menschen verschiedener Altersklassen
- Jugendmusik-Mitglieder erhalten Musikschulrabatt
- Forscher haben herausgefunden, dass Kinder die Musik machen leichter lernen.

Jugendmusik isch ä super Sach, wills
nebed dä sinnvolle
Freizytbeschäftigung au Witerbildig in
Sozialkompetenz isch.
Sandy Bilger, 2016 (Mutter)

Gerne erzählen wir Ihnen an unserem Informationsanlass, weshalb eine musikalische Ausbildung nicht nur ein Hobby ist, sondern eine Schule für's Leben sein kann.

Freitag, 17. März 2017 um 18.30 Uhr im Gemeindesaal Eggersriet

Montag, 20. März 2017 um 18.30 Uhr im Gruberhof, Grub SG

Üses Ziel isches nöd nur Musig z'mache,
sondern dä Chind es Erlebnis z'büte.
Musig isch nur im Team möglich, drum
isch üs Förderig vom gmeinschaftliche
Denke grad so wichtig wie Musig.
Livio Camichel, 2016 (Dirigent)

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

März '17 Rosental. Das Kino.

Fr 3.3. 20:15 Unerkannte Heldinnen	10/8	D
Sa 4.3. 17:15 Nerve	12/10	D
Sa 4.3. 20:15 Jackie	14/12	E/d
So 5.3. 10:30 Die göttliche Ordnung zu Gast Frauenzentrale AR	12/10	dialekt
So 5.3. 15:00 Mein Leben als Zucchini – Ma vie de courgette	6/4	D
So 5.3. 19:15 Sieben Minuten nach Mitternacht – Monster calls	12/10	D
Di 7.3. 20:15 Die göttliche Ordnung mit Regisseurin P. Volpe	12/10	dialekt
Fr 10.3. 18:30 Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81		
Fr 10.3. 20:15 Manchester by the Sea	12/10	E/d
Sa 11.3. 17:15 Sieben Minuten nach Mitternacht – Monster calls	12/10	D
Sa 11.3. 20:15 Unerkannte Heldinnen	10/8	D
So 12.3. 15:00 Mein Leben als Zucchini – Ma vie de courgette	6/4	D
So 12.3. 19:15 Luther	12/10	D
Di 14.3. 14:15 Kinomol: Z'Berg		D
Di 14.3. 20:15 Manchester by the Sea	12/10	E/d
Mi 15.3. 20:15 Cineclub: Dior and I	16/16	OV
Fr 17.3. 20:15 Sieben Minuten nach Mitternacht – Monster calls	12/10	D
Sa 18.3. 17:15 Die göttliche Ordnung	12/10	dialekt
Sa 18.3. 20:15 Lion – Der lange Weg nach Hause	12/10	D
So 19.3. 10:00 KlassiKino: Aida		
So 19.3. 15:00 Bibi & Tina – Tohuwabohu total	6/4	D
So 19.3. 19:15 Die göttliche Ordnung	12/10	dialekt
Di 21.3. 20:15 Lion – Der lange Weg nach Hause	12/10	D
Fr 24.3. 20:15 Moonlight	16/14	OV/d
Sa 25.3. 17:15 Die göttliche Ordnung	12/10	dialekt
Sa 25.3. 20:15 Filmhit vom Februar		
So 26.3. 15:00 Bibi & Tina – Tohuwabohu total	6/4	D
So 26.3. 18:30 Show Boat		OV
Di 28.3. 14:15 Kinomol: Ein Mann namens Ove		D
Di 28.3. 18:30 Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81		
Di 28.3. 20:15 Moonlight	16/14	OV/d
Fr 31.3. 20:15 Filmhit vom Februar		

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Vorpremieren: Sonntag, 5. März und Dienstag, 7. März von «Die göttliche Ordnung» im Kino Rosental, Heiden

Am Sonntag, 5. März um 10.30 Uhr und Dienstag, 7. März um 20.15 Uhr kommen unsere Besucher und Besucherinnen in den Genuss dieser Vorpremieren. Das Rahmenprogramm für die Matinée wird von der Frauenzentrale AR gestaltet und am Dienstag ist die Regisseurin Petra Volpe persönlich im Rosental.

«Die göttliche Ordnung» ist der erste Spielfilm über das Schweizer Frauenstimmrecht und dessen späte nationale Einführung 1971. Drehbuchautorin und Regisseurin Petra Volpe («Traumland», Drehbuch von «Heidi») nimmt das Publikum mit auf eine emotionale Reise in die ländliche Schweiz der 70er Jahre und diese bahnbrechende Zeit. «Die göttliche Ordnung» setzt all den Menschen ein Denkmal, die damals für gleiche politische Rechte gekämpft haben, sowie all jenen, die sich auch heute für Gleichberechtigung und Selbstbestimmung engagieren.

«Die göttliche Ordnung» wird weiterhin am 18./19. und 25. März im Rosental gespielt.

Infos unter www.kino-heiden.ch

Von der Natur inspiriert ...

kellerswiesenstrasse 12
9034 eggensriet
tel. 071 877 40 10
fax 071 877 40 11
info@malerhandwerkeller.ch
www.malerhandwerkeller.ch

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

**KULTURHISTORISCHE FÜHRUNGEN
AUF DEM LANDSGEMEINDEPLATZ TROGEN**

Ein Hauch von weiter Welt
Am letzten Mittwoch eines ungeraden Monats finden jeweils öffentliche kulturhistorische Führungen auf dem Landsgemeindeplatz Trogen statt.

Die Besucherinnen und Besucher erhalten Einblick in das Innere von Gemeindehaus, Kirche und Rathaus und erfahren Inhalte der Geschichte der Textilhandelsfamilie Zellweger und anderer Trogner Persönlichkeiten.

Die Führungen finden in Zusammenarbeit mit Textilland Ostschweiz (www.textilland.ch) statt und dauern ca. 60 Minuten. Die Teilnahme ist kostenlos.

Nächster Termin:
Mittwoch, 29. März 2017, 11 Uhr
Treffpunkt EG Gemeindehaus
Landsgemeindeplatz 1

kantonsbibliothek@ar.ch | www.ar.ch/kantonsbibliothek

bfu Sicherheitstipp «Schlitteln»

Spass beim Schlitteln dank guter Ausrüstung, richtiger Technik und korrektem Verhalten

Schlitteln ist Vergnügen für Jung und Alt. Ob mit Rodel, Bob oder Schlitten, einige Punkte sollten Sie beachten. Denn: Jährlich verunfallen in der Schweiz im Schnitt rund 7200 Personen beim Schlitteln. Vielfach wird die Geschwindigkeit unter- und das Fahrkönnen überschätzt. Stürze und Zusammenstösse sind die Folge, oft mit Knochenbrüchen oder Kopfverletzungen.

Damit der Spass beim Schlitteln nicht aufhört, gibt Ihnen die bfu folgende 3 Tipps:

- **Gute Ausrüstung:** Tragen Sie geeignete Winterkleider, Handschuhe, Schneeschuh, Skibrille und hohe Schuhe mit einem guten Profil. Eine Bremshilfe an den Schuhen verkürzt den Bremsweg.
- **Richtige Technik:** Drücken Sie beim Bremsen beide Füsse flach auf den Boden und seitlich an die Kufen des Schlittens. Für rasches Anhalten ziehen Sie den Schlitten vorne auf. Bremsen Sie vor einer Kurve stets ab. Binden Sie Schlitten nicht zusammen.
- **Korrektes Verhalten:** Schlitteln Sie auf markierten Wegen oder Hängen mit freiem Auslauf. Passen Sie die Geschwindigkeit Ihrem Können und den Verhältnissen an. Halten Sie genügend Abstand beim Überholen. Begeben Sie sich an den Pistenrand, wenn Sie nicht fahren (bei einem Halt oder beim Hochlaufen). Schlitteln Sie nicht unter Alkoholeinfluss.

In der Schweiz gelten 10 Schlittelregeln. Sie finden diese auf einer Tafel bei Ihrer Schlittelpiste oder auf www.schlitteln.bfu.ch.

bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung
Hodlerstrasse 5a, CH - 3001 Bern, Tel. +41 31 390 22 22
Fax +41 31 390 22 30, info@bfu.ch, www.bfu.ch

Öffentlicher Vortrag

Beginn um 19.30 Uhr, ca. 60 Minuten. Im Anschluss wird ein Steh-Apéro offeriert. Es ist keine Anmeldung erforderlich, die Platzzahl ist begrenzt. Der Eintritt ist frei.

SPITAL HERISAU **Mi, 22. März 2017**
Von einfachen Brustschmerzen bis zu Mammakarzinom
Birgit Lewandowski, Chefärztin Frauenklinik,
Spital Herisau

PSYCHIATRISCHES ZENTRUM AR **Mi, 19. April 2017**
Trauma und Traumafolgestörungen
Dr. med. Katayun Hassanpour, Leitende Ärztin,
Psychiatrisches Zentrum AR

SPITAL HERISAU **Mi, 26. April 2017**
Wenn die Hauptschlagader platzt
Dr. med. Wolfgang Nagel, Leitender Arzt Departement
für Chirurgie SVAR

SPITAL HEIDEN **Mi, 17. Mai 2017**
Therapieresistente Depression – wie weiter?
Prof. Dr. med. Uwe Herwig, Chefarzt Psychiatrisches
Zentrum AR

SPITAL HERISAU **Mi, 21. Juni 2017**
Handchirurgie: einst und heute
Dr. med. Pascale Brei, Belegärztin Spital Heiden und
Herisau und Dr. med. Barbara Nüesch, Belegärztin
Spital Herisau

PSYCHIATRISCHES ZENTRUM AR **Mi, 23. August. 2017**
**Gehirntraining – Neue Erkenntnisse in der Vorbeugung
von Demenz**
Lilian De Cassai, Leitende Ärztin Alterspsychiatrie,
Psychiatrisches Zentrum AR

Es lohnt sich an unserer Tankstelle zu tanken.
Wir bieten Benzin und Diesel zu Discountpreisen.

So günstig.

Für Ihren Einkauf im Dorfladen bedanken wir uns herzlich.

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 7.00 bis 12.15 und 13.15 bis 18.30 Uhr
Samstag: 7.00-16.00 Uhr durchgehend geöffnet.

Appenzellerland über dem Bodensee

Wirtschaftsnews

Die Region Appenzellerland über dem Bodensee in Zahlen

Anfang Jahr nehmen wir die Region unter die Lupe, in der wir leben und / oder arbeiten. Wie ist die Bevölkerung zusammengesetzt? Und wie verteilen sich die Erwerbstätigen Personen auf die drei Wirtschaftssektoren? Aufgrund der Zahlen des Bundesamtes für Statistik ergibt sich folgendes Bild.

Der Anteil der Bevölkerung über 65 Jahren ist überdurchschnittlich hoch

In der Region sind 19 % der Bevölkerung 65 Jahre alt oder älter. Ebenfalls rund ein Fünftel der Bevölkerung ist unter 20 Jahren. Rund 6 von 10 Personen befinden sich im erwerbsfähigen Alter. Dass das Appenzellerland über eine überdurchschnittlich stark alternde Bevölkerung verfügt, zeigt auch die Prognose. Das Bundesamt für Statistik schätzt, dass im Kanton Appenzell Ausserrhoden der Anteil der Personen über 64 Jahre im Verhältnis

zur erwerbstätigen Bevölkerung (20 bis 64 Jahre) von heute rund 31 Prozent bis ins Jahr 2045 auf 53 % steigt. Im Jahr 2035 – also in knapp 20 Jahren – wird laut der Prognose auf zwei Erwerbstätige eine Person im Pensionsalter kommen. Der Jugendquotient – also das Verhältnis zwischen Jungen (0 bis 19 Jahre) und Erwerbstätigen (20 bis 64 Jahre) – wird sich laut der Prognose nur unwesentlich verändern.

Die Industrie beschäftigt 4 von 10 Erwerbstätigen in der Region

Ein Vergleich zwischen der Region Appenzellerland über dem Bodensee zeigt, dass die Bedeutung der Landwirtschaft (1. Sektor) mit 8 % oder 492 Beschäftigten deutlich grösser ist, als in der Gesamtschweiz mit 3 %. Die Industrie (2. Sektor) beschäftigt in der Region fast 40 % der Erwerbstätigen. Das sind 2'572 Personen. Mehr als jede zweite Person arbeitet im Dienstleistungssektor. In der Gesamtschweiz sind es sogar 3 von 4 Personen.

Bevölkerung AüB 2014

Altersquotient - Prognose

Quelle: Bundesamt für Statistik

Beschäftigte in der Region AüB 2013

Beschäftigte in der Schweiz 2013

Quelle: Bundesamt für Statistik

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Obereggen und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee
Schwendstrasse 3
9410 Heiden
www.AüB.ch

Geschäftsführerin:

Katja Breitenmoser, Tel. 079 413 58 24
Email: katja.breitenmoser@aueb.ch
Liken Sie uns auf Facebook:
www.facebook.com/aueb.ch

Jubiläumshauptversammlung der Bibliothek Heiden/Grub

Donnerstag, den 16. März 2017 um 19.00 Uhr
in der Bibliothek

Es begann am 29. Januar 1997 in der Krone Heiden mit der Gründerversammlung. Engagierte Einwohner von Heiden wollten das Dorf durch eine Bibliothek bereichern. Der damals gegründete Bibliotheksverein Heiden eröffnete am 30. August desselben Jahres im ehemaligen Arbeitsschulhaus an der Poststrasse 1 eine kleine feine Dorfbibliothek. Schon nach kurzer Zeit waren die Platzverhältnisse zu eng und am 13. Mai 2000 konnte ein zweiter Raum in der Bibliothek eingeweiht werden. Im Laufe der Jahre entwickelte sich dann die Dorfbibliothek zu einer Gemeindebibliothek von regionaler Bedeutung. Der Medienbestand war von ursprünglich 3700 Medien auf nahezu 11'000 angewachsen. Von ca. 570 Familien- und Einzelmitgliedern sind 200 aus den angrenzenden Gemeinden. Die Schülerinnen und Schüler der Schule Heiden in Begleitung der Lehrpersonen nützen das Angebot ebenfalls regelmässig. Am 30. März 2011 folgte ein Zusammenschluss mit dem Verein Dorfbibliothek Grub.

Es besteht Grund genug nach 20 Jahren, im Anschluss an die Hauptversammlung auf die Bibliothek anzustossen, stolz auf die geleistete Arbeit zu sein, von der Vergangenheit zu reden und sich auf das zu freuen, was da noch kommen mag.

Simone Vial, Vorstand und Team
der Gemeindebibliothek Heiden/Grub

DIE OPEL NUTZFAHRZEUGE

SCHWERTRANSPORT LEICHT GEMACHT.

Unsere Nettopreismodelle mit einem Kundenvorteil von bis zu CHF 11'000.– (Opel Movano inkl. Swiss Pack.)

Opel Combo (Euro 6)	ab netto	CHF 11'990.–	exkl. MwSt.
Opel Vivaro (Euro 6)	ab netto	CHF 17'650.–	exkl. MwSt.
Opel Movano L1 (Euro 6)	ab netto	CHF 19'890.–	exkl. MwSt.
Opel Movano L2 (Euro 6)	ab netto	CHF 26'200.–	exkl. MwSt.

Mehr Informationen auf www.opel.ch

Zil-Garage St. Gallen AG
 Zilstrasse 79 – 9016 St. Gallen
 phone: +41 71 282 30 40 – fax: +41 71 282 30 59
 info@zil-garage.ch – www.zil-garage.ch

hirn
 AUTOMOBILE

Eisigkalter und schneereicher Winter vor 75 Jahren: Schnee und Kälte bis Mitte März 1942

Der Februar vor 75 Jahren ging als eisigkalter und überaus schneereicher Monat in die Wettergeschichte ein. Bis Mitte März waren die von Pferden gezogene Pfadschlitten täglich auf den Appenzeller Strassen unterwegs.

Gemäss der Wetterchronik im Neuen Appenzeller Kalender («Hädler Kalender») für das Jahr 1942 wurden in Urnäsch bereits am 23. Januar ein Temperatur-Tiefstwert von minus 28 Grad gemessen. Ähnlich tief lagen die Temperaturen auch in Walzenhausen. In der Nacht vom 31. Januar auf den 1. Februar fiel fast ein halber Meter Neuschnee. In der Folge ging der ganze Februar als extrem kalter und nebliger Monat mit gesamthaft 155 Zentimetern Schneefall in die Geschichte ein. Die Temperatur-Durchschnittswerte lagen um minus 3,8 Grad tiefer als der 40-jährige Durchschnitt, und die Sonne schien im Mittel nur gerade 1,7 Stunden pro Tag.

Schneeberge bis Mitte März

Die harte Regentschaft von König Winter dauerte bis zum 15. März 1942. Dann aber hielt der sehnsüchtig erwartete Frühling Einzug, und erstaunlich schnell verschwanden die riesigen Schneehaufen. Erneuter Schneefall war im April zu verzeichnen. Unterdurchschnittlich kalt waren auch die ersten Maitage, wurden doch nachts bis zu vier Minusgrade verzeichnet.

16 Plusgrade im Dezember

Die Heuernte 1942 war durch tägliche Gewitter in der Zeit vom 8. bis 13. Juni massiv beeinträchtigt. Der Juli zeigte sich trüb und regnerisch, und am 6. August sank die Temperatur auf vier Grad ab. Die Monate September und Oktober präsentierten sich hingegen mild, aber bereits Mitte November fiel der erste Schnee. Ein Wärmeeinbruch erfolgte im Dezember, und die Temperatur stieg an mehreren Tagen auf 16 Plusgrade. Der Gesamtschneefall betrug im Dezember 1942 lediglich vier Zentimeter.

Die von Pferden gezogenen Pfadschlitten waren 1942 bis Mitte März auf den Appenzeller Strassen anzutreffen.

Text und Bild von Peter Eggenberger

Weiherwies
 wohnen | betreuen | pflegen

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein. **Täglich** offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.– Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherwies.

GEDRUCKT IST GEDRUCKT

Unglaubliche aber wahre Druckfehler
und Stilblüten aus der Publikation
«Das darf nicht wahr sein!»,
erschienen im Nebelspalter-Verlag Rorschach
im Jahr 1970.

Landis & Gyr

Wir suchen

Hilfseicher

EICHEN heißt, die Reguliermittel eines elektrischen Zählers so einstellen, daß der Stromverbrauch genau gemessen wird.

Als **Hilfseicher** kommen Hilfsarbeiter in Betracht, gute Rechner, ausdauernd, die an exakte mechanische Arbeit gewöhnt sind.

Vorgängig ist eine Anlernzeit in unseren Montageabteilungen zu absolvieren.

Interessenten lassen uns ihre handgeschriebene Bewerbung zukommen oder stellen sich jeweils von Montag bis Freitag vor.

Personalabteilung der

Landis & Gyr AG Zug

Achtung! Abbruch

Schwesternhaus Kollegium St. Antonius,
Appenzell, Gontenstraße:

Krallentäfer, Riemenböden, neuwertige Türen, Täfer gestemmt, Abschlußwände, Parkett, Fenster, Bretter, Jalousie- und Rolläden, Treppen, Standpisssoirs, Brennholz, verschied. Kunststeine und vieles andere mehr. 3425

Der Abbruchunternehmer:
Eugen Hüttenmoser, St. Gallen.

**HEIZÖL
KOHLEN
RIETMANN**

NEUGASSE 50
TELEPHON 22 36 93

**Gebrüder Rietmann bringen WARME
ins Heim**

Neues Buch von Peter Eggenberger: «Vo gschüide ond tomme Lüüt»

Dieser Tage ist mit «Vo gschüide ond tomme Lüüt» das zehnte Buch mit 34 vergnüglichen Appenzeller Kurzgeschichten von Peter Eggenberger, Wolfhalden, erschienen. Verblüffende Zwischenfälle, schier unglaubliche Begebenheiten und rekordverdächtige Tatsachen prägen das neue Buch. Im Mittelpunkt stehen Leute wie du und ich. Menschen, die intelligent und witzig-schlau agieren oder aber sich reichlich naiv verhalten ... Dialekt-Kenner Christian Schmid von Radio und Fernsehen SRF: «Eggenberger ist ein Profi. Er schreibt witzige runde Geschichten und erzählt diese gekonnt.»

Das von Werner Meier, Trogen, treffend illustrierte Buch «Vo gschüide ond tomme Lüüt» 128 Seiten, ist ab sofort für Fr. 22.- im Buchhandel, bei weiteren Verkaufsstellen, im Appenzeller Verlag und beim Autor erhältlich

*Herzlich willkommen zur
humorvollen Buchvorstellung am
Sonntag, 12. März, im Gasthof
«Krone», Wolfhalden.
Offerierter Apéro ab 16 Uhr,
Beginn 17.00 Uhr.
Weiter wirken Hans Sturzenegger
(Hackbrett) und Gemeindepräsi-
dent Gino Pauletti (Grusswort) mit.*

Blickpunkt Grub

Terminkalender 2017

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
616	Freitag, 17.03.2017	Freitag, 31.03.2017
617	Freitag, 14.04.2017	Freitag, 28.04.2017
618	Freitag, 12.05.2017	Freitag, 26.05.2017
619	Freitag, 16.06.2017	Freitag, 30.06.2017
620	Freitag, 14.07.2017	Freitag, 28.07.2017
621	Freitag, 11.08.2017	Freitag, 25.08.2017
622	Freitag, 15.09.2017	Freitag, 29.09.2017
623	Freitag, 13.10.2017	Freitag, 27.10.2017
624	Freitag, 10.11.2017	Freitag, 24.11.2017
625	Freitag, 08.12.2017	Freitag, 22.12.2017

IPV Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2017

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2017.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2017 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2015.

Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Im Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung sind die Obergrenzen von massgebendem Einkommen (steuerbares Einkommen, korrigiert um bestimmte Faktoren) und steuerbarem Vermögen für einen Anspruch auf Prämienverbilligung festgehalten. Werden eine oder beide dieser Obergrenzen überschritten, so besteht kein Anspruch auf Prämienverbilligung.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhalten um den Jahreswechsel automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.sovar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis **spätestens 31. März 2017** bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden, und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenkassensicherern überwiesen. Diese nehmen eine Verrechnung mit dem Prämienkonto vor.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle), oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.sovar.ch.

Vor sechzig Jahren brannte der «Hecht» in Rheineck

Am frühen Sonntagmorgen vom 27. Januar 1957 und damit vor 60 Jahren fiel das Hotel «Hecht» in Rheineck einer Brandkatastrophe zum Opfer. Zahlreiche Schaulustige aus dem Vorderland machten die Brandruine zum Ziel ihres Sonntagsausflugs.

Chronist Max Müller, Thal, zum Unglück: «Am 27. Januar 1957 wurde das Feuer um 6 Uhr morgens entdeckt. Der Brand breitete sich rasch aus, und zwei obere Stockwerke wurden zerstört. Als Brandursache wurde ein Kurzschluss im Estrich vermutet.»

Abbruch und Wiederaufbau

Die Stadt Rheineck als «Hecht»-Eigentümerin seit 1951 liess die Brandruine abbrechen und durch einen Neubau ersetzen. Seit Sommer 2016 wird das vielseitige, auf den neuesten Stand gebrachte Hotel-Restaurant von Urs und Gabriele Majer geführt, die mit ihrem Wirken ein neues Kapitel in der wechselvollen «Hecht»-Geschichte aufschlagen.

Die «Hecht»-Brandruine in Rheineck zog auch viele Schaulustige aus dem Appenzeller Vorderland an.

Text von Peter Eggenberger, Bild: Archiv Max Müller

Die autorisierte, kompetente ostschweizer Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEE MASCHINEN MORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Obereggerstr. 38, 9410 Heiden
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

AVA Geschäftsjahr 2016 Kurzbbericht

Der ARA Altenrhein flossen im Jahr 2016 total 10.3 Mio. Kubikmeter Abwasser zu. Die Zulaufkonzentration unterlag erheblichen Schwankungen. In der ersten Jahreshälfte führten anhaltende Regenfälle zu stark verdünntem Mischwasserzufluss. In der zweiten Jahreshälfte blieb der Zufluss wegen trockener Witterung gering, jedoch die Schmutzkonzentration war entsprechend hoch. Die zugeflossenen Gesamtschmutzfrachten lagen bei den massgebenden Parametern leicht unter dem Vorjahr. Die Reinigungsleistung der ARA war insgesamt sehr gut, die gesetzlich vorgegebenen Einleitwerte wurden ausnahmslos eingehalten.

Mit dem Bau der zusätzlichen Ausbaustufe zur Elimination von Mikroverunreinigungen und Spurenstoffen wurde im Oktober 2016 gestartet. Das Kombi-Verfahren, bestehend aus einer Ozonierung und einer nachgeschalteten Filtration mit granulierter Aktivkohle (GAK) soll im August 2018 in Betrieb genommen werden. Das Projekt ist mit brutto Fr. 21.8 Mio. Gesamtkosten voranschlagt. Nach Abzug der Bundesbeiträge im erwarteten Umfang von Fr. 12.1 Mio. verbleiben zu Lasten des Verbands Fr. 9.7 Mio. an zu tilgenden Nettoinvestitionen.

Im Berichtsjahr wurde vom Bund erstmals die Abwasserabgabe zur Finanzierung der weitergehenden Ausbauten in Rechnung gestellt. Bei einer geltend gemachten Abgabe von CHF 9.- pro angeschlossenen Einwohner belastete dies die Verbandsrechnung mit Fr. 486'000.-. Diese Aufwendungen werden den Gemeinden nicht weiter belastet und entfallen, sobald die zusätzliche Reinigungsstufe in Betrieb geht. Stattdessen werden dann höhere Betriebskosten anfallen.

Im Abwasserbereich sind in der biologischen Stufe sämtliche 10 Gebläse auf den neusten technischen Stand gebracht und ein Teil der Rücklaufschlammumpen wurde ersetzt. Die Betonhülle der acht Zellen der Sandfiltration wurde komplett saniert und neu beschichtet. Bei der Faulanlage ist ein umfassendes Erneuerungs- und Erweiterungsprojekt im Gange, welches zum Ziel hat, die knapp 25 Jahre alten Aggregate und Rohrleitungen zu erneuern, die Anlage damit effizienter zu betreiben, die Mitvergärung von Co-Substraten auszuweiten, die energetische Wirkung zu verbessern und die Klärgasausbeute zu erhöhen.

Die Projektverantwortlichen waren mit der Erschliessung der beiden neuen Gemeinden Rehetobel und Speicher stark gefordert. Erstellt wurde eine insgesamt 4 km lange gemeinsame Ableitstrecke von der ARA Rehetobel bis zum Anschlusspunkt an die bestehende Verbandskanalisation in Eggersriet. Seit August 2016 fliesst das Abwasser von Rehetobel nun nach Altenrhein, und die dortige Kläranlage ist stillgelegt. Der Bau der Ableitstrecke ab der ARA Speicher ist im Gange, ein Grossteil wird in schwer zugänglichem Gelände gebohrt. Danach wird in der zweiten Jahreshälfte 2017 auch die ARA Speicher ausser Betrieb gesetzt werden und deren Abwasser ebenfalls nach Altenrhein fliessen.

Im Bereich der überregionalen Schlamm Entsorgung wurden im Berichtsjahr von rund 20 Kläranlagen 151'000 m³ Flüssigschlamm sowie gut 2'000 Tonnen entwässerte Schlämme zu total 6'100 t Klärschlammgranulat verarbeitet und danach im Zementwerk verwertet. Die verarbeitete Menge lag etwas tiefer als im Vorjahr. Die Entwässerungs-

und Trocknungsanlage war dennoch gut ausgelastet. Der Gesamtstromverbrauch 2016 lag bei 8'321 MWh. Davon wurden 5'366 MWh im Blockheizkraftwerk selbst produziert. Damit nahm die Eigenstromproduktion nochmals zu. Zwecks Redundanzabsicherung und zur Erhöhung der erforderlichen Betriebssicherheit wurde im 2016 die Beschaffung eines zweiten baugleichen Blockheizkraftwerks in die Wege geleitet, welches mit einer Motorenleistung von 824 kWel und einer hohen energetischen Wirkleistung von rund 41 Prozent parallel zum Blockheizkraftwerk mit Baujahr 2014 betrieben wird.

Kennzahlen der Gebührenerhebung und der Jahresrechnung	2015	2016
Gesamtanzahl an die Verbandsgemeinden verrechnete		
Einwohnerwerte EW	4'614	75'417
Davon natürliche Personen	54'792	54'990
Davon Industrie und Gewerbe	19'822	20'427
Einnahmen aus Gebühren der Verbandsgemeinden	8'226'000	8'353'000
Netto-Finanzguthaben am Jahresende	2'861'000	- 829'000
Brutto-Investitionssumme	7'159'000	8'703'000

Grosse Auswahl an Sujets für Traueranzeigen

Wir leiten die Anzeige
auch an die Zeitung weiter

«Jede Monet en guete Tipp»

Tatort Umweltschutz

Tatort: Esstisch

Bevorzugen Sie Fleisch aus artgerechter Tierhaltung

Kaufen und essen Sie Fleisch und andere tierische Produkte von artgerecht gehaltenen Tieren. Diese haben genügend Auslauf und Bewegungsfreiheit im Stall. Das Wohlbefinden der Tiere wirkt sich auch positiv auf die Qualität der Produkte aus.

Ihre UNSK

Gemeindebibliothek Heiden · Grub

Poststrasse 1
9410 Heiden
Tel. 071 891 15 12

info@biblioheiden.ch
www.biblioheiden.ch

Geschichten für Kinder
Mittwoch, 1. März,
15.30 Uhr in der
Gemeindebibliothek
Heiden, Poststr. 1

Der Frosch und seine Freunde sind gar nicht begeistert, dass die Ratte zu ihnen zieht. Die Ratte lässt sich davon aber nicht beeindruckt und mit der Zeit stellt man fest, dass es gar nicht so schlecht ist, in ihrer Nähe zu wohnen ...

Wir erzählen die Geschichte mit dem Kamishibai. Das Kamishibai-Erzähltheater ist ein attraktives Hilfsmittel für das Vorlesen und Erzählen mit Bildern, das seinen Ursprung im frühen 20. Jahrhundert in Japan hat. Damals fuhren Süßigkeitenhändler in Japan mit ihren Fahrrädern über Land und erzählten den Kindern mit einer Art «Strassenkino» auf dem Gepäckträger Geschichten. Für viele Jahre geriet das Erzählen mit Kamishibai dann in Vergessenheit, bis es für die Leseförderung neu entdeckt wurde.

Im Anschluss gibt es wie immer einen kleinen Zvierli!

Simone Vial

Ihr Partner mit grosser 4x4-Kompetenz in der Bodensee-Region.

Besuchen Sie uns an der autoregio am 18./19. März 17

LEVORG 1.6DIT AWD SWISS S, ab CHF 35'900.-

gargiulo
Automobil AG

Gargiulo Automobil AG · Meggenhus 1742 · 9402 Mörschwil · Telefon 071 844 30 70 · www.gargiulo-automobil.ch

«ICH FÜHLE MICH UM 10 JAHRE JÜNGER ...»

JETZT kostenlos Batterien!
Beim Kauf eines Widex Unique erhalten Sie gegen Abgabe dieses Inserates den ersten Jahresbedarf an Batterien kostenlos.

WIDEX UNIQUE™

... DANK WIDEX UNIQUE HÖRGERÄTEN!», sagt Pepe Lienhard. Und wann starten Sie Ihre Verjüngungskur?

Testen Sie jetzt exklusiv bei acustix kostenlos und unverbindlich die Weltneuheit Unique von Widex! Damit wir uns genügend Zeit reservieren können, bitten wir um telefonische Terminvereinbarung.

acustix Heiden
Poststrasse 24 · 9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83
heiden@acustix.ch

Öffnungszeiten: Mo bis Fr 08.00 – 12.00 und 13.30 – 17.30
Sa nach telefonischer Vereinbarung

Mit einem Inserat im Blickpunkt erreichen Sie Ihr Zielpublikum zu besten Konditionen.

Geschenkabo für «Heimweh-Gruber»

Adresse des Bestellers /Rechnungsadresse

Name
Vorname
Adresse
PLZ/Ort

Adresse der beschenkten Person

Name
Vorname
Adresse
PLZ/Ort

Für nicht in Grub wohnhafte Personen besteht die Möglichkeit den Blickpunkt Grub zu abonnieren.

Schenken Sie doch ihren Lieben in der Fremde z. B. zum Geburtstag oder zu einem anderen Anlass mit einem Jahresabo etwas Heimatgefühl.

Blickpunkt Grub

Ich abonniere den Blickpunkt Grub für ein Jahr (12 Ausgaben) zum Preis von Fr. 45.- inkl. Versandkosten und Verpackung.

Bitte einsenden an: Blickpunkt Grub
Gemeindekanzlei, 9035 Grub AR
oder E-mail an blickpunkt@grub.ch

BLICKPUNKT-BILD DES MONATS

Eingesandt von Erika Mato

Gesucht das Blickpunkt-Bild des Monats

Ab Januar 2017 veröffentlicht der Blickpunkt Grub ein Bild des Monats. Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2017» an den Blickpunkt Grub.
manuela.schlaepfer@grub.ch

Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion. Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

bischof
 Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
 Tel. 071 877 25 22

Jeder Franken hilft

Weltweit erblindet jede Minute ein Kind. Schenken Sie Augenlicht!

Annuary (4) ist auf einem Auge völlig erblindet. Ihre Spende lässt Kinder wieder sehen.

Online-Spende auf www.cbmswiss.ch

ZEW
 ZERTIFIZIERT
 CERTIFIED

Tel 143
 Die Dargebotene Hand
 Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch
 Ihre Spende hilft!
 PC 90-10437-2

TELEFON • CHAT • MAIL

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

City-Garage AG
 Hinterbissaustrasse 20
 9410 Heiden
 Tel 071 891 28 91
www.city-garage.ch

Gutes Handwerk für ihre Lebensqualität

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 info@naturfarbenmalerei.ch

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren Einkäufen unsere Inserenten!

Aushube...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:
 Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten, Kanäle und Werkleitungen, Humus- und Kieslieferungen, Transporte mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
 9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
 Telefon 071/877 25 91

GRUEBER WETTERFROSCH

Peter Keller

Das Wetter im Januar 2017

Mit einem wolkenlosen, sonnigen und milden Tag begrüßte uns das Neue Jahr. In wenigen Stunden zeigten sich die vom Reif erst noch silbern glänzenden Nordhänge in frühlingsgleichem Grün. Allerdings muss hier hinzugefügt werden, dass sich die Nebelobergrenze im Bereich von 700 m hielt. Aus der Wirkung des über Skandinavien sich ostwärts schiebenden Tiefs, konnte der Anmarsch einer kurzfristigen Kaltfront prognostiziert werden, welche in den kommenden zwölf Stunden auch beobachtet wurde. Während der Nachthälfte zum Zweiten, zog aus Westen ein hohes, noch dünnes Wolkenfeld, welches sich im Laufe des Tages verdichtete und den Himmel gänzlich bedeckte. Am frühen Abend begann es erst in feinen, kristallinen Flocken zu schneien, so dass innert zweier Stunden der ganze Boden weiss bedeckt war. Der von einem leichten Ostwind in die Schräge gebrachte Schneefall verdichtete sich in kurzer Zeit und eine Stunde vor Mitternacht kündigte das Gerassel der am Doppelstöcker angebrachten Schneeketten das Dasein des Winters an. Obwohl es in den folgenden zwei Tagen ordentlich schneite, verhinderte der anhaltend starke und böige Westwind eine gleichförmige Schneedecke. Nach Tagen wechselndem Wetter gereichte uns der Neunte besonders ins Auge. Das über dem Kanal befindende Tief «Egon» näherte sich Mitteleuropa, währenddessen das Tief «Dieter» in Nordeuropa für Turbulenzen sorgte. Der hierorts festzustellende extreme Druckfall von 12 hPa innert vierzehn Stunden mochte den Puls jeden Wetterfrosches zu beschleunigen. Jegliche Wetterdienste deutscher Sprache bedienten die Medien am Zwölften mit einer allgemein geltenden Sturmwarnung und geografisch explizit berechneten Windstärken. In unserer Region könnte es nach Prognose von SF-Meteo mit 60 km/h abgehen. Eine Stunde nach Mitternacht erreichten uns die Vorläufer des Sturmes. Vom hellen Mondlicht in helles Weiss getauchte Nebelschwaden trieben in gespenstischer Eile durch unser Tal, währenddessen heftige Böen mit über 70 km/h gegen ihre Hindernisse prallten. Die Temperatur stieg erst auf 5,6 °C an, um kurz darauf auf -3 °C zu sinken und es schneite quer. In den folgenden Tagen beruhigte sich die Windströmung, so dass eine ordentliche Schneedecke von etwas über 40 cm zustande kam. Ab dem 16. trieben sich drei einflussreiche Hochdruckgebiete über Europa herum und brachten uns bis zum 30. nicht nur steter Sonnenschein, sondern erst Tage mit bis zu -11 °C eisiger Bise, die wiederum von tauenden Föhnströmungen abgelöst wurde. Die Tagestemperaturen bewegten sich zwischen 7 °C und 11 °C und aperten die Südhänge aus. In der Nacht zum Letzten und während diesem Tag regnete es und liess die Schneedecke skiuuntauglich werden. Zum Schluss ein Blick auf die Daten: Die tiefste Tagestemperatur wurde am 18. mit -14,7, die Höchste am 28. mit 10,9 °C erfasst. Die Niederschlagsmenge (inkl. Schnee) ergab 64,3 mm. (Im Vorjahr 131,2 mm)

3. FRÜHLINGSMARKT IN GRUB AR

8. April 2017

9.30 - 15.00 Uhr

im Dorfstübli, neben Spar

Originelles und Nützlich aus diversen Materialien
Dekor-Ideen aus Glas, Pelz, usw.
Frisches aus der Küche und vieles mehr

Für den Hunger: Würste vom Grill
Kartoffelsalat
Dessertbuffet
Für den Durst: Kaffeebar mit Carlos Ferrer

Anmeldung bis 6. April an:
Elsbeth Camenzind, Tel. 071 890 09 25

Unterstützt von der Evang. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Weltgebetstag 3. März 2017

Was ist denn fair? Philippinen

17.45 Uhr

Ökumenischer Gottesdienst in der evangelischen Kirche Grub AR

Wir freuen uns auf diesen Gottesdienst und laden alle interessierten Frauen und Männer ganz herzlich ein. Anschliessend gemütliches Beisammensein.

Organisation: Ökumenische Frauengruppe

**Osterplausch in Grub AR
5. April 2017****Wir basteln und backen mit Kindern ab 5 Jahren**

Zeit: 14.00 Uhr - ca. 16.30 Uhr

Ort: Dorfstübli

Kosten: Fr. 7.--

Anmeldung bis 20. März an E. Camenzind, 071 890 09 25

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

www.ref-grub-eggersriet.ch

E-Mail: pfarramt@ref-grub-eggersriet.ch

Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58
Pfr. Carlos Ferrer
Tel. 078 811 50 05

Sekretariat:
Tel. 071 891 47 34

Gottesdienste

Sonntag, 26. Februar

10.00 Uhr Familiengottesdienst in Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer
Vorstellung der Konfirmanden des Jahres 2017
Taufe von Livia Kälin, Grub SG
Bibelkollekte

Sonntag, 5. März

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer
Thema: «Die Schlange ist schuld!»
- Der «Trump» in uns.
Orgel: Simone Perron
Kollekte: Brot für alle

Sonntag, 12. März

10.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst in der **kath. Kirche Eggersriet** zur ökum. Kampagne 2017 Brot für alle / Fastenopfer
Thema: «Geld gewonnen – Land zerronnen», Pfr. Laszlo Szücsi und Pfr. Carlos Ferrer
Anschliessend sind alle herzlich zum Suppenessen im Gemeindefeestsaal Eggersriet eingeladen.

Sonntag, 19. März

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer
Thema: «Dafür stehe ich» - Was es heisst, zu glauben
Orgel: Simone Perron
Kollekte: Schweizerische Flüchtlingshilfe

Sonntag, 26. März

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Thema: «Freude»
Pfr. René Häfelfinger
Orgel: Simone Perron
Kollekte: Frauenhaus St. Gallen

Musikalische Träumereien mit Andacht – offen für alle Freitagnachmittag in Grub AR

10. und 24. März, 14.15 Uhr,
in der Cafeteria des Alterswohn-
heims Weiherwies.
Präsntiert von: Erika Imholz und
Carlos Ferrer
Am 24. März katholische Andacht
mit Niklaus Züger.

Seniorenachmittag

Dienstag, 28. Februar, 14.00 Uhr,
in der Cafeteria des Alterswohn-
heims Weiherwies, Grub AR

Offenes Dorfstübli mit Elterntreff

Am Donnerstagnachmittag
während der Schulzeit ist das
Dorfstübli offen für Kaffee mit
Kuchen: 15.15 Uhr - 18.00 Uhr
Pfr. Carlos Ferrer und
Elsbeth Camenzind freuen sich
über jeden Besuch.

„Kirche schenkt Zeit“ ein (ökumenisches) Angebot der Kinderkirche

Samstag, 18. März 2017 im
Dorfstübli beim Spar Grub AR:
«Ich würde gerne etwas Zeit
schenken, aber ich habe keine»,
höre ich oft, wenn ich für die
Kirche Menschen suche. Zeit ist
kostbar und begrenztes Gut.
Darum möchten wir denen Zeit
schenken, die etwas davon
brauchen. Ohne etwas dafür zu
fordern (wenn das zu gut tönt, ruf
doch an und rede mit mir!)

Wenn Du Kinder hast (auch
kleinste), kannst Du sie uns für
einen halben Samstag, von 13.30
bis 17.00 Uhr bringen. Wir (Carlos,
Elsbeth und Team) passen auf die
Kinder auf, spielen singen und
bewegen uns (drinnen und
draussen) mit ihnen und essen
zusammen Zvieri. Wir müssen nur
wissen, wie die Kinder heissen,
wie alt sie sind und ob wir etwas
Besonderes in Bezug auf sie
beachten müssen.

Anmeldung bis **14. März** bei
Pfr. Carlos Ferrer
Carlos.ferrer@ref-grub-eggersriet.ch
Oder per SMS/WhatsApp unter
078 811 50 05
Interessierte aus anderen Kirch-
gemeinden sind auch herzlich
willkommen.

«Gott im Kino»

Filmclub der evang.-ref. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Vorführungen **am letzten Mittwoch des Monats
in der Regel um 19.30 Uhr,**
im Dorfstübli beim Spar, Dorf 340, Grub AR

29. März 2017: «Tore tanzt» (2013)

Eine Geschichte aus dem Leben. Tore, ein religiöser Punk und Mitglied der «Jesus Freaks» trifft auf Benno, einen Familienvater. Benno nimmt ihn in seine Familie auf. Anfangs verstehen sie sich gut, dann wird Benno gewalttätig. Eine Spirale der Gewalt entsteht, die Tore als göttliche Herausforderung versteht. Ein dramatischer Film, der nach den Themen «Glaube – Liebe – Hoffnung» gegliedert ist und letztendlich danach fragt, woher die Rettung, die Erlösung kommt.

Genauere Beschreibung der Filme unter: www.ref-grub-eggersriet.ch

Fahrdienst: Pfr. Carlos Ferrer, Tel. 071 891 17 58, pfarramt@ref-grub-eggersriet.ch

VERANSTALTUNGEN

Februar 2017

25. Schneeschuhwanderung bei Gais	Treffpunkt beim Bahnhof Gais	10.20 Uhr
28. Seniorennachmittag	Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies	14.00 Uhr

März 2017

1. Einwohnerverein Grub AR – HV	Restaurant Hirschen	19.30 Uhr
1. Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	ab 17.00 Uhr
2. Öffentliche Wahlversammlung	Gasthaus Bären, Halten	20.00 Uhr
6. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker	Gemeindekanzlei	16.30 – 17.30 Uhr
7. Öffentliches Singen	Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies	14.00 Uhr
7. Landfrauenverein Grub AR; Jahrhundert der Zellweger Geschichte	Besammlung beim Restaurant Hirschen	13.30 Uhr
10. Skiliftstöbli Grub AR: Besenbeiz		ab 17.00 Uhr
14. Vorlesen mit Austausch	Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies	15.30 Uhr
17. Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt März 2017		
18. Skiliftstöbli Grub AR; Racletteplausch à discrétion		ab 18.30 Uhr
(nur auf Anmeldung, Tel. 079 563 40 44 bis Freitagmittag)		
19. Abstimmungssonntag		
21. Gemeinnütziger Verein Grub AR; HV	Restaurant Hirschen Grub AR	20.00 Uhr
22. Landfrauenverein Grub AR; Kantonaltagung in Wald	Abfahrt beim Restaurant Hirschen	12.30 Uhr
28. Lehrplan 21; Info-Veranstaltung	Mehrzweckanlage Walzenhausen	19.00 Uhr

April 2017

1. Altpapier		Beginn: 8.00 Uhr
4. Öffentliches Singen	Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies	14.00 Uhr
5. Gemeindekanzlei Grub AR bleibt wegen Systemumstellung geschlossen		
5. Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	ab 17.00 Uhr
5. Stamm Einwohnerverein Grub AR	Restaurant Hirschen	20.00 Uhr
7. Skiliftstöbli Grub AR: Besenbeiz		ab 17.00 Uhr
11. Vorlesen mit Austausch	Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies	15.30 Uhr
14. Inserateannahmeschluss Blickpunkt April 2017		
22. Skiliftstöbli Grub AR; Racletteplausch à discrétion		ab 18.30 Uhr
(nur auf Anmeldung, Tel. 079 563 40 44 bis Freitagmittag)		
26. Giftsammlung		

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
Manuela Schläpfer, Telefon 071 891 17 48, E-Mail: manuela.schlaepfer@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum Preis von Fr. 45.– einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Neu seit Januar 2017
Sind die Gemeinde-Tageskarten am Gültigkeitstag noch verfügbar, können diese ab 9.00 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.– bezogen werden.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48
Die Gemeinde-Tageskarten können auch auf der Homepage der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.
Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag: 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr
Dienstag: bis Freitag
09.30 bis 12.00 Uhr

**Mittwoch,
5. April 2017
geschlossen!**

Der Schalterbereich bleibt an den Nachmittagen (ausgenommen Montag Nachmittag) geschlossen.

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt!
Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

Appenzellische
ÄRZTESGESELLSCHAFT

AERZTEFON+

Medizinischer Notfall: Was tun?	Hausarzt anrufen	Hausarzt nicht erreichbar Ärztetelefon 0844 55 00 55 anrufen. Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr.	Akute Lebensgefahr Rettungsdienst alarmieren. Telefon 144 anrufen.
--	------------------	--	---

Clara erzählt ihrer Freundin: «Du, der Hans findet mich attraktiv, intelligent und einzigartig. Darum hat er mir einen Heiratsantrag gemacht.» Da fragt die Freundin: «Und, möchtest du ihn denn auch heiraten?» Clara erwidert: «Gott bewahre, ich heirate doch keinen Mann, der mich bereits vor der Ehe anlügt!»

Ein tapferer Feuerwehrmann rettet eine ältere Dame aus einem brennenden Gebäude. Um ihr Mut zuzusprechen, fordert er sie auf: «Jetzt heisst es: Zähne zusammenbeissen, gute Frau!» Daraufhin sagt die alte Dame: «So, dann müssen wir noch mal zurück, die liegen auf meinem Nachttisch.»

Editorial

Tobias Brülisauer
Gemeinderat

Liebe Gruberinnen, liebe Gruber,

in unserer Gemeinde wird das Altpapier fünfmal pro Jahr gesammelt. Die Jugendmusik Grub-Eggersriet und der Turnverein Grub übernehmen je zwei Sammlungen, während die Mittelstufe der Schule Grub einmal im Einsatz ist. Für diese Organisationen ist der Einsatz eine willkommene Gelegenheit, die Vereins- bzw. Klassenkasse aufzufüllen. Kürzlich hat der Gemeinderat auf Vorschlag der UNSK verbindliche Sicherheitsvorschriften erlassen, um das Unfallrisiko klein zu halten. Die beauftragten Vereine organisieren ihre Sammelteams und die Routenplanung eigenhändig und unabhängig voneinander. Anders als bei der wöchentlichen Kehrriechtourtour kann deshalb nicht gesagt werden, wo mit der Sammlung begonnen und in welcher Reihenfolge das Dorf abgefahren wird. *Es ist darum entscheidend, dass alles Altpapier am Sammeltag um 8.00 Uhr gut sichtbar an einer Strasse bereit steht.* Gerade die Aussenquartiere werden ab dieser Zeit nur einmal angefahren; wer sein Papier erst später bereit stellt, riskiert, dass das Sammelteam bereits vorbeigefahren ist. Bis am Mittag ist die Sammlung in der Regel beendet. Pro Jahr werden in Grub rund 60 Tonnen Altpapier gesammelt, Tendenz abnehmend. Einerseits vermindert die elektronische Datenübermittlung den Papieranfall, andererseits sind die regionalen privaten Abfallentsorger mit ihren täglich offenen Altpapier- und anderen Wertstoffcontainern eine zunehmende Konkurrenz. Für die sammelnden Vereine und die Gemeinde, die ihren Erlös pro Tonne gesammeltes Altpapier erhalten, sind diese ausserhalb der Gemeinde entsorgten Mengen ein spürbarer Verlust. Der Aufwand für die Sammlung und das Bereitstellen der Container ist gleich gross, ob viel oder eher wenig Papier gesammelt werden kann.

Die UNSK bittet deshalb alle Einwohnerinnen und Einwohner, die gemeindeeigenen Sammlungen zu bevorzugen. Sie helfen so mit, die Attraktivität der Papiersammlungen und auch deren Erlös hoch zu halten. Dies gilt übrigens auch für die anderen Wertstoffe wie Altglas, Alu, Weissblech und Textilien. Die UNSK steht bei allfälligen Fragen rund um die Wertstoff-Entsorgung gern zur Verfügung. Entsprechende Hinweise finden Sie in unserer Abfall-Info 2017, die Ihnen Ende 2016 zugestellt wurde.

GEMEINDERAT

Marcel Tibisch neuer Bauamtsleiter

Infolge krankheitsbedingtem Ausscheiden unseres langjährigen Mitarbeiters Ueli Rechsteiner musste für die Stelle des Bauamtsleiters ein Nachfolger gesucht werden. Auf die im Dezember 2016 veröffentlichte Stellenausschreibung waren innerhalb der Bewerbungsfrist 19 Bewerbungen eingegangen. Die eingesetzte Arbeitsgruppe lud nach Sichtung der vorliegenden Unterlagen sechs Bewerber zum Vorstellungsgespräch ein. Die daraus resultierenden

Ergebnisse wurden im Anschluss anhand eines Bewertungsrasters ausgewertet. Nach diesem Selektionsverfahren lag ein eindeutiges Resultat vor: Marcel Tibisch, der heutige Stellvertreter von Ueli Rechsteiner, erfüllt von allen Bewerbern die Kriterien am Besten. Somit beschloss der Gemeinderat an seiner Sitzung vom 2. März 2017, Marcel Tibisch, geboren am 22. Oktober 1962, Hord 409, Grub AR, für das Amt des Bauamtsleiters zu wählen. Marcel Tibisch ist, mit einem kurzen Unterbruch, seit August 1987 in der

Gemeinde Grub wohnhaft. Seit vielen Jahren hatte er bereits das Amt des Stellvertreters im Bereich Wasserversorgung inne. Der Übergang von Marcel Tibisch vom Stellvertretungsverhältnis ins Angestellten-Verhältnis erfolgt per 1. Mai 2017.

Stellungnahmen zu Vernehmlassungen

An seiner Sitzung vom 2. März 2017 hat der Gemeinderat folgende Vernehmlassungen zuhanden der zuständigen Kantonsbehörden verabschiedet: Kantonales Baugesetz (BauG) - Teilrevision und Kantonaler Richtplan, Nachführung 2015, zweite Anhörung.

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Grub AR
Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
52. Jahrgang, Nr. 616

IMPRESSUM

Redaktion:
Katharina Zwicker, Gemeindepräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.-

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

MSAV Musikschule Appenzeller Vorderland

Der Gemeinderat hat von der Jahresrechnung 2016 der MSAV zustimmend Kenntnis genommen. Die unter den angeschlossenen Gemeinden zu verteilenden Kosten belaufen sich auf total Fr. 645'052.-. Der Anteil für die Gemeinde Grub beträgt Fr. 23'632.85.

Zivilstandsamt Vorderland Jahresrechnung

Das Zivilstandsamt Vorderland AR in Rehetobel präsentierte die Jahresrechnung 2016 mit einem Nettoaufwand von Fr. 43'302.-. Der Anteil für die Gemeinde Grub beträgt Fr. 2'256.05. Der Gemeinderat dankt den Mitarbeitern des Zivilstandsamtes Vorderland AR für die geleisteten Dienste.

Betreibungs- und Konkursamt Appenzeller Vorderland

Ebenfalls legte das Betreibungs- und Konkursamt Appenzeller Vorderland die Jahresrechnung 2016 sowie den Rechenschaftsbericht 2016 vor. Das vergangene Jahr konnte wiederum

mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 70'376.80 abgeschlossen werden. Dieser wird nach dem festgelegten Verteilerschlüssel an die Vertragsgemeinden ausgeschüttet. Für die Gemeinde Grub ergab sich für das Jahr 2016 den Betrag von Fr. 4'794.70. Auch den Mitarbeitern des Betreibungs- und Konkursamtes Appenzeller Vorderland spricht der Gemeinderat seinen Dank für die geleisteten Dienste aus.

Leistungsvereinbarung mit der Spitex Vorderland

Die Leistungsvereinbarung unserer Gemeinde mit der Spitex Vorderland bedarf einer Anpassung. Diese basieren auf neuen gesetzlichen Grundlagen; Gesetz über die Pflegefinanzierung (PFG), welches vom Regierungsrat per 1. Januar 2017 in Kraft gesetzt wurde. Der Gemeinderat hat die neue Leistungsvereinbarung genehmigt. Dies vor dem Hintergrund, dass für alle Einwohner- und Einwohnerinnen ein bedarfsgerechtes Angebot für die Hilfe und Pflege zu Hause sichergestellt werden kann.

Gemeindeeigene Liegenschaften: Arbeitsvergaben

Zentralschulbaus

Im Rahmen der Erläuterungen zum Voranschlag für das Jahr 2017 hat der Gemeinderat mitgeteilt, dass diverse Fensterfronten am Zentralschulhaus ersetzt werden müssen. Dies betrifft die Südseite, die Westseite und einen Teil der Nordseite. Für diesen Aufwand ist im Investitionsprogramm für das Jahr 2017 ein Betrag von Fr. 65'000.- vorgesehen. Der Gemeinderat hat den Auftrag für diese Arbeiten unter der Kostenfolge von Fr. 44'968.- an die Firma Schreinerei Bischof GmbH, Eggersriet, vergeben. Der Ausführungstermin ist in den Sommerferien vorgesehen.

Abwartwohnung Alterswohn- und Pflegeheim, Weierwies 410

Ebenfalls in den Erläuterungen zum Voranschlag 2017 hat der Gemeinderat ausgeführt, dass in der Abwartwohnung Weierwies 410 noch eine Teilsanierung (Küche, Gang und ein Wohnzimmer) ansteht. Für diese Sanierungsarbeiten ist ein Betrag von Fr. 25'000.- veranschlagt. Der Gemeinderat hat die Aufträge unter der Kostenfolge von Fr. 23'100.- an folgende Firmen erteilt:

Küche inkl. Geräte

Rima GmbH, 9404 Rorschacherberg

Bodenbelagsarbeiten

Rima GmbH, 9404 Rorschacherberg

Malerarbeiten

Schulz & Rotach GmbH, 9410 Heiden

Gesucht Fotos von Grub für die neue Homepage

Es ist es soweit! Die neue Gruber-Homepage ist aufgeschaltet. Die wichtigen Informationen unserer Gemeinde finden Sie weiterhin unter www.grub.ch. Der künftigen Bebilderung wird grösste Beachtung geschenkt. Es geht deshalb ein Aufruf an alle Gruber Fotograf/-innen, die schönsten und stimmungsvollsten Bilder unserer Gemeinde zur Verfügung zu stellen. Fotografische Beiträge werden gerne unter info@grub.ch entgegen genommen. Herzlichen Dank im Voraus für die wertvollen Beiträge unter dem Motto «Grub einfach schön!»

Winterdienst Schäden der Gemeindekanzlei melden

Wir bitten alle Grundeigentümer und Flurgenosenschaften, allfällige, durch die öffentliche Schneeräumung entstandenen Schäden bis 12. Mai 2017 bei der Gemeindeverwaltung anzu-melden.

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker:

Montag, 10. April 2017,

von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Grub zählt Ende Februar 1033 Bewohnerinnen und Bewohner

Abstimmungsergebnisse

vom 19. März 2017

Protokoll über die Wahl des Regierungsrats (2. Wahlgang)

Gemeinde: 9035 Grub AR

Zahl der Wahlberechtigten	743
Zahl der Wählenden (eingelegte Wahlzettel)	276
Zahl der leeren Wahlzettel	1
Zahl der ungültigen Wahlzettel	2
Zahl der gültigen Wahlzettel	273

Die in Betracht fallenden Wahlzettel
(gültige Kandidatenstimmen) entfallen auf:

Name/Vorname	Beruf/Amt	Wohnort	Stimmen
Biasotto Dölf	Dipl. Bauingenieur ETH	Urnäsch	116
Gut Peter	Geschäftsleiter	Walzenhausen	86
Schmid Inge	Gemeindepräsidentin	Bühler	71

Total der gültigen Kandidatenstimmen **273**

Stimmbeteiligung: 37.1 %

Abstimmungsergebnisse

vom 19. März 2017

Protokoll über die Wahl des 5. Mitgliedes der Geschäftsprüfungskommission GPK (1. Wahlgang)

Gemeinde: 9035 Grub AR

Zahl der Wahlberechtigten	743
Zahl der Wählenden (eingelegte Wahlzettel)	198
Zahl der leeren Wahlzettel	13
Zahl der ungültigen Wahlzettel	2
Zahl der gültigen Wahlzettel	183

Die in Betracht fallenden Wahlzettel
(gültige Kandidatenstimmen) entfallen auf:

Name/Vorname	Adresse	Stimmen
Mayr Simon	Salen 248	127*
Zürcher Christian	Dicken 232	39
Vereinzelte		17

Total der gültigen Kandidatenstimmen **183**

* Es hat das absolute Mehr erreicht und ist gewählt:
Mayr Simon, Salen 248 **127**

Stimmbeteiligung: 26.65 %

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei

Am *Mittwoch, 5. April 2017* bleibt die Gemeindekanzlei Grub AR wegen der EDV-Systemumstellung *geschlossen*.

Ab *Donnerstag, 6. April 2017* begrüsst Sie das Team der Gemeindekanzlei wieder zu den gewohnten Zeiten.

Öffnungszeiten über die Osterfeiertage: Am *Karfreitag, 14. April 2017* und am *Ostermontag, 17. April 2017* bleibt die Gemeindekanzlei *geschlossen*. Ab *Dienstag, 18. April 2017* begrüsst Sie das Team der Gemeindekanzlei wieder zu den gewohnten Zeiten. *Pikettendienst bei Todesfällen:* Gemeindeschreiber Willi Solenthaler, Tel. P 071 891 39 73

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt Freitag, 14. April 2017

In Erinnerung an Ueli Rechsteiner

Begrenzt ist das Leben,
doch unendlich ist die Erinnerung.

Am 6. März 2017 ist unser langjähriger Bauamtsleiter und Brunnenmeister Ueli Rechsteiner nach einer schweren, mit grosser Geduld und Tapferkeit ertragenen Krankheit gestorben. Sein Tod erschüttert uns alle. Wir trauern nicht nur um einen stets engagierten, pflichtbewussten und zuverlässigen Mitarbeiter, sondern auch um einen Freund. Auf Wunsch des Verstorbenen fand die Verabschiedung im engsten Familienkreis statt.

Am 7. November 1988 ist Ueli Rechsteiner in den Gemeindedienst eingetreten. Dies hat sich für die Gemeinde als grosser Glücksfall herausgestellt. 28 Jahre nahm Ueli Rechsteiner sein Amt als Bauamtsleiter und Brunnenmeister in unserer Gemeinde wahr. Mit seiner hohen Fachkompetenz und geradlinigen Persönlichkeit war er bei der Bevölkerung ein beliebter Ansprechpartner und Berater. Er hat sich in den bald drei Jahrzehnten seiner Tätigkeit für das Gesamtwohl der Gemeinde eingesetzt.

Ueli Rechsteiner hat die ihm übertragenen Aufgaben mit all seiner Energie und grossem Engagement bewältigt. Die Wasserqualität lag ihm sehr am Herzen und er war bereit, dafür auch unzählige Nacht- und Sonntagseinsätze zu leisten. Er hat sich auch vor komplexen Aufgabenstellungen nicht gescheut und diese mit seinem enormen Fachwissen, einer bewundernswerten Vertrautheit mit den örtlichen Gegebenheiten und dem nötigen Improvisationsvermögen vorbildlich gemeistert. Die Wertschätzung und Anerkennung waren ihm auch über die Gemeindegrenzen hinaus zu teil, stellte er doch sein Fachwissen auch Berufskollegen und auch kantonalen Stellen uneigennützig zur Verfügung.

Wir werden Ueli Rechsteiner als aufgestellten und hilfsbereiten Mitarbeiter, Kollegen und Freund in bester Erinnerung behalten.

Den Angehörigen sprechen wir unser Beileid aus und wünschen ihnen von Herzen, dass sie die Kraft haben, trotz des schmerzlichen Verlustes zuversichtlich in die Zukunft zu blicken.

Gemeinderat und Personal der Gemeinde Grub AR

«Blickpunkt Grub»: Tarif-/Merkblatt

Sehr geehrte Inserenten

Die Inserate für das Mitteilungsblatt «Blickpunkt Grub» werden nach Spalten berechnet. Es gelten die unten stehenden Preise. Den Inserenten stehen folgende vier Spaltenbreiten zur Verfügung:

1-spaltig = 58 mm 1.5-spaltig = 89 mm 2-spaltig = 120 mm 3-spaltig = 182 mm

Der 1spaltige Millimeterpreis beträgt Fr. 0.60 für alle gelieferten Inserate (pdf, jpg oder eps), egal ob schwarz/weiss oder 4farbig.

Für Inserate, die nachbearbeitet werden müssen, z. B. wegen zu geringer Auflösung der Bilder/Logos (mind. 200 dpi) usw. wird zusätzlich eine Gebühr nach Aufwand berechnet.

Die Höhe ist in mm-Schritten variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
1-spaltig (58 mm)

Die Höhe ist in mm-Schritten variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
1.5-spaltig (89 mm)

Die Höhe ist in mm-Schritten variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
2-spaltig (120 mm)

Die Höhe ist in mm-Schritten variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
3-spaltig (182 mm)

Berechnungsbeispiel:

Inseratehöhe x Grundpreis x Spalten
66 mm (Höhe) x 0.60 x 1 = Fr. 39.60
66 mm (Höhe) x 0.60 x 1.5 = Fr. 59.40
66 mm (Höhe) x 0.60 x 2 = Fr. 79.20
66 mm (Höhe) x 0.60 x 3 = Fr. 118.80

Die Druckunterlagen (Inserate) können als hochauflösendes pdf / jpg oder eps angeliefert werden.

Eine Word-Datei muss zwingend mitgeliefert werden!
(Text und Bilder einzeln.)

Inserate und Texte:
Redaktion Blickpunkt
blickpunkt@grub.ch

Vor einem Vierteljahrhundert prägten folgende Ereignisse Grub

Im Jahre 1992, also vor 25 Jahren wurde unter anderem im Weiler Riemen das Gasthaus «Linde» abgebrochen, das einem Neubau Platz zu machen hatte.

1975 berichtete die Appenzeller Zeitung über die erneuerte «Linde» wie folgt: «Seit rund einem Jahr befindet sich das Gasthaus an der Strasse in Richtung Eggersriet in neuen Händen. Zu den ausgeführten Umbauarbeiten gehörten die Neugestaltung der Gaststube und die Erstellung eines grosszügigen Terrassenrestaurants mit siebzig Plätzen auf der Höhe des ersten Stockwerks.» 1976 wurde erneut über die «Linde» berichtet: «Das Haus im lieblichen Tälchen des Landgrabens erfuhr eine gefällige Aussenrenovation. Dabei wurde das giftige Grün der Fassaden durch ein warmes Braun ersetzt.»

Sitz der Täufergemeinde

Trotz der erwähnten Sanierungsarbeiten vermochte sich das Gasthaus «Linde» nicht zu halten. Nach verschiedenen Eigentümer- und Wirtewechseln erwarb Anfang der 1990er Jahre die evangelische Täufergemeinde die stattliche Liegenschaft. In deren Auftrag erfolgte 1992 der Abbruch der «Linde». Der an gleicher Stelle errichtete Neubau dient heute der vor rund 180 Jahren in Heiden gegründeten Religionsgemeinschaft.

Erfolgreicher Dorfladen

Der 1991 eröffnete Dorfladen mit Tankstelle konnte 1992 und damit nach einem Jahr bereits den 50'000sten Kunden willkommen heissen. Ruedi Kaufmann machte sein Hobby zum Beruf und eröffnete im Vorderdorf 347 ein professionelles Tonstudio. Ebenfalls 1992 reichte Pfarrer Carl Haegler auf den Bettag 1993 seinen Rücktritt ein. Zu seinem Nachfolger wurde auf Antrag der von Hansueli Nef präsidierten Pfarrwahlkommission Hans Martin Tontsch gewählt.

Rücktritt der Skilift-Gründer

27 Jahre lang war die Gründer-Generation des Skilift Grub-Kaien AG im Verwaltungsrat tätig. 1992 traten Thomas Beccarelli, VR-Präsident, Hermann Fuchs, Willy Rechsteiner, Hans Ueli Lanker und Gerhard Eisenring als Mannschaft der ersten Stunde zurück. Neuer VR-Präsident wurde Thomas Beccarelli jun. Vor 25 Jahren Grund zum Feiern hatte die Musikgesellschaft, die am 5. September 1992 die neue Uniform einweihte.

Vor 25 Jahren wurde im Riemen das Gasthaus «Linde» abgebrochen. Links das ehemalige Riemen-Schulhaus.

Bild und Text von
Peter Eggenberger

Das Heilbad Unterrechstein baut um und erweitert

Das Heilbad Unterrechstein wird umgebaut, erweitert und umfassend modernisiert. Noch ist es bis zum 19. April für die Gäste geöffnet, bevor es infolge des Umbaus bis Ende September 2017 geschlossen sein wird.

Mit dem vorgesehenen Umbau- und Erweiterungsprojekt werden der Empfang, die Garderoben und der Dusch- und Ruhebereich grosszügiger gestaltet. Die Therapie- und Wellnessräume werden umfassend erneuert und modernisiert. Hinzu kommt ein internes Bistro, das von den Gästen unmittelbar neben Bad und Sauna besucht werden kann und eine neue Heilbad-Atmosphäre vermitteln wird. Die auf dem neusten Stand befindlichen Bade- und Saunanlagen bleiben unverändert.

Investitionen von 4,5 Mio. Franken

Das Umbau- und Erweiterungsprojekt ist vom Verwaltungsrat der Mineral- und Heilbad Unterrechstein AG im Dezember genehmigt worden. Nach Voranschlag kostet es rund 4,5 Mio. Franken, die zu einem grossen Teil mit Fremdkapital, zu einem Fünftel hin-

gegen mit eigenen Mitteln finanziert werden. Das Projekt wird von Bund und Kanton Appenzell Ausserrhoden mit einem zinslosen Darlehen im Umfang von 700'000 Franken und einem à-fonds-perdu-Beitrag des Kantons von 90'000 Franken im Rahmen der Neuen Regionalpolitik (NRP) unterstützt. Das Heilbad Unterrechstein hat seit Bestehen, also seit 1982, stets in die Erweiterung und Modernisierung seiner Anlage investiert. So sind im Laufe der Zeit zum ursprünglichen Innenbad ein Aussenbad mit Sprudellie-

gen und Massagedüsen, eine Warm- und Kaltwassergrotte sowie eine vielfältige Saunalandschaft mit einem stilvollen Saunagarten und einer grosszügigen Aussensauna hinzugekommen.

Fünf Monate geschlossen

Umbau und Erweiterung betreffen sowohl das Erd- wie auch das Untergeschoss. Während der ganzen Bauzeit, vom 20. April bis Ende September 2017, bleibt deshalb das Heilbad Unterrechstein geschlossen. Informationen sind unter www.heilbad.ch zu finden.

1. April, 9.00 bis 16.00 Uhr

Spitzing M1 – eines der stärksten, legalen E-Bikes der Welt testen.

Velo-Restposten-Outlet:

E-Bikes – Velos – Bikes – bis 50% Rabatt.
Occasionen bereits ab Fr. 99.–

Gratis Veloabholung

bei Serviceauftrag – im Umkreis von 10 km

Wir feiern 2 Jahre Velo Center Heiden Frühlingsausstellung

mit über 150 Velos. Als Vertragshändler von den Marken Flyer, Canyon, BH E-Motion, Cresta, Giant, Merida und Spitzing M1 stellen wir Ihnen die neuen 2017-Modelle zu Testfahrten bereit.

Ausstellungsrabatte:

- ☛ 5% Rabatt auf alle Velos
- ☛ 10% Rabatt auf alle Teile und Zubehör

Mit Kinderecke
Grill und Getränke

Velo Center Heiden

Inh. D. Kerber

Kohlplatz 2, 9410 Heiden

Tel. 071 891 22 19

www.velocenterheiden.ch

info@velocenterheiden.ch

Öffnungszeiten

Di-Fr 9.00 – 12.00 und 14.00 – 18.00 Uhr

Sa 9.00 – 13.00 Uhr

- ☛ schauen
- ☛ fühlen
- ☛ testen

« Ihr Zahnarzt im Appenzellerland. »

Dr. med.dent.
Sami Jansen
Eidg. dipl. Zahnarzt / Uni ZH

Allgemeine Zahnmedizin
Dentalhygiene
Kinderzahnmedizin
Alterszahnmedizin
Zahnärztliche Chirurgie
Ästhetische Zahnmedizin
Implantologie
Notfall

Hauptstrasse 85 • 9052 Niederteufen • 071 333 20 40 • www.zahnarzt-teufen.ch

Tag der offenen Tür auf der Kläranlage Altenrhein Samstag, 29. April 2017 von 11.00 bis 17.00 Uhr

50
Jahre

AVA 1967–2017

Der Abwasserverband Altenrhein feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen und nimmt dieses Jubiläum zum Anlass, der Öffentlichkeit seine Betriebstore zu öffnen.

Ein beschilderter Parcours mit Spezialposten führt durch die moderne ARA und vermittelt einen Eindruck über die heutigen Methoden der Siedlungsentwässerung, Abwasserreinigung und Klärschlammbehandlung. Zudem werden an diversen Orten die relevanten Entwicklungen der Branche aufgezeigt. Einige Beispiele: ARA-Anschlüsse, Treibhausgas-Reduktion, Energie-Produktion, Phosphor-Recycling, Spurenstoff-Elimination. Für das leibliche Wohl lädt eine Festwirtschaft mit Gratis-Verpflegung und Musik zum Verweilen ein.

ABWASSERVERBAND
ALTENRHEIN
WIR KLÄREN DAS

Rheintalbus unterhält eine Extra-Haltestelle unmittelbar neben der Kläranlage. Parkplätze für Velos und Motorräder befinden sich direkt bei der ARA.

PW-Parkplätze stehen beim Stadler-Areal bzw. bei Galliker Transporte zur Verfügung.

Ein Gratis Shuttlebus bringt die Besucherinnen und Besucher zur ARA und wieder zurück.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

APPENZELLER ECHO

17. April 2017 | Ostermontag um 12.00 Uhr

Musik vom Feinsten – mit einem 3-Gang Mittagsmenue. Wir kochen für Sie mit Liebe und servieren mit Freude! Danke für Ihre Reservation. Konzert und Essen Fr. 75.–

HAUS ZUR STICKEREI
Brigitte Bänziger Kern
Unterrechtestein 8
9410 Heiden AR
www.hauszurstickerei.ch
info@hauszurstickerei.ch
Telefon 076 741 24 76

DIE WELT BRAUCHT JETZT SCHÖNES

Willi Jenni

Autospengerei & Spritzwerk AG

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch
Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

Wer gern Recht behält, den überhört man.

Laotse

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich
von uns beraten.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

MALER FÄH malt
frische fröhliche
Farben.

Im Ried 26 // 9034 Eggersriet
M 077 437 30 47 // info@maler-faeh.ch
www.maler-faeh.ch

Das Waldrätsel zum ITW 2017 (Internationaler Tag des Waldes / 21. März 2017)
 Viel Spass beim Knobeln. Mit etwas Glück gewinnen Sie einen attraktiven Preis.

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						

**UNSER WALD.
 NUTZEN
 FÜR ALLE.
 wald.ch**

Je älter der Baum desto mehr

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

 hat er

WAAGRECHT: 1 delikate Abenteuer · Forstbetriebe bewirtschaften den Wald und schaffen Platz für junge ... · Wer liegt den Waldeigentümern am Herzen? Ihr ... 2 internationale Presseagentur (Abk.) · feine Hautöffnung · Fahrzeugteil · Umlaut · 3 Da kommen Holzbretter her · Autokz. Rumänien · kaufmännisch: heute · ehemalige russische Raumstation 4 frz.: dich · Autokz. Appenzell Innerrhoden · Gegend im Kanton Jura 5 Handel, Geschäft (engl.) · festes Einkommen 6 Vorname der Schauspielerin Turner (†) · römisch 9 · ital.: sechs 7 Papstname · Hauptstadt der Region Rhône-Alpes · Tabakprodukt 8 Glücksspiel · Die Forstmaschine erleichtert den Forstwartinnen die ... 9 Seine Waldarbeit ist anstrengend und befriedigend · Kurzwort für (mehrere) Amerikaner · Initialen des Bestsellerautors Hornby 10 hier und ... · ital.: zwei · Taxi in GB und den USA · fade, langweilig · einfarbig 11 das eigene Ich · Vorname des Gitarristen Cooder · Abk.: Siedepunkt · Holz ist nachwachsende ... · englischer Graf

SENKRECHT: A engl.: Osten · hellhaarige Menschen B nicht früh · Aktiengesellschaft C engl.: niedrig, schwach D Strom durch Sibirien · Eidgenössisches Finanzdepartement E Vogelprodukt · Radsportveranstaltung F poetisch: Adler · Sänger der Rockband The Who (Roger) G Lebensgemeinschaft · englische Zustimmung H griech. Vorsilbe: bei, daneben · Abk.: Touring Club Schweiz J traditionelles japanisches Theater · Forstbetriebe arbeiten nach einem Betriebs... · mobiler Internetzugang K Doppelkonsonant · Vorsilbe: weg L sprechbegabter Singvogel M erzeugter Klang N Wahrheitsgelöbnis · Doppelvokal O Holznutzung macht den Wald ... · Abk.: Adresse P rechteckiges Zahlenschema · kurz für: an dem Q Autor von: Der Name der Rose (†) · frz.: hier R König von Elis (Sage) S Parlament in Polen · Internetkürzel Griechenland T Abkürzung für Wochenende · deutscher Frauenname U Notlage · lat. Abk.: unter anderem V Nichtfachmann · Westeuropäerin W männlicher Artikel · Kohlenwasserstoffrest

Bitte senden Sie das Lösungswort **bis 31. Mai 2017** mit Angabe Ihrer Adresse an info@wald.ch oder per Postkarte an WaldSchweiz, Rosenweg 14, 4501 Solothurn. Immer mit Vermerk «Waldrätsel».

Lösungswort und Gewinnerinnen und Gewinner werden ab Juni 2017 in der Fachzeitschrift «WALD und HOLZ» sowie unter wald.ch veröffentlicht.

Mit etwas Glück gewinnen Sie einen Preis:

1. Preis: REKA-Checks im Wert von CHF 500.-
2. Preis: Gutschein im Wert von CHF 100.- zum Einlösen im Fachartikel-Shop von WaldSchweiz
3. bis 5. Preis: Taschenmesser «Forester» von Victorinox
6. bis 10. Preis: Buch «Waldführer für Neugierige»

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

April '17 Rosental. Das Kino.

Sa 1.4. 17:15	Mein Leben als Zucchini - Ma vie de courgette	6/4	D
Sa 1.4. 20:15	Lion - Der lange Weg nach Hause	12/10	D
So 2.4. 15:00	Mein Leben als Zucchini - Ma vie de courgette	6/4	D
So 2.4. 19:15	Mein Blind Date mit dem Leben	6/4	D
Di 4.4. 20:15	Die göttliche Ordnung	12/10	dialekt
Fr 7.4. 18:30	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81		
Fr 7.4. 20:15	Neruda	16/14	Span/d
Sa 8.4. 17:15	Mein Blind Date mit dem Leben	6/4	D
Sa 8.4. 20:15	Manchester by the Sea	12/10	E/d
So 9.4. 15:00	Wendy - Der Film	6/4	D
So 9.4. 19:15	Lion - Der lange Weg nach Hause	12/10	D
Di 11.4. 14:15	Kinamol: Heidi		dialekt
Di 11.4. 20:15	Wilde Maus	12/10	D
Fr 14.4.	Karfreitag keine Vorstellung		
Sa 15.4. 17:15	Die göttliche Ordnung	12/10	dialekt
Sa 15.4. 20:15	Neruda	16/14	Span/d
So 16.4. 15:00	Wendy - Der Film	6/4	D
So 16.4. 19:15	Loving	10/8	E/d
Mo 17.4. 19:15	Die göttliche Ordnung	12/10	dialekt
Di 18.4. 20:15	After the Storm	8/6	Jap/D
Fr 21.4. 20:15	Loving	10/8	D
Sa 22.4. 17:15	Wilde Maus	12/10	D
Sa 22.4. 20:15	After the Storm	8/6	Jap/D
So 23.4. 15:00	Die Schöne und das Biest	6/4	D
So 23.4. 19:15	Manchester by the Sea	12/10	E/d
Di 25.4. 18:30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81		
Di 25.4. 14:15	Kinamol: Der grosse Sommer		dialekt
Di 25.4. 20:15	Loving	10/8	E/d
Mi 26.4. 20:15	Cineclub: Like father, like son	16/16	OV
Fr 28.4. 20:15	After the Storm	8/6	Jap/D
Sa 29.4. 20:15	Filmhit vom März		
Sa 29.4. 17:15	Neruda	16/14	Span/d
So 30.4. 15:00	Die Schöne und das Biest	6/4	D
So 30.4. 19:15	Unerhört jenisch zu Gast Musiker Urs Klauser	6/4	dialekt

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Unerhört jenisch im Rosental

Unerhört jenisch - ein herzerwärmender Film über die Kraft der Musik am Sonntag, 30. April um 19.15 Uhr im Kino Rosental.

Urs Klauser vom Ensemble Tritonus, das sich seit vielen Jahren mit den «Wurzeln» der Schweizer Volksmusik beschäftigt, wird diesen Anlass fachkundig begleiten.

Ein Film über die eine Musiktradition, die Generationen überdauert, ein Spiel mit dem Bild des Zigeuners. Die schweizerische Barden-Ikone Stephan Eicher erzählt frisch und frei von seinem Eindruck seiner jenischen Wurzeln und drängt sich, obgleich Leuchtturm und Magnet des Films, nie in den Vordergrund. Als man ihm sagte, er habe Wurzeln im musikliebenden, fahrenden Volk, erklärte das ihm endlich die vielen Geigen im Keller seines Vaters. Eine Spurensuche beginnt. Auch wer keinen speziellen Zugang zur Volksmusik hat, wird sich von den lüpfigen Melodien mitreissen lassen.

Vali's Bike-Shop

Kirchstr. 2, Rehetobel, www.valikast.ch

Frühlings-Ausstellung:

8. April, 10.00 – 16.30

mind. 10% auf alles im Laden!

Veloprüfung 6. Klasse 2017

Velo-Check-Service Fr. 30.-
10% auf das gesammte Material

Mütter/Väterberatung

pro juventute Appenzeller Vorderland

Die Beratungen finden nur noch in Form von Hausbesuchen statt. 14.00 Uhr – 15.00 Uhr auf Anmeldung
Telefonische Anmeldung 15.00 Uhr – 17.00 Uhr ohne Anmeldung
unter der Nummer 071 740 02 85

Die Beratungsstelle in Heiden (Altersheim Quisisana) kann jeden Dienstag besucht werden

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden
Tiefenau 8
Tel. 071 740 02 85

Mit einem Inserat im Blickpunkt erreichen Sie Ihr Zielpublikum zu besten Konditionen.

17. Mitgliederversammlung der Spitex Vorderland

Am Samstag, 22. April um 14.15 Uhr findet im Evang. Kirchgemeindehaus in Heiden die 17. Mitgliederversammlung der Spitex Vorderland statt.

Umrahmt wird der gesellschaftliche Teil vom Akkordeonspieler Markus Dürst.

Wie aus dem Jahresbericht 2016 der Spitex Vorderland zu entnehmen ist, ist die Einsatzzeit bei den Klienten im abgelaufenen Jahr auf rund 21'740 Stunden (Krankenpflege 16'180 und Hauswirtschaft 5'560) angestiegen. Der Mehrbedarf ist vor allem in den Vertragsgemeinden angefallen, Krankenpflege + 22,4 % und die Hauswirtschaftlichen Leistungen + 4 %. Das hat sich auch positiv auf die Jahresrechnung ausgewirkt, so dass diese gegenüber dem Voranschlag, um mehr als 160'000 Franken besser abschliesst. Die Abdeckung dieser grossen Arbeitsbelastung war nur möglich, weil zahlreiche Mitarbeiterinnen sich bereit erklärten, ihr Arbeitspensum über eine längere Zeitspanne zu erhöhen, besten Dank.

Seit dem 1. Januar 2017 ist das neue Pflegefinanzierungsgesetz in Kraft. Die wichtigsten Änderungen sind einerseits, die Gemeinden müssen nicht mehr im Nachhinein das Defizit der Spitex finanzieren, sondern sie beteiligen sich laufend, im Rahmen der vom Kanton genehmigten Tarife, an der ambulanten Pflege seiner Einwohner. Andererseits hat der Kantonsrat entschieden, dass sich die Klienten nicht mehr mit 10 %, maximal Fr. 8.- an den Kosten beteiligen müssen, sondern sie haben pro Tag fix Fr. 8.- zu bezahlen, auch bei den kürzesten Verrichtungen.

Die Spitex Vorderland engagiert sich weiterhin stark und erfolgreich in der Berufsbildung. Gegenwärtig werden fünf Personen, erstmals auch zwei Männer ausgebildet. Nichts desto trotz, mangelt es weiterhin an ausgebildeten Pflegefachkräften.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme an der Mitgliederversammlung am 22. April 2017 im Kirchgemeindehaus in Heiden. Nach den statutarischen Geschäften wird Sie im gesellschaftlichen Teil der Akkordeonspieler Markus Dürst unterhalten.

Spitex Vorderland

Öffentliche Vorträge

Beginn um 19.30 Uhr, ca. 60 Minuten. Im Anschluss wird ein Steh-Apéro offeriert. Es ist keine Anmeldung erforderlich, die Platzzahl ist begrenzt. Der Eintritt ist frei.

PSYCHIATRISCHES ZENTRUM AR Mi, 19. April 2017 Trauma und Traumafolgestörungen

Dr. med. Katayun Hassanpour, Leitende Ärztin, Psychiatrisches Zentrum AR

SPITAL HERISAU Mi, 26. April 2017 Wenn die Hauptschlagader platzt

Dr. med. Wolfgang Nagel, Leitender Arzt Departement für Chirurgie SVAR

SPITAL HEIDEN Mi, 17. Mai 2017 Therapieresistente Depression – wie weiter?

Prof. Dr. med. Uwe Herwig, Chefarzt Psychiatrisches Zentrum AR

SPITAL HERISAU Mi, 21. Juni 2017 Handchirurgie: einst und heute

Dr. med. Pascale Brei, Belegärztin Spital Heiden und Herisau und Dr. med. Barbara Nüesch, Belegärztin Spital Herisau

PSYCHIATRISCHES ZENTRUM AR Mi, 23. August. 2017 Gehirntraining – Neue Erkenntnisse in der Vorbeugung von Demenz

Lilian De Cassai, Leitende Ärztin Alterspsychiatrie, Psychiatrisches Zentrum AR

SPITAL HEIDEN Mi, 20. September 2017 Lungenkrebs – tödliche Zivilisationskrankheit

Dr. med. Wolfgang Nagel, Leitender Arzt Departement für Chirurgie SVAR

SPITAL HERISAU Mi, 27. September 2017 Mandeloperation: nötig oder nicht?

Dr. med. Sandro Burkart, Belegarzt Spital Herisau

SPITAL HERISAU Mi, 25. Oktober 2017 Minimal invasive Therapie der Krampfadern

Dr. med. Annett Hofmann, Leitende Ärztin Departement für Chirurgie SVAR

PSYCHIATRISCHES ZENTRUM AR Mi, 22. November 2017 Gibt es eine kriminelle Persönlichkeit?

Dr. med. Thomas Knecht, Leitender Arzt Forensik, Psychiatrisches Zentrum AR

SPITAL HEIDEN Mi, 24. Januar 2018 Gewalt in der Pflege

Angela Stumpf, Pflegeexpertin MSc in Nursing, Spital Heiden

SPITAL HERISAU Mi, 21. Februar 2018 Kein Biss mehr – Was haben Kieferschmerzen mit Physiotherapie, Kopfweh und Nackenproblemen zu tun?

Karin Koch, Physiotherapeutin und Marcel Häne, Physiotherapeut

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

AERZTEFON

**Medizinischer
Notfall:
Was tun?**

Hausarzt
anrufen

Hausarzt
nicht erreichbar

Ärztetelefon **0844 55 00 55**
anrufen. Tag und Nacht,
365 Tage im Jahr.

Akute
Lebensgefahr

Rettenungsdiensl alarmieren.
Telefon **144** anrufen.

Mit einem Inserat
im Blickpunkt
erreichen Sie Ihr
Zielpublikum zu besten
Konditionen.

GEDRUCKT IST GEDRUCKT

Unglaubliche aber wahre Druckfehler
und Stilblüten aus der Publikation
«Das darf nicht wahr sein!»,
erschienen im Nebelspalter-Verlag Rorschach
im Jahr 1970.

MY FAIR LADY

JETZT IM
9.
MONAT

Savoy
Täglich 16.00 und 20.00 Uhr
FILMTHEATER AM STEINDAMM
Vorverkauf tgl. von 14 bis 20 Uhr
nur an der Theaterkasse - 247970

St
Wol
Rest
Börse
Zur
alle
Rath
Di
Horn
SCHU
FAHR
Ku
Mönd
lädt z
Dänem
ein.
D
M
P

Central Altstetten 62 11 00

James Stewart, Doris Day
Der Mann, der zuviel musste
Ein echter Hitchcock... und
Adrian Hoven in
**Die weissen Gefangenen
des Dr. Kung**
Harte Schläge, rauchende Colts
Täglich 8 Uhr, So 3, 4.30, 8 Uhr

Ein Bett im Kornfeld ...

ist zwar nicht gerade zu erwarten, «inklusive» sind hingegen Kost und Logis, ein Taschengeld sowie vielfältige Erfahrungen und unvergessliche Erlebnisse: Agriviva-Einsätze sind keine gewöhnliche Ferienjobs, sondern sie bieten einen Einblick in die spannende und aufregende Welt der Landwirtschaft. Die Auswahl an Bauernhöfen ist breit - sie können online angeschaut und reserviert werden.

Die Plätze sind begehrt: Im letzten Jahr konnten über 1600 Jugendliche zwischen 14 und 25 Jahren aus der Schweiz sowie aus EU- und EFTA-Staaten im Rahmen eines Agriviva-Stages hinter die Kulissen eines Bauernhofes blicken. Dabei durften sie zusammen an über 26'500 Tagen oder umgerechnet rund 73 «Mann-/Fraujahren» aktiv mitarbeiten und wertvolle Kenntnisse erwerben. Agriviva (früher als Landdienst bekannt) unterstreicht damit seine nach wie vor bedeutende Funktion als Brückenbauer, der das gegenseitige Verständnis von Stadt und Land und über Generationen hinweg fördert!

Die Vielfalt ist gross: Agriviva bietet Einsatzmöglichkeiten auf Bauernhöfen in Stadtnähe oder auf abgelegenen Alpbetrieben. Auf Höfen mit Vieh, Gemüse, Reben oder Obst - mit oder ohne Kinderbetreuung bei grossen und kleinen Bauernfamilien in der deutsch-, französisch- oder italienischsprachigen Schweiz und sogar im angrenzenden Ausland.

Ein Ferienjob auf einem Bauernhof erfordert Neugierde und Einsatzbereitschaft - und er gibt viel zurück: Die Jugendlichen helfen mit und packen an und gewinnen so schöne und wertvolle Erfahrungen im Umgang mit der Natur, der Lebensmittelproduktion sowie der Pflanzen- und Tierhaltung. Sie lernen neue Menschen mit anderen Lebensanschauungen und Traditionen kennen.

Ab sofort können sich engagierte Bauernfamilien und interessierte Jugendliche über die Webseite www.agriviva.ch anmelden.

Impressionen von Agriviva-Einsätzen finden sich auch auf www.facebook.com/agriviva und www.instagram.com/agriviva.

Das zehnte Buch mit Kurzenberger Dialekt Geschichten

Zum zehnten Mal: Peter Eggenberger mischt Humor, Spannung und bodennahe Sprache. Entstanden ist das Jubiläums-Büchlein mit vergnüglichen Geschichten im Kurzenberger Dialekt. Der Titel: «Vo gschide ond tomme Lüüt». Ein wahres Lesevergnügen!

Sein Gesicht ist übersät von Lachfältchen. Trotzdem, wohl nicht immer war es ihm zum Lachen. Damals in der Fremdenlegion. Doch heute, als freier Publizist und ausgewiesener Autor schon eher. Besonders wenn die Zuhörer mit Ausrufen wie «Dä kenni» oder «isch mer o scho passiert» auf seine Kurzgeschichten reagieren. So geschehen an der Vernissage in Wolfhalden. Guter Beobachter, faszinierender Beschreiber, akribischer Arbeiter sind weitere Eigenschaften. Die Rede ist von Peter Eggenberger. Dem in Walzenhausen aufgewachsenen Wolfhändler. Dem Appenzeller. Der den Witz und den Humor wie kein zweiter aufs Blatt bringt. Der das Schreiben sein Lebenselixier nennt. Wiederum ist es ihm in seinem Jubiläums-Büchlein, dem Zehnten, gelungen, rund um reelle Personen oder aktuellen Begebenheiten spannende Geschichten zu schreiben, ihnen jedoch ihren ureigenen Charakter zu belassen, sie aber facettenreich darzustellen. Auch wenn der Titel «Vo gschide ond tomme Lüüt» provoziert, er geht liebevoll mit seinen Figuren und dem Publikum bei seinen Lesungen um.

Bekannter Zeichner

Die Geschichten alleine sind einfach zum Geniessen. Sie werden aber unglaublich verstärkt durch die Zeichnungen. Begonnen hat Peter Eggenberger in den achtziger Jahren mit Zeichnungen von Kurt Metzler, dem St. Margrether Künstler und ehemaligen Zeichenlehrer an der Kantonsschule Heerbrugg. Nach seinem Tod übernahm Textilentwerfer Ernst Bänziger aus Bühler den Part der bildlichen Darstellung. Nach seinem altersmässigen Rücktritt vom Illustrieren haben Peter Eggenbergers Geschichten wiederum ein ganz eigenes Gesicht bekommen. Es ist der bekannte Grafiker und Werklehrer an den Schulen für Gestaltung St. Gallen und Zürich sowie Lehrer für Bildnerische Gestaltung an der Kantonsschule Trogen Werner Meier-Hartmann. Er beherrscht wie kein Zweiter die bildliche Gestaltung der Kurzgeschichten.

Doppeltes Vergnügen

Somit ist die Lektüre von «Vo gschide ond tomme Lüüt» mit seinen 34 vergnüglichen Kurzgeschichten in urchigem Kurzenberger Dialekt zusammen mit den Illustrationen gleich ein zweifaches Vergnügen. An der Buchpremiere vom vergangenen Sonntag im Landgasthof Krone in Wolfhalden hingen die Zuhörer an den Lippen des Autors, wenn er von den Sorgen eines Störschneiders oder dem Galgenhumor von Verurteilten erzählte. Ja, und immer wieder waren neben dem Schmunzeln und amüsiertem, ja manchmal spontan lauten Lachen, Ausrufe in Kurzenberger Dialekt wie «hm, da kenni o» oder «au, da ha-n-i selber o scho erlebt» zu hören. Somit ist das Ziel von Peter Eggenberger vollauf gelungen. «D'Leserschaft ka si mit de Gschichte identifiziere» und er hat wiederum etwas dazugetan, dass der Kurzenberger Dialekt, die Sprache des Appenzellerlandes über Bodensee und Rheintal, nicht vergessen wird. In Erinnerung bleiben beispielsweise die «Schlunggi» Joggeli und Hanesli, die Walzenhauser Regierungsräte, Polizist Martin Eugster-Bänziger oder Emil Berweger. Nicht fehlen dürfen natürlich Gust und Mari oder Berta und Köbi. Dank Peter Eggenbergers Einsatz werden sie nie in Vergessenheit geraten.

Dank von Wobngemeinde

Auch Gemeindepräsident Gino Pauletti freute sich über die gute Werbung für seine Gemeinde und das Appenzellerland, die Peter Eggenberger mit seinen Geschichten in der ganze Schweiz macht. Stehen doch meist die Vorderländer Gemeinden im Zentrum der Geschichten. Hier fügte Peter Eggenberger allerdings an, dass einige auch im Ausland spielten. Dann dankte er der Gemeinde Wolfhalden für den Aperó, Hans Sturzenegger für die musikalische Begleitung auf dem Hackbrett, sowie Zeichner Werner Meier für die gekonnten Illustrationen. Ein ganz besonderer Dank ging an den Appenzeller Verlag und die Leserschaft.

Peter Eggenberger, Autor von 34 vergnüglichen Kurzgeschichten im urchigen Kurzenberger Dialekt «Vo gschide ond tomme Lüüt», illustriert von Werner Meier-Hartmann, 127 Seiten, Appenzeller Verlag Schwellbrunn, ISBN: 978-3-85882-761-6.

Volles Haus, das gelingt nur Peter Eggenberger mit seiner Buchvernissage im Landgasthof Krone in Wolfhalden.

Gino Pauletti dankte Peter Eggenberger für die gute Werbung betreffend Appenzellerland und Wolfhalden in der ganzen Schweiz.

Appenzellerland
über dem Bodensee

Wirtschaftsnews

Jabesrückblick und Mitgliederversammlung am 23. Mai 2017

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee blickt auf ein bewegtes Jahr 2016 zurück. Der personelle Wechsel auf der Geschäftsstelle ging reibungslos über die Bühne. Das Projekt Lebens WERT konnte erste Schritte machen, der Berufserkundungstag war auch bei der zweiten Durchführung ein voller Erfolg und das Podium zur Zukunft des Spitals Heiden stiess auf grosses Interesse. Schliesslich hat die Energiestadt-Region Fahrt aufgenommen.

Am 11. Mai 2016 feierte der Verein Appenzellerland über dem Bodensee anlässlich der Mitgliederversammlung sein 20-jähriges Jubiläum. Das Podium zum Thema Nahversorgung lockte rund 80 Personen in den Lindensaal. Passend dazu wurde ein reichhaltiges Buffet mit Delikatessen aus der Region serviert. Die Mitgliederversammlung 2017 findet am 23. Mai im Lindensaal in Heiden statt. Diesmal spannen wir mit dem Heiden Festival zusammen, das den Abend mit einer regionalen Musikformation abrunden wird.

Am 21. September 2016 fand bereits zum zweiten Mal der Berufserkundungstag statt. 39 Lehrbetriebe aus der Region öffneten die Türen für ein unkompliziertes Kennenlernen eines Berufes. Rund 150 Schülerinnen und Schüler aus allen Oberstufen der Region (inklusive) Trogen nahmen teil.

Die Energiestadt-Region - bestehend aus den Gemeinden Grub, Heiden, Rehetobel, Reute und Walzenhausen, hat sich konstituiert. Es wurde

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Wirtschaftsnews aus der Region.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee
Schwendstrasse 3
9410 Heiden
www.AüB.ch

eine Kommission eingesetzt, ein Aktivitätenprogramm für die kommenden vier Jahre ausgearbeitet und die Gemeinden haben die Energiebuchhaltung eingeführt. Auf der komplett überarbeiteten Homepage des AüB wurde ein Bereich für die Energiestadt-Region aufgeschaltet. Im Themenfeld nachhaltige Energiepolitik hat der Verein AüB am 13. November 2016 zusammen mit dem Verein Solardorf Rehetobel eine Filmmatinée im Kino Rosental durchgeführt. Es wurde der Film TOMORROW gezeigt, der nachhaltige Projekte portraitiert und Lust macht, selber aktiv zu werden für eine zukunftsfähige Region. Zudem hat der Verein AüB einen Informationsanlass zum Thema Windenergie in Wald organisiert. Die Referierenden haben sachlich und aus unterschiedlichen Perspektiven informiert. Der Anlass stiess auf grosses Interesse bei der Bevölkerung und bei der Presse.

Mit dem Projekt Lebens WERT griff der Verein seine Kernaufgabe auf, indem er sich für eine lebenswerte Region stark macht. Zwei Dialogrunden mit rund 30 Personen haben stattgefunden. Daraus sind Projektideen entstanden, die durch eine Projektgruppe konkretisiert wurden. Mit dem Projekt Lebens WERT sollen eine reale und virtuelle Plattform geschaffen werden, welche spannende Einzelinitiativen, Projekte, Unternehmen und Menschen aus der Region miteinander verknüpft. Das Projekt konnte anlässlich der Fachtagung des Ostschweizerischen Zentrums für Gemeinden an der FHSG präsentiert werden. Es wird im laufenden Jahr weiter bearbeitet.

Geschäftsführerin:

Katja Breitenmoser, Tel. 079 413 58 24
Email: katja.breitenmoser@aueb.ch
Liken Sie uns auf Facebook:
www.facebook.com/aueb.ch

Leben mit Demenz in Appenzell Ausserrhoden

Das Netzwerk Demenz Appenzell AR organisiert mit «Aktiv in Heiden», am Donnerstag, 6. April 2017, eine öffentliche Info-Veranstaltung zum Thema Demenz.

Diese findet im Hotel Linde in Heiden statt, von 19.00 bis ca. 21.00 Uhr.

Frau Lilian De Cassai, Leitende Ärztin, Gerontopsychiatrie Herisau, referiert über die Krankheit und deren Auswirkungen. Am Podiumsgespräch, unter der Leitung von Walter Eggenberger, erzählen betroffene Angehörige, wie sich der Alltag mit der Krankheit zeigt und mit welchen Fragen und Herausforderungen sie konfrontiert sind. Organisationen vom Appenzeller Vorderrland, welche Dienstleistungen im Demenzbereich anbieten, zeigen ihre Unterstützungsangebote und stehen für Fragen zur Verfügung.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht nötig. Weitere Auskünfte erteilt Alzheimer St. Gallen-Appenzell, Tel. 071 223 10 46

«Aktiv in Heiden» Arthur Sturzenegger

**Weltweit erblindet
jede Minute ein Kind.
Schenken Sie Augenlicht!**

**Annuary (4) ist auf einem
Auge völlig erblindet.
Ihre Spende lässt Kinder
wieder sehen.**

Online-Spende auf
www.cbmswiss.ch

**Inserate-Annahmeschluss für den Blickpunkt April 2017
Freitag, 14. April 2017**

Verein Energie AR / AI Gebäudesanierungen lohnen sich

Seit diesem Jahr ist das Gebäudeprogramm von Bund und Kantonen anders organisiert. Neu sind die Kantone für die gesamte Förderung zuständig. Der Kanton Appenzell Ausserrhoden schafft mit der Unterstützung überdurchschnittlich guter Sanierungen, moderner Haustechnik, sowie erneuerbarer Energien Anreize für Hauseigentümer und Gewerbe in der Region.

Gebäude sind für rund einen Drittel der CO₂-Emissionen und 40 % des Energieverbrauchs der Schweiz verantwortlich. Seit 2010 streben Bund und Kantone mit dem nationalen Gebäudeprogramm an, den Energieverbrauch und den CO₂-Ausstoss im Gebäudebereich zu reduzieren. Nun ist das Gebäudeprogramm an die Kantone übergegangen. Sie sind vollumfänglich für die Förderung zuständig, sowohl der Modernisierung der Gebäudehülle als auch der erneuerbaren Energien, der Gebäudetechnik und der Abwärmenutzung. Die Finanzierung erfolgt weiterhin über kantonale Fördermittel und die Einnahmen aus der CO₂-Abgabe auf Brennstoffen.

Hauseigentümer profitieren

Im Kanton Appenzell Ausserrhoden profitieren Hauseigentümer mit dem neuen Förderprogramm 2017 bei der Wärmedämmung von Einzelbauteilen (Dach, Fassade/Wand, Boden) von Beiträgen. Sie haben ausserdem die Möglichkeit, einen Bonus für die verbesserter Effizienz der gesamten Gebäudehülle zu erhalten. Ebenso sind Gesamt-sanierungen nach Minergie-Standard förderberechtigt.

Hauseigentümer profitieren von Förderbeiträgen bei der verbesserten Wärmedämmung von Dach und Fassade.

Ein weiterer Förderbereich betrifft den Ersatz des Heizsystems. Wenn Holzfeuerungen oder Sole/Wasser-Wärmepumpen anstelle von Heizöl-, Erdgas- oder Elektroheizung zum Einsatz kommen, können Eigentümer von Einfamilienhäusern mit Beiträgen rechnen. Eine Luft/Wasser-Wärmepumpe ist nur dann förderberechtigt, wenn sie eine Elektroheizung ersetzt oder wenn sie anstelle einer Ölheizung installiert wird, welche sich in einer definitiv ausgeschiedenen Grundwasserzone befindet. Beim Ersatz des Heizsystems gibt es zusätzliche Beiträge bei der Erstinstallation des Wärmeverteilsystems.

Ebenso fördert der Kanton Anschlüsse an Wärmenetze sowie die Installation thermischer Solaranlagen in bestehenden Gebäuden.

Solarstromanlagen unterstützt nach wie vor der Bund mit der Einmalvergütung bis 30 kWp (www.swissgrid.ch).

Informationen zum Förderprogramm:
www.energie.ar.ch > Förderung Energietipps
beim Verein Energie AR/AI

Bei Fragen rund um Energie und Energieeffizienz wenden Sie sich an den Verein Energie AR/AI.
Geschäftsstelle des Vereins Energie AR/AI:
Energie AR/AI, Dorfstrasse 34, 9104 Waldstatt,
Tel. 071 353 09 49, info@energie-ar-ai.ch

«Jede Monet en guete Tipp»

Tatort Umweltschutz

Tatort: Im Freien

Respektieren Sie den Lebensraum von Wildtieren

Vermeiden Sie unnötige Störungen von Wildtieren und respektieren Sie deren natürlichen Lebensraum.

Beachten Sie Wildschutzgebiete und bleiben Sie im Wald auf den markierten Routen und Wegen. Führen Sie insbesondere im Wald Ihre Hunde an der Leine.

Ihre UNSK

Jugendmusik Grub AR-Eggersriet-Grub SG

jugendmusik
GRUB EGGERSIET GRUB

DAS MAGISCHE BUCH VON WALT DISNEY

29. April 2017 • 19:30 Uhr

Showkonzert im Gruberhof • Saalöffnung: 18:30 Uhr •
Eintritt frei – Kollekte • Sitzplatzreservation: reservation@jmgeg.ch

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchssicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

darüber reden

TELEFON • CHAT • MAIL

Tel 143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch
Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

Frühlingsausstellung

Samstag / Sonntag
01. / 02. April 2017
10.00 Uhr – 17.00 Uhr

Wir zeigen Ihnen eine grosse Auswahl an Neuwagen, Jahreswagen und Occasionen zu absoluten Tiefpreisen und mit attraktiven Eintauschangeboten.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

City-Garage AG • Hinterbissastrasse 20 • 9410 Heiden • Tel. 071 891 28 91 • www.city-garage.ch

NATUR FARBEN MALEREI

SCHULZ & ROTACH GMBH
9410 HEIDEN AR

Gutes Handwerk für ihre Lebensqualität

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 info@naturfarbenmalerei.ch

Aushube...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:

Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten, Kanäle und Werkleitungen, Humus- und Kieslieferungen, Transporte mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

brülisauer

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren Einkäufen unsere Inserenten!

EUGSTER DRUCK AG
Bernhard Eugster
Asylstr. 16, 9410 Heiden
Telefon 071 891 18 20
Telefax 071 891 21 79
info@eugsterdruck.ch

Grosse Auswahl an Sujets für Traueranzeigen

Wir leiten die Anzeige auch an die Zeitung weiter

3691 registrierte Hunde in Appenzell Ausserrhoden

Mit tatkräftiger Unterstützung der Hundehalterinnen und Hundehalter hat das Veterinäramt seit Juni letzten Jahres sämtliche Hundedaten überprüft und bereinigt. Die Bereinigung war nötig, damit ab diesem Jahr die Hundesteuer basierend auf den Einträgen in der Datenbank AMICUS eingezogen werden kann. Die Bereinigung hat Interessantes zu Tage gebracht.

Seit Anfang 2016 ist das kantonale Veterinäramt für weite Teile der neuen Hundegesetzgebung zuständig, u. a. für die Verwaltung der Hunde- und Hundehalterdaten. Eine Überprüfung der Hundehaltungen im letzten Frühjahr hatte gezeigt, dass die Angaben in der Datenbank AMICUS nicht aktuell waren. Damit ab diesem Jahr, wie vorgesehen, die Einziehung der Hundesteuer zentral vom kantonalen Veterinäramt aus per Einzahlungsschein klappt, war darum eine umfassende Bereinigung nötig.

«Luna» und «Bläss» sind beliebt

Zwischen Juni und Oktober wurden in acht Etappen rund 4000 vermutete Hundehaltende gemeindeweise angeschrieben und gebeten, dem Veterinäramt die bekannten Angaben zur Person und zum Hund zu prüfen und falls nötig zu bereinigen. Die meisten Rückmeldungen kamen postwendend, was eine effiziente Nachbearbeitung der Daten ermöglichte. Nur gerade 2 % der angeschriebenen Personen mussten gemahnt werden. Daher konnte die Datenbereinigung Ende

Ihr Partner mit grosser 4x4-Kompetenz in der Bodensee-Region.

XLV 1.6 l Diesel, 4WD, ab CHF 22'400.-

gargiulo
Automobil AG

Gargiulo Automobil AG · Meggenhus 1742 · 9402 Mörschwil · Telefon 071 844 30 70 · www.gargiulo-automobil.ch

Januar, bis auf wenige pendente Einzelfälle, wie geplant abgeschlossen werden.

In Appenzell Ausserrhoden halten 3110 Personen insgesamt 3691 Hunde. 563 Hunde werden auf der Datenbank als «Appenzeller Sennenhund» bezeichnet. Die beliebtesten Namen für eine Hündin sind «Luna» und «Kira», bei den Rüden sind es «Bläss» und «Bobby». Die ältesten beiden Hunde «Bär» und «Prinz» wurden im Februar 18-jährig, 32 % der Hunde sind ausländischer Herkunft.

Der Vergleich der Daten vor und nach der Bereinigung macht deutlich: Die Bereinigung war notwendig. Die Daten auf der Hundedatenbank wurden bisher nie aktiv bewirtschaftet, wodurch viele verstorbene Hunde nie abgemeldet wurden. Hundehaltende, welche die Hundehaltung aufgaben oder weggezogen, haben ihre Adressdaten oft nicht bereinigt. Viele Personen wurden mehrfach registriert, wenn sie sich einen neuen Hund angeschafft haben.

Nicht beglichene Hundesteuern nachgefordert

Im Zuge der Datenbereinigung hat das Veterinäramt überprüft, ob sämtliche Hundehaltende ihrer Hundesteuerpflicht nachgekommen sind. Säumige wurden zur nachträglichen Begleichung ihrer Schuld aufgefordert.

Insgesamt hat der Kanton dadurch einmalig 43'000 Franken mehr an Hundesteuern eingenommen, wovon die Hälfte der Einnahmen den Gemeinden überwiesen wurde.

Wie vorgesehen wird das Veterinäramt planmässig im Mai die Hundesteuer per Einzahlungsschein einfordern. Dadurch entfällt für die Hundehaltenden der Gang auf den Polizeiposten. Auch auf die Abgabe der Hundekontrollmarken wird von nun an verzichtet, weil alle Hunde anhand eines implantierten Mikrochips identifizierbar sind.

Bereinigte Hundedaten

	vorher:	nachher:
Hundehaltende	3919	3110
Hunde	4773	3691

Älteste Hunde

«Bär», Mischling gross, männlich, Geburtsdatum: 05.02.1999

«Prinz», Appenzeller Sennenhund, männlich, Geburtsdatum: 10.02.1999

Beliebte Hundenamen: Rüden

Bläss	66
Bobby / Boby / Bobi	35
Prinz	27
Bärli	26

Beliebte Hundenamen: Hündinnen

Luna	42
Kira /Kyra	42
Bella	24
Zitta	23

Beliebte Hunderassen (inkl. Mischlinge)

Appenzeller Sennenhund	563
Labrador Retriever	202
Border Collie	155
Jack Russel Terrier	136
Chihuahua	127

Für eine saubere Umwelt!

BLICKPUNKT-BILD DES MONATS

ingesandt von Carlos Ferrer

Miro: eingesandt von Hannah Maier und Mirjam Breitenmoser

GRUEBER WETTERFROSCH

Peter Keller

Das Wetter im Februar 2017

Da es seit dem Vorabend und in der Nacht zum Ersten stetig regnete, kam die ansehnliche Menge etwas über 14 Liter pro Quadratmeter zusammen. Nun trieben sich über dem Atlantik und Osteuropa mehrere Tiefs herum, denen wir die Föhnlage der kommenden vier Tage zu verdanken hatten. Die Föhnböen erreichten zwar nicht Sturmstärke, brausten aber mit 50 km/h durch das Geäst. Am Morgen des Fünften schwächelte der Föhn und schob während den Nachmittagsstunden die ersten dunklen Wolken heran. Der anfängliche Regen ging am Abend in Schnee über. Der während der Nacht gefallene Nassschnee bildete eine schwere Decke von nur einigen Zentimetern. Es war das über Finnland liegende Hoch «Erika», welches uns in den folgenden Tagen mit Polarluft versorgte und trotz Sonnenschein die Temperaturen unter dem Gefrierpunkt hielt. So war der Neunte ein klassischer Eistag, an welchem die Temperatur bei bedecktem Himmel und Windstille zwischen -2 °C und -3 °C verharrte. Ab Monatsmitte wurde es daraufhin kurz etwas milder, bis das Tief namens «Pierre» uns mit starken Regenschauern und einem kurzlebigen, nassen Schnee bediente. In den kommenden Tagen war das Wetter tiefdruckbestimmt. Allein die Tatsache, dass vom 22. zum 23. der Luftdruck innert 24 Stunden 1015hPa auf 1004 hPa gesunken war, verhiess nichts Gutes. Im Norden Europas war «Thomas» als kräftiges Tief in Aktion, währenddessen ein Ausläufer des Azorenhochs den süd-europäischen Ländern mit sonnigem und mildem Wetter schmeichelte. Die Föhnstimmung vom 23. liess hierorts die Temperatur bei böigem Wind auf 16 °C ansteigen. Gegen Abend nahm der Wind stetig zu und um 23 Uhr registrierte der Windmesser Böen von 60 bis 70 km/h. Die Lufttemperatur betrug bei 40% Feuchtigkeit milde 11 °C. Eine Stunde nach Mitternacht erreichte der Wind auf der örtlichen Station mit 74 km/h seine Spitze, indessen die Temperatur auf 6 °C absank und die Luftfeuchtigkeit auf 73 % anstieg. Der Sturm reduzierte sich zu mässigen Böen. Das ostziehende Tief schleppte eine kurz anhaltende Störung in Form von Regen- und Schneeschauern hinterher, deren Menge jedoch unbedeutend ausfiel. Bis zum Zweitletzten verwöhnte uns die Sonne mit Tagestemperaturen bis zu 13 °C, bis am letzten Montag das Tief «Udo» uns in den Rücken fiel und uns bei einem gedämpften Gewittersturm nochmals mit einer Lage Schnee eindeckte. Zum Schluss kurze Daten im Einzelnen: Neun Sonnentage standen den zehn Tagen mit Niederschlag gegenüber. Die höchste Tagestemperatur konnte am 23. mit 16,8 °C und die Tiefste mit -4,9 °C am 14. abgelesen werden. Der Niederschlag (Schnee + Regen) sammelte sich mit 54,6 mm.

← Gesucht das Blickpunkt-Bild des Monats

Seit Januar 2017 veröffentlicht der Blickpunkt Grub ein Bild des Monats. Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2017» an den Blickpunkt Grub. manuela.schlaepfer@grub.ch
Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion. Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

FOTOAUSSTELLUNG

**EINLADUNG ZUR
VERNIS
SAGE**

**SONNTAG
30. APRIL 2017
17.30 UHR**

Laudatio:
Alice Scherrer
alt Landammann AR

Hackbrett-Begleitung:
Hans Sturzenegger
Speicher

**BERNHARD
LUTZ
FOTO
GRAFIEN**

LANDGASTHOF
BÄREN GRUB AR

Bernhard Lutz zeigt
Fotografien vom 30. April
bis 31. Dezember 2017
im Landgasthof Bären,
Halten 112, 9035 Grub AR.

Die Ausstellung ist geöffnet
während den Gasthausöffnungs-
zeiten von Mittwoch bis Freitag
von 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr und
von 17.00 Uhr bis 23.30 Uhr.
Samstag und Sonntag durchge-
hend von 9.00 Uhr bis 23.30 Uhr.
Montag und Dienstag Ruhetag.

www.baeren-grub.ch
info@baeren-grub.ch
sblutz@pau.ch

Im Anschluss zur Vernissage
besteht die Möglichkeit,
Appenzeller Spezialitäten
aus der Bärenküche zu
geniessen! Eine Reservation
unter Telefon 071 891 13 55
ist empfehlenswert.

Das Bären-Team und
Bernhard Lutz freuen sich
auf Ihren Besuch.

Die autorisierte, kompetente ostschweizer
Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEEMASCHINENMORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

Muldenprofi

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Obereggerstr. 38, 9410 Heiden
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

**SCHREINEREI
BOCK**

Ihr Schreiner.

Referenzen: www.bock.ch

Schreinerei Bock AG
9402 Mörschwil
Telefon 071 868 70 70

 bfu Sicherheitstipp «Freeriden»

Freeriden: Benutzen Sie
gesicherte Abfahrtsrouten!

Wer das Vergnügen abseits der gesicherten Pisten und Abfahrten sucht, begibt sich in Lawinengefahr. Jährlich sterben durchschnittlich 6 Freerider in der Schweiz in Lawinen. Das Lawinenrisiko ist schwierig einzuschätzen. Eine fundierte Ausbildung, Kenntnis der Verhältnisse, die richtige Ausrüstung und eine Portion Vorsicht sind das Rezept für Risikoreduktion im Pulverschnee.

Tipps für Unkundige:

- Benutzen Sie gesicherte, gelb markierte Abfahrtsrouten.
- Verzichten Sie bei blinkenden Warnleuchten im Schneesportgebiet (ab Gefahrenstufe 3) und auch im Zweifel auf das Freeriden.
- Schliessen Sie sich einer lawinenkundigen Leitung an und nehmen Sie die Notfallausrüstung (Lawinenverschütteten-Suchgerät, Schaufel, Sonde) mit, wenn Sie das gesicherte Gelände verlassen wollen.
- Lassen Sie sich in Lawinenkunde ausbilden und informieren Sie sich über die aktuelle Lawinengefahr.

Die bfu hat für die Wintersportaktivitäten Tourenskifahren, Tiefschneefahren und Schneeschuhlaufen Informationsbroschüren publiziert. Sie finden die Broschüren 3.028 «Abseits der Piste», 3.166 «Skitouren» und 3.167 «Schneeschuhlaufen» auf www.bestellen.bfu.ch.

bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung
Hodlerstrasse 5a, CH - 3001 Bern, Tel. +41 31 390 22 22
Fax +41 31 390 22 30, info@bfu.ch, www.bfu.ch

Weiherwies
wohnen | betreuen | pflegen

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.

Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.– Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter
Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherwies.

 samariter
Samariterverein Grub SG

Nothilfekurs in Grub SG

Freitag, 21. April 2017

19.00 Uhr – 21.30 Uhr

Samstag, 22. April 2017

08.30 Uhr – 16.30 Uhr

Erste Hilfe auf dem Weg zum **Fahrausweis**
Lernen Sie, bei einem Unfallereignis richtig zu helfen und nicht nur tatenlos zuzusehen.

Sie können helfen! Im Nothilfekurs lernen Sie, nach einem Unfall richtig zu reagieren und Erste Hilfe zu leisten. Sie erlangen die Sicherheit lebensrettende Sofortmassnahmen durch zu führen. Der Kurs ist für den Erwerb des Führerausweises obligatorisch.

Ort: Gruberhof Grub SG

Kursleitung: Silvia Sonderegger / Letizia Bischof

Kosten: Fr.150.–

In den Kurskosten inbegriffen ist der Mittagssimbiss am Samstag

Anmeldungen bis 12. April 2017 an:

Silvia Sonderegger, Tel: 071 891 14 35, E-Mail: luchten@bluewin.ch

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Pfarramt **Carlos Ferrer** · carlos.ferrer@ref-grub-eggersriet.ch · 071 891 1758
 Mesmerin **Elsbeth Camenzind** · c.elsbeth@bluewin.ch · 071 890 09 25

Gottesdienste

Aktivitäten im Alterswohnheim Weiherwies

Sonntag, 2. April 10.00 Uhr Kirche Grub AR

Themengottesdienst: «Hochspannung» - Das Leben zwischen Erwartung & Erfüllung

Palmsonntag, 9. April 9.30 Uhr Pfarrhaus Eggersriet

Familiengottesdienst und Kinderkirche
 Klavier: Gerd Spycher, Ukulele: Kristín Tómasdóttir

Gründonnerstag, 13. April 17.00 Uhr Kirche Grub AR

Familiengottesdienst mit Abendmahl

Karfreitag, 14. April 10.00 Uhr Kirche Grub AR

Gottesdienst mit Abendmahl

Karfreitag, 14. April 14.15 Uhr im Alterswohnheim

Ökumenische Andacht mit Abendmahl

Ostersonntag, 16. April 6.00 Uhr Friedhof Grub AR

Sonnenaufgangs-Gottesdienst mit anschliessendem Frühstück im Dorfstübli

Ostersonntag, 16. April 10.00 Uhr Kirche Grub AR

Gottesdienst mit Abendmahl
 Musik: Gerd Spycher und Anita Freund

Sonntag, 23. April 10.00 Uhr Kirche Grub AR

Themengottesdienst: «Gnade gnädig, aktuell?» Das Erbe der Reformation, Taufe Lugegn Camichel, Eggersriet
 Pfr. René Häfelfinger

Seniorenachmittag Dienstag, 25. April, 14.00 Uhr

Alterswohnheim Weiherwies, Grub AR

Freitag, 28. April 14.15 Uhr im Alterswohnheim

Musikalische Träumereien und Andacht

Sonntag, 30. April 10.00 Uhr Kirche Grub AR

Themengottesdienst: «Quer denken, frei handeln, neu glauben» Das Erbe der Reformation. Taufe Lenja Fiechter, Eggersriet. **Anschliessend Kirchbürgerversammlung.**

Agenda

Osterplausch: Basteln mit Kindern ab 5 Jahren

Mittwoch 5. April 14.00 – 16.30 Uhr · Kosten 7 Fr.

Info-Abend Religionsunterricht

Oberstufe und Konfirmanden-Unterricht 2017-2018:
 Donnerstag, 6. April, 19.30 Uhr, Dorfstübli bei Spar

3. Frühlingsmarkt in Grub AR

Samstag, 8. April 9.30 – 15.00 Uhr, Dorfstübli bei Spar
 Anmeldung bei Elsbeth Camenzind bis 6. April

Gott im Kino: Adams Äpfel (Dänemark 2005)

26. April 19.30 Uhr, Dorfstübli bei Spar

Näheres auf der Webseite www.ref-grub-eggersriet.ch

IHRE OPEL PARTNER

Zil-Garage St. Gallen AG

9016 St. Gallen

www.zil-garage.ch

Tel. 071 282 30 40

Langmoos-Garage

9404 Rorschacherberg

www.opel-schawalder.ch

Tel. 071 855 40 42

DER NEUE MOKKA X

- » Intelligenter 4x4-Antrieb jetzt auch mit Automatik
- » 30% hellere Sicht dank innovativer LED-Scheinwerfer*

Mit den Innovationen
 der Oberklasse.

*LED-Technologie leuchtet 30% heller als Halogen.

www.opel.ch

Von der Natur inspiriert ...

kellerswiesenstrasse 12
 9034 eggersriet
 tel. 071 877 40 10
 fax 071 877 40 11
info@malerhandwerkeller.ch
www.malerhandwerkeller.ch

Blickpunkt Grub

Terminkalender 2017

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
617	Freitag, 14.04.2017	Freitag, 28.04.2017
618	Freitag, 12.05.2017	Freitag, 26.05.2017
619	Freitag, 16.06.2017	Freitag, 30.06.2017
620	Freitag, 14.07.2017	Freitag, 28.07.2017
621	Freitag, 11.08.2017	Freitag, 25.08.2017
622	Freitag, 15.09.2017	Freitag, 29.09.2017
623	Freitag, 13.10.2017	Freitag, 27.10.2017
624	Freitag, 10.11.2017	Freitag, 24.11.2017
625	Freitag, 08.12.2017	Freitag, 22.12.2017

VERANSTALTUNGEN

April 2017

- | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. / 2. City-Garage Heiden, Frühlingsausstellung, | Hinterbissastr. 20 | 10.00 – 17.00 Uhr |
| 1. Altpapier | | Beginn: 8.00 Uhr |
| 4. Öffentliches Singen | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 5. Gemeindekanzlei Grub AR bleibt wegen Systemumstellung geschlossen | | |
| 5. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 5. Stamm Einwohnerversammlung Grub AR | Restaurant Hirschen | 20.00 Uhr |
| 6. Info-Veranstaltung «Leben mit Demenz in App. A.Rh.» | Hotel Linde Heiden | 19.00 – ca. 21.00 Uhr |
| 7. Skiliftstöbli Grub AR: Besenbeiz | | ab 17.00 Uhr |
| 8. Frühlingsausstellung Vali's Bike-Shop, | Kirchstrasse 2, Rehetobel | 10.00 – 16.30 Uhr |
| 8. 3. Frühlingsmarkt in Grub AR | Dorfstübli | 9.30 – 15.00 Uhr |
| 10. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker | Gemeindekanzlei | 16.30 – 17.30 Uhr |
| 11. Vorlesen mit Austausch | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 15.30 Uhr |
| 14. Inserateannahmeschluss Blickpunkt April 2017 | | |
| 17. Haus zur Stickerei; Appenzeller Echo | | 12.00 Uhr |
| 22. Feldschützengesellschaft Heiden; Bundesübung 300 m/ www.fsgheiden.ch | Schiessstand Büelen Heiden | 14.00 – 16.00 Uhr |
| 22. Grueberchörli: Unterhaltung | Turnhalle Grub AR | 20.00 Uhr |
| 22. Skiliftstöbli Grub AR; Racletteplausch à discrétion
(nur auf Anmeldung, Tel. 079 563 40 44 bis Freitagmittag) | | 18.30 Uhr |
| 22. Spitex Vorderland; 17. Mitgliederversammlung | Evang. Kirchgemeindehaus Heiden | 14.15 Uhr |
| 23. Grueberchörli: Unterhaltung | Turnhalle Grub AR | 13.00 Uhr |
| 25. Seniorennachmittag | Cafeteria Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 26. Gott im Kino: Film «Adams Äpfel» | Dorfstübli | 19.30 Uhr |
| 26. Giftsammlung | | |
| 29. Abwasserverband Altenrhein: Tag der offenen Tür | Kläranlage Altenrhein | 11.00 – 17.00 Uhr |
| 29. Grueberchörli: Unterhaltung | Turnhalle Grub AR | 20.00 Uhr |
| 30. Film «Unerhört jensch» | Kino Rosental Heiden | 19.15 Uhr |
| 30. Vernissage Fotoausstellung Bernhard Lutz | Landgasthof Bären Grub AR | Beginn 17.30 Uhr |

Mai 2017

- | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------|
| 2. Öffentliches Singen | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 3. Stamm Einwohnerversammlung Grub AR | Restaurant Hirschen | 20.00 Uhr |
| 3. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 5. Bundesübung 300 m FSG Wald | Schiessstand Wald AR | 18.00 – 20.00 Uhr |
| 9. Vorlesen mit Austausch | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 15.30 Uhr |
| 12. Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt Mai 2017 | | |
| 12. Skiliftstöbli Grub AR: Besenbeiz | | ab 17.00 Uhr |
| 12. Feldschützengesellschaft Heiden; Bundesübung 300 m / www.fsgheiden.ch | Schiessstand Büelen Heiden | 14.00 – 16.00 Uhr |
| 17. Häckseltour | | |
| 18. Skiliftstöbli Grub AR; Südwörst und Chäschnöpfli
(nur auf Anmeldung, Tel. 079 563 40 44 bis Freitagmittag) | | 18.30 Uhr |

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
Manuela Schläpfer, Telefon 071 891 17 48, E-Mail: manuela.schlaepfer@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum Preis von Fr. 45.– einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Neu seit Januar 2017
Sind die Gemeinde-Tageskarten am Gültigkeitstag noch verfügbar, können diese ab 9.00 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.– bezogen werden.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48
Die Gemeinde-Tageskarten können auch auf der Homepage der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.
Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Mittwoch, 5. April 2017 geschlossen!

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Ostern

Am Karfreitag, 14. April 2017 und am Ostermontag, 17. April 2017 bleibt die Gemeindekanzlei geschlossen.

Ab Dienstag, 18. April 2017 begrüsst Sie das Team der Gemeindekanzlei wieder zu den gewohnten Zeiten.

Pikettdienst bei Todesfällen:
Gemeindeschreiber Willi Solenthaler
Tel. P 071 891 39 73

Ein Bub sitzt im Bus und isst ein Stückchen Schokolade nach dem anderen. Da setzt sich eine Frau zu ihm und sagt: «Du weisst, wenn du so viel Schokolade verzehrst, dann ist das nicht so gesund für dich.» Der Bub sagt darauf: «Mein Grossvater wurde 105 Jahre alt.» Die Frau fragt: «Und du denkst, er wurde so alt, weil er so viel Schokolade ass?» Drauf meint

der Bub: «Nein, er wurde so alt, weil er sich nicht in fremde Angelegenheiten einmischte.»

Der Knabe fragt seinen Vater: «Papa, stimmt es, dass es Länder gibt, in denen die Männer ihre Frauen erst nach der Hochzeit kennenlernen?» Der Vater gibt zur Antwort: «In allen Ländern mein Sohn, in allen Ländern!»

Editorial

Udo Szabo
Vize-Gemeinde-
präsident

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner

Mit Smart Metering in die Zukunft. Im Jahr 2015 hat die EVG (Elektrizitätsversorgung Grub AR) mit der Erarbeitung des Smart-Meter-Konzeptes begonnen. Gemäss dem Etappenplan konnte die EVG im Jahr 2016 alle Trafostationen ausbauen und damit die Kommunikationsfähigkeit für Smart Meter gewährleisten.

Als Nächstes werden in den kommenden drei Jahren rund 550 neue Stromzähler (Smart Meter) installiert und damit die alten Stromzähler ersetzt. Smart Meter sind intelligente Stromzähler, die den Stromverbrauch der Kunden automatisch an den Energieversorger (EVG) übermitteln. Anfangs funktionieren die Smart Meter noch wie die herkömmlichen Zähler und werden durch die Ableser vor Ort ausgelesen. In Etappen werden die neuen Smart Meter ans Rechenzentrum eingebunden, damit die volle Funktionalität erreicht werden kann. Die vollständige automatische Verarbeitung der Verbrauchsdaten, vom Stromzähler bis hin in die Abrechnungssysteme, ermöglichen eine zeitgenaue Abrechnung für Energiebezug und Netznutzung, insbesondere bei dezentraler Produktion und zukünftiger Speicherung.

Ziel des Smart Meter ist auch die Verbesserung der Energieeffizienz und gemäss Studie des Bundes «Smart Metering Schweiz» liegt das Einsparpotential der Haushalte bei fünf Prozent. Geplant ist der vollständige Ausbau und Abschluss des EVG-Smart Meter Projektes bis Ende 2019.

GEMEINDERAT

Erfreulicher Jahresabschluss 2016

Grub schliesst die Jahresrechnung 2016 mit Franken 479'896.58 besser ab als budgetiert. Der Gemeinderat spricht von einem «erneut erfreulich positiven Ergebnis».

Die Jahresrechnung 2016 von Grub schliesst bei einem Gesamtaufwand von Fr. 5'486'025.64 und einem Gesamtertrag von Fr. 5'896'922.22 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 410'896.58 ab. Veranschlagt war ein Aufwandüberschuss von Fr. 69'000.-. Grub hat im letzten Jahr also um Fr. 479'896.58

besser abgeschlossen als budgetiert. Der Ertragsüberschuss wird dem Eigenkapital gutgeschrieben, das neu Fr. 2'498'093.11 beträgt.

Mehr Steuereinnahmen, bessere Ressortsabschlüsse

Zurückzuführen ist der Besserabschluss einerseits auf höheren Steuereinnahmen bei den Sondersteuern, im Speziellen bei den Grundstückgewinnsteuern und bei den Handänderungssteuern sowie andererseits auf bessere Abschlüsse in fast allen Ressorts.

Investitionen und Abschreibungen

Die Investitionsrechnung wurde gesamthaft mit Fr. 1'231'012.71 (Investitionsprogramm 2016: Fr. 815'000.-) neu belastet. Es wurden planmässige Abschreibungen in der Investitionsrechnung von Fr. 223'400.- vorgenommen. Im Wesentlichen verteilen sich die Investitionen auf die folgenden Projekte: Fassadensanierung Pfarrhaus 2. Etappe, Sanierung Turnhalle und Sanierung Vorderdorfstrasse. Im Voranschlag nicht vorhergesehen waren die Kosten für die Kanalübernahme AVA über Fr. 351'472.50 sowie Smart Metering 1 Ausbaustufe über Fr. 155'832.03. Die Investitionsrechnung weist per

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Grub AR
Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
52. Jahrgang, Nr. 617

IMPRESSUM

Redaktion:
Katharina Zwicker, Gemeindepräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserte und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserte Fr. 20.-

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

31. Dezember 2016 einen Saldo von Fr. 4'306'730.89 aus.

Fakultatives Referendum

Die Jahresrechnung wurde vom Gemeinderat verabschiedet. Die externe Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung geprüft und für richtig befunden. Die Jahresrechnung untersteht gemäss Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum. Eine Urnenabstimmung findet nur statt, wenn dies mindestens 30 Stimmberechtigte innert 20 Tage schriftlich verlangen.

Die Referendumsfrist dauert vom 12. Mai 2017 bis 31. Mai 2017. Die Jahresrechnung 2016 wird in alle Haushaltungen postalisch verteilt. Weitere Exemplare können auf der Gemeindeganzlei bezogen werden.

Rücktritte aus Kommissionen, Delegationen und Funktionen

Auf Ende des Amtsjahres 2016/2017 d. h. auf Ende Mai 2017 sind folgende Rücktritte eingegangen:

Abstimmungsbüro

Monika Eric, Hord 409
Stefan Köppel, Dorf 340
(35 Jahre Mitglied)

Schulkommission

Sonja Merz, Vorderlenden 462
Urs Hänsenberger, Hord 415

Tiefbaukommission

Roman Mathis, Riemen 157

Steuer- und Pfandschätzer

Ernst Schneider, Dicken 432

Der Gemeinderat hat an der April-Sitzung von diesen Rücktritten Kenntnis genommen und dankt den Demissionären für die langjährigen, engagierten und wertvollen Dienste sowie für die vielen Stunden, die sie für die Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt haben. Unser Gemeinwesen ist in der heutigen Form nur funktionstüchtig, wenn sich immer wieder Einwohnerinnen und Einwohner für eine aktive Mitarbeit zur Verfügung stellen.

Kirchensanierung Architekturleistungen

Im Rahmen der Erläuterung zum Voranschlag für das Jahr 2017 hat der Gemeinderat mitgeteilt, dass nun nach mehrmaligem Aufschub, die Sanie-

rungsarbeiten an der Evangelischen Kirche in diesem Jahr in Angriff genommen werden können. Die Sanierungsarbeiten beinhalten die Fassaden-sanierung inkl. Turm und Turmspitze sowie diverse Sanierungsarbeiten im Innern der Kirche. Die Kosten für diese Sanierung werden hälftig von der Evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Grub-Eggersriet und der Gemeinde Grub AR getragen. Im Investitionsprogramm der Gemeinde sind Fr. 150'000.- vorgesehen. Die denkmalpflegerischen Beiträge von Bund und Kanton sind dabei noch nicht berücksichtigt. Für die Umsetzung dieses Projektes hat der Gemeinderat beschlossen, die Bauleitung an das Architekturbüro Alex Buob AG, Rorschacherberg zu delegieren und hat dafür einen Betrag von Fr. 7'160.40 für die erste Phase (Projektierung) und Fr. 28'641.60 für die zweite Phase (Ausführung) bewilligt.

Elektrizitätsversorgung Grub AR

Öffentliche Beleuchtung entlang der Kantonsstrasse; Etappe 2

Bereits im Jahr 2013 wurde mit dem Kantonalen Tiefbauamt AR die Sanierung der öffentlichen Beleuchtung entlang der Kantonsstrasse besprochen. Die erste Etappe Eingang Dorf bis kurz vor dem Einlenker Dicken wurde im Jahr 2014 realisiert. Am 21. November 2016 hat der Kanton die Beiträge für die zweite Etappe gesprochen. Diese beinhaltet fünf Leuchten im Bereich Einlenker Dicken und elf Leuchten im Abschnitt Kräh-tobel bis Hord.

Reine Unterhaltsarbeiten an Beleuchtungsanlagen sind Sache der Gemeinde. Das heisst, wird bei einem bestehenden Kandelaber z.B. ein Lampenkopf ausgetauscht, so handelt es sich um Unterhaltsarbeiten an welchen sich das Kantonale Tiefbauamt AR nicht beteiligt.

Gemäss Art. 75 des Strassengesetzes leistet der Kanton bei neuen Beleuchtungsanlagen Beiträge an die Gemeinde in der Höhe von 50 %. Wird eine bestehende Anlage so ergänzt oder optimiert, dass eine Verbesserung der Verkehrssicherheit erzielt werden kann, beteiligt sich der Kanton ebenfalls mit bis zu 50 % an den Kosten. Im vorliegenden Fall beteiligt sich der Kanton mit 38 % bzw. bis 47 %

an den voraussichtlichen Kosten, es liegt die Zusicherung im Betrag von Fr. 75'092.- vor, der Gemeindeanteil beträgt Fr. 102'358.-. Der Gemeinderat hat an der Aprilsitzung dem Projektkredit zugestimmt. Geplante Fertigstellung des Projektes ist Ende 2017.

Spielplatz Weiher ein beliebter Treffpunkt

Im Frühling sind alle wieder vermehrt im Freien aktiv. Ein beliebter Treffpunkt im Dorf ist der Spielplatz beim Weiher.

Um die Attraktivität dieses Spielplatzes zu erhöhen ist im letzten Jahr ein Kletterturm für die Kleinen erstellt worden und schon bald wird eine neue Tisch-Bank Kombination montiert, ein Geschenk der Raiffeisenbank Heiden zum 111-Jahr Jubiläum.

Wir freuen uns, wenn der Platz von möglichst vielen Einwohnern genutzt wird. Damit es zu keinen Konflikten mit den Anwohnern kommt, erinnern wir die Benutzer des Spielplatzes an die geltende Platzordnung.

1. Grillieren ist auf dem ganzen Spielplatz verboten
2. Nachtruhe gilt ab 22.00 Uhr
3. Lärmquellen, wie Radio- sowie Musikgeräte u. ä. sind verboten
4. Für jegliche Abfälle sind die Abfallkörbe zu benutzen
5. Die WC-Anlage befindet sich beim Schulhaus

Besten Dank für Ihre Rücksichtnahme!
Tiefbaukommission

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker:

Montag, 8. Mai 2017,

von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindeganzlei

Grub zählt Ende Februar 1030 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge:

Dür Denise mit *Dür Eileen* und *Städler Fiona*, Weiherwies 375
Hitz Daniel, Hartmannsrüti 226
Mösli Michaela, Ebni 19
Oswald Sandro, Weiherwies 375

Geburt im Februar 2017:

Nauer Romina, Rössliboden 486, geboren am 27. Februar 2017 in St. Gallen

ABSTIMMUNG

Abstimmungsvorlage vom 21. Mai 2017

Eidgenössische Volksabstimmung

Energiegesetz (EnG)

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:

Samstag, 20. Mai 2017 18.00 - 19.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Sonntag, 21. Mai 2017 9.00 - 11.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Abstimmungssonntag während den ordentlichen Bürozeiten der Gemeindekanzlei.

Über die Möglichkeiten der erleichterten Stimmabgabe orientiert der Stimmausweis, welcher allen Stimmberechtigten bereits zugestellt worden ist.

Bild: Guido Bischofberger

Gesucht Fotos von Grub für die neue Homepage

Es ist soweit! Die neue Gruber-Homepage ist aufgeschaltet. Die wichtigen Informationen unserer Gemeinde finden Sie weiterhin unter www.grub.ch. Der künftigen Bebilderung wird grösste Beachtung geschenkt. Es geht deshalb ein Aufruf an alle Gruber Fotograf/-innen, die schönsten und stimmungsvollsten Bilder unserer Gemeinde zur Verfügung zu stellen. Fotografische Beiträge werden gerne unter info@grub.ch entgegen genommen. Herzlichen Dank im Voraus für die wertvollen Beiträge unter dem Motto «Grub einfach schön!»

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt Mai 2017 Freitag, 12. Mai 2017

Bewilligte Baugesuche

Bauberschaft: GRAVAG Erdgas AG, Industriestrasse 21, St. Margrethen

Bauvorhaben: Neubau HD-Gasleitung und DR-Station Halten (bereits ausgeführt)

Baugrundstück: Parz. Nr. 111 / 107 / 697 / 666, Halten / Unterlenden

Bauberschaft: StWEG Chreitobel, Chreitobel 533, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Balkongeländer-Ersatz/ Streichen der Ost- und Südfassade

Baugrundstück: Parz. Nr. 524, Chreitobel 533

Bauberschaft: Wannenmacher Urs, Dorf 53, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Fassadensanierung West / Fensterersatz / Teilsanierung Dach Nord-Hälfte

Baugrundstück: Parz. Nr. 70, Dorf 53

Winterdienst-Schäden der Gemeindekanzlei melden

Wir bitten alle Grundeigentümer und Flurgenosenschaften, allfällige durch die öffentliche Schneeräumung entstandenen Schäden bis 12. Mai 2017 bei der Gemeindeverwaltung anzu-melden.

Kieslieferungen für Strassenunterhalt

Für den Unterhalt von öffentlichen Strassen übernimmt die Gemeinde die Kosten für den benötigten Kies.

Die Bestellungen können direkt bei Heinz Schläpfer (079 416 46 72) oder bei der zuständigen Gemeinderätin Regula Delvai (076 600 78 55 oder 071 877 25 84) aufgegeben werden. Die Kosten für das Verteilen und Einarbeiten gehen zu Lasten der Grundeigentümer.

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Auffahrt und Pfingsten

Die Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Auffahrt und Pfingsten gelten wie folgt:

Auffahrt: Donnerstag, 25. Mai 2017 geschlossen
Freitag, 26. Mai 2017 geschlossen

Pfingsten: Montag, 5. Juni 2017 geschlossen

Pikettdienst bei Todesfällen:

Willi Solenthaler, Tel. P 071 891 39 73

Häckseldienst Umweltschutzkommission

Die nächste Häckseltour findet ab Mittwoch, 17. Mai 2017 statt.

Bei schlechter Witterung wird sie auf die nächsten Schönwettertage verschoben.

Das Häckselgut ist geordnet an Orten mit guter Zufahrtsmöglichkeit bereit zu legen.

Bindedrähte und Schnüre, sowie Dornen und Altholz (z. B. Zaunmaterial) müssen separat via Kehricht entsorgt werden.

Plätze sind grosszügig von Fahrzeugen und dergleichen frei zu halten. Es wird keine Haftung von Schäden, die durch ausscherende Holzstücke usw. entstehen, übernommen.

Jede bereitgestellte Menge ist bis spätestens zwei Vortage unter Telefon 071 891 49 70, 071 891 17 48 oder 079 416 47 54, 078 774 92 95 anzumelden.

Das Häckselgut wird nicht mitgenommen.

Häckselgebühren

bis 5 Minuten	Fr. 15.-
bis 10 Minuten	Fr. 25.-
bis 15 Minuten	Fr. 35.-
bis 20 Minuten	Fr. 45.-
Jede weiteren 5 Minuten	Fr. 10.-

Die Zeit wird wie folgt gemessen:

- ab Strasse- oder Platzeinfahrt zum Häckselhaufen
- die Häckselarbeit
- wenn nötig, die Aufräumzeit (Platz oder Strasse vom Häckselstaub mit Besen und Schaufel reinigen)

Der Häckselaufwand wird in Rechnung gestellt.

Grünzeugsammelstelle der Gemeinde Grub AR

geöffnet: Jeden Montag mit ungeradem Datum von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

• Erstmals:

Montag, 1. Mai 2017

• Letztmals:

Montag, 13. November 2017

Dabei ist wie bei der Kehrichtabfuhr eine **Gebühr** zu entrichten! (Siehe Abfall-Info)

Unerlaubte Ablagerungen um und im Areal sind verboten und werden polizeilich geahndet!

Bauamt Grub AR

SCHULE

Schule wie vor 100 Jahren

Jemand aus der 5./6. Klasse kam auf die Idee, einmal Schule wie vor 50 Jahren zu machen. Wir fanden diese Idee cool. Vor 50 Jahren gab es natürlich viele Sachen, die heute im Unterricht ganz anders sind. Unsere Lehrpersonen kamen dann auf die Idee, dass wir einmal die Schule wie vor 100 Jahren erleben sollten. So wurde abgemacht, dass, wenn wir bis zu den Frühlingsferien gut arbeiteten, wir einen solchen speziellen Tag machen könnten.

An diesem abgemachten Dienstag waren einige Kinder nervös, da es im Unterricht streng werden könnte.

Wir mussten alte Kleider anziehen. Die Mädchen trugen Röcke und eine Bluse und die Jungs trugen eine dunkle Hose mit einem Hemd.

Als die Lehrerin hereingekommen war, mussten wir aufstehen und «Gu-

ten Tag Frau Lehrerin» sagen. Auf dem Bänklein standen auch schon die Eselsohlen, die eine Schülerin gemacht hatte, und ein Schittli zum Hinknien für die Ecke bereit. Man durfte sich nicht strecken oder laut gähnen. Man musste gerade sitzen, die Hände auf dem Tisch. Und wenn man etwas sagen wollte, musste man aufstehen.

Einige mussten dann tatsächlich in die Ecke stehen. Sie konnten wählen, ob sie die Eselsohlen anzogen oder auf ein Schittli knieten.

Dieser Tag hatte allen gefallen und wir sind froh, dass wir nicht früher gelebt hatten.

Bericht von Luana, Victoria und Oliver

Gesunde Beine sind nicht selbstverständlich. Schenken Sie neue Bewegungsfreiheit.

Benita (4) hat verkrümmte Beine. Ihre Spende hilft Kindern, aufrecht durchs Leben zu gehen.

Online-Spende auf www.cbmswiss.ch

FASNACHT 2017

Schule Grub AR

Die ganze Schule versammelte sich am Aschermittwoch in der Turnhalle. Hier bekamen die Kinder Anweisungen zum ganzen Morgen.

Wer schießt am weitesten?

Sogar ein Hochzeitspaar fand den Weg in die Turnhalle!

Spiele, Spiele und nochmals Spiele...

Auch die Lehrpersonen liessen sich die Fasnacht nicht nehmen!

Die Konfettischlacht im vollen Gange.....

SCHULE

TVO/FM1 Studioführung Oberstufe Wolfhalden Deutschklasse 3a

Um 6.45 Uhr ging es für die Wolfhändler schon los auf das Postauto. Um 7.06 Uhr kamen dann die Grüäbler dazu. Gemeinsam mit Frau Rohner und Frau Hasler fuhren wir bis ins TVO/FM1 Studio nach St. Gallen, wo wir herzlich empfangen wurden. Wir versammelten uns in einem Raum und uns wurde in einer kurzen Präsentation etwas über die Arbeit dort erklärt. Später gingen wir weiter in die Aufnahmestudios. Zuerst wurden unsere Fragen beantwortet. Anschliessend gingen wir ins Studio2, wo wir live dabei waren, als eine Verkehrsmeldung angesagt wurde.

Danach durften wir es selbst versuchen. Wir bekamen Kärtchen mit einer Wettervorhersage und durften wie die Moderatoren selbst mal ausprobieren, wie das ist. Wir setzten also Kopfhörer auf und mussten dann ins Mikrofon sprechen. Zuerst lief kurz Musik, dann begann man zu sprechen. Es gab zwei Parts, der erste war der Anker. Er sagt zum Beispiel so was wie: «Sunnä, Summer, Sunnäschi, da isch s Wätter vo hüt... blüht äch das ä so schön?»

Und dann spricht der Partner und erzählt, wie das Wetter für die nächsten Tage aussehen wird, danach kommt ein Song, der auch angesagt wird. Nach dem Aufenthalt im Radio Studio durften wir uns das TVO-Studio an-

schauen. Leider hatten wir nicht mehr so viel Zeit uns dort aufzuhalten, aber unsere Fragen konnten trotzdem beantwortet werden. Das bekannte Sofa, das im Fernseher so gemütlich aussieht, ist in Wirklichkeit gar nicht so bequem, doch uns wurde erklärt wieso. Der Grund ist ganz logisch, wenn es weich wäre, würde man sich reinlehnen und nicht mehr so aufrecht sitzen. Doch das ist wichtig, denn wenn man aufrecht sitzt, kann man lauter und deutlicher sprechen.

Danach wurden uns noch ein paar Sachen erzählt, z. B. wie es hinter der Bühne aussieht. Leider ging die Stunde schon sehr schnell vorbei und wir mussten schon wieder zurückfahren.

*Ceyda Kaysi
Laila Lüchinger
Oberstufe Wolfhalden
2. und 3. Sek.*

TVO/FM1 Studioführung Oberstufe Wolfhalden Deutschklasse 3b

Am Freitagmorgen, 31.3.17 fuhren wir, die Klasse Deutsch 3b, nach St. Gallen ins TVO/FM1-Studio. Nach einer Stunde Hinreise erreichten wir endlich unser Ziel. Wir waren alle sehr gespannt.

Nach einer herzlichen Begrüssung und einem kurzen Vortrag durften wir die einzelnen Räume des FM1 Studios erkunden. Wir schauten zu, wie Rosi Hörler gerade die Radionachrichten

durchsagte. Danach durften wir selbst an die Mikrofone heran. Es machte allen riesig Spass vor dem Mikro stehen zu dürfen. Zu unserem Glück trafen wir noch den Luzerner Sänger Damian Lynn, der unseren Besuch noch verschönerte.

Wir verliessen das Gebäude und gingen ins TVO-Studio. Wir betraten das Fernsehstudio und durften selbst vor die Kamera stehen und sprechen wie Moderatoren es täglich tun. Zum Schluss durften wir noch hinter die

Kamera schauen, wie alles geplant wird. Für uns Mädchen war vor allem die Maske am Interessantesten. Nach unzähligen Gruppenfotos und einem lässigen Selfie mit Frau Rohner war unser Besuch bei TVO/FM1-Studio leider auch schon vorbei. Wir hatten alle sehr viel Spass und traten dann die Heimreise an. Nach einer Stunde Fahrt waren wir wieder Zuhause. Es war ein sehr toller und interessanter Vormittag.

*Claudia Schmid,
Oberstufe Wolfhalden, 2. Sek.*

Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern entlang von Strassen, Wegen und Stromleitungen

Immer wieder behindern Äste von Bäumen und Sträuchern die ordentlichen Unterhaltsarbeiten an Strassen, Trottoirs, Wegen und Stromleitungen. Zudem muss regelmässig festgestellt werden, dass durch verschiedene Bepflanzungen entlang von Strassen die Sichtverhältnisse (auch die Strassenbeleuchtung) erheblich eingeschränkt werden und die Verkehrssicherheit leidet. Auch die Leitungen und Schächte der Strassenentwässerungen werden durch Laub und Nadeln stark verschmutzt. Es werden deshalb die Anstösserinnen und Anstösser an öffentliche Strassen und Wege aufgefordert, folgende strassenpolizeiliche Bestimmungen zu beachten:

- Bäume und Wälder müssen an den Staats- und Gemeindestrassen (auch Trottoirs) erster und zweiter Klasse einen Strassenabstand von 2,50 m einhalten.
- Bei Lebhägen, Zierbäumen und Sträuchern beträgt der Strassenabstand 0,60 m, über 1,20 m Höhe zusätzlich die Mehrhöhe.
- Einfriedungen von 0,45 m bis 1,2 m Höhe erfordern einen Strassenabstand von 0,90 m, über 1,2 m Höhe zusätzlich die Mehrhöhe.
- Pflanzen dürfen nicht in den Lichtraum der Strassen ragen. Die Höhe des Lichtraums beträgt 4,50 m über Verkehrsflächen, die für den Fahrverkehr bestimmt sind, 2,50 m über Verkehrsflächen, die nicht für den Fahrverkehr bestimmt sind.
- Die Abstände werden ab Strassen- grenze gemessen. Ist keine Strassen- parzelle ausgeschieden, so wird ab Strassenrand gemessen. Als Strassenrand gilt die Abgrenzung der Verkehrsflächen. Für Bäume und Wälder gelten die Abstände ab Stockgrenze.
- Wo es die Sicherheit des Verkehrs erfordert, namentlich auf der Innenseite von Kurven, sind Anpflanzungen und tote Einfriedungen, welche die Übersicht der Strassen beeinträchtigen, verboten.

Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer sind verpflichtet, die Strassenabstandsvorschriften jederzeit einzuhalten, insbesondere überragende und sichtbehindernde Äste und Sträucher (gilt auch für Privatstrassen mit öffentlichem Durchgangsrecht) umgehend auf die gesetzlichen Abstände zurückzuschneiden und die durch Laub und Nadeln verschmutzten Strassen-, Weg- und Trottoirstücke zu reinigen.

Bei Nichtbeachtung dieser Vorschriften werden die Arbeiten durch das Personal des Bauamtes auf Kosten der Pflichtigen vorgenommen. Ein Ersatzanspruch kann nicht geltend gemacht werden.

Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern entlang von Grenzen zum Nachbargrundstück

Die Gemeindeverwaltung wird immer wieder angefragt, welche Grenzabstände hochstämmige Bäume, Obstbäume, Sträucher usw., die im Nachbargrundstück gepflanzt sind, einzuhalten haben. Die Gründe sind, dass die wachsenden Bäume und Sträucher nicht auf ihre gesetzliche Höhe zurück geschnitten werden und somit der Grenzabstand nicht mehr eingehalten ist. Der Nachbar ärgert sich, dass die Bäume und Sträucher in sein Grundstück ragen, vermehrt Schatten abgeben oder im Herbst Laub und Nadeln in seinem Garten usw. liegen bleiben.

Art. 140 EG zum ZGB

Es ist darin festgehalten, welche privatrechtlichen Grenzabstände für Pflanzungen einzuhalten sind:

1 Bäume und Sträucher, welche der Grundeigentümer pflanzt oder aufwachsen lässt, müssen folgende Abstände von der Grenze, gemessen vom Mittelpunkt des Stammquerschnittes waagrecht zur Grenze, haben:

- a) hochstämmige Bäume, die nicht zu den Obstbäumen gehören und Nussbäume: 6 m
- b) hochstämmige Obstbäume: 4 m (mit Ausnahme der Nussbäume)
- c) Zwergobstbäume, Zwetschgen- und Pflaumenbäume: 2,50 m
- d) noch kleinere Gartenbäume und kleinere Sträucher, wenn sie die Höhe von 3 m nicht übersteigen oder auf diese Höhe zurückgeschnitten werden: 50 cm; andernfalls müssen sie einen Abstand von 2,50 m haben. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die Grünhecken (Art. 146 Abs. 2).

Art. 146 EG zum ZGB

2 Für Grünhecken beträgt der Grenzabstand 50 cm; übersteigen sie die Höhe von 1,20 m vergrössert sich der Abstand um die Mehrhöhe. Der Nachbar kann verlangen, dass sie so unter der Schere gehalten werden, dass sie nicht über die nach ihrem Abstand zulässige Höhe emporwachsen und auch seitlich nicht mehr als 20 cm in den Grenzabstand hineinwachsen.

Die Grundeigentümer werden gebeten, die Grenzabstände und die Höhe ihrer Pflanzungen zu den Nachbargrundstücken zu überprüfen, ob die oben aufgeführten gesetzlichen Vorschriften eingehalten sind.

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Mai '17 Rosental. Das Kino.

Di	2.5.	20:15	Unerhört jenisch	6/4	dialekt
Fr	5.5.	20:15	KinoTeens: Den Sternen so nah	10/8	D
Sa	6.5.	17:15	Die göttliche Ordnung	12/10	dialekt
Sa	6.5.	20:15	Die versunkene Stadt Z	12/10	D
So	7.5.	10:30	Mehr als Liebe zu Gast Marlies Lüthi	16/14	D
So	7.5.	15:00	Bibi & Tina – Tohuwaboju total	6/4	D
So	7.5.	19:15	Die Hütte	12/10	D
Di	9.5.	20:15	Die versunkene Stadt Z	12/10	D
Fr	12.5.	18:30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81		
Fr	12.5.	20:15	Gold	12/10	E/d
Sa	13.5.	17:15	The other Side of hope	10/8	fin/d
Sa	13.5.	20:15	Abgang mit Stil	12/10	D
So	14.5.	15:00	The Boss Baby – Wer ist hier der Chef	6/4	D
So	14.5.	19:15	Radin!	6/4	D
Di	16.5.	20:15	Die Hütte	12/10	D
Mi	17.5.	20:15	Cinéclub: Le tout nouveau testament	16/16	OV
Fr	19.5.	20:15	Fast & Furious 8	14/12	D
Sa	20.5.	17:15	Radin!	6/4	D
Sa	20.5.	20:15	Gold	12/10	E/d
So	21.5.	15:00	The Boss Baby – Wer ist hier der Chef	6/4	D
So	21.5.	19:15	Abgang mit Stil	12/10	D
Di	23.5.	20:15	The other Side of hope	10/8	fin/d
Do	25.5.	19:15	Die göttliche Ordnung	12/10	dialekt
Fr	26.5.	20:15	Gold	12/10	E/d
Sa	27.5.	17:15	Filmhit vom April		
Sa	27.5.	20:15	Fast & Furious 8	14/12	D
So	28.5.	15:00	Conni & Co 2	6/4	D
So	28.5.	19:15	Abgang mit Stil	12/10	D
Di	30.5.	18:30	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81		
Di	30.5.	20:15	Radin!	6/4	D

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Die besondere Filmmatinée im Rosental

Mehr als Liebe – Ein flammendes Bekenntnis zu tieferer Liebe.

Sonntag, 7. Mai 2017, 10.30 Uhr

Verliebtsein ist etwas Wunderschönes. Doch was geschieht nach einigen Monaten oder Jahren, wenn der Alltag und seine vielen Kleinigkeiten den rosaroten Blick trüben? Dann ist es Zeit für mehr als Liebe! Gnadenlos ehrlich offenbaren in diesem Film die aktuell spannendsten Paarspezialisten die Abgründe ihrer eigenen Beziehungen

und erklären, wie sie es geschafft haben, Höhen und Tiefen gemeinsam zu durchwandern und eine auf sämtlichen Ebenen intensive Partnerschaft zu schaffen.

Der Film «Mehr als Liebe» ist eine positive und Lust machende Einladung, Partnerschaft als spannende Wachstumschance zu begreifen und die eigene Liebes- und Beziehungs-

fähigkeit zu erweitern. Vier Paarspezialisten und Beziehungcoaches, die selbst Langzeitpaare sind, sprechen über Partnerschaft als Wachstumschance und über ein Leben in tiefer Liebe.

Marlies Lüthi vom LICHTBLICK (www.lichtblick-heiden.ch) wird anschliessend an den Film für Fragen und Antworten zur Verfügung stehen.

Unerhört jenisch im Rosental

Unerhört jenisch – ein herzerwärmender Film über die Kraft der Musik am Sonntag, 30. April um 19.15 Uhr im Kino Rosental.

Urs Klausner vom Ensemble Tritonus, das sich seit vielen Jahren mit den «Wurzeln» der Schweizer Volksmusik beschäftigt, wird diesen Anlass fachkundig begleiten.

Ein Film über die eine Musiktradition, die Generationen überdauert, ein Spiel mit dem Bild des Zigeuners. Die schweizerische Barden-Ikone Stephan Eicher erzählt frisch und frei von seinem Eindruck seiner jenischen Wurzeln und drängt sich, obgleich Leuchtturm und Magnet des Films, nie in den Vordergrund. Als man ihm sagte, er habe Wurzeln im musikliebenden, fahrenden Volk, erklärte das ihm endlich die vielen Geigen im Keller seines Vaters. Eine Spurensuche beginnt. Auch wer keinen speziellen Zugang zur Volksmusik hat, wird sich von den lüpfigen Melodien mitreissen lassen.

hochreutener elektro ag

Grub • Eggersriet

Tel. 071 891 22 20 • Fax 071 891 22 75 • E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen / Telefonapparate
- ISDN / ADSL- Anlagen
- Netz- / Freileitungsbau
- Alarmanlagen
- Satellitenempfangsanlagen
- Netzwerkverkabelungen
- Waschmaschinen
- Küchengeräte

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

Mütter/Väterberatung

pro juventute Appenzeller Vorderland

Die Beratungen finden nur noch in Form von Hausbesuchen statt. Telefonische Anmeldung unter der Nummer 071 740 02 85

14.00 Uhr – 15.00 Uhr auf Anmeldung

15.00 Uhr – 17.00 Uhr ohne Anmeldung

Die Beratungsstelle in Heiden (Altersheim Quisisana) kann jeden Dienstag besucht werden

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden
Tiefenau 8
Tel. 071 740 02 85

MALER FÄH malt frische fröhliche Farben.

Im Ried 26 /// 9034 Eggersriet
M 077 437 30 47 /// info@maler-faeh.ch
www.maler-faeh.ch

«Jede Monet en guete Tipp»

Tatort Umweltschutz

Tatort: Auf der Toilette

Verwenden Sie Recycling WC-Papier

Die Herstellung von Recyclingpapier belastet die Umwelt 3- bis 5-mal weniger als die Herstellung von Frischfaserpapier. Verwenden Sie daher WC-Papier aus recyceltem Material.

Ihre UNSK

Teuflisches Kunstwerk am Wanderweg

Neue Themenwanderroute im Appenzeller Vorderland ist der Chindlistensteinweg. Exklusiv ist das eigens geschaffene Kunstwerk am legendären Tüüfelskänzeli.

Der neue, im Ortszentrum von Heiden beginnende Rundweg führt zum legendären Chindlistenstein. Entlang der Route gibt es viel zu entdecken, und speziell ist das Kunstwerk am Tüüfelskänzeli. Der wie eine Kanzel in den Abgrund hinausragende Felssporn soll von jenen Frauen aufgesucht worden sein, denen Hexenzauber und Teufelsbund vorgeworfen wurde.

Passend zum Namen hat der Oberegger Armin Bürki von der Forstcorporation Appenzeller Vorderland ein überlebensgrosses Kunstwerk geschaffen, das staunend innehalten und zur Kamera greifen lässt.

Das Tüüfelskänzeli am Chindlistensteinweg wurde mit einem Kunstwerk passend ergänzt.

Der Gratis-Führer «Chindlistensteinweg» kann bei der Tourist Information im Bahnhofgebäude von Heiden bezogen werden.
heiden@appenzellerland.ch
Telefon 071 898 33 01

Bild und Text Peter Eggenberger

Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden

Öffentliche Vorträge

Beginn um 19.30 Uhr, ca. 60 Minuten. Im Anschluss wird ein Steh-Apéro offeriert. Es ist keine Anmeldung erforderlich, die Platzzahl ist begrenzt. Der Eintritt ist frei.

SPITAL HEIDEN Mi, 17. Mai 2017
Therapieresistente Depression – wie weiter?
Prof. Dr. med. Uwe Herwig, Chefarzt Psychiatrisches Zentrum AR

SPITAL HERISAU Mi, 21. Juni 2017
Handchirurgie: einst und heute
Dr. med. Pascale Brei, Belegärztin Spital Heiden und Herisau und Dr. med. Barbara Nüesch, Belegärztin Spital Herisau

SPITAL HEIDEN Mi, 17. Mai 2017
Therapieresistente Depression – wie weiter?
Prof. Dr. med. Uwe Herwig, Chefarzt Psychiatrisches Zentrum AR

SPITAL HERISAU Mi, 21. Juni 2017
Handchirurgie: einst und heute
Dr. med. Pascale Brei, Belegärztin Spital Heiden und Herisau und Dr. med. Barbara Nüesch, Belegärztin Spital Herisau

PSYCHIATRISCHES ZENTRUM AR Mi, 23. August. 2017
Gehirntraining – Neue Erkenntnisse in der Vorbeugung von Demenz
Lilian De Cassai, Leitende Ärztin Alterspsychiatrie, Psychiatrisches Zentrum AR

GEDRUCKT IST GEDRUCKT

Unglaubliche aber wahre Druckfehler
und Stilblüten aus der Publikation
«Das darf nicht wahr sein!»,
erschienen im Nebelspalter-Verlag Rorschach
im Jahr 1970.

Stimme aus dem Publikum

«Kirchenmusikalisches»

Fast überall in unseren Kirchen, — auch auf der Weiberseite — findet man noch Email-Schilder mit der Aufschrift: «Aus Ehrfurcht vor dem Gotteshause wird man gebeten, nicht auf den Boden zu spucken». Diese Aufschrift ist sicher schon lange überfällig geworden, denn auch der meines Erinnerens letzte Anhänger dieser üblen Gewohnheit hat schon vor vielen Jahren das Zeitliche gesegnet. Dies wird auch auf der Weiberseite der Fall sein. Auch jene gemütliche Zeit ist schon in weite Ferne gerückt, wo ein alter Pfarrer in unserer Gegend das Pfeifenrauchen während der Predigt auf der Empore erlaubte, weil er der Ansicht war, es sei gescheiter, es werde geraucht als geschlafen — auch auf der Weiberseite.

Hingegen hat sich eine andere, viel lästigere Unsitte bei Einzelnen bis auf den heutigen Tag blühend erhalten - scheint's auch auf der Weiberseite. Es wäre angebracht, die bestehenden Email-Schilder zu entfernen und durch solche mit folgender Inschrift zu ersetzen: «Aus Ehrfurcht vor dem Gotteshaus und aus Liebe zum Nächsten wird man gebeten, dem Körper keine stinkenden Gase entströmen zu lassen». Die hochfesttägliche Stimmung ist dahin, wenn einem alle zwei Minuten die gasförmigen Abbauprodukte von Bauernbratwürsten und Rösti mit Zwiebeln in die Nase steigen, statt der liebliche Duft des Weihrauches — auch auf der Weiberseite. Einer, der ehrlich «schränzt», aber das getraut sich in der Kirche niemand — nicht einmal auf der Weiberseite — wäre erträglicher, als diese chronischen Pianissimo-Bläser.

Ich möchte den Vorschlag machen, im «Allgemeinen Gebet» einen Satz einzufügen, daß Gott allen die Gnade geben möge, auf den Nächsten Rücksicht zu nehmen. Darin wäre auch die Forderung enthalten, zu einer reinen Kirchenluft das Möglichste beizutragen — auch auf der Weiberseite.

Bettag 1957

St.

Vereins-Anzeiger

Musikverein Ruswil

Sonntag, 19.45 Uhr alle Holzbläser. 20.45 Uhr

Eidg. Bank-, Buss- und Bettag

Orgelmusik von J. S. Bach

gespielt von Eduard Müller.

Entdecken Sie die Welt zu Hause!

Sind Sie offen für eine neue und bereichernde Erfahrung als Familie? Dann wagen Sie das Abenteuer Austausch in Ihren eigenen vier Wänden.

Jährlich kommen rund 65 Austauschschüler/-innen aus aller Welt mit YFU in die Schweiz. Sie sind zwischen 15 und 18 Jahre alt und wollen während einem Jahr unser Land und seine Menschen, Sprache und Kultur kennenlernen. Sie gehen hier zur Schule und leben in einer Gastfamilie.

Öffnen Sie einem dieser jungen Menschen Ihr Heim und Ihr Herz und erleben Sie das Abenteuer Austausch in Ihren eigenen vier Wänden. - Als Gastfamilie bei YFU nehmen Sie eine/n Jugendliche/n für zehn bis elf Monate unentgeltlich bei sich auf und schenken ihm ein zweites Zuhause in der Welt. Dabei sollen Ihre Freude an Neuem und Ihr Interesse am Gegenüber und an anderen Kulturen Triebfeder sein.

Selbstverständlich können Sie während der ganzen Austausch Erfahrung auf unsere Betreuung und Unterstützung zählen.

YOUTH FOR UNDERSTANDING
Interkultureller Austausch

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Melden Sie sich unverbindlich bei YFU Schweiz (Monbijoustrasse 73, 3001 Bern, 031 305 30 60, info@yfu.ch) oder besuchen Sie unsere Webseite: www.yfu.ch.

YFU-Austauschschüler/-innen kommen in aller Regel Anfang August in der Schweiz an.

Der Verein YFU Schweiz, der über mehr als 60 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet des Jugendaustausches verfügt, arbeitet nicht gewinnorientiert und wird als wohltätige Institution vom Bund unterstützt.

Voranzeige 17. + 18. Juni 2017

34. Gruber Sportplausch

Sport Spiel Spass

Wir freuen uns auf Dich.

Das Anmeldeformular erscheint wie gewohnt in der Mai Ausgabe.

www.sportplauschgrub.ch

AG

DORFLADEN

GRUB AR

Es lohnt sich an unserer Tankstelle zu tanken.
Wir bieten Benzin und Diesel zu Discountpreisen.

So günstig.

Für Ihren Einkauf im Dorfladen bedanken wir uns herzlich.

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 7.00 bis 12.15 und 13.15 bis 18.30 Uhr

Samstag: 7.00-16.00 Uhr durchgehend geöffnet.

10 Jahre FiiROBiG BAR

HIRSCHEN GRUB(SG)

Samstag 6. Mai 18⁰⁰- 21⁰⁰ DJ Rotsch
21⁰⁰- 02⁰⁰ Party mit Jenny und Norry

Sonntag 7. Mai 09³⁰ Gottesdienst
10³⁰ Fröhschoppen mit RiSi-MUSiK!

Jenny
Double von Helene Fischer

Norry
Double von Andreas Gaballier

• Zelt | Bar
• Kinder Hüpfburg

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich von uns beraten.
071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kirchplatz 1 · 9410 Heiden
www.ewh.ch

D. HINRICHS · HOFRAIN 2 · 9404 RORSCHACHERBERG

☎ 078 743 36 16 ✉ d_hinrichs@outlook.com

STEUERERKLÄRUNG

FÜLLE IHRE STEUERERKLÄRUNG AUS
PRO PERSON MIT EINKOMMEN

INKL. WOHN EIGENTUM FR. 65.-
LEHRLINGE FR. 30.-

Appenzellerland über dem Bodensee

Wirtschaftsnews

Fünf Gemeinden erlangen zusammen das Energiestadt- Label

Unter dem Dach des Vereins Appenzellerland über dem Bodensee haben fünf Gemeinden zusammen das Energiestadt-Label erhalten: Grub, Heiden, Rehetobel, Reute und Walzenhausen bilden die Energiestadt-Region AüB.

Die Labelkommission des Vereins Energiestadt hat den fünf Gemeinden Grub, Heiden, Rehetobel, Reute und Walzenhausen im März 2017 das Label Energiestadt erteilt. Sie sind damit die erste Energiestadt-Region im Appenzellerland. Das Label markiert einen Meilenstein in einem laufenden Prozess. Es ist Auszeichnung für eine konsequente und ergebnisorientierte Energiepolitik. Gemeinden, die das Label Energiestadt tragen, durchlaufen einen umfassenden Prozess, der sie zu einer nachhaltigen Energie-, Verkehrs- und Umweltpolitik führt.

Labelfeier am 10. Juni 2017

Die Labelfeier findet am 10. Juni 2017 statt. Ab 14.00 Uhr finden in den Gemeinden Heiden, Reute und Rehetobel Besichtigungen in «Häusern der Zukunft» statt. Ab 15.00 Uhr können sich Interessierte in Rehetobel über Gebäudesanierung, Gebäudedämmung und Solaranlagen informieren lassen und um 16.00 Uhr findet die offizielle Labelfeier statt. Sie sind herzlich eingeladen. Das detaillierte Programm wird auf www.aueb.ch aufgeschaltet.

Meilenstein auf dem Weg in eine nachhaltige Energiezukunft

Die fünf Gemeinden sind bereits seit mehreren Jahren auf dem Weg einer nachhaltigen Energiepolitik. Im Jahr 2016 haben sie eine Energiebuchhaltung eingeführt und ein Aktivitätenprogramm verabschiedet. Die Energiebuchhaltung gibt insbesondere einen Überblick über den Energiehaushalt der gemeindeeigenen Gebäude. Welche Gebäude werden wie beheizt? Wo besteht Handlungsbedarf bei der Dämmung oder im Heizsystem? Ab sofort

erfolgt ein laufendes Monitoring. Schritt für Schritt wollen die Gemeinden Verbesserungsmaßnahmen umsetzen und so den Energieverbrauch senken.

Vorbildwirkung

Im Aktivitätenprogramm haben sich die Gemeinden vorgenommen, Sensibilisierungsarbeit zu leisten und in der Energie-, Verkehrs- und Umweltpolitik mit gutem Beispiel voranzugehen. Beispielsweise sollen auf kommunalen Gebäuden zusätzliche Photovoltaik-Anlagen geplant und realisiert werden, bei der Beschaffung öffentlicher Fahrzeuge sollen Kriterien der Umweltverträglichkeit vermehrt eine Rolle spielen und die Strassenbeleuchtung soll Schritt für Schritt auf LED-Leuchten umgerüstet werden.

Regionalisierung der Asylbetreuung

Im Appenzellerland über dem Bodensee schliessen sich sechs Gemeinden zusammen, um die Asylbetreuung zu organisieren: Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald und Wolfhalden. Sie übertragen per 1. Oktober 2017 den Sozialen Diensten Vorderland (SDV) die Betreuung der Asylsuchenden. Mit der Regionalisierung der Asylbetreuung werden die Gemeindeverwaltungen entlastet, Synergien genutzt und die Betreuung professionalisiert. Die Betreuung der Asylbewerbenden ist Aufgabe der Gemeinden. Dazu gehören u.a. die Gewährung von Sozialhilfe, die Bereitstellung von Unterkünten, Unterstützung in der Alltagsbewältigung und wenn möglich die berufliche Integration. Mit der Regionalisierung können die Gemeinden Synergien nutzen im Personaleinsatz, in der Unterbringung der Asylbewerbenden und bei der Zusammenarbeit mit den kantonalen Stellen.

Mit der Organisation der Asylbetreuung für die sechs Gemeinden werden die Sozialen Dienste Vorderland (SDV) beauftragt. Die Angliederung an die SDV macht Sinn, weil die

Aufgaben in der Asylbetreuung mit den bestehenden Aufgaben der SDV eng verwandt sind. So können die Kompetenzen und Ressourcen gebündelt werden.

Die Zusammenarbeit der Gemeinden im Vorderland hat sich seit vielen Jahren in verschiedenen Bereichen bewährt. Die Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten treffen sich u.a. viermal jährlich unter dem Dach des Vereins Appenzellerland über dem Bodensee (AüB). Aus diesem Kreis entstand die Initiative für die Regionalisierung der Asylbetreuung. Eine Arbeitsgruppe unter der Leitung von Kurt Weber, Rehetobel, hat ein entsprechendes Konzept erarbeitet und den Gemeinden zum Entscheid vorgelegt. Die Regionalisierung im Bereich der Asylbetreuung verstärkt die bestehende Zusammenarbeit.

Auskünfte: Soziale Dienste Vorderland, Kurt Weber, Präsident, 071 535 34 90

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt: Appenzellerland über dem Bodensee, Schwendistrasse 3, 9410 Heiden, www.AüB.ch

Geschäftsführerin: Katja Breitenmoser, Tel. 079 413 58 24, Email: katja.breitenmoser@aueb.ch
Liken Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aueb.ch

Für eine saubere Umwelt!

Gemeindebibliothek Heiden · Grub

Poststrasse 1
9410 Heiden
Tel. 071 891 15 12
info@biblioheiden.ch
www.biblioheiden.ch

Buchstart

«Sprich mit mir und hör mir zu!»

Freitag, 12. Mai 2017, 16.15 bis 17.00 Uhr,
in der Gemeindebibliothek Heiden

Die ersten Lebensjahre sind für die Entwicklung eines Kindes von entscheidender Bedeutung. Babys brauchen Zuwendung und vielfältige sprachliche Anregung.

Mit Fingerversen, Gedichten und Reimen entdecken Sie zusammen mit Ihrem Kleinkind oder Grosskind (6 Monate bis 3 Jahre) die Freude an der Sprache und den Spass der in Bildern und Büchern steckt!

Die Leseanimatorin Marianne Waespe erwartet Sie am Freitag, 12. Mai 2017 in der Gemeindebibliothek Heiden

Robuste Pappbilderbücher stehen zur Ausleihe zur Verfügung. Auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen!

Restseller und Bücherfieber

Bücherflohmarkt Samstag 13. Mai 1017
9.00 bis 12.00 Uhr, Gemeindebibliothek Heiden

Alle Jahre wieder im Frühling machen wir Platz für neue Lesefreuden!

Wir verkaufen ausgeschiedene Bücher, DVDs und CDs zu günstigen Preisen. Bei schönem Wetter draussen vor der Bibliothek, bei Regen drinnen. Auch Nichtmitglieder dürfen gerne ihre private Bibliothek ergänzen.

Wir freuen uns, wenn möglichst vieles nochmals unter die Leute kommt!

Simone Vial

Autorenlesung mit Pedro Lenz

Donnerstag, 18. Mai 2017
19.30 Uhr im Lindensaal in Heiden

«Gschichte si nid wi Zähn, wo nume zwöi Mou chömen und wenn se verbrucht hesch, isch fertig. Nei, d Gschichte wachsen immer wieder noche.» Aus «Dä Goalie bin ig»

Pedro Lenz liest aus seinem neuesten Mundartroman «Die schöni Fanny».

Drei Künstler und Tagediebe stolpern in dieser tragisch-komischen Geschichte durch das neblige Olten. Dann tritt die schöne Fanny in ihr Leben. Allein durch ihre Präsenz bringt Fanny das scheinbar stabile Gleichgewicht der Männerfreundschaft ins Wanken. Mit der Leichtigkeit des Seins ist es bald vorbei. Jeder begehrt Fanny, aber keiner scheint zu verstehen, was Fanny begehrt.

Reservationen unter Tel. 071/891 15 12 oder per E-Mail: info@biblioheiden.ch
Eintritt frei, Kollekte
Eine Jubiläumsveranstaltung der Gemeindebibliothek Heiden/Grub

bischof
Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

darüber reden

TELEFON • CHAT • MAIL

ZEWG
CERTIFIED COMPANY

Tel 143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch

Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

CITY GARAGE
HEIDEN

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

City-Garage AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
www.city-garage.ch

Bitte berücksichtigen Sie unsere Inserenten!

NATUR FARBEN MALEREI
SCHULZ & ROTACH GMBH
9410 HEIDEN AR

Gutes Handwerk für ihre Lebensqualität

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 info@naturfarbenmalerei.ch

Aushube...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:
Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten, Kanäle und Werkleitungen, Humus- und Kieslieferungen, Transporte mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

Willi Jenni
Autospengerei & Spritzwerk AG

Und jetzt zum Jenni!

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

Blickpunkt Grub

Inserate-Annahmeschluss
Freitag, 12. Mai 2017

EUGSTER DRUCK AG
 Bernhard Eugster
 Asylstr. 16, 9410 Heiden
 Telefon 071 891 18 20
 Telefax 071 891 21 79
 info@eugsterdruck.ch

Grosse Auswahl an Sujets für Traueranzeigen

Wir leiten die Anzeige auch an die Zeitung weiter

Saisonstart 13. Mai 2017

Liebe Gäste

Wir starten die Saison am Samstag 13. Mai 2017, ab 10 bis 12 Uhr servieren wir Ihnen einen Willkommensdrink.

Simona Fouda wird diese Saison diverse Schwimmkurse und das Schwimmtraining anbieten:

- Schwimmkurse, Swiss Swimming (Level 1-10)
- Intensivschwimmkurse Montag bis Freitag à zwei Lektionen
- Kurskosten à CHF 150 / mind. 4 bis max. 8 Teilnehmer
- Einzellektion à CHF 15 / mind. 4 bis max. 8 Teilnehmer
- Privatlektion à CHF 60 (Preise exklusiv Badeeintritt)

Interessenten melden sich bitte beim Badiosk auf der Schwimmkursliste an. Die Kurse finden bei schönem Wetter statt und werden kurzfristig telefonisch und individuell besprochen.

- betreutes Schwimmtraining jeder Altersklasse jeweils donnerstags zwischen 17-20 Uhr / gratis. Die verschiedenen Schwimmstile werden gezeigt und verbessert.

Neu bieten wir zu allen Saisonkarten einen persönlichen Saisonschrank zu CHF 20.- an.

Öffnungszeiten:
 Badebetrieb täglich von 10 bis 20 Uhr
 Bei schlechtem Wetter bleibt die Badi ab 10 Uhr geschlossen.

Kiosk / Restaurant ab 10 Uhr, jeweils von Montag bis Freitag Mittagessen in der Badi gemäss Angebot.
 Telefon 071 877 11 67

Wir freuen uns auf Sie und eine sonnige Saison in unserer Badi.

Schwimmbadgenossenschaft Rehetobel
 Patricia Tachezy
 weitere Infos: www.badi-rehetobel.ch

**Jungtierschau
 Samstag und Sonntag,
 13./14. Mai 2017**

bei Kurier-Reisen
 in Speicher

**OV Speicher-Trogen
 Alpacarche
 Speicherschwendi AR**

Appenzellische
 ÄRZTEGESELLSCHAFT

AERZTEFON+

**Medizinischer
 Notfall:
 Was tun?**

Hausarzt
 anrufen

Hausarzt
 nicht erreichbar

Ärztetelefon **0844 55 00 55**
 anrufen. Tag und Nacht,
 365 Tage im Jahr.

Akute
 Lebensgefahr

Rettdienst alarmieren.
 Telefon **144** anrufen.

BLICKPUNKT-BILD DES MONATS

Kirchturm in voller Blüte;
ingesandt von Bernhard Lutz

GRUEBER WETTERFROSCH

Peter Keller

Das Wetter im März 2017

Die beiden, über Skandinavien kurz sesshaft gewesenen zwei Hochdruckgebiete zogen in den ersten Monatstagen gegen Osten ab und überliessen dem Tief «Xaver» das Zep-ter. Dieses stationierte sich über den Britischen Inseln und transportierte kaltfeuchte Luft via Frankreich nach Spanien und verursachte durch den tiefdruckbedingten Linksdrall, am Alpensüdhang einen Staudruck. Hieraus resultierte für die Alpennordseite eine kräftige Föhnlage, welche sich am Dritten in unserem Gebiet einstellte. Die vorerst noch recht kühlen Tages- und Nachttemperaturen stiegen unvermittelt an. Während des sonnigen Tages besuchten uns die ersten Föhnböen, die gegen Abend bereits eine Stärke von 60 km/h erreichten. Die schönen weissen fisch- oder linsenförmigen Wolken (Alto-cumulus lenticularis) blieben vorerst stehen, währenddessen sich der Himmel über diesen mit einer silbergrauen geschlossenen Decke, einem Altostratus, überzog. Die Nacht zum Vierten kann im wahrsten Sinn des Wortes als sehr stürmisch benannt werden. Die Windspitze erreichte 85 km/h, die Temperatur sank dabei nicht unter 10 °C. Am Vormittag des Vierten löste sich die Bewölkung auf. Die Böen schoben sich aber noch immer mit 40 bis 50 km/h durch unser Tal und hielten die Temperatur auf 16,7 °C. Am Abend dieses Tages war der Föhn am Ende und die Luft kühlte in-nerst wenigen Stunden auf 6 °C ab. Für die folgenden Tag war nun Regen und Schnee angesagt. Fünf Zentimeter Schnee bedeckten am Siebten unsere Wiesen, der in den folgenden zwei Regentagen jedoch rasch wieder verschwand. Das Hochdruckpaar «Johanna» und «Kathrin» hat daraufhin acht Frühlingstage mit Temperaturen um die 16 °C auf die Reihe gebracht. Eine kurze, westliche Stö-rung sorgte am Achtzehnten für einen ausgiebigen Wind-und Regentag mit etwas über siebzehn Liter Wasser pro Quadratmeter. Das stabile Hoch über Mitteleuropa wies uns bis Monatsende mit Sonne und milder Luft den Weg zum Frühling. Die gesamte Niederschlagsmenge ergab 33,4 mm. (Im Vorjahr waren es 77,8 mm)

← **Gesucht das Blickpunkt-Bild des Monats**

Seit Januar 2017 veröffentlicht der Blickpunkt Grub ein Bild des Monats. Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2017» an den Blickpunkt Grub. manuela.schlaepfer@grub.ch
Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion. Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

FOTOAUSSTELLUNG

BERNHARD LUTZ FOTOGRAFIEN

LANDGASTHOF BÄREN GRUB AR

Bernhard Lutz zeigt Fotografien vom 30. April bis 31. Dezember 2017 im Landgasthof Bären, Halten 112, 9035 Grub AR.

Die Ausstellung ist geöffnet während den Gasthausöffnungszeiten von Mittwoch bis Freitag von 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr und von 17.00 Uhr bis 23.30 Uhr. Samstag und Sonntag durchgehend von 9.00 Uhr bis 23.30 Uhr. Montag und Dienstag Ruhetag.

www.baeren-grub.ch
info@baeren-grub.ch
sblutz@paus.ch

Im Anschluss zur Vernissage besteht die Möglichkeit, Appenzeller Spezialitäten aus der Bärenküche zu geniessen! Eine Reservation unter Telefon 071 891 13 55 ist empfehlenswert.

Das Bären-Team und Bernhard Lutz freuen sich auf Ihren Besuch.

EINLADUNG ZUR VERNISSAGE

SONNTAG 30. APRIL 2017 17.30 UHR

Laudatio: Alice Scherrer alt Landammann AR

Hackbrett-Begleitung: Hans Sturzenegger Speicher

Die autorisierte, kompetente ostschweizer Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf. Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEEMASCHINENMORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Obereggerstr. 38, 9410 Heiden
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

Neuer Web-Auftritt des Alterswohn- und Pflegeheims Weierwies Grub AR

Seit wenigen Wochen ist die neu gestaltete Website wieder online. Grund genug, das Alterswohn- und Pflegeheim Weierwies in Grub AR etwas näher vorzustellen.

«Durchmischtes Wohnen im Alter ist im Trend», sagt mir die Heimleiterin Edith Jung. «Bei uns wohnen Gäste mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen. Die einen sind geistig und körperlich fit, wollen aber nicht mehr selber kochen. Andere benötigen Hilfe in den täglichen Verrichtungen. Dazu bieten wir Pflege und Betreuung bis und mit Pflegestufe 12 an. Unsere Gäste können in ihrer gewohnten Umgebung bleiben, auch wenn sie mit der Zeit vermehrt pflegerische sowie betreuende Hilfe benötigen.»

Es gibt in der idyllisch und ruhig gelegenen «Weierwies», 1-Zimmer- sowie 2-Zimmer-Wohnungen mit eigener Kochnische, Dusche und WC. Alle Wohnungen verfügen über einen Balkon oder einen Sitzplatz. Die Gäste können ihre Wohnung selbständig möblieren, damit sie sich auch zuhause fühlen. Das Küchenteam bietet kulinarische

Für alle, die auf der neu gestalteten Website stöbern möchten: www.weierwies.ch. Wir sind auch telefonisch erreichbar unter Tel. 071 898 83 20.

Genüsse, von denen sich auch auswärtige Gäste immer wieder gerne überzeugen lassen.

«Die Pensionspreise, wie auf unserer Website angegeben, sind deshalb ungewohnt günstig, weil wir nach genossenschaftlichen Grundsätzen arbeiten. Wir bieten professionelle Betreuung und Service dank unseres bestens ausgebildeten Personals. Hinzu kommt: wir sind ein eher kleines Heim und deshalb vermehrt in der Lage, auf Wünsche und Bedürfnisse unserer Gäste einzugehen.»

Weierwies

wohnen | betreuen | pflegen

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.

Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.– Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weierwies.

Singen macht Freude macht glücklich schafft Freunde

Sing mit!

Singst du manchmal? In der Badewanne, bei der Arbeit oder einfach so? – so ist es bestimmt! **Für unseren aufgestellten Chor suchen wir weitere Sänger** und damit neue Freunde jeden Alters! Wir singen moderne Melodien aber auch klassische Männerchorlieder. Uns spielt es keine Rolle, ob du jung oder älter bist, ob du schon einmal in einem Chor gesungen hast oder ob du als Neueinsteiger kommst oder du das Singen im Chor einfach einmal ausprobieren willst.

Chor-Probe: jeden Montag, 20.15 bis 22.00 Uhr in der Aula vom Schulhaus Dorf, Heiden.

Nimm mit uns Kontakt auf, damit wir dich zum ersten Probentag abholen können.

Wir freuen uns auf dich! Für Fragen stehen dir unser Präsident und unser Dirigent gerne zur Verfügung:
Valentin Volkart 071 891 53 62 v.volkart@bluewin.ch
Michael Schläpfer 071 222 41 72 mschlaepfer@bluewin.ch

www.maennerchor-heiden.ch

Silbermedaille für Luana Lüchinger

Am ersten Wettkampf in dieser Saison zeigten Luana Lüchinger und Alessia Schmid (Getu Rehetobel) tolle Leistungen.

Luana zeigte in Wald im K2 einen sehr starken Wettkampf. An allen Geräten bot sie eine konstante und sehr ausgeglichene Leistung. Für eine saubere Sprungrolle erhielt sie 9.30. Auch am Boden 9.20 und an den Schaukelringen 9.25 zeigte sie tollen Übungen. Mit 36.80 Punkte durfte sie sich verdient die Silbermedaille umhängen lassen.

Neu im K4 griff Alessia Schmid in das Wettkampfgeschehen ein. Für eine gute Reckübung wurde sie mit 9.05 belohnt. Auch an den anderen Geräten zeigte sie gute Übungen jedoch fehlten überall noch ein paar Zehntel, sie verpasste die Auszeichnung hauchdünn und wurde auf dem 14. Rang klassiert.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde www.ref-grub-eggertsriet.ch

Pfarramt **Carlos Ferrer** · carlos.ferrer@ref-grub-eggertsriet.ch · 071 891 1758
 Mesmerin **Elsbeth Camenzind** · c.elsbeth@bluewin.ch · 071 890 09 25

Gottesdienste und Agenda
Aktivitäten in den Alterswohnheimen

Sonntag, 30. April

10.00 Themengottesdienst: «Quer denken, frei handeln, neu glauben» - Erbe der Reformation. Taufe Lenja Fiechter, Eggertsriet.
 Anschliessend: Kirchgemeindeversammlung

Sonntag, 7. Mai

Gottesdienst in Grub AR wird nach Trogen zu Reformationsfeier verlegt. Nähere Angaben unter www.ref-arai.ch (Kalender)

Freitag, 12. Mai

Musikalische Träumereien mit Andacht – offen für alle
 10 Uhr im Gesundheits- und Seniorenwohnheim in Eggertsriet
 14.15 im Seniorenzentrum Weiherwies in Grub

Freitag 12. Mai

19-22 Uhr im Gruberhof Grub SG **Kirchliche Jugendarbeit 12+**
 Spielerischen Abend zum **Thema Casino**. Ein gepflegtes Erscheinungsbild (festlich leger), ein anständiger Umgang, ein angemessener Umgangston ist erwünscht.

Sonntag, 14. Mai

9.30 **Familiengottesdienst und Kinderkirche** im Pfarrhaus Eggertsriet, Thema: «Vor Freude singen!» Pfr. Carlos Ferrer,

Sonntag, 21. Mai, Konfirmation

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Thema: «Die Elemente».
 Pfr. Carlos Ferrer, Musik: Gerhard Spycher und Anita Freund.
Getauft wird **Robine Merz**, Frauenrüti 336, Grub AR.

Konfirmiert werden **Jana Bilger**, Unterrüti 850, Grub SG,
Xenia Huber, St. Gallerstrasse 35, Eggertsriet, **Alina Jasmin Lutz**,
 Quellenstrasse 5, Eggertsriet, **David Rommel**, Mühlbachstrasse 25,
 Eggertsriet.

Donnerstag, 25. Mai, Auffahrt

10.30 Regionaler Gottesdienst am Veloweg Vorderland in der Kirche Wolfhalden, Pfr. Andreas Ennulat

Freitag, 26. Mai

Musikalische Träumereien mit Andacht – offen für alle
 10 Uhr im Gesundheits- und Seniorenwohnheim in Eggertsriet
 14.15 katholische Andacht mit Niklaus Züger im Seniorenzentrum Weiherwies in Grub.

Sonntag, 28. Mai

9.30 Ökumenischer Gottesdienst und Musikfest in der Evangelischen Kirche Heiden
 Gottesdienst in Grub AR entfällt

Gott im Kino

Mittwoch, 31. Mai, 19.30 Uhr, Dorfstübli Grub AR / Filmclub der Kirchgemeinde Grub-Eggertsriet. Gezeigt wird der Film «Babettes Fest», Dänemark 1987

Bitte vormerken:

Workshop „Bibel lesen mit Kindern“ findet im Dorfstübli bei Spar am 3. und 10. Juni um 15 - 17 Uhr bei mindestens 10 Teilnehmern (inkl. Kindern) statt. Anmeldung bei Carlos Ferrer bis 31. Mai.

IHRE OPEL PARTNER

Zil-Garage St. Gallen AG
 9016 St. Gallen
www.zil-garage.ch
 Tel. 071 282 30 40

Langmoos-Garage
 9404 Rorschacherberg
www.opel-schawalder.ch
 Tel. 071 855 40 42

www.opel.ch

DER NEUE MOKKA X

- » Intelligenter 4x4-Antrieb jetzt auch mit Automatik
- » 30% hellere Sicht dank innovativer LED-Scheinwerfer*

Mit den Innovationen der Oberklasse.

*LED-Technologie leuchtet 30% heller als Halogen.

Von der Natur inspiriert ...

kellerswiesenstrasse 12
 9034 eggertsriet
 tel. 071 877 40 10
 fax 071 877 40 11
info@malerhandwerkeller.ch
www.malerhandwerkeller.ch

Blickpunkt Grub

Terminkalender 2017

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
618	Freitag, 12.05.2017	Freitag, 26.05.2017
619	Freitag, 16.06.2017	Freitag, 30.06.2017
620	Freitag, 14.07.2017	Freitag, 28.07.2017
621	Freitag, 11.08.2017	Freitag, 25.08.2017
622	Freitag, 15.09.2017	Freitag, 29.09.2017
623	Freitag, 13.10.2017	Freitag, 27.10.2017
624	Freitag, 10.11.2017	Freitag, 24.11.2017
625	Freitag, 08.12.2017	Freitag, 22.12.2017

VERANSTALTUNGEN

April 2017

29. Abwasserverband Altenrhein: Tag der offenen Tür	Kläranlage Altenrhein	11.00 – 17.00 Uhr
29. Grueberchörli: Unterhaltung	Turnhalle Grub AR	20.00 Uhr
30. Film «Unerhört jensch»	Kino Rosental Heiden	19.15 Uhr
30. Vernissage Fotoausstellung Bernhard Lutz	Landgasthof Bären Grub AR	Beginn 17.30 Uhr

Mai 2017

2. Öffentliches Singen	Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies	14.00 Uhr
3. Stamm Einwohnerversammlung Grub AR	Restaurant Hirschen	20.00 Uhr
3. Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	ab 17.00 Uhr
5. Bundesübung 300 m FSG Wald	Schiesstand Wald AR	18.00 – 20.00 Uhr
6. / 7. 10 Jahre Fiirbig Bar	Hirschen Grub SG	
9. Vorlesen mit Austausch	Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies	15.30 Uhr
12. Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt Mai 2017		
12. Skiliftstöbli Grub AR: Besenbeiz		ab 17.00 Uhr
12. Feldschützengesellschaft Heiden; Bundesübung 300 m / www.fsgheiden.ch	Schiesstand Büelen Heiden	14.00 – 16.00 Uhr
12. Buchstart «Sprich mit mir und hör mir zu!»	Bibliothek Heiden	16.15 – 17.00 Uhr
13. Restseller und Bücherfieber, Bücherflohmarkt	Bibliothek Heiden	9.00 – 12.00 Uhr
13. Live Music Jazz & Blues (www.kindofblue.ch)	Dorfstübli Grub AR	19.30 Uhr
17. Häckseltour		
18. Autorenlesung mit Pedro Lenz	Lindensaal Heiden	19.30 Uhr
20. Skiliftstöbli Grub AR; Südwörscht und Chäschnöpfli		ab 18.30 Uhr
(nur auf Anmeldung, Tel. 079 563 40 44 bis Freitagmittag)		
21. Abstimmungssonntag		
23. Verein AüB, Mitgliederversammlung	Biedermeiersaal Hotel Linde, Heiden	18.00 Uhr

Juni 2017

6. Öffentliches Singen	Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies	14.00 Uhr
6. Stamm Einwohnerversammlung Grub AR	Restaurant Hirschen	20.00 Uhr
7. Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	ab 17.00 Uhr
9. Skiliftstöbli Grub AR: Besenbeiz		ab 17.00 Uhr
10. Energiestadt-Region AüB; Labelfeier im Gemeindehaus Rehetobel		16.00 Uhr
Für die Labelfeier und die Besichtigung von «Häusern der Zukunft» in den Vorderländer Gemeinden wird unter www.aueb.ch ein detailliertes Programm aufgeschaltet		
12. Eisenabfuhr		
13. Vorlesen mit Austausch	Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies	15.30 Uhr
16. Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt Juni 2017		
17. / 18. 34. Gruber Sportplausch		
24. Altpapier		ab 8.00 Uhr

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
Manuela Schläpfer, Telefon 071 891 17 48, E-Mail: manuela.schlaepfer@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum **Preis von Fr. 45.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Neu seit Januar 2017
Sind die Gemeinde-Tageskarten am Gültigkeitstag noch verfügbar, können diese ab 9.00 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.– bezogen werden.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48
Die Gemeinde-Tageskarten können auch auf der Homepage der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.
Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag: 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr
Dienstag: bis Freitag
09.30 bis 12.00 Uhr

Der Schalterbereich bleibt an den Nachmittagen (ausgenommen Montag Nachmittag) geschlossen.

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt!
Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

Die Lehrerin sagt zur Klasse: «Jeder der meint, er sei dumm, steht jetzt bitte auf.» Bruno steht als einziger auf. Darum fragt ihn die Lehrerin: «Bruno, warum bist du aufgestanden, denkst du denn wirklich, du seist dumm?» Da meint Bruno: «Nein, nein, aber ich wollte Sie doch nicht alleine stehen lassen.»

Zwei Buben spazieren auf dem Trottoir. Einer findet dabei eine 100 Franken-Note. Da meint sein Freund: «Die darfst du aber nicht behalten!» Darauf sagt der andere: «Doch, die gehört meiner Mama.» Da fragt der Freund: «Woher willst du das denn wissen?» Der Bub: «Mein Vater sagt immer zu meiner Mama, er kenne keine andere Frau, die das Geld so zum Fenster hinauswirft wie sie.»

Editorial

Ruedi Signer
Gemeinderat

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner

Wie die ARA Altenrhein 50 Jahre nach der Gründung des Verbandes das Abwasser aus 15 Gemeinden reinigt, konnte die Bevölkerung am Tag der offenen Tür vom 29. April 2017 erfahren. Auch eine Delegation des Gemeinderates Grub nutzte die Gelegenheit, anlässlich der Besichtigung mehr Einzelheiten und Einblick zu erhalten.

Gross war der Besucherandrang; Jung und Alt drückten nach dem gut beschilderten Rundgang ihr Staunen aus. Auch wenn viele auf dem Weg am Alten Rhein schon vorbeikamen, so gross und vielgestaltig hatten sie sich die ARA nicht vorgestellt. Dasselbe gilt für die vielen Schritte von mechanischer über biologische bis zu chemischer Reinigung des Abwassers in jeweils mehrstufigen oder unterschiedlichen Verfahren. Und was dabei alles verwertet wird, von Gas über zurückgewonnene Rohstoffe bis zum getrockneten Schlamm als Brennstoff. Staunen konnte man auch, wie die Mitarbeiter den Rundgang anlegten: Die Besucher kamen sicher an mechanischen Ungetümen und riesigen Becken vorbei, auf Türme oder durchs Leitungslabyrinth und doch so nah, dass sie den ganzen Ablauf sahen.

Die Gemeinde Grub AR, welche seit 1989 im Verband des AVA aufgenommen ist, unterhält zwei getrennte Kanalisationssysteme (Trennsystem) für Schmutzabwasser und Regenabwasser, wobei das Schmutzabwasser über die private Liegenschaftsentwässerung und die öffentliche Kanalisation beim AVA geklärt wird. Nicht verschmutztes Regenwasser von z. B. Dächern, Vorplätzen etc. wird – wenn immer möglich – auf dem Grundstück versickert oder gedrosselt (Retention) und in einer separaten Leitung in ein Gewässer abgeleitet.

Wollen Sie mehr zur spannenden Geschichte des AVA erfahren? Wenn ja, empfehlen wir Ihnen das zum 50 jährigen Jubiläum des AVA erschienene Buch von Urs Keller. (Siehe Seite 3)

GEMEINDERAT

RegiWehr Jahresrechnung 2016

Die Feuerwehrkommission der RegiWehr hat im März 2017 die von der Revisionsstelle geprüfte Jahresrechnung 2016 zuhanden der Verbandsgemeinden verabschiedet. Die Rechnung 2016 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 104'077.87 ab. Da beim Eigenkapitalkonto das bewilligte Limit von Fr. 50'000.- ausgeschöpft ist, wird der ganze Über-

schuss anteilmässig an die Verbandsgemeinden zurückbezahlt. Der Anteil für die Gemeinde Grub beträgt Fr. 11'608.05.

Wesentliche Abweichungen gegenüber dem Voranschlag weisen die Aufwände bei der Bekleidung und Ausrüstung auf. Weniger Aufwände konnten bei der Besoldung der Mannschaft, den Einsatzentschädigungen, Betriebs- und Verbrauchsmaterial sowie bei Betriebsstoffen verzeichnet werden.

Grundsätzlich war das Jahr 2016 ein ruhiges Jahr mit weniger Einsätzen, was automatisch wenig Betriebskosten verursacht.

Der Kostenanteil für die Gemeinde Grub beträgt 11,05 Prozent bzw. Fr. 85'734.75. Gemäss Art. 23 Abs. 2 und 3 des Zweckverbandsvertrages stützt sich der Kostenteiler auf die Anzahl Einwohner und den gesamten Versicherungswert (Neuwert) aller versicherten Gebäude per 31. Dezember 2016.

Der Gemeinderat hat der Genehmigung der Jahresrechnung 2016 sowie

IMPRESSUM

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR
Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
52. Jahrgang, Nr. 617

Redaktion:

Katharina Zwicker, Gemeindepräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserte und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserte Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

dem angepassten Kostenteiler zugestimmt und der Feuerwehrkommission, der Rechnungsführerin Gabriela Keller (Gemeindeverwaltung Grub AR) sowie sämtlichen Angehörigen der Feuerwehr für den geleisteten Einsatz den besten Dank ausgesprochen.

RegiWehr Ersatzbeschaffung Einsatz-Leitfahrzeug

Aufgrund des Alters und der erwarteten grösseren Reparaturen möchte die RegiWehr das jetzige Einsatz-Leitfahrzeug, Toyota LandCruiser 4 WD mit Baujahr 1993 ersetzen.

Mit dem neuen Fahrzeug, welches auf dem neusten Stand ist, kann wieder eine sichere Einsatzfahrt gewährleistet werden. Ebenfalls kann das neue Fahrzeug, wie auch das Alte, als Zugfahrzeug eingesetzt werden. Mit einer Zuglast von bis zu 3,5 t kann das Fahrzeug für kleinere Einsätze mit Anhänger verwendet werden. Das Einsatz-Leitfahrzeug dient ebenfalls an

jedem Wochenende und an Feiertagen als Pikettfahrzeug für die Offiziere der RegiWehr.

Die geplante Beschaffung des Einsatz-Leitfahrzeuges ist im langfristigen Investitionsplan vorgesehen.

Die Zweckverbandsgemeinden Heiden-Grub-Eggersriet und Wolfhalden haben auf Antrag der Feuerwehrkommission beschlossen, das Einsatz-Leitfahrzeug aus dem Jahr 1993 zum Preis von Fr. 91'693.67 (Voranschlag: Fr. 120'000.-) zu ersetzen.

Leitbild der Gemeinde Grub

Der Gemeinderat hat die periodische Überprüfung des im Jahr 2013 verabschiedeten Leitbildes vorgenommen und wo nötig geringfügig angepasst. Das Leitbild kann auf der Homepage der Gemeinde Grub, www.grub.ch, heruntergeladen oder in Druckversion auf der Gemeindekanzlei bezogen werden.

Gesucht Fotos von Grub für die neue Homepage

Die wichtigen Informationen unserer Gemeinde finden Sie unter www.grub.ch. Der Bebilderung wird grösste Beachtung geschenkt. Es geht deshalb ein Aufruf an alle Gruber Fotograf/-innen, die schönsten und stimmungsvollsten Bilder unserer Gemeinde zur Verfügung zu stellen. Fotografische Beiträge werden gerne unter info@grub.ch entgegen genommen. Herzlichen Dank im Voraus für die wertvollen Beiträge unter dem Motto «Grub einfach schön!»

Grünzeugsammelstelle der Gemeinde Grub AR

geöffnet: Jeden Montag mit ungeradem Datum von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

- *Erstmals:*
Montag, 1. Mai 2017
- *Letztmals:*
Montag, 13. November 2017

Dabei ist wie bei der Kehrrichtabfuhr eine **Gebühr** zu entrichten! (Siehe Abfall-Info)

Unerlaubte Ablagerungen um und im Areal sind verboten und werden polizeilich geahndet!

Bauamt Grub AR

Kieslieferungen für Strassenunterhalt

Für den Unterhalt von öffentlichen Strassen übernimmt die Gemeinde die Kosten für den benötigten Kies.

Die Bestellungen können direkt bei Heinz Schläpfer (079 416 46 72) oder bei der zuständigen Gemeinderätin Regula Delvai (076 600 78 55 oder 071 877 25 84) aufgegeben werden. Die Kosten für das Verteilen und Einarbeiten gehen zu Lasten der Grundeigentümer.

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker:

Dienstag, 12. Juni 2017,
von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Grub zählt Ende Februar 1029 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzug:
Abt Urs, Halten 127

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Auffahrt und Pfingsten

Die Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Auffahrt und Pfingsten gelten wie folgt:

Auffahrt: Donnerstag, 25. Mai 2017
geschlossen
Freitag, 26. Mai 2017
geschlossen

Pfingsten: Montag, 5. Juni 2017
geschlossen

Pikettendienst bei Todesfällen:
Willi Solenthaler, Tel. P 071 891 39 73

**50 Jahre Abwasserverband
Altenrhein**

Der Verband wirkt für 15 St. Galler und Appenzeller Gemeinden (Grub AR seit 1989) am und über dem See und dem Alten Rhein sowie an der Goldach, mit 60'000 Einwohnern und vielen Unternehmen, betreibt auch ein 300 Kilometer langes Kanalnetz mit Hunderten von Bauten. Er beschäftigt dafür nur 20 Leute und arbeitet mit vielen Partnern zusammen. So füllte sich das Festzelt bereits für die Jubiläumsfeier, durch die Verwaltungsrat Beat Hirs führte. Rück- und Ausblick durch den heutigen Verbandspräsidenten Robert Raths und seinen Vorgänger Werner Meier sowie die Vorstellung des Buchs zu Entstehung und Entwicklung des Verbandes durch Autor Urs Keller zeigten: In unserer Region vollzog sich ein Wandel von massiver Gewässerverschmutzung zu vorbildlicher Abwasserreinigung.

Unter Leitung seiner bisher nur zwei Geschäftsführer – 40 Jahre lang der Goldacher Urs Keller, seit 10 Jahren der Horner Christoph Egli – war der Abwasserverband Altenrhein dabei immer wieder ein Pionier für neue Verfahren und in der Forschung. Aktuell gilt das für den Aufbau einer vierten Reinigungsstufe zur Elimination von Mikroverunreinigungen, Rückgewinnung von Phosphor und Weiteres bis hin zum Versuch mit einer Fischfarm.

Wollen Sie mehr erfahren zur spannenden Geschichte des AVA? Sehr empfehlenswert ist das Buch von Urs Keller in erster Auflage mit über 200 Seiten, von den ersten frühgeschichtlichen Ereignissen der Region um den Bodensee bis zur heutigen Hightech-Anlage am alten Rhein. Zahlreiche Fotos, Grafiken, Anekdoten und Reminiszenzen sind im Buch abgebildet.

Für den geringen Unkostenbeitrag von CHF 20.- können Sie das Buch direkt beim AVA beziehen.

**Nachwuchs
im Dorfweiher**

Zur Zeit tummelt sich im Dorfweiher eine lustige Schar junger Stockentlein mit ihrer Mutter im Wasser. Stockenten brüten während 28 Tagen 6 bis 15 Eier aus. Die Jungen ernähren sich sofort nach dem Schlüpfen selbständig, bleiben aber bis zur Flugfähigkeit nach ca. 55 Tagen im Familienverband. Sie fressen Wasserpflanzen, Kaulquappen, Schnecken und Würmer. Danebst sind sie zahlreichen Feinden ausgesetzt wie Katzen, Raubvögel, Fuchs, Marder und Iltis. Ein Besuch vom Dorfweiher lohnt sich!

GR Tobias Brülisauer

**Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt Juni 2017
Freitag, 16. Juni 2017**

**Blutspenden im Evang. Kirchgemeindehaus in Heiden
Mittwoch, 21. Juni 2017, von 17.30 bis 19.30 Uhr**

Am Mittwoch, 21. Juni 2017, von 17.30 bis 19.30 Uhr, führen die Vorderländer Samaritervereine in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst St.Gallen die nächste Blutspendeaktion durch. Die Aktion findet im Evang. Kirchgemeindehaus Heiden statt.

Alle, die sich gesund fühlen (Mindestalter 18 Jahre) werden zum Spenden eingeladen. Erstspender bringen bitte einen Personalausweis mit Foto mit. Am Spendetag empfiehlt es sich genügend zu trinken und nicht zu fettig zu essen. Im Anschluss an die Spende sind Sie zu einem Imbiss eingeladen.

Wir freuen uns, wenn wir viele Spenderinnen und Spender begrüßen dürfen und danken schon heute für Ihr Engagement!

Die Samaritervereine im Appenzeller Vorderland

**Abstimmungsergebnisse
vom 21. Mai 2017**

Gemeinde Grub AR

**Eidgenössische
Volksabstimmung**

Energiegesetz (EnG)

In Betracht fallende
Stimmzettel 329

Ja	Nein
173	155

Stimmbeteiligung: 44.22 %

SCHULE

Lehrpersonen in der Schule Grub AR im Schuljahr 17/18

Wie auch im Schuljahr 16/17 werden Johanna Jud und Linda-Leila Moser in der Basisstufe Weiher unterrichten und Jasmine Cummings zusammen mit Tobias Forster in der Mittelstufe. Weiterhin unterrichten Andrea Preisig, Kaja Weicken, Jeannette Jud, Lea Brunner und Markus Künzler an unserer Schule.

Bianca Koch beendet nach den Sommerferien ihren Mutterschaftsurlaub und wird ab dem 14. August 2017 wieder die 3./4. Klasse unterrichten, zusammen mit Tobias Forster.

Seit Februar 2017 hat Yannick Vogt die Stellvertretung von Bianca Koch übernommen. Mit grossem Engagement hat er sich in den altersdurchmischten Unterricht eingearbeitet.

Evelyne Böhi hat ihr Kind am 1. Mai 2017 bekommen. Sie wird ihren Mutterschaftsurlaub bis Ende Januar 2018 verlängern. Von den Frühlingsferien bis zu den Sommerferien hat Markus Künzler, zusätzlich zu seinen Lektionen als Schulischer Heilpädagoge, die Stellvertretung übernommen. Tobias Forster unterstützt die Kinder montags bei der Freien Tätigkeit.

Ab 14. August 2017 wird Désirée Koller als Stellvertretung in der Basisstufe Dorf unterrichten, zusammen mit Andrea Preisig.

Nun sind wir gespannt auf die Wochen bis zu den Sommerferien und freuen uns, in dieser Zusammensetzung ins neue Schuljahr zu starten!

*Das Lehrerteam und
die Schulleitung*

Mein Name ist Désirée Koller

Nach den Sommerferien darf ich die Mutterschaftsvertretung von Evelyne Böhi antreten, worauf ich mich sehr freue. Aufgewachsen bin ich in dä «Wile» beim Neudorf und später umgezogen nach St. Georgen, wo ich auch heute noch sehr gerne lange Spaziergänge unternehme oder meine Längen in den Dreilinden schwimme. Seit einem Jahr wohne ich im Schoren in St. Gallen. In meiner Freizeit liebe ich es zu malen, zeichnen und gärtnern, zu wandern und in der Natur zu sein, zu schwimmen, die Violine zu spielen, mich mit Yoga zu entspannen und mit meinen Freunden und der Familie Zeit zu verbringen. Auch zieht es mich sehr ans Meer, da ich das Wellenreiten liebe. Deswegen habe ich fast ein Jahr in Costa Rica gewohnt und in einer Internationalen Schule, aber auch in einer Montessori Schule gearbeitet. Zudem liebe ich Kulturen und Mentalitäten, Sprachen und Menschen.

Im Jahre 2002 habe ich das Lehrerseminar in Rorschach abgeschlossen. Seither sammelte ich in jeder Primarstufe, wie auch in der Oberstufe, in einer Kleinklasse und in einer privaten Sonderschule wertvolle Erfahrungen und dies in verschiedenen Kantonen der Schweiz. Auch ist mir die Basisstufe nicht fremd, da ich in der Schule Reute AR schon aushelfen durfte.

Ich danke Ihnen bereits jetzt von Herzen für Ihr Vertrauen und freue mich, Ihre Kinder mit Frau Preisig eine Zeit lang zu begleiten.

Marktbesuch der Basisstufe Weiher

Als Abschluss unseres Themas «Markt» besuchten wir am 7. April 2017 den Bauernmarkt in St. Gallen. Die Kinder durften von zuhause einen Einkaufszettel mit maximal drei Produkten und etwas Geld mitbringen. Schon die Fahrt mit dem doppelstöckigen Postauto war ein kleines Highlight für uns. Am Marktplatz in St. Gallen angekommen, kauften wir zuerst einmal einen gesunden Znüni bestehend aus Karotten, Birnen, Äpfel, Brot, Apfelsaft und Eiern. So konnten die Kinder schon einmal beobachten, wie man ein Verkaufsgespräch führen könnte und was es alles auf dem Markt hat. Dann genossen wir unseren Znüni auf einer Bank und wärmten uns mit einem Fangenspiel etwas auf.

Jetzt mussten die Kinder ihre Einkaufslisten betrachten und an den Marktständen einkaufen gehen. Wir wurden immer freundlich bedient und die Kinder haben mit ein bisschen Mut und gegenseitiger Hilfe beim Bezahlen, Tragen, Verständigen mit dem Marktverkäufer / der Marktverkäuferin und Lesen der Einkaufsliste ihre Einkäufe gut erledigt. Mit einem Rucksack voller leckerer Sachen und vielen Eindrücken, machten wir uns wieder auf den Heimweg.

Wilhelm Tell und die Eidgenossen Sommerlager 2017

Entdecke die Spuren von Wilhelm Tell und den Eidgenossen in einem Lager mitten in der Schweiz. Schlafen im Zelt, Spiele, Action, Basteln und Geschichten rund um die Entstehung der Schweiz erwarten dich in diesem spannenden Lager der Jungschlar Heiden-Walzenhausen. Sei dabei vom 8. bis 15. Juli 2017 und erlebe mit anderen Kindern der 1. bis 7. Klasse das Abenteuer dieses Sommers!

Infos und Anmeldung bis 20. Juni 2017 unter www.jshw.ch

Schulschlussfest 30. Juni 2017
SCHULE WOLFHALDEN

ab 16.00 Uhr

Festwirtschaft – Mittelstufenschulhaus und Areal
Barbetrieb – vor dem Oberstufenschulhaus

Aufführungen

16.30 Uhr

Begrüßung durch Schulpräsidenten und Schulleiterin – Kirche
 Theater Unterstufe „Elements“ – Kirche

17.15 Uhr

Theater Oberstufe „Die Busreise“ – Aula der Oberstufe

17.45 Uhr

Musikalische Werkpräsentation – Platz vor der Oberstufe

Ausstellungen & Aktivitäten von 16.00 bis 18.00 Uhr

Oberstufenschulhaus

Schmuckausstellung, Museumsboxen, Zeichnungen, Plakate,
 Sportparcours auf dem roten Platz, Kinderschminken
 und vom Kindergarten Tonstelen

Mittelstufenschulhaus

SchülerInnenarbeiten und Fotokino

Im Anschluss: „**De schnellst Wolfhändler**“ – Turnverein
 Anmeldung von 17.30 bis 18.15 Uhr beim Mittelstufenschulhaus, Lauf 18.30 Uhr

Die Parkplätze der Sefar dürfen benutzt werden.

SCHULE

**Workshop
zum Thema «Sucht»**

Am Donnerstagvormittag, 6. April 2017, kam Herr Meitz zu uns ins Lernteam B in die Oberstufe. Er arbeitet für die Suchtprävention AR in Bühler. Da wir das Thema Sucht in Lebenskunde hatten, kam er als Abschluss vom Thema zu uns.

Zuerst stellte er sich vor. Er hatte eine Powerpoint-Präsentation vorbereitet, die seinen Lebenslauf beschrieb, über seine Arbeit Auskunft gab und das Thema Sucht später genauer er-

klärte. Herr Meitz zeigte uns Plakate, die Schüler und Schülerinnen zum Thema Sucht gestaltet hatten. Sie waren sehr kreativ. Wir fanden sehr gut, dass er unsere Fragen mit in sein Programm eingebaut hatte. Einige durften den Weg zur Sucht mit Karten legen, andere mussten einen Geld-Test machen. Bei einer weiteren Aufgabe mussten wir mit einer Promille-Brille Tennisbälle auf Kegelspitzen legen. Ohne Brille ging das sehr gut, mit Brille war das jedoch ziemlich schwer und amüsant. Man kann nicht ein-

schätzen, wie weit etwas entfernt von einem liegt und alles ist verwackelt. Es war sehr spannend, das zu beobachten. Mit diesem Test haben wir verstanden, wieso Betrunkene nicht mehr Autofahren können und dürfen.

Wir haben viel dazu gelernt, vor allem was die Folgen einer Suchterkrankung betrifft. Unser Eindruck war sehr gut. Die Gruppe hat aktiv mitgemacht. Alles in allem war es ein sehr lehrreicher Vormittag.

Von Loana M. und Deva S.,
Lernteam B

Aktuelles aus der Region**Appenzellerland
über dem Bodensee****Wirtschaftsnews****Spitalverbund AR**

Der Kanton AR hat zur Vernehmlassung zum teilrevidierten Gesetz über den Spitalverbund eingeladen. Im Vordergrund stand die Frage, ob die Nennung der aktuellen Spitalstandorte - Heiden und Herisau - aus dem Gesetz gestrichen werden soll. Alle Gemeinden im AüB setzen sich dafür ein, dass Heiden als Spitalstandort im Gesetz verankert bleibt.

Details zur Gesetzesrevision finden Sie auf www.ar.ch.

Haus der Zukunft

Wussten Sie, dass rund 50 Prozent des schweizerischen Energieverbrauchs heute für Gebäude aufgewendet werden. Der grösste Teil davon für Heizung und Warmwasser. Bei Gebäuden haben wir daher ein grosses Sparpotential. Energieeffizienz, Wärmedämmung und erneuerbare Energiequellen stehen im Fokus der Massnah-

men. Wo setze ich an? Was ist bewilligungspflichtig? Welche Heizung ist für mein Haus effizient? Lohnt sich die Installation einer Photovoltaikanlage auf meinem Dach finanziell?

Folgende beiden Plattformen geben erste Antworten auf diese Fragen: www.sonnendach.ch und www.dasgebaeudeprogramm.ch

Aus erster Hand können Sie sich am 10. Juni 2017 ab 15.00 Uhr im Gemeindehaus Rehetobel bei verschiedenen lokalen Firmen und dem Amt für Umwelt AR informieren. Den Rahmen bietet die Labelfeier der Energiestadt-Region AüB.

Details dazu finden Sie auf www.aueb.ch.

**Berufserkundungstag 2017 -
Save the Date**

Am Mittwoch 20. September 2017 findet der 3. Berufserkundungstag im AüB statt. Demnächst gelangen wir

mit der Anfrage an die ausbildenden Betriebe, eine Berufserkundung für die Schülerinnen und Schüler der zweiten Oberstufe anzubieten.

Ziel des Berufserkundungstages ist es, Schülerinnen und Schüler mit Ausbildungsmöglichkeiten in ihrer Wohnregion vertraut zu machen und ihnen die Möglichkeit für eine unkomplizierte Erkundung zu geben. Die Organisation erfolgt durch den Verein AüB in Zusammenarbeit mit den Ausbildungsbetrieben der Region und den fünf Oberstufenstandorten Walzenhausen, Wolfhalden, Heiden, Obereggen und Trogen.

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Obereggen und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt: Appenzellerland über dem Bodensee, Schwendstrasse 3, 9410 Heiden, www.AüB.ch

Geschäftsführerin: Katja Breitenmoser, Tel. 079 413 58 24, Email: katja.breitenmoser@aueb.ch
Liken Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aueb.ch

**MADE FOR iPhone,
MADE FÜR SIE.**

acustix

Modernste Hörgeräte für jeden Anspruch und jedes Budget.

Testen Sie jetzt exklusiv bei acustix kostenlos und unverbindlich die Weltneuheit Beyond™ von Widex! Damit wir uns genügend Zeit reservieren können, bitten wir um telefonische Terminvereinbarung.

acustix Heiden
Poststrasse 24 · 9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83 · heiden@acustix.ch

Öffnungszeiten
Mo bis Fr 08.00 – 12.00 13.30 – 17.30
Sa nach telefonischer Vereinbarung

WIDEX BEYOND™
LIFE WITHOUT LIMITS

GUTSCHEIN
für einen Hörtest und eine Hörberatung
im Wert von CHF 80.–

**Chonnscht au i
d'Spielgruppe Grueb**

Alli Meetle ond Buebe mit em Geburtsdatum zwüschet em 1. 5.13 bis am 30. 4.15 dörfet ab Mitte August bi ös d'Spielgruppe bsueche.

Mer freuet ös
of dini Aameldig.

Aameldige nemmt
d'Sylvia Eisenhut entgege
Telefon 071 891 56 21

Urwaldhaus
Wirtschaft zum «Bären»
Neu eröffnet!

Benvenuti liebe Gäste

Seit dem 14. Mai 2017 sind die Türen zum Urwaldhaus wieder geöffnet! In der gemütlichen Gaststube findet jeder Gast das Passende. Nicht nur der Hunger oder der Durst soll gestillt werden, nein, Sie erleben bei uns auch ein Stück Italien sowie die Magie der Geschichte des historischen Wirtshauses.

Unsere Küche zaubert italienische Spezialitäten wie z.B. die hausgemachten Pastas, Ravioli und Desserts auf den Tisch. Sie finden auf unserer Karte auch saisonal wechselnde Angebote sowie vielseitige Vorspeisen. Ein spezielles Augenmerk richten wir auch auf lokale Köstlichkeiten sowie auf günstige Mittagsteller. Wir führen hochwertige Weine, sei es den trockenen Weissen, den lieblichen Rosé, bis hin zum vollen Roten aus unserem Heimatland Italien.

Die Sonne scheint, die Temperaturen sind angenehm warm und Sie suchen die Ruhe auf dem Lande. Wie wärs da mit einem Apéro in unserem idyllischen Gartenrestaurant, einem romantischen Abendessen oder ganz einfach einem spontanen Besuch in unserer Gaststätte?

Wir freuen uns darauf, Sie bei uns begrüssen und verwöhnen zu dürfen.

Maria & Damiano D'Amato
Urwaldhaus, Wirtschaft zum Bären
Robach 25
9038 Rehetobel

**ledi 2 in Gais macht den Juni
vielfältig**

Alles beginnt mit der Musikgesellschaft Gais und endet mit der Band Whysad – dazwischen wird auf der ledi 2 auf dem Gaiser Dorfplatz ganz viel vielfältige Kultur geboten. Start ist am Freitag, 16. Juni abends und der letzte Vorhang schliesst sich am späteren Sonntagnachmittag des 18. Juni.

In den letzten Wochen und Monaten hat das Organisationskomitee der ledi 2 hinter den Kulissen gewirbelt. Potentielle Sponsorinnen und Sponsoren erhielten Post, ein kunterbuntes Programm nahm im Halbstundentakt Gestalt an und für das Catering konnten die beiden Restaurants Falken und Krone am Dorfplatz gewonnen werden.

Finanzierung auf der Zielgeraden

Noch fehlen die eine oder andere Handvoll Franken, doch ist das OK optimistisch. Namhafte Beiträge gesprochen haben die Gemeinde Gais, mehrere Stiftungen und eine ganze Reihe von regionalen und lokalen Unternehmen, die so einzelne Künstlerauftritte ermöglichen. Dank deren Engagement muss für die ledi 2 kein Eintritt erhoben werden, lediglich eine Hutkollekte ist vorgesehen.

15 Programmpunkte

Zwischen dem frühen Freitagabend bis am Sonntagnachmittag sind 15 verschiedene Programmpunkte geplant – garantiert ist für jeden Geschmack etwas dabei. Das vollständige Programm wird genau einen Monat vor dem Anlass – also am 16. Mai 2017 – veröffentlicht. Bis dahin werden alle, die schon jetzt neugierig sind, immer wieder Beiträge auf der Facebook-Seite von ledi 2 finden und so schon einen schönen Teil des Programms kennen.

Wortgewaltiger Sonntag

Anders als der Freitag und Samstag wird der ledi 2-Sonntag wortgewaltig starten. Zuerst laden die beiden Gaiser Kirchgemeinden zum Gottesdienst auf dem Dorfplatz ein. Besonders daran wird nicht nur der Ort sein, sondern es wird auch der erste Gottesdienst des neuen katholischen Pfarrers Albert Wicki. Danach steht eine hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion auf dem Programm. Im Mittelpunkt steht der 40. Jahrestag der Verleihung des Wakkerpreises an Gais. Doch vielmehr als der Blick zurück wird es um die Zukunft gehen.

Der dritte Teil der sprachgewaltigen Stafette wird mörderisch: Die BiblioGais präsentiert die Philip Maloney Lesetour 2017 mit Michael Schacht und Heinz Margot. Danach geht es musikalisch weiter in den Sonntagnachmittag.

Mehr Informationen über die ledi 2 gibt es im Internet
www.ledi2.ch

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Juni/Juli '17 Rosental. Das Kino.

Fr 2.6. 20:15	White sun	8/6	OV/d
Sa 3.6. 17:15	Abgang mit Stil	12/10	D
Sa 3.6. 20:15	Die göttliche Ordnung	12/10	dialekt
So 4.6. 15:00	Conni & Co 2	6/4	D
So 4.6. 19:15	Der Hunderteinjährige, der die Rechnung...	12/10	D
Di 6.6. 18:30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81		
Di 6.6. 20:15	The founder	8/6	E/d
Fr 9.6. 20:15	Zu guter Letzt – The Last Word	10/8	D
Sa 10.6. 17:15	Der Hunderteinjährige, der die Rechnung...	12/10	D
Sa 10.6. 20:15	White sun	8/6	OV/d
So 11.6. 15:00	The Boss Baby – Wer ist hier der Chef	6/4	D
So 11.6. 19:15	The Borneo Case – Bruno Manser lebt weiter	8/6	Ov/d
Di 13.6. 20:15	Lion - Der lange Weg nach Hause	12/10	D
Fr 16.6. 20:15	Moonlight	16/14	OV/d
Sa 17.6. 17:15	Zu guter Letzt – The Last Word	10/8	D
Sa 17.6. 20:15	The founder	8/6	E/d
So 18.6. 15:00	Überflieger	6/4	D
So 18.6. 19:15	Victoria	12/10	F/d
Di 20.6. 20:15	The other Side of hope	10/8	fin/d
Fr 23.6. 20:15	Victoria	12/10	F/d
Sa 24.6. 17:15	Zu guter Letzt – The Last Word	10/8	D
Sa 24.6. 20:15	Churchill	14/12	D
So 25.6. 15:00	Conni & Co 2	6/4	D
So 25.6. 19:15	Staatenlos – Klaus Rózsa, Fotograf zu Gast: Regisseur Erich Schmid und Klaus Rózsa	10/8	D
Di 27.6. 20:15	Die göttliche Ordnung	12/10	dialekt
Fr 30.6. 20:15	Churchill	14/12	D
Mo 10.7.	Überflieger	6/4	D

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen
www.kino-heiden.ch

Das Kino Rosental macht in den Monaten
Juni und August Sommerpause!

**Ihr Anlass: Kino mit
Bar zu vermieten»»**
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Erstes Lehrstellenforum in St. Gallen

Am Montag, 28. Juni 2017 findet in St.Gallen im Gewerblichen Berufsschulzentrum (GBS) von 13.30 bis 18.00 Uhr zum 1. Mal eine Tischmesse statt. Neu können sich Unternehmer als potentielle Arbeitgeber an der Tischmesse präsentieren und die Plattform für ihre «Talentsuche» nutzen. Die Schüler und Eltern haben dabei die Gelegenheit sich vor Ort über die zahlreichen Berufsgattungen direkt zu informieren. Der Eintritt ist frei.

Informationen aus erster Hand

Die «St.Galler Nachrichten» initiieren ein Lehrstellenforum, dass es in dieser Form in St.Gallen noch nicht gegeben hat. Am Tisch soll jeweils auch ein Lehrling die Schüler über den Berufsalltag und die Schule informieren. Aus erster Hand erfahren die jungen Menschen, welche Anforderungen an sie gestellt werden und wie andere das praktisch erleben. Dies auch, um Hemmschwellen abzubauen. Dieser direkte

und unkomplizierte Kontakt zwischen Schülerinnen, Lernenden, Eltern und Berufsbildnern leistet einen wertvollen Beitrag an eine Dauerproblematik.

Einladung der Lehrbetriebe und Schüler

Es sind alle interessierten Lehrlingsbetriebe aus allen Branchen in und um St.Gallen zur Teilnahme eingeladen. Die Teilnehmeranzahl ist mit 90 Tischen limitiert. Es können Unterlagen wie PC/Laptop, Prospekte, Musterprospekte etc. aufgestellt werden. Es steht auch Platz für Werbeposter zu Verfügung. Bei Bedarf können zusätzlich auch Podien für Referate wie beispielsweise Berufs- und Laufbahnberatungen, Bewerbungsprozesse (Schnuppern, Selektion, Bewerbung) angeboten werden. Es ist jeder eingeladen – insbesondere Schüler, die sich bei der Berufswahl schwertun.

Weitere Infos und Unterlagen inkl. Anmeldeformular:
St.Galler Nachrichten, St. Gallerstrasse 172, 9014 St. Gallen,
Tel. 071/242 67 70 oder info@st-galler-nachrichten.ch

Staatenlos – Klaus Rózsa, Fotograf am Sonntag, 25. Juni 19.15 Uhr im Kino Rosental

Zu diesem Anlass dürfen wir den Hauptdarsteller Klaus Rózsa und den Regisseur Erich Schmid begrüßen. Durch den Abend führt Landammann Matthias Weisbaup.

Klaus Rózsa, ein politisch engagierter Fotograf, lebte jahrzehntelang staatenlos in Zürich. Alle seine Einbürgerungsgesuche wurden aus politischen Gründen abgelehnt. 1956 aus Ungarn geflohen, wuchs er in der Schweiz mit einem jüdischen Vater auf, der Auschwitz überlebte. Durch dieses hautnah erlebte Schicksal führte ihn die Kamera immer wieder ganz nah an die Orte des Unrechts. Er dokumentierte über Jahrzehnte die politischen Bewegungen von unten. Es ist diese besondere Qualität seiner Fotografie, die ihm zum Verhängnis wurde. Der Staatschutz schrieb: Weil er «Polizeiübergriffe» fotografierte, «behindert er die Arbeit der Polizei».

Neues Hexenbrüggli im Bachtobel erleichtert den Weg zur Dornesslerin

Der Roman «Die Dornesslerin» von Walter Züst, Grub, motiviert Wanderer und Literaturfreunde immer wieder zum Besuch des Weilers Dornesseln am Weg von Lachen (Walzenhausen) zum Torfnest (Oberegg). Ein neues Hexenbrüggli erleichtert nun das Überqueren des Baches.

Die in der Dornesseln, Lachen, wohnhaft gewesene Agathe Rohner wurde als Hexe abgestempelt und im Jahre 1637 zum Tode verurteilt. Mit seinem historischen Roman hat alt Gemeindeschreiber Walter Züst die tragische Geschichte rund um den damals auch im Appenzeller Vorderland grassierenden Hexenwahn aufgearbeitet. Das spannende Buch weckt Interesse am Schauplatz Dornesseln nahe beim Oberegger Altersheim Torfnest, und heute wird der entsprechende Wanderweg vermehrt begangen.

Einsatz von Familie Fitze

Am Weg liegt der Weiler Grauenstein (Lachen), wo Vreni und Karl Fitze im neuerbauten Haus seit 2013 eine Besenbeiz betreiben. Mit seiner Familie erneuerte Karl seinerzeit den Holzsteg über den Bach, der aber von stürzenden Bäumen und fallenden Ästen immer wieder beschädigt wurde. Für unbürokratische Abhilfe sorgte das Gemeindebauamt, das die Holzkonstruktion durch einen soliden Metallsteg ersetzte. Gewissermassen als Tüpfelchen auf dem i hat Malermeister Carlo de Martin, Schwager von Karl Fitze, mit dem Schild «Häxebrüggli» nun auch noch für die passende Beschriftung gesorgt.

Mit den Wandernern freut sich Karl Fitze über das solide «Häxebrüggli» und die passende Beschriftung.

Bild und Text von Peter Eggenberger

«Jede Monet en guete Tipp»

Tatort Umweltschutz

Tatort: An der Sonne

Verwenden Sie Sonnenschutzcrème mit mineralischen UV-Filtern

Verwenden Sie chemische UV-Filter nur im Schwimmbad, beim Wandern oder bei sonstigen Beschäftigungen, bei denen die UV-Filter durch die Kläranlage eliminiert werden können.

Im Meer können chemische UV-Filter bereits in relativ niedrigen Konzentrationen zu Korallenbleiche führen.

Ihre UNSK

Öffentliche Vorträge

Beginn um 19.30 Uhr, ca. 60 Minuten. Im Anschluss wird ein Steh-Apéro offeriert. Es ist keine Anmeldung erforderlich, die Platzzahl ist begrenzt. Der Eintritt ist frei.

SPITAL HERISAU

Mi, 21. Juni 2017

Handchirurgie: einst und heute

Dr. med. Pascale Brei, Belegärztin Spital Heiden und Herisau und Dr. med. Barbara Nüesch, Belegärztin Spital Herisau

PSYCHIATRISCHES ZENTRUM AR

Mi, 23. August. 2017

Gehirntraining – Neue Erkenntnisse in der Vorbeugung von Demenz

Lilian De Cassai, Leitende Ärztin Alterspsychiatrie, Psychiatrisches Zentrum AR

Im Ried 26 /// 9034 Eggersriet
M 077 437 30 47 /// info@maler-faeh.ch
www.maler-faeh.ch

34. Gruber Sportplausch

17. und 18. Juni 2017

Samstag:

Ab 10.30 Startnummernausgabe
 - 11.30 und nachmelden
 11.30 Grill Spezialitäten

13.00 4 - Kampf Kat. 1 - 3
 14.30 4 - Kampf Kat. 4 - 6
 Anschl. Crosslauf Kat. 2 - 4 ca. 1200 Meter
 Crosslauf Kat. 5 - 6 ca. 2100 Meter

17.00 Volleyballturnier
 Festwirtschaft mit DJ CRIS

ca. 22.00 Gratissuppe

Sonntag:

09.00 Unihockey Kat. 1
 10.30 Unihockey Kat. 2
 11.30 Frühschoppenkonzert MG Grub
 11.30 Grill Spezialitäten

12.00-12.30 Nachmeldung Schnellauf
 13.30 Di / Dä schnellscht Grueber/i
 15.30 Rangverlesen

**Startnummernverlosung
 Teilnehmer - / Innen müssen
 persönlich anwesend sein !!
 Je 5 Preise zu gewinnen.**

Versicherung:

Die Versicherung ist Sache der Teilnehmer-/ Innen.

Kategorien, Preise und Bestimmungen:

Vierkampf, Crosslauf und 80m Schnellauf

Kat. 1	2011 und jünger (ohne Crosslauf)
Kat. 2	2010 - 2009
Kat. 3	2008 - 2007
Kat. 4	2006 - 2005
Kat. 5	2004 - 1997
Kat. 6	20+

Startgeld pauschal für alle:
 3 Disziplinen Fr. 10.- / Einzelne Starts Fr. 5.-

Unihockey:

Kat. 1	2010 – 2006
Anschliessend an Finalspiel Rangverkündigung	
Kat. 2	2005 – 2002

Startgeld Fr. 12.-
 Eine Mannschaft besteht aus 5 Spielern.
 (max. 6 Preise pro Mannschaft)

Volleyball: ab Jahrgang 2002

Startgeld Fr. 30.-
 Eine Mannschaft besteht aus 6 Spielern. In jeder Gruppe müssen mindestens 2 Frauen mitspielen.

Neu sind auch ehemalige Einheimische zugelassen.

Allgemeine Bestimmungen:

Es dürfen am Sportplausch nur Athleten teilnehmen, die in der Grub AR/SG oder in Eggersriet wohnen oder zur Schule gehen oder Mitglied in einem Verein sind. An den Mannschafts-Wettbewerben Volleyball und Unihockey dürfen zusätzlich die Oberstufenschüler von Wolfhalden sowie zwei Spielerinnen oder Spieler, die **nicht** in Grub oder Eggersriet wohnen, teilnehmen.

Anmeldung:

Bitte melden Sie sich schon im Voraus mit dem beiliegenden Talon oder Neu Online auf unserer Homepage an. Sie erleichtern uns damit die Vorarbeiten!

Anmeldungen an: Marcel Hasler, Vorderlenden 469, 9035 Grub AR

Email: gruber.sportplausch@gmail.com oder Online: www.sportplauschgrub.ch

Anmeldeschluss: 14. Juni 2017

34. Gruber Sportplausch

Anmeldetalon			
Gruber Sportplausch 17. & 18. Juni 2017			
Name:	Vorname:	m/w:	Jahrgang:
<input type="checkbox"/> 4-Kampf	<input type="checkbox"/> Crosslauf		<input type="checkbox"/> Schnellauf
<small>Bitte gewünschte Disziplin ankreuzen; Anmeldeschluss ist der 14. Juni 2017</small>			
Name:	Vorname:	m/w:	Jahrgang:
<input type="checkbox"/> 4-Kampf	<input type="checkbox"/> Crosslauf		<input type="checkbox"/> Schnellauf
<small>Bitte gewünschte Disziplin ankreuzen; Anmeldeschluss ist der 14. Juni 2017</small>			
Name:	Vorname:	m/w:	Jahrgang:
<input type="checkbox"/> 4-Kampf	<input type="checkbox"/> Crosslauf		<input type="checkbox"/> Schnellauf
<small>Bitte gewünschte Disziplin ankreuzen; Anmeldeschluss ist der 14. Juni 2017</small>			
Name:	Vorname:	m/w:	Jahrgang:
<input type="checkbox"/> 4-Kampf	<input type="checkbox"/> Crosslauf		<input type="checkbox"/> Schnellauf
<small>Bitte gewünschte Disziplin ankreuzen; Anmeldeschluss ist der 14. Juni 2017</small>			
Name:	Vorname:	m/w:	Jahrgang:
<input type="checkbox"/> 4-Kampf	<input type="checkbox"/> Crosslauf		<input type="checkbox"/> Schnellauf
<small>Bitte gewünschte Disziplin ankreuzen; Anmeldeschluss ist der 14. Juni 2017</small>			
Unihockey			
Team	Captain	Kategorie	
<small>Anmeldeschluss ist der 14. Juni 2017. Anmeldungen, die nach Ablauf eingehen, werden nicht berücksichtigt! Es dürfen max. 6 Spieler pro Mannschaft teilnehmen.</small>			
Unihockey			
Team	Captain	Kategorie	
<small>Anmeldeschluss ist der 14. Juni 2017. Anmeldungen, die nach Ablauf eingehen, werden nicht berücksichtigt! Es dürfen max. 6 Spieler pro Mannschaft teilnehmen.</small>			
Volleyball		ab Jahrgang 2002	
Team	Captain		
<small>Anmeldeschluss ist der 14. Juni 2017 Anmeldungen die nach Ablauf eingehen, werden nicht berücksichtigt!</small>			
Nachmeldungen für den Schnellauf werden auch noch am Sonntag von 12.00 -12.30 angenommen			
<u>Bitte melden Sie sich schon im Voraus an. Sie erleichtern uns damit die Arbeit wesentlich.</u>			
Anmeldung an: Marcel Hasler, Vorderlenden 469, 9035 Grub AR per Email: gruber.sportplausch@gmail.com oder "Neu" Online : www.sportplauschgrub.ch			

Appenzellerland über dem Bodensee

Wirtschaftsnews

Labelfeier Energiestadt-Region AÜB – 10. Juni 2017 im Gemeindefaal Rehetobel AR

Unter dem Dach des Vereins Appenzellerland über dem Bodensee haben fünf Gemeinden zusammen das Energiestadt-Label erhalten: Grub, Heiden, Rehetobel, Reute und Walzenhausen bilden die Energiestadt-Region AÜB. Am 10. Juni 2017 findet die offizielle Labelübergabe statt.

Die Labelkommission des Vereins Energiestadt hat den fünf Gemeinden Grub, Heiden, Rehetobel, Reute und Walzenhausen im März 2017 das Label

Energiestadt erteilt. Sie sind damit die erste Energiestadt-Region im Appenzellerland. Das Label markiert einen Meilenstein in einem laufenden Prozess. Es ist Auszeichnung für eine konsequente und ergebnisorientierte Energiepolitik. Gemeinden, die das Label Energiestadt tragen, durchlaufen einen umfassenden Prozess, der sie zu einer nachhaltigen Energie-, Verkehrs- und Umweltpolitik führt.

Labelfeier am 10. Juni 2017

Die Labelfeier findet am 10. Juni 2017 statt. Ab 14.00 Uhr finden in den Ge-

meinden Heiden, Reute und Rehetobel Besichtigungen in «Häusern der Zukunft» statt. Ab 15.00 Uhr können sich Interessierte in Rehetobel über Gebäudesanierung, Gebäudedämmung und Solaranlagen informieren lassen und um 16.00 Uhr findet die offizielle Labelfeier statt. Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen.

Das detaillierte Programm ist auf www.aueb.ch zu finden.

Meilenstein auf dem Weg in eine nachhaltige Energiezukunft

Die fünf Gemeinden sind bereits seit mehreren Jahren auf dem Weg einer nachhaltigen Energiepolitik. Im Jahr 2016 haben sie eine Energiebuchhaltung eingeführt und ein Aktivitätenprogramm verabschiedet. Die Energiebuchhaltung gibt insbesondere einen Überblick über den Energiehaushalt der gemeindeeigenen Gebäude. Welche Gebäude werden wie beheizt? Wo besteht Handlungsbedarf bei der Dämmung oder im Heizsystem? Ab sofort erfolgt ein laufendes Monitoring. Schritt für Schritt wollen die Gemeinden Verbesserungsmaßnahmen umsetzen und so den Energieverbrauch senken.

Energiestadt Region

Appenzellerland über dem Bodensee
umwelt.bewusst.leben

EINLADUNG
10. Juni 2017 | ab 14 UHR

Labelfeier Energiestadt-Region Appenzellerland über dem Bodensee

PROGRAMM

Besichtigungen	Feier
in Heiden, Reute, Rehetobel	im Gemeindehaus Rehetobel
14.00 Uhr Heiden Batteriespeicherlösung und Photovoltaik Langmoosstrasse 5	ab 15.00 Uhr Informationen und Marktplatz zum Gebäudeprogramm, zu Solaranlagen, Wärmedämmung, Heizungssysteme etc. von regionalen Fachpartnern
14.00 Uhr Reute CFW EMV Consulting AG Dorf 9	16.00 Uhr offizielle Feier Hackbrettklänge Apéro
14.00 Uhr Rehetobel PlusEnergieBau Züst Schulstrasse 15	

Es laden ein:
Appenzellerland über dem Bodensee (AÜB), Heiden, Rehetobel, Reute, Grub und Walzenhausen

Vorbildwirkung

Im Aktivitätenprogramm haben sich die Gemeinden vorgenommen, Sensibilisierungsarbeit zu leisten und in der Energie-, Verkehrs- und Umweltpolitik mit gutem Beispiel voranzugehen. Beispielsweise sollen auf kommunalen Gebäuden zusätzliche Photovoltaik-Anlagen geplant und realisiert werden, bei der Beschaffung öffentlicher Fahrzeuge sollen Kriterien der Umweltverträglichkeit vermehrt eine Rolle spielen und die Strassenbeleuchtung soll Schritt für Schritt auf LED-Leuchten umgerüstet werden.

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Obereggen und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt: Appenzellerland über dem Bodensee, Schwendstrasse 3, 9410 Heiden, www.AÜB.ch

Geschäftsführerin: Katja Breitenmoser, Tel. 079 413 58 24,

Email: katja.breitenmoser@aub.ch

Liken Sie uns auf Facebook:

www.facebook.com/aueb.ch

Einblicke in die Webereitradition im Vorderländer Museum Wolfhalden

Im Vorderländer Museum Wolfhalden ist die Saison mit der Sonderausstellung «Spulen und Weben im Appenzeller Vorderland» eröffnet worden. Das Museum ist jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr zugänglich.

Die Seidenweberei war die bedeutendste Heimindustrie im Appenzeller Vorderland. Allein für die Thaler Firma Dufour & Co. (später Schweizerische Seidengazefabrik, heute Safar AG) standen 1622 hölzerne Handwebstühle im Einsatz. Platziert waren die Geräte in unzähligen Kellern der typischen Weberhöckli. Der Mann werkte im Webkeller, und seine Frau war in der Stube am Spulrad beschäftigt. Die Ausstellung bietet informative Einblicke in die damalige Arbeitsweise, die mit der Gewebefertigung in Fabriken (in Thal wurde 1937 die erste Fabrik eröffnet) nach und nach verschwand. Wenig später entstanden auch in Wolfhalden und Heiden Webereien. Die Heimweber hatten sich nun für die Arbeit in der Fabrik oder aber den Ausbau der Landwirtschaft zu entscheiden.

Ernst Züst, Präsident des Museumsvereins, und Vorstandsmitglied Verena Roesli begutachten den hundert Jahre alten Leinen-Handwebstuhl.

Bilder und Texte von Peter Eggenberger

Grossbaustelle beim Heilbad Unterrechstein

Das Gelände des Heilbades Unterrechstein präsentiert sich derzeit als Grossbaustelle. Die Parkplätze sind zum grossen Lagerplatz geworden, auf dem eine Flut von Baugeräten aller Art das Bild prägt. Nachdem das 1982 eröffnete Bad in der Vergangenheit verschiedentlich modernisiert und vergrössert worden ist, konzentriert sich das derzeitige Bauprogramm auf die Erneuerung und Erweiterung der Einrichtungen im Erd- und Untergeschoss. Investiert werden rund 4,5 Millionen Franken, das auf Gruber Gemeindegebiet gelegene Heilbad bleibt bis Ende September geschlossen.

Im und um das Heilbad Unterrechstein hat eine intensive Bautätigkeit eingesetzt.

«Blickpunkt Grub»: Tarif-/Merkblatt

Sehr geehrte Inserenten

Die Inserate für das Mitteilungsblatt «Blickpunkt Grub» werden nach Spalten berechnet. Es gelten die unten stehenden Preise. Den Inserenten stehen folgende vier Spaltenbreiten zur Verfügung:

1-spaltig = 58 mm	1.5-spaltig = 89 mm	2-spaltig = 120 mm	3-spaltig = 182 mm
----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Der 1spaltige Millimeterpreis beträgt Fr. 0.60 für alle gelieferten Inserate (pdf, jpg oder eps), egal ob schwarz/weiss oder 4farbig.

Für Inserate, die nachbearbeitet werden müssen, z. B. wegen zu geringer Auflösung der Bilder/Logos (mind. 200 dpi) usw. wird zusätzlich eine Gebühr nach Aufwand berechnet.

Die Höhe ist in mm-Schritten variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
1-spaltig (58 mm)

Die Höhe ist in mm-Schritten variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
1.5-spaltig (89 mm)

Die Höhe ist in mm-Schritten variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
2-spaltig (120 mm)

Die Höhe ist in mm-Schritten variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
3-spaltig (182 mm)

Berechnungsbeispiel:

Inseratehöhe x Grundpreis x Spalten	
66 mm (Höhe) x 0.60 x 1	= Fr. 39.60
66 mm (Höhe) x 0.60 x 1.5	= Fr. 59.40
66 mm (Höhe) x 0.60 x 2	= Fr. 79.20
66 mm (Höhe) x 0.60 x 3	= Fr. 118.80

Die Druckunterlagen (Inserate) können als hochauflösendes pdf / jpg oder eps angeliefert werden.

Eine Word-Datei muss zwingend mitgeliefert werden!
(Text und Bilder einzeln.)

Inserate und Texte:
Redaktion Blickpunkt
blickpunkt@grub.ch

*Raus mit der grauen Maus
Wir bringen Farbe in Ihr Haus*

071 891 58 77
naturfarbenmalerei.ch

Bitte berücksichtigen Sie unsere Inserenten!

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchssicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

TELEFON • CHAT • MAIL

Tel 143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch

Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

City-Garage AG

Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
www.city-garage.ch

Aushube...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:
Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten, Kanäle und Werkleitungen, Humus- und Kieslieferungen, Transporte mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

Willi Jenni

Autospengerei & Spritzwerk AG

Und jetzt zum Jenni!

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

Blickpunkt Grub

Inserate-Annahmeschluss
Freitag, 16. Juni 2017

GEDRUCKT IST GEDRUCKT

Unglaubliche aber wahre Druckfehler
und Stilblüten aus der Publikation
«Das darf nicht wahr sein!»,
erschienen im Nebelspalter-Verlag Rorschach
im Jahr 1970.

Evangelist Samuel Furrer

spricht Sonntag, den 19. April 1959,
nachmittags 3 Uhr, im Volkshaus,
Helvetiaplatz, im Weissen Saal,
über das Thema:

**8 Klassen von Menschen, die nicht
in den Himmel kommen.**

(Wegen Sechseläutens bitte frühzeitig
das Tram benützen) (S578)

Verwaltungsratspräsident Anton Büeler
hatte auch Gedenkworte für zwei Verstor-
bene: Verwaltungsrat Josef Immoos, «Alp-
stubi», (wo wir so prächtig tafelten) seit
Gründung war er dabei und hat die Interes-
sen des Unternehmens stets wahrgenommen,
verstorben ist weiter Maschinist Schmid.
Voll Gläubigen Sinnes dankte der Vorsitzen-
de dem lieben Herrgott, als dem Lenker al-
les Geschehens (sein Stellvertreter war a.
Direktor Wilhelm Klein).

Tiefbewegt teilen wir Ihnen mit, dass der Herr über Leben und Tod seinen treuen
Diener, Bruder, Schwäger und Onkel

Hochwürden Herr Pfarr-Resignat, Professor

Johannes Scheurer

abberufen hat. Er starb infolge eines Unglücksfalles im 72. Lebensjahre und im
47. Priesterjahr. Seine Seele empfehlen wir dem Gebete der Gläubigen und dem
Memento seiner geistlichen Mitbrüder.

**Grosse Auswahl an Sujets
für Traueranzeigen**

Wir leiten die Anzeige
auch an die Zeitung weiter

*Für eine saubere
Umwelt!*

**Exklusiver Parkplatz
im Vorderland**

Im Appenzeller Vorderland haben
ebene Flächen oft Seltenheitswert.
Damit ist das Abstellen von Autos
nicht immer einfach. Eine exklusive
Parkplatzlösung wurde unterhalb des
Restaurants «Linde» in der Loben-
schwendi, Rehetobel, realisiert, wo
der kurzerhand auf einem Baum plat-
zierte VW-Käfer für einen wahrhaft
einzigartigen Blickfang sorgt.

BLICKPUNKT-BILD DES MONATS

Nochmaliger Wintereinbruch vom 27. auf den 28. April 2017

Eingesandt von Daniela Bischof

Eingesandt von Luzia Hunger

GRUEBER WETTERFROSCH

Peter Keller

Das Wetter im April 2017

Mit drei sonnigen Tagen begann der für sein launiges Wetter bekannte Monat. Bei wechselndem Wind stiegen die Temperaturen auf milde 16 °C. Kurze Abwechslung brachte am Zweiten eine nächtliche Gewitterzelle mit heftigem Donnerschlag und Starkregen. Eine Kaltfront bestimmte unser Wetter vom Vierten bis zum Sechsten. Bei Temperaturen um die 10 °C regnete es zeitweilig sehr stark. Unter dem Einfluss eines Hochdruckgebietes über Irland schleuste sich der Frühling in unser Land. Die Tage waren sonnig, trocken und mild, so dass die höchste Temperatur des Monats am Neunten bereits 20 °C anstieg. Dem milden Wetter entsprechend trieben weitem Knospen und Blüten aus. Eine Kaltluftstörung setzte dem acht-tägigen Frühlingszyklus ein Ende. Die Ostertage waren trübe, kalt und nass. Die Temperaturen sanken derart, dass der Dienstag nach Ostern als Eistag zu deklarieren war, das heisst, dass die Tagestemperatur permanent unter dem Gefrierpunkt lag. Dieser Frostschock hinterliess am fort-geschrittenen Vegetationsstand der Flora vielenorts erhebliche Schäden. Der starke Schneefall am darauffolgenden Tag legte eine Decke von 40 cm hin. Die vier sonnigen Tage - eine Zwischeneinlage, die vom 21. bis zum 24. dauerte - durften wir einem kurzlebigen Hoch über der Nordsee zuschreiben. Wie der April es aber will, kippte das Wetter am 26. und lud innert zwölf Stunden eine ordentliche Ladung schweren Schnees über der Ostschweiz ab und brachte damit vielerorts den Strassenverkehr zum Erliegen. Ausserdem litten Bäume und Gärten unter der aussergewöhnlichen Last. Wie zur Entschädigung zeigten sich die letzten beiden Monatstage wolkenlos, windstill und milde. Die Journaldaten zeigen uns unter anderem 15 Sonnentage und 10 Tage mit Regen oder Schneefall. Der höchsten Tagestemperatur von 20,2 °C stand der kälteste Tag mit -7,4 °C gegenüber. Die grösste Schneehöhe wurde mit 55 cm gemessen. Als gesamter monatlicher Niederschlag sammelte sich 163,9 mm (im Vorjahr 156,0 mm).

← **Gesucht das Blickpunkt-Bild des Monats**

Seit Januar 2017 veröffentlicht der Blickpunkt Grub ein Bild des Monats. Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2017» an den Blickpunkt Grub. manuela.schlaepfer@grub.ch
Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion. Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich von uns beraten.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Mütter/Väterberatung

pro juventute Appenzeller Vorderland

Die Beratungen finden nur noch in Form von Hausbesuchen statt. 14.00 Uhr – 15.00 Uhr auf Anmeldung
Telefonische Anmeldung 15.00 Uhr – 17.00 Uhr ohne Anmeldung
unter der Nummer 071 740 02 85

Die Beratungsstelle in Heiden (Altersheim Quisisana) kann jeden Dienstag besucht werden Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden
Tiefenau 8
Tel. 071 740 02 85

Die autorisierte, kompetente ostschweizer Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEEMASCHINENMORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

Muldenprofi

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Obereggerstr. 38, 9410 Heiden
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

**SCHREINEREI
BOCK**

Ihr Schreiner.

Referenzen: www.bock.ch

Schreinerei Bock AG
9402 Mörschwil
Telefon 071 868 70 70

Weiherwies
wohnen | betreuen | pflegen

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.

Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.– Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherwies.

Martin Eugster, alt Gemeindepolizist wurde 95 Jahre alt

Im Alterswohnheim Weiherwies in Grub AR, konnte Martin Eugster-Bänziger kürzlich den 95. Geburtstag feiern. Als Gemeindepolizist sorgte er in Reute langjährig für Recht und Ordnung.

Der Lebenslauf von Martin Eugster ist faszinierend: Landwirt in Dänemark, Wärter in der Strafanstalt Gmünden, Gemeinde- und Kantonspolizist, Kontrolleur und Kassier für verschiedene Korporationen und Kommissionen, Artilleriefahrer mit Pferdefuhrwerk... Geboren am 24. April 1922, wuchs der Jubilar in der Schwendi, Reute, auf. Nach dem Primarschulbesuch im Schachen folgten die Realschuljahre in Berneck, was dem Jugendlichen eine Fussmarschleistung von gesamthaft dreieinhalb Stunden täglich abforderte. «Es hat mir nicht geschadet, im Gegenteil», schmunzelt der Jubilar, der sich gerne an seine Jugendjahre erinnert.

Lehrzeit und Militär

1939 begann er in Pomy oberhalb von Yverdon VD eine landwirtschaftliche Lehre, die ihn später zu weiteren Ausbildungsorten führte. Von 1942 bis 1945 absolvierte er militärischen Aktivdienst, wobei er als Artilleriefahrer mit Rossen eingeteilt war. «Eine Kanone wurde damals von sechs Pferden gezogen», blendet er zurück.

Dänemark und Strafanstalt

«Die dänischen Landwirte galten damals als Musterbauern, die ich unbedingt kennen lernen wollte», erzählt Martin Eugster. Nach dem Krieg brach er kurzentschlossen nach Dänemark auf, wo er Einblicke in die dortige Arbeitsweise erhielt. Nach einem guten Jahr kehrte er zurück, um in den Dienst der Ausserrhoder Strafanstalt Gmünden zu treten. 1951 wurde er als Gemeindepolizist von Reute gewählt, und 1953 verheiratete er sich mit Ida Bänziger, deren Elternhaus in der Rohnen dem Ehepaar als Wohnsitz diente.

Mit dem Töff auf Verbrecherjagd

Nebst dem Polizeiamt hatte Eugster verschiedenste kommunale Nebenbeamtungen zu erfüllen. So war er auch als Weibel, Kontrolleur und Einzieher unterwegs. Während seiner Abwesenheit hatte Gattin Ida das Telefon und den Polizeifunk zu bedienen und Martin zu informieren, und ab 1961 bewirtschaftete das Ehepaar zudem das elterliche Bauernhämmetli. Den Übeltätern jagte Martin anfänglich mit dem Velo nach. Dann sorgten Kleinmotorräder der Marken Cucciolo und später Kreidler für eine bessere Mobilität.

In die Kantonspolizei integriert

Im Sommer 1972 wurden die Gemeindepolizisten in die neugegründete Ausserrhoder Kantonspolizei integriert. Eugster machte jetzt noch die Autoprüfung, und dem Polizeidienst hielt er bis zur Pensionierung im Jahre 1987 die Treue. Im November 2015 fand das Ehepaar in Grub ein neues Zuhause. Hier freuen sie sich über die Besuche der drei Kinder, neun Gross- und elf Urgrosskinder sowie über Begegnungen mit altbekannten Freunden. Dem Jubilar und seiner Gattin sei für die weitere Zukunft das Allerbeste gewünscht.

Mehr über Martin Eugster ist in den Büchern «Rüütiger Köpfe» – erhältlich bei der Gemeindeverwaltung Reute – und «Vo gschide ond tomme Lüüt» – erhältlich im Buchhandel – zu erfahren.

Martin Eugster-Bänziger konnte den 95. Geburtstag feiern. Mit ihm freut sich auch Gattin Ida über das seltene Wiegenfest. Peter Eggenberger

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde www.ref-grub-eggersriet.ch

Pfarramt Carlos Ferrer · carlos.ferrer@ref-grub-eggersriet.ch · 071 891 1758
Mesmerin Elsbeth Camenzind · c.elsbeth@bluewin.ch · 071 890 09 25

Gottesdienste Aktivitäten in den Alterswohnheimen

Sonntag, 28. Mai

9.30 Ökumenischer Gottesdienst und Musikfest in der Evangelischen Kirche Heiden. **Gottesdienst in Grub AR entfällt.**

Pfingstsonntag, 4. Juni

10.00 Gottesdienst mit Abendmahl in Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer, Musik: Adriana De Toffol

Freitag, 9. Juni

Musikalische Träumereien mit Andacht – offen für alle
 14.15 im Seniorenzentrum Weiherwies in Grub.

Sonntag, 11. Juni

9.30 Gottesdienst im Pfarrhaus Eggersriet, Pfr. Carlos Ferrer

Sonntag, 18 Juni

10.30 **Regionaler Gottesdienst am Veloweg Vorderland** und Flüchtlingssonntag, Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer
 Musik: Gerhard Spycher und A Capella Chor Cantiamo, Eggersriet

Chinderfür - Chrabbelgottesdienst 10.30 in der Kirche Grub SG
 Kinder von 0-6 Jahren, begleitet von Familienangehörigen

Freitag, 23. Juni

Musikalische Träumereien mit Andacht – offen für alle
 14.15 im Seniorenzentrum Weiherwies in Grub.

Sonntag, 25. Juni

10.00 Gotesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer

Agenda

kja H-R-E-G

Kirchliche Jugendarbeit Heiden, Rehetobel, Eggersriet und Grub
 Unsere katholischen und reformierten Kirchgemeinden um Gupf und Kaien haben sich zu einer ökumenischen Organisation zusammen gefunden.

Freitag, 2. & 16. Juni, 20.00 - 23.00 Jugendraum kja 15+

Samstag, 24. Juni, ab Mittag, Pooltauchen kja 12+

Anmeldung bis 5.6.2017 bei George owdishtarian@bluewin.ch

Kinderkirche ökumenisch

Samstag, 3. und 10. Juni 15.00 - 17.00 Dorfstübli bei Spar

Workshop „Bibel lesen mit Kindern“ bei mindestens 10 Teilnehmern (inkl. Kindern). Anmeldung bei Carlos bis 31. Mai.

Dienstag, 27. Juni, Seniorennachmittag

14.00 Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies, Grub AR

1. Gruber Kids Kochkurs

Mittwoch, 28 Juni, 13.45 - 18.00, Dorfstübli Grub AR

Kosten Fr. 12.00, Anmeldung bis 14. Juni bei Elsbeth Camenzind

Gott im Kino Filmclub der Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

19.30 Uhr, Dorfstübli Grub AR

30. Mai: „Babettes Fest“ (Dänemark 1987)

28. Juni: „Persepolis“ (Frankreich 2007)

IHRE OPEL PARTNER

Zil-Garage St. Gallen AG

9016 St. Gallen

www.zil-garage.ch

Tel. 071 282 30 40

Langmoos-Garage

9404 Rorschacherberg

www.opel-schawalder.ch

Tel. 071 855 40 42

DER NEUE MOKKA X

- » Intelligenter 4x4-Antrieb jetzt auch mit Automatik
- » 30% hellere Sicht dank innovativer LED-Scheinwerfer*

Mit den Innovationen der Oberklasse.

*LED-Technologie leuchtet 30% heller als Hologon.

www.opel.ch

Von der Natur inspiriert ...

kellerswiesenstrasse 12
 9034 eggersriet
 tel. 071 877 40 10
 fax 071 877 40 11
info@malerhandwerkeller.ch
www.malerhandwerkeller.ch

Blickpunkt Grub

Terminkalender 2017

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
619	Freitag, 16.06.2017	Freitag, 30.06.2017
620	Freitag, 14.07.2017	Freitag, 28.07.2017
621	Freitag, 11.08.2017	Freitag, 25.08.2017
622	Freitag, 15.09.2017	Freitag, 29.09.2017
623	Freitag, 13.10.2017	Freitag, 27.10.2017
624	Freitag, 10.11.2017	Freitag, 24.11.2017
625	Freitag, 08.12.2017	Freitag, 22.12.2017

VERANSTALTUNGEN

Juni 2017

- | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------|
| 6. Öffentliches Singen | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 6. Stamm Einwohnerverein Grub AR | Restaurant Hirschen | 20.00 Uhr |
| 7. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 9. Skiliftstöbli Grub AR: Besenbeiz | | ab 17.00 Uhr |
| 10. Energiestadt-Region AüB; Labelfeier im Gemeindehaus Rehetobel | | 16.00 Uhr |
| Für die Labelfeier und die Besichtigung von «Häusern der Zukunft» in den Vorderländer Gemeinden wird unter www.aueb.ch ein detailliertes Programm aufgeschaltet | | |
| 10. 40 Jahre Schaukäserei Stein; Nacht der offenen Tür | | 16.00 – 23.00 Uhr |
| 12. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker | Gemeindekanzlei | 16.30 – 17.30 Uhr |
| 12. Eisenabfuhr | | |
| 13. Vorlesen mit Austausch | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 15.30 Uhr |
| 16. Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt Juni 2017 | | |
| 17. / 18. 34. Gruber Sportplausch | | |
| 21. Blutspenden | Evang. Kirchgemeindehaus Heiden | 17.30 – 19.30 Uhr |
| 24. Altpapier | | ab 8.00 Uhr |
| 27. Seniorennachmittag | Cafeteria Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 28. 1. Gruber Kids Kochkurs, ab 7 Jahren | Dorfstübli Grub AR | 13.45 – 18.00 Uhr |
| 30. Schulschlussfest; Vier Elemente | Schule Wolfhalden | ab 16.00 Uhr |

Juli 2017

- | | | |
|---|-------------------------------------|--------------|
| 1. Einwohnerverein Grub AR | Grillieren bei Egl'i's | |
| 4. Öffentliches Singen | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 4. Landfrauenverein Grub AR; Mexikanisch Essen in St. Gallen | Fahrt mit dem Postauto ab Dorf | 19.25 Uhr |
| 5. Stamm Einwohnerverein Grub AR | Restaurant Hirschen | 20.00 Uhr |
| 5. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 7. Skiliftstöbli Grub AR; Besenbeiz | | ab 17.00 Uhr |
| 11. Vorlesen mit Austausch | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 15.30 Uhr |
| 14. Inserateannahmeschluss Blickpunkt Juli 2017 | | |

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
Manuela Schläpfer, Telefon 071 891 17 48, E-Mail: manuela.schlaepfer@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum **Preis von Fr. 45.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Neu seit Januar 2017
Sind die Gemeinde-Tageskarten am Gültigkeitstag noch verfügbar, können diese ab 9.00 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.– bezogen werden.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48
Die Gemeinde-Tageskarten können auch auf der Homepage der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.
Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Auffahrt und Pfingsten

Die Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Auffahrt und Pfingsten gelten wie folgt:

Auffahrt: Donnerstag, 25. Mai 2017 geschlossen
Freitag, 26. Mai 2017 geschlossen

Pfingsten: Montag, 5. Juni 2017 geschlossen

Pikettdienst bei Todesfällen:
Willi Solenthaler, Tel. P 071 891 39 73

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

AERZTEFON

Medizinischer Notfall: Was tun?

Hausarzt anrufen

Hausarzt nicht erreichbar

Ärztetelefon **0844 55 00 55** anrufen. Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr.

Akute Lebensgefahr

Rettungsdienst alarmieren. Telefon **144** anrufen.

Der Psychologe sagt zu der Frau mit Eheproblemen: «Schreiben sie alles, was sie an ihrem Ehemann stört in einem Brief auf und verbrennen ihn dann.» Zwei Tage später ruft die Frau den Doktor an: «So, ich habe das gemacht, was sie gesagt haben. Und was soll ich jetzt mit dem Brief machen?»

«Herr Doktor, mit mir ist etwas nicht in Ordnung!» beschwert sich der zweiundneunzigjährige Herr Moser beim Psychiater. «Ich laufe dauernd hinter jungen Mädchen her!» «Aber das ist doch ganz natürlich, Herr Moser!» beruhigt ihn der Arzt. «Ja schon – aber ich kann mich nicht erinnern, warum!»

Editorial

Marcel Tibisch
Leiter Bauamt

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner

Im Jahre 1989 hatte der Gemeinderat Grub bezüglich der Qualitätssicherung bei der Wasserversorgung drei Teilzeitstellen zur Stellvertretung des Brunnenmeisters ausgeschrieben. Das Interesse an der Materie Wasser sowie an den dazugehörigen technischen Anlagen hat mich damals bewogen, für diese Ausschreibung meine Bewerbung einzureichen. Darauf wurde das Trio Ernst Schneider, Thomas Keller und Marcel Tibisch zu Stellvertretern des Brunnenmeisters gewählt.

Lange Jahre hatten sich meine Einsätze im Dienste der Trinkwasserversorgung auf ein Minimum beschränkt. Dass diese Wahl zum Stellvertreter einmal mein Leben verändern könnte, hätte ich mir zu diesem Zeitpunkt niemals vorgestellt. Doch im Winter 2015 / 2016 ist dann mein Stellvertreter-Pensum rasch angestiegen. Bauamtsleiter und Brunnenmeister Ueli Rechsteiner hat fortan öfters um Mithilfe nachgesucht und auch vermehrt Arbeiten delegiert. Anfangs Februar 2016 klärte uns dann Ueli Rechsteiner im Sitzungszimmer der Gemeinde über seine schwere Erkrankung auf. Seither haben sich meine Aufgaben als Stellvertreter drastisch erhöht.

Nach seiner schweren Operation kam Ueli Rechsteiner fortan jeden Werktag für zwei Stunden zur Arbeit und hat mir dabei von seinem Wissen, Können und seiner grossen Erfahrung Stück für Stück übertragen. Als es sich abzeichnete, dass Ueli Rechsteiner nie wieder an seinen geliebten Arbeitsplatz zurückkehren kann, hat mir der Gemeinderat sein Vertrauen geschenkt und mich auf Grund meiner Bewerbung am 2. März 2017 zum neuen Leiter des Bauamts gewählt. Nach genau 24 Jahren in der Selbständigkeit habe ich am 1. Mai die Arbeit als Bauamtsleiter aufgenommen. In Kursen, Vorträgen und Seminaren festige ich laufend mein Fachwissen. Dabei stosse ich immer wieder auf hilfsbereite und verständnisvolle Fachleute, Mitarbeiter, Vorgesetzte und Freunde, welche mich bei meinem Tun und Wirken tatkräftig unterstützen.

Liebe Gruberinnen und Gruber, es ist mein Bestreben, Ihnen mit meiner Arbeit, meiner Energie und meiner Zeit ganz im Sinne meines Vorgängers zu dienen. Dass sich dabei auch einmal Fehler einschleichen können, ist naheliegend. Für Ihre Nachsicht und Ihr Verständnis danke ich Ihnen schon im Voraus bestens.

GEMEINDERAT

Gemeinderat hat sich konstituiert

Der Gemeinderat Grub startet ins Amtsjahr 2017/2018 in gleicher Zusammensetzung wie im Vorjahr. Anlässlich der konstituierenden Sitzung vom 8. Juni 2017 hat der Gemeinderat für das neue Amtsjahr die Ressortverteilung in unveränderter Form beschlossen:

Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker

Finanzen, Hochbau und Baubewilligungswesen

Vize-Gemeindepräsident Udo Szabo

Elektrizitätsversorgung

Gemeinderat Ruedi Signer

Wasserversorgung und Gewässerschutz

Gemeinderätin Irene Egli
Schule

Gemeinderätin Regula Delvai
Tiefbau, Friedhof und Zivilschutz

Gemeinderat Tobias Brülisauer
Natur- und Umweltschutz,
Forst- und Landwirtschaft

Gemeinderat Mathias Züst
Soziales und Asylwesen

Aufgrund der auf Ende Amtsjahr 2016/2017 eingereichten Rücktritte

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR
Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
52. Jahrgang, Nr. 619

IMPRESSUM

Redaktion:

Katharina Zwicker, Gemeindepräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Wyser-Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Wyser-Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

hat der Gemeinderat folgende Neuwahlen in verschiedene Kommissionen sowie für weitere Funktionen und Dienststellen der Gemeinde vorgenommen:

Kommissionen

Abstimmungsbüro

Angela Widmer, Dorf 61
Sandra Sprecher, obere Hord 407
Joshua Drexel, Vorderlenden 463

Elektrikkommission

Marcel Tibisch

Schulkommission

Nadja Streuli, Weiher 83
Barbara Bürgler, Vorderdorf 385

Tiefbaukommission

Bruno Lehner, Ochsenwiese 630

Umwelt- und Naturschutzkommission

Marcel Tibisch

Wasserversorgungskommission

Marcel Tibisch

Weitere Funktionen und Dienststellen der Gemeinde

Ableser für Strom und Wasser

Marcel Tibisch

Bauamt

Marcel Tibisch

Bereichs-Sicherheitsbeauftragter

Marcel Tibisch

Brunnenmeister

Marcel Tibisch
Stv. Bruno Lehner, Ochsenwiese 630

Sicherheitsdelegierter BFU

Marcel Tibisch

Grundstücksteuerschätzer

Thomas Merz, Frauenrüti 336

Der Gemeinderat dankt den Neugewählten für die Bereitschaft, sich für das Gemeinwohl einzusetzen.

Rücktritt von Gemeinderat Ruedi Signer

Leider muss der Gemeinderat Grub vom Rücktritt von Gemeinderat Ruedi Signer per 31. Mai 2018 Kenntnis nehmen. In seinem Rücktrittsschreiben teilt Ruedi Signer mit, dass er sich in Zukunft wieder vermehrt für seine Familie einsetzen möchte. Neben seinem anspruchsvollen 100%-Job ist es für ihn leider nicht mehr möglich, die Gemeinderatstätigkeit weiter aus-

Der Gemeinderat Grub startet ins Amtsjahr 2017/2018 in gleicher Zusammensetzung wie im Vorjahr. Von links: Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker, Vize-Gemeindepräsident Udo Szabo, Gemeindeschreiber Willi Solenthaler, Gemeinderat Mathias Züst, Gemeinderätin Regula Delvai, Gemeinderat Tobias Brülisauer, Gemeinderat Ruedi Signer, Gemeinderätin Irene Egli

zuführen. Ruedi Signer ist seit 2013 im Gemeinderat und betreut die Ressorts Wasserversorgung und Gewässerschutz. Der Gemeinderat dankt Ruedi Signer jetzt schon für das engagierte Wirken zum Wohle der Gemeinde. Ruedi Signer wird zu gegebener Zeit vom Gemeinderat verabschiedet.

Projekt «Smart Metering» Arbeitsvergabe

Ausbaustufe 2

Im zweiten Teilprojekt wird der Smart Meter-Ausbau in den Gebieten TS Dicken, TS Dorf und TS Ebni vorgenommen. Gemäss dem Rolloutkonzept ist neben den Zählerwechseln auch der Ersatz der Rundsteuerempfänger durch die Lastschaltgeräte geplant. Bedingt durch Lieferschwierigkeiten der Lastschaltgeräte seitens der Firma Landis & Gyr im Jahr 2017 wird anders als im Rolloutkonzept beschrieben, die Lastschaltung über die beiden Schaltkontakte des Smart Meters vorgenommen. Dies hat zur Folge, dass die Rundsteuerung umverdrahtet und entsprechende LSG-Ersatzgehäuse montiert werden (ohne Mehrkosten des Projektes).

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 8. Juni 2017 die Aufträge folgenden Firmen erteilt: Arbeitsvergabe für die Montage «Smart Meter» unter

Kostenfolge von Fr. 44'122.- inkl. MwSt. an die *Firma Hochbreutener Elektro AG, 9035 Grub AR* «LSG Leergehäuse» unter Kostenfolge von Fr. 9'666.- inkl. MwSt. an die *Firma Swibox AG, 8362 Balzerswil*

Stellungnahmen zu Vernehmlassungen

An seiner Sitzung vom 8. Juni 2017 hat der Gemeinderat folgende Vernehmlassungen zuhanden der zuständigen Kantonsbehörden verabschiedet: Gemeindegesezt; Teilrevision (Wählbarkeit) - Kantonsratsgesetz und Geschäftsordnung - Änderung des Steuergesetzes; Teilrevision 2019. Die Vernehmlassungsunterlagen sind einsehbar unter www.ar.ch.

Erste Energiestadt-Region im Appenzellerland

Am Samstag, 10. Juni 2017 haben die Gemeinden Grub, Heiden, Rehetobel, Reute und Walzenhausen zusammen das «Energiestadt-Label» erhalten. Sie bilden damit die erste Energiestadt-Region im Appenzellerland. Die feierliche Übergabe der Urkunden fand in Rehetobel statt. Die Gemeinde Grub wird sich auch in Zukunft aktiv für die nachhaltige Energiepolitik einsetzen und neben dem ökologischen Mehrwert auch bewusst die Attraktivität als Wohnort fördern (siehe auch Seite 12).

**Kontaktstunde
der Gemeindepräsidentin**

Nächste Kontaktstunde mit Gemein-
depräsidentin Katharina Zwicker:

Montag, 3. Juli 2017,

von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungs-
zimmer der Gemeindekanzlei

**Grub zählt Ende Mai
1032 Bewohnerinnen
und Bewohner**

Zuzüge:

Hecht Werner, Hord 409

Hennenböfer Gerhard,

Weiherrwies 391

Winkler Claudia, Halten 127

Geburt:

Blaser Benjamin, Dicken 431,

geboren am 27. April 2017

in Heiden AR

**Loipenclub
Heiden-Bodensee**

Der Loipenclub Heiden-Bodensee muss
das 30-jährige Pistenfahrzeug für das
Langlaufgebiet Bissau in Heiden er-
setzen. Der Gemeinderat hat einen
einmaligen Beitrag von 500 Franken
bewilligt.

**Illegale Kehrrichtent-
sorgung am Sammelplatz
beim Spar**

Leider müssen wir immer wieder fest-
stellen, dass bei der Containersamm-
stelle beim Spar auch normaler Haus-
haltkehrricht verbotenerweise ent-
sorgt wird. Dies verstösst klar gegen
das Abfallreglement der Gemeinde
Grub AR. Die Umwelt- und Natur-
schutzkommission hat das Bauamt
beauftragt, mittels vermehrter Kon-
trollen die Schuldigen zu identifizieren
und zur Anzeige zu bringen. Es ist klar
angeschrieben, was beim Spar ent-
sorgt werden kann. Hauskehricht
gehört in die Gebührensäcke und wird
jeden Freitag an der Strasse abgeholt.
Bilder wie unten vom 27. Mai 2017
darf es nicht mehr geben.

*Umwelt- und Naturschutz-
kommission Grub AR.*

**Verabschiedung von
Stefan Köppel**

Der Gemeinderat hat im April-Blick-
punkt darüber informiert, dass Stefan
Köppel nach 35 Jahren aus dem Ab-
stimmungsbüro seinen Rücktritt er-
klärt hat. Anlässlich seines letzten Ein-
satzes für die Gemeinde an der Abstim-
mung vom 21. Mai 2017 wurde Stefan
Köppel von Gemeindegliedern Willi
Solenthaler und Jürg Metz, Präsident
Abstimmungsbüro, verabschiedet. Der
Gemeinderat dankt Stefan Köppel für
den langjährigen, zuverlässigen Dienst
zum Wohle der Gemeinde.

**Verabschiedung von
Christina Lötscher**

Im Dezember-Blickpunkt 2016 hat
der Gemeinderat darüber informiert,
dass Christina Lötscher als Mitglied
der Geschäftsprüfungskommission den
Rücktritt bekannt gegeben hat. Wäh-
rend zwölf Jahren hat sie mit grossem
Engagement in der Behörde zum Wohle
der Gemeinde Grub gewirkt. Gemein-
depräsidentin Katharina Zwicker hat
am 23. Mai 2017 Christina Lötscher
mit einem Präsent verabschiedet und
ihr für das langjährige, gewissenhafte
Wirken gedankt.

IN EIGENER SACHE

**Der Blickpunkt
gratuliert zur Hochzeit**

Im Schloss Arbon am Bodensee, in
der schönen Altstadt, gaben sich
am 10. Juni 2017 unsere Blickpunkt-
Redaktorin und langjährige Verwal-
tungsangestellte Manuela Schläpfer
und Benjamin Wyser in einer feier-
lichen Zeremonie im Kreise ihrer
Familien und Freunde das Ja-Wort.

Liebe Manuela, lieber Benjamin, das
Redaktionsteam vom Blickpunkt,
der Gemeinderat Grub und das
ganze Verwaltungsteam gratulieren
euch herzlich zur Hochzeit und
wünschen euch für eure gemein-
same Zukunft alles erdenklich
Gute.

*Manuela Wyser-Schläpfer freut sich, Sie
ab Juli 2017 wieder auf der Gemein-
dekanzlei begrüßen zu dürfen!*

SCHULE

Evaluation der Primarschule Grub mit positivem Ergebnis

Im März wurde die Primarschule Grub im Auftrag des Departements Bildung und Kultur einer externen Evaluation unterzogen. Während zweier Tage haben zwei externe Fachpersonen Einzel- und Gruppeninterviews und zahlreiche Unterrichtsbesuche durchgeführt sowie das Qualitätsdossier der Schule analysiert. Im Vorfeld hatte eine schriftliche Befragung der Eltern, Lernenden, Lehrpersonen und Behörden stattgefunden. Das Ergebnis ist sehr positiv.

In folgenden Bereichen ist das Evaluationsteam zu positiven Einschätzungen gekommen:

Die Lehrpersonen führen ihre Klassen sehr klar und wirksam. Die Lernenden halten sich gut an die gemeinsam erarbeiteten Regeln für das Verhalten. Die Lehrpersonen pflegen gemäss den externen Evaluatoren einen freundlichen, sorgsam und respektvollen Umgang mit den Schülerinnen und Schülern und diese haben auch einen guten und respektierenden Umgang miteinander.

Das pädagogische Handeln der Lehrpersonen basiert auf einer positiven, beziehungs- und lernförderlichen Grundhaltung. Lehrpersonen und Lernende fühlen sich sehr wohl an ihrem Arbeitsort, in allen Klassen besteht ein gutes Lernklima. Den Lehrpersonen ist es wichtig, dieses zu erhalten und zu fördern. Lehrende und Lernende sind dementsprechend auch sehr motiviert für ihre Arbeit. Die Leistungsansprüche bewegen sich in einem angemessenen Rahmen. Die Lehrpersonen stimmen die Ansprüche gut mit dem individuellen Leistungsvermögen der Schülerinnen und Schüler ab. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten und lernen denn auch sehr engagiert. In allen Stufen sind Formen der Mitwirkung (Klassenrat) fest institutionalisiert. Die «Versammlung» ist bei den Lernenden sehr beliebt.

Der Unterricht ist nach den Kriterien des altersdurchmischten Lernens (AdL) organisiert. Dazu vereinbarte Unterrichtsbausteine sind in allen Stufen etabliert. Der Unterricht

ist methodisch stimmig aufgebaut und so gestaltet, dass die Schülerinnen und Schüler möglichst viel effektive Lernzeit zur Verfügung haben. Pünktlichkeit, klare Organisation und verständliche Anweisungen tragen dazu bei.

Die Lernenden werden gut über den Ablauf des Tages oder der einzelnen Lektion orientiert. Die Abgabe von schriftlichen Lernzielen zur Vorbereitung auf die Prüfungen ist in der Unter- und Mittelstufe in einem hohen Mass etabliert. Lernkontrollen zur individuellen Überprüfung des Lernstands sind schon recht gut als Teil des Lernprozesses etabliert. Die summativen Beurteilungen (Prüfungen) sind nach verständlichen und transparenten Kriterien aufgebaut.

Die Lehrpersonen achten darauf, dass sie mit ihrem Unterricht möglichst günstige Lernvoraussetzungen schaffen und schenken den Lernprozessen der Schülerinnen und Schüler die nötige Beachtung.

Das selbständige Lernen anhand von vorgegebenen Aufgaben und Zielen ist in der Schule Grub gut etabliert und in der «Freien Tätigkeit» können die Schülerinnen und Schüler ihre Kompetenzen für das eigenständige Lernen weiterentwickeln.

Die Lehrpersonen haben eine angemessene Praxis entwickelt, wie sie das Altersdurchmischte Lernen gestalten können und sie nutzen dessen Chancen in einem guten Mass. Die Lernenden werden in einem hohen Mass individuell gefördert und unterstützt. Die Lehrpersonen werden dabei auch durch die Schulischen Heilpädagoginnen flexibel und bedarfsgerecht unterstützt. Die schriftlichen Befragungen haben ergeben, dass gegen 90 % der befragten Eltern und fast 95 % der Schulkinder der Meinung sind, dass sie an der Primarschule Grub viel lernen und gegen 95 % der Eltern und Kinder mit der Schule insgesamt sehr

zufrieden sind. Insgesamt wurde auch die Organisation, die Schulführung und das Qualitätsmanagement der Schule Grub sehr positiv beurteilt.

Entwicklungsbedarf sehen die Experten in folgenden Bereichen:

Das Kooperative Lernen wird noch etwas wenig eingesetzt.

Die Lernkompetenzen und die Zusammenarbeitskompetenzen werden in einem angemessenen Mass gefördert, jedoch noch wenig gezielt über die Stufen hinweg aufgebaut. Den Zielen zu den Lernkompetenzen wird noch zu wenig Bedeutung beigemessen. Es existieren zahlreiche sinnvolle Absprachen zur Beurteilung und zum Aufbau von Fachkompetenzen. Der stufenübergreifende Aufbau von überfachlichen Kompetenzen ist weniger gut geklärt.

So empfiehlt das Evaluationsteam den Lehrpersonen, vermehrt Partner- und Gruppenarbeiten nach der Grundstruktur des Kooperativen Lernens und mit kooperativen Methoden einzusetzen und die guten Ansätze zur Förderung der Lern- und Zusammenarbeitskompetenzen weiter zu entwickeln und diese gezielt aufzubauen.

Impulse für die tägliche Arbeit und die Weiterentwicklung der Schule:

Die externe Evaluation unterstützt die tägliche Arbeit mit den Schulkindern, weil sie der Schule zunächst einmal eine Bestätigung gibt, wo sie auf dem richtigen Weg ist. Zusätzlich liefert sie aber auch konkrete Hinweise, wo und wie die Schulqualität noch verbessert werden kann.

Fazit: Die externe Evaluation stellte der Schule Grub AR ein sehr gutes Zeugnis aus, was uns sehr freute. Allen Beteiligten der Schule Grub AR wird für ihren Einsatz und ihr Engagement ein grosser Dank ausgesprochen.

Die von den Experten formulierten Entwicklungshinweise sind in der Schulkommission und mit den Lehrpersonen diskutiert worden und werden schwerpunktmässig im Schulprogramm der Schule Grub aufgenommen.

Departement Bildung und Kultur
Stefan Chiozza

Präsidentin Schulkommission
Irene Egli

**Kommentar
der Schulpräsidentin
zur externen Evaluation**

Das Departement Bildung und Kultur lässt die Schulen alle vier bis fünf Jahre von einer externen Fachstelle überprüfen. Diese externe Evaluation hat in der Schule Grub am 6. und 7. März 2017 stattgefunden. Eltern, Schüler, Lehrpersonen, Kommissionsmitglieder und die Schulleiterin wurden schriftlich befragt. Zusätzlich gab es auch mündliche Befragungen, und die zwei Evaluatoren besuchten alle Klassen mehrmals während dem Unterricht.

Sämtliche Unterlagen zur Schulführung mussten vorgängig an die Evaluatoren abgegeben werden. Die Schule wurde auf Herz und Nieren überprüft. Die Zusammenfassung des Abschlussberichts hat Stefan Chiozza vom Departement Bildung verfasst, Sie finden sie auf der Seite links.

Gerne möchte ich Ihnen meine Eindrücke der Evaluation und meine Zusammenfassung abgeben. Die Evaluatoren sind Fachpersonen und haben schon einige Schulen begutachtet. Von der Schule Grub AR waren sie begeistert: Das altersdurchmischte Lernen wird hier gelebt. Die Dokumentation zu allen Abläufen in der Schule ist lückenlos. Die Kinder fühlen sich in der Schule wohl. Die Schule ist bereits gut vorbereitet für die Umsetzung des neuen Lehrplans. Auch die Beteiligung der Eltern an der Befragung war überdurchschnittlich. Ein Superlativ nach dem anderen fiel im Abschlussgespräch. Die Evaluatoren fanden wenige Punkte, die noch Verbesserungspotenzial haben. Dazu haben sie Anregungen gegeben, welche die Lehrpersonen und die Schulleitung ganz bestimmt umzusetzen versuchen werden.

Die Schule Grub ist vorbildlich geführt. Das Team arbeitet Hand in Hand, bleibt nicht stehen, sondern entwickelt sich stetig weiter. Das Kind und seine individuelle Förderung stehen im Zentrum. Wir können stolz sein auf unsere Schule.

Schulpräsidentin Irene Egli

**Betreute Hausaufgabenzeit
Schuljahr 2017/2018**

Die Schule Grub AR bietet eine betreute Hausaufgabenzeit an:

*Montag / Dienstag / Donnerstag
nach dem Unterricht von
16.00 Uhr bis 17.00 Uhr*

Dabei handelt es sich nicht um einen Nachhilfeunterricht, sondern um eine Betreuungszeit, während der die Kinder unter Aufsicht in Ruhe ihre Hausaufgaben erledigen können. Teilnehmen können alle Schülerinnen und Schüler der Unter- und Mittelstufe. Ihr Kind kann an allen drei Nachmittagen teilnehmen oder auch nur an einzelnen. Nähere Informationen und Anmeldeformulare werden vor den Sommerferien den Schülern abgegeben.

**Schulbusfahrplan
Neues Schuljahr 2017/2018**

Der Schulbusfahrplan wird am ersten Schultag verteilt. Er kann aber auch in der letzten Ferienwoche im Gemeindehaus Grub AR abgeholt oder auf der Homepage www.schule.grub.ch heruntergeladen werden.

**Sekundarschule Wolfhalden/
Grub – Gratulationen**

Alle fünf Schülerinnen und Schüler der 2. Sekundarklasse, welche die Prüfung zur Aufnahme an die Kantonschule absolvierten, bestanden diese und dürfen ab August in Trogen neuen schulischen Herausforderungen entgegenblicken. Die Lehrerschaft der Oberstufe und die Schulleitung gratulieren zu diesen guten Ergebnissen!

Schulschlussfest 30. Juni 2017

SCHULE WOLFHALDEN

ab 16.00 Uhr

Festwirtschaft – Mittelstufenschulhaus und Areal
Barbetrieb – vor dem Oberstufenschulhaus

Aufführungen

16.30 Uhr

Begrüßung durch Schulpräsidenten und Schulleiterin – Kirche
 Theater Unterstufe „Elements“ – Kirche

17.15 Uhr

Theater Oberstufe „Die Busreise“ – Aula der Oberstufe

17.45 Uhr

Musikalische Werkpräsentation – Platz vor der Oberstufe

Ausstellungen & Aktivitäten von 16.00 bis 18.00 Uhr

Oberstufenschulhaus

Schmuckausstellung, Museumsboxen, Zeichnungen, Plakate,
 Sportparcours auf dem roten Platz, Kinderschminken
 und vom Kindergarten Tonstelen

Mittelstufenschulhaus

SchülerInnenarbeiten und Fotokino

Im Anschluss: „**De schnellst Wolfhändler**“ – Turnverein
 Anmeldung von 17.30 bis 18.15 Uhr beim Mittelstufenschulhaus, Lauf 18.30 Uhr

Die Parkplätze der Sefar dürfen benutzt werden.

Ferienplan Schule Grub AR

SCHULJAHR 2017 / 2018

Erster Schultag: Montag, 14. August 2017 Letzter Schultag: Freitag, 06. Juli 2018

	Erster Ferientag	Letzter Ferientag
Herbstferien 2017	Sa 07. Oktober 2017	So 22. Oktober 2017
Weihnachtsferien 2017/18	Sa 23. Dezember 2017	So 07. Januar 2018
Sportferien 2018	Sa 27. Januar 2018	So 04. Februar 2018
Frühlingsferien 2018	Sa 07. April 2018	So 22. April 2018
Pfingstferien 2018	Do 10. Mai 2018	Mo 21. Mai 2018
Sommerferien 2018	Sa 07. Juli 2018	So 12. August 2018
Schulfreie Tage:	Mi 01. November 2017	Stufenkonferenz
	Fr 30. März 2018	Karfreitag
	Mo 02. April 2018	Ostermontag
	Do 31. Mai 2018	Kantonalkonferenz
	Fr 01. Juni 2018	Weiterbildungstag Schule Grub

SCHULJAHR 2018 / 2019

Erster Schultag: Montag, 13. August 2018 Letzter Schultag: Freitag, 05. Juli 2019

	Erster Ferientag	Letzter Ferientag
Herbstferien 2018	Sa 06. Oktober 2018	So 21. Oktober 2018
Weihnachtsferien 2018/19	Sa 22. Dezember 2018	So 06. Januar 2019
Sportferien 2019	Sa 26. Januar 2019	So 03. Februar 2019
Frühlingsferien 2019	Sa 06. April 2019	Mo 22. April 2019
Pfingstferien 2019	Do 30. Mai 2019	Mo 10. Juni 2019
Sommerferien 2019	Sa 06. Juli 2019	So 11. August 2019
Schulfreie Tage:	Do 01. November 2018	Stufenkonferenz
	Do 20. Juni 2019	Kantonalkonferenz
	Fr 21. Juni 2019	Weiterbildungstag Schule Grub

Schulleitung Grub AR
Juni 2017

Der gesamte Ferienplan 2017 – 2019 kann unter
www.schule.grub.ch heruntergeladen werden.

Ferienplan Schule Wolfhalden

Schuljahresplan 2017 / 2018

Erster Schultag: Montag, 14. August 2017 Letzter Schultag: Freitag, 06. Juli 2018

	Erster Ferientag	Letzter Ferientag
Herbstferien 2017	Sa. 07. Oktober 2017	So. 22. Oktober 2017
Weihnachtsferien 2017/18	Sa. 23. Dezember 2017	So. 07. Januar 2018
Sportferien 2018	Sa. 27. Januar 2018	So. 04. Februar 2018
Frühlingsferien 2018	Sa. 07. April 2018	So. 22. April 2018
Pfingstferien 2018	Do. 10. Mai 2018	Mo. 21. Mai 2018
Sommerferien 2018	Sa. 07. Juli 2018	So. 12. August 2018
Weitere schulfreie Tage:	Vihschau-Nachmittag	Fr. 29. September 2017
	Stufenkonferenz	Mi. 01. November 2017
	Weiterbildungstage	D/F 02./03. November 2017
	Karfreitag	Fr. 30. März 2018
	Ostermontag	Mo. 02. April 2018
	Kantonalkonferenz	Do. 31. Mai 2018
	Brückentag	Fr. 01. Juni 2018

Schuljahresplan 2018 / 2019

Erster Schultag: Montag, 13. August 2018 Letzter Schultag: Freitag, 05. Juli 2019

	Erster Ferientag	Letzter Ferientag
Herbstferien 2018	Sa. 06. Oktober 2018	So. 21. Oktober 2018
Weihnachtsferien 2018/19	Sa. 22. Dezember 2018	So. 06. Januar 2019
Sportferien 2019	Sa. 26. Januar 2019	So. 03. Februar 2019
Frühlingsferien 2019	Sa. 06. April 2019	Mo. 22. April 2019
Pfingstferien 2019	Do. 30. Mai 2019	Mo. 10. Juni 2019
Sommerferien 2019	Sa. 06. Juli 2019	So. 11. August 2019
Weitere schulfreie Tage:	Vihschau-Nachmittag	Prov. Fr. 28. September 2018
	Stufenkonferenz	Do. 01. November 2018
	Kantonalkonferenz	Do. 20. Juni 2019
	Brückentag	Fr. 21. Juni 2019

Schulleitung Wolfhalden
Juni 2017

Der gesamte Ferienplan 2017 – 2019 kann unter
www.wolfhalden.ch heruntergeladen werden.

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Grub

Für uns, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gigatherm AG, ist es Zeit Abschied zu nehmen. Abschied von Ihnen, von der Gemeinde Grub sowie von unserem langjährigen Standort Halten 120.

Fast 40 Jahre durften wir die Gruber Gastfreundschaft geniessen. Für unser Unternehmen waren es wechselvolle Jahre, geprägt von Veränderungen im wirtschaftlichen Umfeld und wechselnden Zielen und Vorstellungen der Firmeninhaber. Insbesondere der globale wirtschaftliche Wandel hat uns immer wieder dazu gezwungen, uns anzupassen und neu auszurichten. Nicht zuletzt ging es auch darum, dem stetig wachsenden Kostendruck entgegenzutreten. Aus diesem Grund hat sich die Gigatherm AG vor über sechs Jahren mit der Koller + Morger AG in Flawil zusammengeschlossen und die Blechverarbeitung in die neue Schwestergesellschaft integriert.

Die aktuelle wirtschaftliche Situation und der Euro-Schock zwingen uns nun aber dazu, unsere Kosten weiter zu senken und die Herstellung unserer Geräte auch künftig zu optimieren. Wir haben uns daher vor einiger Zeit entschieden, die beiden Standorte Grub und Flawil zusammenzulegen. Dies ist notwendig, damit die Gigatherm AG auch in Zukunft bestehen kann. Denn wer in einer Zeit wie dieser stillsteht, wird langfristig keinen Erfolg haben.

Der Zufall wollte es, dass direkt neben der Koller + Morger AG ein grösseres Gewerbegebäude erstellt wurde, in welchem wir die für uns notwendige Fläche zu guten Konditionen mieten können. Und so ist der Moment des Abschieds nun gekommen.

Es fällt uns nicht leicht, unsere Heimat zu verlassen und es liegt uns am Herzen, uns bei Ihnen für Ihre Gastfreundschaft zu bedanken. Wir fühlten uns in der Grub stets willkommen und geschätzt, und die grosse Unterstützung, die uns durch die Behörden zuteilwurde, ist für uns keine Selbstverständlichkeit. Wir sind wehmütig, aber auch zuversichtlich, den richtigen Schritt in die Zukunft der Gigatherm AG zu tun und wünschen Ihnen für Ihre Zukunft nur das Beste.

Herzlichen Dank!

Martin Sturzenegger und die gesamte Gigatherm-Mannschaft

GIGATHERM AG

GIGATHERM Engineering AG

Schändrichstrasse 7 · 9230 Flawil · Switzerland

Tel. +41 71 898 04 04 · Fax +41 71 898 04 05

info@gigatherm.ch www.gigatherm.ch

hochreutener elektro ag

Grub • Eggersriet

Tel. 071 891 22 20 • Fax 071 891 22 75 • E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen / Telefonapparate
- ISDN / ADSL- Anlagen
- Netz- / Freileitungsbau
- Alarmanlagen
- Satellitenempfangsanlagen
- Netzwerkverkabelungen
- Waschmaschinen
- Küchengeräte

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

pro infirmis

WETTBEWERB «IM SCHEINWERFERLICHT» von Pro Infirmis St. Gallen-Appenzell

2017: Kultur für Alle – für Menschen mit und ohne Behinderung

Ausgezeichnet wird ein besonderes Engagement für eine zugängliche Kultur.

Kultur ist ein verbindender Kitt der Gesellschaft. Der Zugang zur Kultur ist deshalb eine wichtige Voraussetzung für die soziale Teilhabe von Menschen mit und ohne Behinderung. Kultur ermöglicht zudem Begegnungen zwischen Menschen, die sich sonst kaum getroffen hätten. Sie hilft uns allen, den Horizont zu erweitern.

Teilnehmen können:

Kulturinstitutionen, Kulturvereine und Kulturschaffende in den Kantonen SG/AI/AR, die einen Beitrag für eine zugängliche Kultur leisten (Beispiele finden Sie in den Unterlagen).

Die Teilnahmebedingungen und die Wettbewerbsunterlagen können per Mail oder telefonisch bestellt werden:

E-Mail: herisau@proinfirmis.ch

Tel. 058 775 19 40

oder unter folgender Adresse abgerufen werden:

www.proinfirmis.ch, dann Kanton auswählen und auf «Aktuelles» klicken.

«Jede Monet en guete Tipp»

Tatort Umweltschutz

Geniessen Sie Ihre Ferien ohne Flugreisen

Fliegen ist extrem klimaschädlich. Wählen Sie deshalb eine Feriendestination, die mit dem Zug oder dem Bus erreichbar ist.

Mit einem Flug von der Schweiz nach Neuseeland und zurück, verursachen Sie gleich viel CO₂ wie ein durchschnittlicher Schweizer in 8 Monaten Alltagsleben.

Ihre UNSK

MALER FÄH malt frische fröhliche Farben.

Im Ried 26 /// 9034 Eggersriet
M 077 437 30 47 /// info@maler-faeh.ch
www.maler-faeh.ch

SOMMER-MATINEE mit zwei Chören im Lindensaal Heiden, Beginn 10.30 Uhr

Am Sonntag 2. Juli laden der **Männerchor Heiden** und der **gemischte Chor Rehetobel** zu einer Sommer-Matinee ein. Geniessen Sie einen bunten Strauss von Liedern aus dem Repertoire der beiden Chöre und starten Sie in einen beschwingten Sommertag. Die Chöre singen unter der Leitung von Michael Schläpfer und Peter Vonbank.

Der Eintritt ist frei – Kollekte

Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden

Öffentliche Vorträge

Beginn um 19.30 Uhr, ca. 60 Minuten. Im Anschluss wird ein Steh-Apéro offeriert. Es ist keine Anmeldung erforderlich, die Platzzahl ist begrenzt. Der Eintritt ist frei.

PSYCHIATRISCHES ZENTRUM AR Mi, 23. August. 2017
Gehirntraining – Neue Erkenntnisse in der Vorbeugung von Demenz

Lilian De Cassai, Leitende Ärztin Alterspsychiatrie, Psychiatrisches Zentrum AR

SPITAL HEIDEN Mi, 20. September 2017
Lungenkrebs – tödliche Zivilisationskrankheit

Dr. med. Wolfgang Nagel, Leitender Arzt Departement für Chirurgie SVAR

SPITAL HERISAU Mi, 27. September 2017
Mandelopoperation: nötig oder nicht?

Dr. med. Sandro Burkart, Belegarzt Spital Herisau

SPITAL HERISAU Mi, 25. Oktober 2017
Minimal invasive Therapie der Krampfader

Dr. med. Annett Hofmann, Leitende Ärztin Departement für Chirurgie SVARPSYCHIATRISCHES

ZENTRUM AR Mi, 22. November 2017
Gibt es eine kriminelle Persönlichkeit?

Dr. med. Thomas Knecht, Leitender Arzt Forensik, Psychiatrisches Zentrum AR

SPITAL HEIDEN Mi, 24. Januar 2018
Gewalt in der Pflege

Angela Stumpf, Pflegeexpertin MSc in Nursing, Spital Heiden

SPITAL HERISAU Mi, 21. Februar 2018
Kein Biss mehr – Was haben Kieferschmerzen mit Physiotherapie, Kopfweh und Nackenproblemen zu tun?

Karin Koch, Physiotherapeutin und Marcel Häne, Physiotherapeut

Merkblatt zum Baubewilligungsverfahren

Wer baut, berührt in der Regel vielfältige Dritt-Interessen, seien es jene der Nachbarn oder jene der Allgemeinheit. Zum Schutze und Ausgleich dieser vielfältigen Interessen besteht eine Vielzahl baurechtlicher Regeln, die jeder Bauherr einzuhalten hat. Zur Überprüfung der Einhaltung dieser Regeln dienen das Baubewilligungsverfahren (vor Ausführung) sowie das Bauabnahmeverfahren (während

und nach Ausführung) mit ihren jeweiligen Sanktionen. Mit diesem Merkblatt möchte das Ressort Hochbau die Bevölkerung von Grub AR über die wichtigsten Punkte des Baubewilligungsverfahrens informieren. Es ist aufgrund notwendiger Verkürzungen nicht rechtsverbindlich. Für detailliertere Auskünfte über das Verfahren sowie für Informationen über inhaltliche Bauvorschriften sowie mögliche Sanktionen sind auf jeden Fall die einschlägigen Gesetze und Verordnungen zu beachten. Anwendbar sind insbesondere das kantonale Baugesetz und die kantonale Bauverordnung sowie das kommunale Baureglement.

Baugesuch einreichen

Für welche Bauarbeiten muss ich ein Baugesuch einreichen?

(Grundsatz; Art. 93 Abs. 1 Baugesetz und Art. 38 Bauverordnung)

Für die Erstellung, wesentliche Änderung und den Abbruch von:

Hochbauten

(inkl. Vor-, An- und Aufbauten)

Tiefbauten

(z. B. Strassen, Plätze, Sport- und Freizeitanlagen, unterirdische Bauten, Schwimmbassins)

Eingriffe ins Orts- und Landschaftsbild

(Terrainveränderungen, Umgebungsgestaltungen, Campingplätze, Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen, Aussenreklamen usw.)

Eingriffe in Wasserläufe / in den Wasserhaushalt

(Drainagen, Entwässerungen)

Nutzungsänderungen

(ausserhalb der Bauzone immer; innerhalb der Bauzone nur, wenn Auswirkungen auf die Umgebung oder eine wesentliche Vergrösserung des Benutzerkreises)

Die Umwelt belastende Produktionsanlagen

Die Umwelt entlastende Anlagen

(Gewässerschutz- und Kanalisation-sanlagen, Lärmschutzanlagen usw.)

Die Umwelt belastende Anlagen

(Deponien, Feuerungs- und Tankanlagen, abwasserproduzierende Einrichtungen, Erdsonden, Erdkollektoren, Sondier- und Probebohrungen, Sendeanlagen, Lichtanlagen usw.)

Die Sicherheit gefährdende Anlagen

(Wärmeerzeugung, Lagerung/Verarbeitung gefährlicher Stoffe usw.)

WICHTIG

Die Baubewilligungspflicht gilt auch für:

- Teile von bestehenden Anlagen
- Provisorische Bauten/Anlagen
- Mit Baugrund nicht fest verbundene Bauten/Anlagen

Kein Baugesuch einreichen

Für die folgenden Vorhaben ist kein Baugesuch einzureichen

(Ausnahmekatalog; Art. 39 Bauverordnung)

Im ganzen Gemeindegebiet (Bauzonen und Nichtbauzonen):

• **Renovationen** (wenn nach aussen keine sichtbare Veränderung)

Ortsübliche offene **Zäune** usw.

• **Mobilheime / Wohnwagen**, wenn unbewohnt, auf Abstellplätzen

• **Mikro- und Piko-Zell-Funkanlagen**
< 6W Leistung

• **Gartenschwimmbecken** (nur Saison, nicht mit Boden verbunden, ohne Terrainveränderung)

• **Reparaturen / Unterhaltarbeiten**

• **Mauern / geschlossene Einfriedungen**
bis 1.20 m

• **Mobilheime / Wohnwagen** ausserhalb bewilligter Flächen
< 20 Tage

• **Eigenreklamen**

(nicht leuchtend, auf privatem Grund, < 1.50 m²) Ausnahme: angrenzend an Kantonsstrassen

• **Garten- und Aussenraumgestaltung** im ortsüblichen Rahmen

• **Gartentunnels, mobile Treibhäuser**
bis 150 m² (während Saison)

• Einmalige **Terrainveränderungen** bis 1.20 m und 200 m² (Nichtbauzone: 500 m²), ausser in Schutzzonen

• **Parabolantennen**
< 0.85 m Durchmesser (Farbe = Hintergrund)

• **Fahnenstangen**, Pfähle, Stangen, Schaltkästen usw.

• **Bauplatzinstallationen** (unter den Bedingungen von BauV 40) ortsüblichen Rahmen

Nur in den Bauzonen:

• **Gartensitzplätze / Pergolas** (2 Seiten offen, ungedeckt, < 25 m²)

• **Dachflächenfenster** (1 je Dachfläche, < 1.5 m² aussen gemessen)

• **Temporäre Bauten / Anlagen** < 6 Monate, Festhütten, Zelte, usw.

• **Fenster-Ersatz** (von aussen nicht sichtbar)

• **Kleinstbauten** (< 2.50 m Höhe, 6 < m² Grundfläche)

Hinweis: Sämtliche Solaranlagen sind mit dem amtlichen Formular 20 Tage vor Ausführung zu melden

Informationsbeschaffung

Wer und was kann mir als Bauherrin oder Bauherr weiterhelfen?

Auskünfte allgemein:

Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48
Generelle Auskünfte
Weiterleitung an
zuständige Stelle

Gesetze Bund:

Online-Abfragen:
www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html
Bestellung Gesetze:
verkauf.gesetze@bbl.admin.ch
Raumplanungsgesetz (RPG)
Raumplanungsverordnung (RPV)
Weitere Erlasse

Gesetze Kanton:

Online-Abfragen: www.bgs.ar.ch
Bestellung Gesetze:
bruno.schoenenberger@ar.ch
Baugesetz, Bauverordnung
Weitere Erlasse

Reglemente Gemeinde:

Bestellung bei der Gemeindekanzlei
Baureglement
Plangrundlagen

Baugesuchsformulare:

Online-Bezug: www.ar.ch/baugesuche
Baugesuchsformular
Zusatzformulare

Eine spezielle Regelung gilt in Ortsbildschutzzonen sowie an/bei Kulturobjekten: In den mit dem Zeichen «•» markierten Fällen ist ein Baugesuch einzureichen.

Wichtig: Auch nicht bewilligungspflichtige Vorhaben müssen sämtliche baurechtlichen Vorschriften einhalten (z. B. Gestaltungs-, Abstands-, Energie- und Immissionsschutzvorschriften!)

Niklaus von Flüe www.mehr-ranft.ch

Vor 600 Jahren wurde Niklaus von Flüe geboren. Aus diesem Anlass macht das spannende Projekt «Niklaus von Flüe unterwegs» in allen Kantonen und im Fürstentum Liechtenstein Halt. In unserem Kanton wird das mobile Erlebnis am 8. Juli auf dem Dunantplatz in Heiden zur Begegnung mit der facettenreichen Persönlichkeit Niklaus von Flüe einladen.

Er ist für die ganze Schweiz, für Stadt und Land, für Katholiken und Protestanten eine Identifikationsfigur. Warum? Niklaus von Flüe hat 1481 den Zusammenhalt der Eidgenossenschaft gesichert. Wir kennen den Wortlaut seines Rates nicht, er hat wohl die Parteien aufgerufen, aufeinander zu hören und nicht allein auf wirtschaftlichen Gewinn zu setzen.

Im Pavillon «Niklaus von Flüe unterwegs» werden Sie eingeladen, sich ganz allein auf diesen Niklaus einzulassen, ihm und sich selber näher zu kommen. In der Zeitkapsel können Sie unseren Nachfahren in 100 Jahren eine Botschaft zukommen lassen.

Weitere Informationen unter: www.mehr-ranft.ch. Der Kanton und die Gemeinde Heiden haben das Patronat für diesen Anlass übernommen und gestalten zusammen mit der katholischen und evangelischen Kirchgemeinde das Rahmenprogramm.

Ein attraktives Rahmenprogramm vom 7. bis 9. Juli

Am Freitagabend um 19.30 Uhr betrachten wir in der katholischen Kirche das Leben dieses Niklaus von Flüe aus verschiedenen Perspektiven: Dr. Stefan Sonderegger geht auf die historischen Zusammenhänge ein. Durch die Musik spüren Paul Giger (Geige) und Marie-Louise Dähler (Cembalo) der inneren Biografie des Mystikers Bruder Klaus nach. Geschichte und Musik treten in Dialog mit Anfragen von Andreas Beutler (Schauspieler).

Am Samstag ist der Pavillon auf dem Dunantplatz von 10.00 bis 19.00 Uhr für eine intensive Begegnung mit Niklaus von Flüe geöffnet.

Der Anlass endet am Sonntag um 16.30 Uhr mit dem ökumenischen Gottesdienst am Veloweg in der evangelischen Kirche. Musikalische Gestaltung: Männerchor Heiden. Wenn wir gleichzeitig 500 Jahre Reformation und 600 Jahre Bruder Klaus feiern, setzen wir ein Zeichen für die Einheit in der Vielfalt.

Albert Kapenthuler

Elektra Grub AR – Stromausfall für Teilgebiete in Grub AR

Weil am frühen Donnerstagmorgen vom 22. Juni 2017 gleich zwei Schäden im Mittelspannungsnetz auftraten, kam es leider in den Wohnquartieren Dicken, Vorderdorf, Ebni und Frauenrüti zu längeren Stromunterbrüchen.

Die Gewerbe- und die Landwirtschaftsbetriebe konnten kurzfristig niederspannungsseitig über Ringschaltungen versorgt werden. Die Spannung in der Trafostation Ebni fiel zeitweise auf 360 Volt.

Seitens der Verantwortlichen der Elektra Grub AR und der Hochreutener Elektro AG Grub, wurde alles daran gesetzt, die Stromversorgung auf dem ganzen Netz wieder zu gewährleisten. Zum Erfolg führte die Reparatur des zerstörten Mittelspannungsschalters der Trafostation Schwarzenegg. Anfangs Nachmittag funktionierte die Stromversorgung wieder auf dem ganzen Netz.

Der Grund des Stromunterbruchs ist nun Gegenstand von Abklärungen durch die beauftragten Fachspezialisten.

Die Elektra Grub AR bedauert die längeren Stromunterbrüche ausserordentlich, entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten und bedankt sich bei den betroffenen Strombezügern für das Verständnis.

Zerstörter Mittelspannungsschalter der Trafostation Schwarzenegg

GEMEINDE GRUB AR

Einfach schön!

Gesucht Fotos von Grub für die Homepage

Seit Januar 2017 ist die neue Gruber-Homepage aufgeschaltet. Die wichtigen Informationen unserer Gemeinde finden Sie unter www.grub.ch. Der Bebilderung wird grösste Beachtung geschenkt. Es geht deshalb ein Aufruf an alle Gruber Fotograf/-innen, die schönsten und stimmungsvollsten Bilder unserer Gemeinde zur Verfügung zu stellen. Fotografische Beiträge werden gerne unter info@grub.ch entgegengenommen. Herzlichen Dank im Voraus für die wertvollen Beiträge unter dem Motto «Grub einfach schön!»

Appenzellerland über dem Bodensee

Wirtschaftsnews

Die erste Energiestadt-Region im Appenzellerland wurde aus der Taufe gehoben

Unter dem Dach des Vereins Appenzellerland über dem Bodensee haben fünf Gemeinden zusammen das Energiestadt-Label erhalten: Grub, Heiden, Rehetobel, Reute und Walzenhausen bilden die Energiestadt-Region AüB. Am 10. Juni 2017 fand die offizielle Labelübergabe statt.

Die Labelkommission des Vereins Energiestadt hat den fünf Gemeinden Grub, Heiden, Rehetobel, Reute und Walzenhausen im März 2017 das Label Energiestadt erteilt. Sie sind damit die erste Energiestadt-Region im Appenzellerland. Das Label markiert einen Meilenstein in einem laufenden Prozess. Es ist Auszeichnung für eine konsequente und ergebnisorientierte Energiepolitik. Gemeinden, die das Label Energiestadt tragen, durchlaufen einen umfassenden Prozess, der sie zu einer nachhaltigen Energie-, Verkehrs- und Umweltpolitik führt.

Labelfeier am 10. Juni 2017 mit regionalem Gewerbe

Die Labelfeier hat trotz strahlendem Sommerwetter am Samstag Nachmittag rund 55 interessierte Personen nach Rehetobel in den Gemeindesaal locken können. Anlässlich der Label-

feier haben sich verschiedene Gewerbebetriebe aus der Region mit ihrer Fachkompetenz in nachhaltigem Bauen, Heizen und Sanieren präsentiert. Die Hasler Haustechnik AG, Walzenhausen, zeigte ihre Innovation 3E-Flow. Ausserdem waren das EW Heiden, Sturzenegger Holzbau Rehetobel und ASS Energietechnik Oberegg mit attraktiven und informativen Ständen vertreten. Die Hochschule Rapperswil hat den Studiengang Erneuerbare Energien und Umwelttechnik präsentiert. Das kantonale Amt für Umwelt und der Verein Energie AR/AI haben gemeinsam über das neue Gebäudeprogramm informiert.

Laudationen

Die offizielle Feier wurde von den Hackbrettklängen von Calvin Rüegg musikalisch umrahmt. Werner Rüegg, Präsident der Energiestadt-Region, Gemeinderat in Heiden und Kantonsrat, stellte die Energiestadt-Region vor und sprach von der Vision eines Energiestadt-Kantons. Diesen Vorschlag hat der neu gewählte Regierungsrat Dölf Biasotto gerne aufgegriffen und zugesagt, sich mit aller Kraft für erneuerbare Energien einzusetzen, sodass künftig auf Atomstrom verzichtet werden könne. Marcel Sturzenegger hat den Verein Energiestadt vertreten und wünschte der Energiestadt-Region AüB viel Erfolg und Durchhaltevermögen bei ihren nächsten Entwicklungsschritten.

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Wirtschaftsnews aus der Region.

Kontakt: Appenzellerland über dem Bodensee, Schwendistrasse 3, 9410 Heiden, www.AüB.ch

Geschäftsführerin: Katja Breitenmoser, Tel. 079 413 58 24, Email: katja.breitenmoser@aueb.ch
Liken Sie uns auf Facebook:
www.facebook.com/aueb.ch

Dr. med. S. Graf, 9035 Grub AR

Wir machen Sommerferien vom
**Donnerstag, 06.07.17 bis und mit
Sonntag, 23.07.17**

Unsere Vertretungen:

**06.07. und 07.07.
sowie 17.07. bis 23.07.**
Dr. Vetsch, Eggersriet: 071 877 18 25

08.07. bis 16.07.
Praxis Dr. De Potzolli: 071 891 32 91

Ärztefon Appenzell Ausserrhoden
0844 55 00 55

Medi-O-Mat in der Bibliothek Heiden

Buch rein Buch raus! Der Medi-O-Mat ist ein Medien-Tausch-Automat. Wer ein Buch in das Eingabefach des Medi-O-Mats hineinschiebt, bekommt etwas anderes im Ausgabefach zurück. Was kommt, ist eine Überraschung!

Während der Sommerferien steht der Medi-O-Mat, ein Projekt von Kinder- und Jugendmedien Ostschweiz in der Bibliothek. Jeweils am Samstagmorgen zwischen 10.00 und 11.00 Uhr ist er für Kinder in Betrieb! Wir freuen uns, wenn viele Bücher rein und raus gehen!
Simone Vial

22 Jahre Tierarztpraxis «Im Bad AG»

1995 eröffnete Dr. med. vet. Max Känzig seine Tierarztpraxis in Heiden. Mit der Gründung der Tierarztpraxis «Im Bad AG» und dem Bezug der neuen Räumlichkeiten am aktuellen Standort Im Bad 1 in Heiden wurde bereits vor 20 Jahren für die Zukunft geplant. Aus einem Einzelunternehmen entwickelte sich eine Tierarztpraxis mit neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ein grosses Spektrum der Klein- und Grosstiermedizin abdecken kann und für Notfälle während 365 Tagen im Jahr erreichbar ist.

Für Kleintiere bietet die umfangreich ausgerüstete Praxis unter anderem Impfungen, Kastrationen, Innere Medizin, allgemeine Chirurgie und Röntgen sowie auch Zahnsteinentfernungen und Zahnsanierungen an.

Individuelle Beratungen für die Tierernährung inklusive Verkauf von Tierfutter runden das Angebot ab.

Im Grosstierbereich werden neben Rindern und kleinen Wiederkäuern auch Pferde, Schafe und Alpakas im Umkreis von 10 bis 15 km betreut. Die Zusammenarbeit mit Spezialisten und nötigenfalls eine Überweisung in Spezialkliniken gehören zur optimalen Behandlung und Betreuung der anvertrauten Patienten.

Als Mitglieder der Gesellschaft Schweizer Tierärzte (GST) gehen alle Tierärztinnen und Tierärzte der Pflicht von regelmässigen fachlichen Weiterbildungen nach. Vor kurzem spezialisierten sich drei Tierärzte im Bereich der klassischen Homöopathie. Intensiver Austausch im fünfköpfigen Tierärzteteam trägt ausserdem zu einem breiten Fachwissen bei.

Um auf dem aktuellsten Stand der Medizinaltechnik zu bleiben, wurde die digitale Röntgenanlage für Kleintiere modernisiert, ein weiteres Ultraschallgerät angeschafft und das praxis-eigene Labor ausgebaut. Damit sieht sich das Team der Tierarztpraxis «Im Bad AG» den Herausforderungen der Zukunft, sowohl in fachlicher als auch administrativer Hinsicht, gewachsen.

Die Tierarztpraxis «Im Bad AG» freut sich, ihre Kunden in den frisch renovierten Räumlichkeiten empfangen zu dürfen.

*Alle Kunden profitieren während den ersten 22 Tagen im kommenden September von **22 Prozent Jubiläumsrabatt auf das gesamte Tiernahrungssortiment** (einmaliger Einkauf).*

*Sommer ist die Zeit, in der es zu heiss ist, um das zu tun,
wozu es im Winter zu kalt war.*

Mark Twain

Alessia Schmid und Luana Lüchinger top

Alessia Schmid und Luana Lüchinger (Getu Rehetobel) zeigten an den vergangenen Wettkämpfen tolle Leistungen.

In Aadorf zeigt Alessia im K4 einen sehr ausgeglichenen und fehlerfreien Wettkampf was ihr verdient die Auszeichnung einbrachte.

An den Mini-Meisterschaften in Sevelen verpasste Luana Lüchinger im K2 hauchdünn den Sieg und wurde mit der Silbermedaille belohnt. Am Boden gab es für sie die sehr hohe Note von 9.70. Am Start waren 130 Turnerinnen. Auch Alessia zeigte in

Sevelen einen weiteren tollen Wettkampf und durfte die Auszeichnung entgegennehmen. Für sie gab es am Reck für eine saubere Übung 9.45.

Zwei Wochen später in Trimmis startete Luana Lüchinger das erste Mal

im K3. Auch dort konnte sie überzeugen und erturnte sich die Auszeichnung. Alessia verpasste in Trimmis das Podest nur ganz knapp und wurde mit dem starken fünften Schlussrang und einer Auszeichnung belohnt.

An den Frühlingmeisterschaften in Appenzell bestätigten die beiden Turnerinnen ihre Form. Luana erturnte sich den tollen siebten Rang mit Auszeichnung. Am Boden gab es tolle 9.45. Auch Alessia zeigte ihre grossen Fortschritte, welche sie in letzter Zeit gemacht hat und durfte als achtplatzierte im K4 die Auszeichnung entgegennehmen.

GEDRUCKT IST GEDRUCKT

Unglaubliche aber wahre Druckfehler
und Stilblüten aus der Publikation
«Das darf nicht wahr sein!»,
erschienen im Nebelspalter-Verlag Rorschach
im Jahr 1970.

Geschäftsübernahme!

Wir teilen den werten Gästen mit, dass wir das *Restaurant «Blüemli»* auf den 1. Oktober 1967 übernommen haben. Die bestbekanntesten Kutteln von Frau M. Kindler führen wir weiter. Aus Küche und Keller nur das Beste.

Wegen Todesfall in der Familie Zurbrüggen-Meier findet der

Tanz im Hotel Geltenhorn

bei prima Musik, am Samstag, den 11. Juni statt.

Freundlich laden ein

Fam. Reichenbach und die Schützen

Eröffnet wurde der Abend mit dem von der Original Berner Ländlerkapelle «Dubacher-Opplinger» gespielten und uns allen gut bekannten Bernerarsch, der die Anwesenden mit seinen heimatischen Klangfarben schon zu Beginn der Veranstaltung in Schwung brachte und der seine Fort-

Grosse Auswahl an Sujets für Traueranzeigen

Wir leiten die Anzeige auch an die Zeitung weiter

Mit einem Inserat im Blickpunkt erreichen Sie Ihr Zielpublikum zu besten Konditionen.

Für eine saubere Umwelt!

Chonnscht au i d'Spielgruppe Grueb

Alli Meetle ond Buebe mit em Geburtsdatum zwüschet em 1. 5.13 bis am 30. 4.15 dörfet ab Mitte August bi ös d'Spielgruppe bsueche.

Mer freuet ös of dini Aameldig.

Aameldige nemmt d'Sylvia Eisenhut entgege
Telefon 071 891 56 21

BLICKPUNKT-BILD DES MONATS

Kugelrund geschnitten im Dicken;
ingesandt von Bernhard Lutz

GRUEBER WETTERFROSCH

Peter Keller

Das Wetter im Mai 2017

Ein ausladendes Tiefdruckgebiet über Mitteleuropa brachte uns in den ersten acht Monatstagen kräftige Regenschauer und starke Windböen. Erst eine Föhnlage sorgte danach für die ersten trocknenden Sonnentage mit milden 18 °C und mässiger Windstärke. Es waren die Hochs «Teno» und «Alexander», die dafür sorgten, dass die Tage der Eisheiligen (11. bis 15.) nicht zu dem wurden, was sie drohten. Lediglich «Bonifatius» bediente uns am Nachmittag des 14. mit einem Nahgewitter und kurzzeitigem Starkregen und Graupelschauer. Die maximalen Tagestemperaturen vom 11. bis 15. lagen bei 18 °C und 20 °C. – Zur Erinnerung: Die Eisheiligen des Vorjahres waren im Schnitt um 10 °C kälter. – Dem ostwärts ziehenden Hoch folgte von Frankreich her ein schwaches Tief, das recht warme, allerdings auch feuchte Mittelmeerluft zum Alpensüdrand und für unser Gebiet eine schwache Föhnlage brachte. Diese Wettersituation änderte sich am 19. beim Eintreffen einer kleinen Kaltfront. Die Tagestemperatur fiel innert sechs Stunden von 17 °C auf kühle 8 °C und des Nachts registrierte das Thermometer frostnahe 1,6 °C. Die folgenden Tage waren vorwiegend sonnig und mild. Lediglich in der Nacht zum Auffahrtstag fiel ein leichter Regen von nicht messbarer Menge. Der Tag zeigte sich daraufhin nahezu wolkenlos. Das ostwärts ziehende Hoch brachte uns zunehmend wärmere Luft und bis Monatsende sommerliche Tage. Kurz zusammengefasst: Die höchste Tagestemperatur wurde am 29. mit 27,3 °C gemessen und 17 Sonnentage wechselten mit 12 Regentagen, die insgesamt 93,5 mm Niederschlag brachten. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr regnete es im Monat Mai während neun Tagen, was eine Niederschlagsmenge von 236 mm oder Liter pro Quadratmeter ergab.

← **Gesucht das Blickpunkt-Bild des Monats**

Seit Januar 2017 veröffentlicht der Blickpunkt Grub ein Bild des Monats. Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2017» an den Blickpunkt Grub. manuela.schlaepfer@grub.ch
Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion. Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

Elektroinstallationen und mehr ...

Beratung, Service, Neu- und Umbauten
071 898 89 40

EWH
Kompetenz vor Ort
www.ewh.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Mütter/Väterberatung

pro juventute Appenzeller Vorderland

Die Beratungen finden nur noch in Form von Hausbesuchen statt. 14.00 Uhr – 15.00 Uhr auf Anmeldung
Telefonische Anmeldung 15.00 Uhr – 17.00 Uhr ohne Anmeldung
unter der Nummer 071 740 02 85

Die Beratungsstelle in Heiden (Altersheim Quisisana) kann jeden Dienstag besucht werden Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden
Tiefenau 8
Tel. 071 740 02 85

Die autorisierte, kompetente ostschweizer Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf. Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEEMASCHINENMORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

Muldenprofi

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Obereggerstr. 38, 9410 Heiden
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

AG DORFLADEN

GRUB AR

Es lohnt sich an unserer Tankstelle zu tanken.
Wir bieten Benzin und Diesel zu Discountpreisen.

So günstig.

Für Ihren Einkauf im Dorfladen bedanken wir uns herzlich.

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 7.00 bis 12.15 und 13.15 bis 18.30 Uhr
Samstag: 7.00-16.00 Uhr durchgehend geöffnet.

Mit einem Inserat im Blickpunkt erreichen Sie Ihr Zielpublikum zu besten Konditionen.

Weiherwies

wohnen | betreuen | pflegen

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.

Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.– Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherwies.

Unsere Kita Verein Chinderhus Blume in Grub AR stellt sich vor...

Aus dem ehemaligen Kinderheim Blume, das Jahrzehnte lang von Luzia Majoletth geführt wurde, entstand 2014 der Verein Chinderhus Blume.

Unter der Leitung von Jasmin Steffen übernimmt die Kita die Betreuung und Verpflegung von Kindern ab 4 Monaten bis ca. 12 Jahren, deren Eltern erwerbstätig sind oder Entlastung benötigen. Für schulpflichtige Kinder bieten wir eine schulgänzende Betreuung mit Mittagstisch an.

Wir haben noch Plätze frei!

Dank der grossen Unterstützung durch Geld- und Sachspenden oder Arbeiten, welche die Handwerker kostenlos ausführen, können wir auch sozial schwache Familien unterstützen und es alleinerziehenden Müttern oder Vätern ermöglichen, ihr Kind fremd betreuen zu lassen. An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön an alle, die zum Wohle unsere kleinen Gäste Ihr Bestes geben.

Vorstand Chinderhus Blume

Telefon: 071 891 39 92

Chinderhus Blume, Ebni 26, 9035 Grub AR

Wir suchen: Leiterin oder Leiter unserer Sportgruppe

*Haben Sie Freude an Sport und Bewegung?
Schätzen Sie den Kontakt mit älteren Menschen?*

Wir suchen in Grub AR und weiteren Regionen eine Leiterin oder einen Leiter für unser bestehendes Angebot Turnen und Gymnastik für Senioren/-innen. Sind Sie bereits ausgebildet im Bereich Turnen und Gymnastik oder sind Sie interessiert eine Ausbildung im Erwachsenensport Schweiz zu absolvieren?

Wir finanzieren die Aus- und Weiterbildung und betreuen Sie im Rahmen eines Freiwilligen-Engagements. Wenn Sie sich angesprochen fühlen, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme.

**PRO
SENECTUTE**
GEMEINSAM STÄRKER

Auskunft bei: Pro Senectute AR
Gossauerstr. 2, 9100 Herisau
071 353 50 30 oder
amanda.gatti@ar.prosenectute.ch

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde www.ref-grub-eggensriet.ch

Pfarramt **Carlos Ferrer** · carlos.ferrer@ref-grub-eggensriet.ch · 071 891 17 58
 Mesmerin **Elsbeth Camenzind** · c.elsbeth@bluewin.ch · 071 890 09 25

Gottesdienste Aktivitäten in den Alterswohnheimen

Sonntag, 2. Juli

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR
 Pfr. Andreas Ennulat, Musik: Musikgesellschaft Grub AR

Sonntag, 9. Juli

10.30 Regionaler Gottesdienst am Veloweg Vorderland
 in der Kirche Heiden, Pfr. Hans Konrad Bruderer

Freitag, 14. Juli

14.15 im Seniorenzentrum Weiherwies in Grub
 katholische Andacht mit Niklaus Züger - offen für alle

Sonntag, 16. Juli

Es findet **kein** Gottesdienst statt.

Sonntag, 23. Juli

Es findet **kein** Gottesdienst statt.

Freitag, 28. Juli

Musikalische Träumereien mit Andacht – offen für alle
14.15 im Seniorenzentrum Weiherwies in Grub

Sonntag, 30. Juli

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR
 Pfr. René Häfelfinger, Altstätten

Agenda

Notfallvertretung des Pfarrers vom 10. - 19. Juli:

Pfr. René Häfelfinger, Altstätten, Tel. 071 755 59 51
 oder 079 285 25 57

kja H-RE-G

Kirchliche Jugendarbeit Heiden, Rehetobel, Eggensriet und Grub

Abenteuer Bodensee für Jugendliche ab der Oberstufe:
 Mit dem Velo unterwegs von

Samstag, 5. bis Donnerstag, 10. August 2017

Kosten: Fr. 200.00 inklusive Verpflegung, Übernachtung im Zelt und Ausflügen.

Anmeldeformular unter: www.kjbs.ch

Nähere Informationen und Anmeldungen:

Jeanette Kempf jeanette.kempf@gmx.net

und George Owdishtarian owdishtarian@bluewin.ch

IHRE OPEL PARTNER

Zil-Garage St. Gallen AG
 9016 St. Gallen
www.zil-garage.ch
 Tel. 071 282 30 40

Langmoos-Garage
 9404 Rorschacherberg
www.opel-schawalder.ch
 Tel. 071 855 40 42

DER NEUE MOKKA X

- » Intelligenter 4x4-Antrieb jetzt auch mit Automatik
- » 30% hellere Sicht dank innovativer LED-Scheinwerfer*

Mit den Innovationen der Oberklasse.

*LED-Technologie leuchtet 30% heller als Halogen.

www.opel.ch

Von der Natur inspiriert ...

kellerswiesenstrasse 12
 9034 eggensriet
 tel. 071 877 40 10
 fax 071 877 40 11
info@malerhandwerkeller.ch
www.malerhandwerkeller.ch

Blickpunkt Grub

Terminkalender 2017

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
620	Freitag, 14.07.2017	Freitag, 28.07.2017
621	Freitag, 11.08.2017	Freitag, 25.08.2017
622	Freitag, 15.09.2017	Freitag, 29.09.2017
623	Freitag, 13.10.2017	Freitag, 27.10.2017
624	Freitag, 10.11.2017	Freitag, 24.11.2017
625	Freitag, 08.12.2017	Freitag, 22.12.2017

VERANSTALTUNGEN

Juni 2017

30. Schulschlussfest; Vier Elemente Schule Wolfhalden ab 16.00 Uhr

Juli 2017

- 1. Einwohnerverein Grub AR** Grillieren bei Egli's
- 2. Sommer-Matinee – zwei Chöre** Linde Heiden 10.30 Uhr
- 3. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker**
Gemeindekanzlei 16.30 – 17.30 Uhr
- 4. Öffentliches Singen** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr
- 4. Landfrauenverein Grub AR; Mexikanisch Essen in St. Gallen**
Fahrt mit dem Postauto ab Dorf 19.25 Uhr
- 5. Stamm Einwohnerverein Grub AR** Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
- 5. Unentgeltliche Rechtsberatung** Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
- 7. Skiliftstöbli Grub AR; Besenbeiz** ab 17.00 Uhr
- 11. Vorlesen mit Austausch** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 15.30 Uhr
- 14. Inserateannahmeschluss Blickpunkt Juli 2017**

August 2017

- 1. Öffentliches Singen** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr
- 2. Unentgeltliche Rechtsberatung** Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
- 8. Vorlesen mit Austausch** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 15.30 Uhr
- 11. Inserateannahmeschluss Blickpunkt August 2017**
- 11. Skiliftstöbli Grub AR; Besenbeiz** ab 17.00 Uhr
- 25. Feldschützengesellschaft Heiden; Bundesübung 300 m**
Schiessstand Büelen, Heiden 18.00 – 20.00 Uhr

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR

Manuela Wyser-Schläpfer, Telefon 071 891 17 48, E-Mail: manuela.schlaepfer@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum **Preis von Fr. 45.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Neu seit Januar 2017
Sind die Gemeinde-Tageskarten am Gültigkeitstag noch verfügbar, können diese ab 9.00 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.– bezogen werden.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch auf der Homepage der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag: 09.30 bis 12.00 Uhr

15.00 bis 17.30 Uhr

Dienstag: bis Freitag

09.30 bis 12.00 Uhr

Der Schalterbereich bleibt an den Nachmittagen (ausgenommen Montag Nachmittag) geschlossen.

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt!
Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

AERZTEFON+

Medizinischer Notfall: Was tun?

Hausarzt anrufen

Hausarzt nicht erreichbar

Ärztetelefon **0844 55 00 55** anrufen. Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr.

Akute Lebensgefahr

Rettungsdienst alarmieren. Telefon **144** anrufen.

Zwei ältere Damen unterhalten sich. Die eine sagt: «Als junges Mädchen musste ich mich beim Arzt immer ganz ausziehen, heute muss ich nur noch die Zunge zeigen.» Da meint ihre Freundin: «Gell, es ist schon Wahnsinn, welche Fortschritte die Medizin gemacht hat!»

Der Chefkoch erklärt seinem Lehrling: «Also, du nimmst zwei Drittel Wasser, ein Drittel Rahm und ein Drittel Brühe und dann ...» – «Aber Chef», unterbricht ihn der Lehrling, «das sind doch dann schon vier Drittel.» Darauf meint der Chefkoch zornig: «Tu doch nicht so kompliziert, dann nimmst du halt eine grössere Pfanne!»

Editorial

Regula Delvai
Gemeinderätin

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner

In den Bodensee Nachrichten vom 15. Juni 2017 war zu lesen, dass unser Spielplatz beim Weiher in einem von dieser Zeitung in unserer Region durchgeführten Spielplätze-Test sehr gut abgeschnitten hat. «Eingebettet zwischen Schatten spendenden Bäumen und einem schönem Biotop sind die Spielgeräte auf einer saftigen Wiese verteilt. Kein Auto weit und breit, dafür eine kleine Brücke und eine gute Auswahl an Spielgeräten: Der Spielplatz in Grub macht eine gute Falle. Sogar ein Ping-Pong-Tisch mit richtigem Netz – Ein Pluspunkt!», wurde berichtet. Über diesen Zeitungsartikel haben sich alle sehr gefreut.

Und schon am 14. Juli 2017 war unser Spielplatz wieder ein Thema, diesmal in der Appenzeller Zeitung: «Bank spendiert Bank». Zum 111-Jahr-Jubiläum der Raiffeisenbank Heiden hat die Gemeinde Grub einen neuen Tisch und zwei Bänke geschenkt bekommen. Eine geschwungene Stahlkonstruktion mit naturbelassenen Eichenholzplatten versehen, entworfen und hergestellt durch die Firma Holzwerkstolz in Rorschach von Mitinhaber Fabian Mayr – er ist in Grub aufgewachsen und wohnhaft – steht neu auf dem Spielplatz und lädt zu einem gemütlichen Picknick ein. Siehe auch Seite 2. Kommen doch auch Sie wieder einmal auf den Spielplatz und geniessen Sie die Natur, schauen Sie den spielenden Kindern zu oder freuen Sie sich an den blühenden Seerosen im nahegelegenen Weiher. «Grub – Einfach schön!»

GEMEINDERAT

Alterswohn- und Pflegeheim Weiherwies

Umbau Bad mit Sanierung Lüftung
Im Alterswohn- und Pflegeheim stehen die Sanierungen des Bades sowie der Lüftung an. Die Umbauarbeiten werden umfangreicher als vorgesehen, womit Mehrkosten verbunden sind. Da für die Betreuung der zu ba-

denden Personen die Wanne rundherum zugänglich sein muss, ist es nötig, eine Wand herauszubrechen und zusätzlich den Eingang zu vergrössern. Der Kostenvoranschlag für den Badumbau inkl. Sanierung der Lüftung und inkl. Badewanne beläuft sich auf Fr. 61'000.-. Im Voranschlag für das Jahr 2017 hat der Gemeinderat

Fr. 35'000.- für diese Arbeiten vorgesehen. Damit der Umbau noch in diesem Jahr vorgenommen werden kann, hat der Gemeinderat an seiner Sitzung vom 4. Juli 2017 beschlossen, den budgetierten Betrag von Fr. 35'000.- in einer Pauschale an das Alterswohn- und Pflegeheim Weiherwies auszahlend. Der restliche Betrag von Fr. 26'000.- wird durch die Genossenschaft Alterswohn- und Pflegeheim Weiherwies übernommen.

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Grub AR
Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
52. Jahrgang, Nr. 620

IMPRESSUM

Redaktion:
Katharina Zwicker, Gemeindepräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Wyser, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Wyser
manuela.wyser@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.-

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindkanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindkanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Alterswohn- und Pflegeheim Weiherwies

Nachtragskredit für Garagen- Flachdach

In den vergangenen Monaten musste immer wieder festgestellt werden, dass in den Garagen der Liegenschaft Weiherwies 410 Wasser vom Flachdach her eindringt. Die eingehende und sorgfältige Prüfung im Rahmen einer Ortsbegehung mit Fachleuten ergab, dass die Anschlüsse an die Nachbargebäude nicht mehr dicht sind.

Das Dach über den fünf Garagen besteht aus Beton und ist nicht mit Folien oder Bitumen abgedichtet. Um grössere Nachfolgeschäden zu vermeiden, ist es sinnvoll, das Flachdach ganzflächig zu sanieren und mit einer Neuabdichtung zu versehen und diese Arbeiten umgehend in Angriff zu nehmen, damit der Regen und die Wintermonate nicht noch mehr Schaden anrichten können.

Da dieses Projekt nicht voraussehbar war, hat der Gemeinderat an seiner Sitzung vom 4. Juli 2017 für die Umsetzung einen Nachtragskredit in der Höhe von Fr. 36'000.- bewilligt.

Der Gemeinderat hat die Aufträge wie folgt vergeben:

Baumeisterarbeiten an die Firma
Graf Bau AG, 9038 Rehetobel
zu Fr. 8'723.30 inkl. MwSt.

Dachdeckerarbeiten an die Firma
Urs Graf AG, 9410 Heiden
zu Fr. 23'773.40 inkl. MwSt.

Feuerungskontrollberichte 2016

Kaminfegermeister Peter Tobler, Reute hat dem Gemeinderat den Feuerungsbericht 2016 übergeben und erläutert. Er informierte insbesondere über den Umfang und die Durchführung der Feuerungskontrollen. Laut Peter Tobler hat sich die Disziplin beim Verbrennen von Holz in den vergangenen Jahren deutlich verbessert. Die amtlichen Kontrollen haben zu dieser erfreulichen Entwicklung sicher beigetragen. Verbrennungsfreie Heizarten wie Erdwärme oder Tauscher haben laut Bericht zugenommen. Gemäss Peter Tobler verliefen die Feuerungskontrollen in der Gemeinde Grub im Berichtsjahr ohne Probleme.

Marcel Tibisch, Leiter Bauamt; Andreas Schmalz, Roger Kast, beide Raiffeisenbank Heiden; Regula Delvai, Gemeinderätin; Fabian Mayr, Holzwerkstolz und Walter Bischofberger, Raiffeisenbank Heiden, beim Probesitzen.

Grub erhält ein Geschenk von der Raiffeisenbank

Die Raiffeisenbank Heiden schenkte der Gemeinde Grub im Rahmen ihres 111-Jahr-Jubiläums einen Tisch mit zwei dazugehörigen Bänken. Hergestellt hat diese Sitzgarnitur aus Eichenholz der einheimische Schreiner Fabian Mayr, Mitinhaber der Firma Holzwerkstolz in Rorschach. Seit kurzem steht diese Garnitur auf dem Spielplatz beim Weiher in Grub und lädt zum Verweilen ein. Ein erstes Probesitzen erfolgte im Beisein von Vertretern der Raiffeisenbank bei der Übergabe.

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker:

Montag, 7. August 2017,
von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Grub zählt Ende Juni 1034 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge:
Castelberg Laura, Ochsenwiese 542
Imfeld Anita, Halten 109
Ott Sandra mit Selina, Weiherwies 413
Rutz Ruth, Am Mattenbach 2

Bewilligte Baugesuche

Bauberschaft: Pensionskasse
Bühler AG Uzwil, Gupfenstrasse 5,
9240 Uzwil SG

Bauvorhaben: Einbau von zwei
Holzbrücken als Zugang zum Aussensitzplatz

Baugrundstück: Parz. Nr. 587,
Am Mattenbach 2

Bauberschaft: Schmidhauser
Marianne, Obere Hord 453,
9035 Grub AR

Bauvorhaben: Dachsanierung
mit Einbau Photovoltaikanlage
(Indach) auf Südseite und Ziegel
auf Nordseite

Baugrundstück: Parz. Nr. 613,
Obere Hord 453

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei am 1. August 2017

Die Gemeindekanzlei bleibt vom Montag, 31. Juli 2017 bis am Dienstag, 1. August 2017 geschlossen.

Pikettdienst bei Todesfällen:
Willi Solenthaler, Tel. P 071 891 39 73
Ab Mittwoch, 2. August 2017 begrüsst Sie das Team der Gemeindekanzlei wieder zu den gewohnten Zeiten.

Medienmitteilung der Kantonskanzlei

Geburten, Todesfälle und Trauungen können nicht mehr veröffentlicht werden.

Der Bundesrat hat per 1. Juli 2017 die eidgenössische Zivilstandsverordnung geändert. Damit wird u. a. die Möglichkeit der Kantone aufgehoben, Zivilstandsfälle zu veröffentlichen. Der Regierungsrat hat die entsprechende Bestimmung in der kantonalen Verordnung über das Zivilstandswesen aufgehoben.

Der Bundesrat hat am 26. Oktober 2016 eine Revision der eidgenössischen Zivilstandsverordnung beschlossen. Diese Revision hebt u. a. die Möglichkeit der Kantone auf, Zivilstandsfälle zu veröffentlichen. Zivilstandsfälle sind Geburten, Todesfälle, Trauungen und Eintragungen von Partnerschaften. Der Bundesrat begründet dies damit, dass die Veröffentlichung dieser Daten datenschutzrechtliche Fragen

aufwerfe und keinem überwiegenden Interesse mehr entspreche. Die Revision trat am 1. Juli 2017 in Kraft.

Mit der Aufhebung der entsprechenden Bestimmung in der eidgenössischen Zivilstandsverordnung fällt die rechtliche Grundlage für die Veröffentlichung von Zivilstandsfällen weg. Der Regierungsrat hat daher die kantonale Bestimmung über die Publikation von Zivilstandsfällen per 1. Juli 2017 aufgehoben. Damit entfällt im Kanton die rechtliche Grundlage für eine Veröffentlichung von Todesfällen, Geburten, Trauungen und Eintragungen von Partnerschaften durch die Gemeinden. Der Regierungsrat wird prüfen, ob eine Möglichkeit besteht, in der kantonalen Gesetzgebung eine Veröffentlichung auf Grundlage der Eintragungen im Einwohnerregister zu ermöglichen. Bis zu einer allfälligen Anschlusslösung dürfen die Gemeinden ab sofort keine Zivilstandsfälle mehr veröffentlichen.

Handänderungen Grub AR April bis Juni 2017

Zürcher Hulda, Grub (Erwerb 26.03.2009) an *Strässle Stefan, Thal, und Strässle Monika, Thal*, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 71, 698 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Werkstatt Nr. 46, Dorf

Gensetter Jürg, Grub, und Meier Karin, Stadel (Winterthur), Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 11.09.2009) an *Tanner Bruno, Bühler, und Imfeld Anita, Flawil*, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 230, 5'325 m² Grundstückfläche, Kaien, Liegenschaft Nr. 685, 3'635 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Scheune/Betrieb Nr. 109, Garagengebäude Nr. 632, Halten, und Liegenschaft Nr. 686, 1'827 m² Grundstückfläche, Halten

Erbengemeinschaft Schläpfer Frieda (29.05.2017) an *Eisenbut Alfred, Grub*, Liegenschaft Nr. 72, 1'816 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Scheune Nr. 47, Dorf

BYLAND-MASCHINEN-KONSTRUKTIONEN AG in Liquidation, in Wolfbal-den AR (Erwerb 15.02.1994) an *Genossenschaft Antikline, in Grub AR*, Liegenschaft Nr. 658, 861 m² Grundstückfläche, Fabrikgebäude Nr. 501 (Teil), Vorderdorf

Güler Bülent, Grub, und Güler Ayten, Grub, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 02.02.2010) an *Schläpfer Yves, Grub, und Schläpfer Askin, Grub*, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 63, 462 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 58, Remise Nr. 59, Dorf

Foto: Daniela Bischof

Der Gemeinderat wünscht allen Einwohnerinnen und Einwohnern eine schöne und erholsame Ferienzeit.

IHRE OPEL PARTNER

Zil-Garage St. Gallen AG
9016 St. Gallen
www.zil-garage.ch
Tel. 071 282 30 40

Langmoos-Garage
9404 Rorschacherberg
www.opel-schawalder.ch
Tel. 071 855 40 42

Autocenter Winkeln GmbH
9015 St. Gallen
www.opel-winkeln.ch
Tel. 071 310 08 40

Der neue Opel

INSIGNIA

Deutsche Ingenieurskunst für Alle.

www.opel.ch

SCHULE

**Junibummel der Oberstufe
Wolfhalden**

Am Dienstag, 13. Juni machten wir mit der OST Wolfhalden einen Junibummel! Am Morgen trafen wir uns an der Bushaltestelle im Dorf. Dann fuhren wir nach St. Gallen zum Botanischen Garten. Als wir ankamen, ging es mit Wandern los. Als erstes sahen wir den Planeten «Sonne» und machten ein cooles Schulfoto.

Wir wanderten auf dem Planetenweg bis zum Neptun. Den Pluto liessen wir jedoch aus und nahmen den direkten Weg zum «Piratenschiff» Steinach, dort wo die Steinach in den Bodensee mündet.

Alle Lernteams hatten einen Posten zum Jahresschulmotto «Vier Elemente» vorbereitet. Wir mussten z. B. ein Bodenseequiz lösen, verschiedene Spiele meistern und das Gewinner-Lernteam bekam dann etwas Leckeres. Es war ein schöner und vor allem sehr heisser Tag!

Bei der Ruine in Obersteinach durften wir dann bräteln und assen unser Mittagessen. Das Feuer war bereit und wir durften unseren Hunger stillen. Zum Schluss gab es sogar noch Marshmallows, mmhhh ...lecker!

Nach der schönen Pause ging es dann leider wieder weiter. Am Bodensee angekommen, machten wir eine kurze Pause, dort bekamen wir ein feines Eis, von der Schule spendiert.

Nach dem Eisessen mussten wir noch eine Weile bis Rorschach Hafen laufen. Unterwegs durften wir unsere Füsse im frischen Wasser abkühlen. Einige sind sogar schwimmen gegangen, mit Kleidern! Das war kein Problem, weil es so heiss war, dass die Kleider im Nu wieder trocken waren. Nach einer tollen Wanderung ging es dann mit dem Heidlerbähnli wieder nach Hause.

*Deva Schwarz, Loana Mühlbeim
und Linne Bellemans
1. Sek. Oberstufe Wolfhalden*

**Projektstage in der Oberstufe
Wolfhalden**

Vom 22. 5. bis 24. 5. 2017 hatten wir an der Oberstufe Projektstage mit verschiedensten Themen: vom Silberschmuck bis zur Kunst am Bodensee war alles dabei. Beim workshop «guitars on fire» haben wir aus alten Zigar-

ren-Boxen Gitarren hergestellt, auf denen wir am Schulabschlussfest gespielt haben. Die Gruppe «Kampfkunst» hat sich mit verschiedenen Kampfkünsten und den vier Elementen beschäftigt. Ziel war es, sich spielerisch dem Thema Kampfkunst zu nähern. «Luft - ist nicht nichts» - dabei konnten die Schüler verschiedene Luftexperimente ausprobieren und nachvollziehen. Mit einem Ausflug ins Technorama wurde das Thema Luft dann besiegelt. Kunst war ein stark vertretenes Thema. Es gab die Wasserkunst, die Kunst am Bodensee und die Emaillier- und Silberschmuckkunst. Daher war für jeden Geschmack etwas dabei.

Die 3. Sekler durften den Nothelferkurs absolvieren, der ebenfalls während den Projekttagen stattgefunden hat. Am Mittwoch sind wir mit der ganzen Oberstufe ins Kino Rosenthal nach Heiden marschiert um den Schweizer Kinofilm «Die göttliche Ordnung» zu schauen. Im Deutschunterricht haben wir diesen vor- und nachbereitet und über das Frauenstimmrecht in der Schweiz diskutiert.

Alen Pivac, 3. Sek.

Ferienplan Schule Grub AR

SCHULJAHR 2017 / 2018

Erster Schultag: Montag, 14. August 2017 Letzter Schultag: Freitag, 06. Juli 2018

	Erster Ferientag	Letzter Ferientag
Herbstferien 2017	Sa 07. Oktober 2017	So 22. Oktober 2017
Weihnachtsferien 2017/18	Sa 23. Dezember 2017	So 07. Januar 2018
Sportferien 2018	Sa 27. Januar 2018	So 04. Februar 2018
Frühlingsferien 2018	Sa 07. April 2018	So 22. April 2018
Pfingstferien 2018	Do 10. Mai 2018	Mo 21. Mai 2018
Sommerferien 2018	Sa 07. Juli 2018	So 12. August 2018
Schulfreie Tage:	Mi 01. November 2017	Stufenkonferenz
	Fr 30. März 2018	Karfreitag
	Mo 02. April 2018	Ostermontag
	Do 31. Mai 2018	Kantonalkonferenz
	Fr 01. Juni 2018	Weiterbildungstag Schule Grub

SCHULJAHR 2018 / 2019

Erster Schultag: Montag, 13. August 2018 Letzter Schultag: Freitag, 05. Juli 2019

	Erster Ferientag	Letzter Ferientag
Herbstferien 2018	Sa 06. Oktober 2018	So 21. Oktober 2018
Weihnachtsferien 2018/19	Sa 22. Dezember 2018	So 06. Januar 2019
Sportferien 2019	Sa 26. Januar 2019	So 03. Februar 2019
Frühlingsferien 2019	Sa 06. April 2019	Mo 22. April 2019
Pfingstferien 2019	Do 30. Mai 2019	Mo 10. Juni 2019
Sommerferien 2019	Sa 06. Juli 2019	So 11. August 2019
Schulfreie Tage:	Do 01. November 2018	Stufenkonferenz
	Do 20. Juni 2019	Kantonalkonferenz
	Fr 21. Juni 2019	Weiterbildungstag Schule Grub

Schulleitung Grub AR
Juni 2017

Der gesamte Ferienplan 2017 – 2019 kann unter
www.schule.grub.ch heruntergeladen werden.

Ferienplan Schule Wolfhalden

Schuljahresplan 2017 / 2018

Erster Schultag: Montag, 14. August 2017 Letzter Schultag: Freitag, 06. Juli 2018

	Erster Ferientag	Letzter Ferientag
Herbstferien 2017	Sa. 07. Oktober 2017	So. 22. Oktober 2017
Weihnachtsferien 2017/18	Sa. 23. Dezember 2017	So. 07. Januar 2018
Sportferien 2018	Sa. 27. Januar 2018	So. 04. Februar 2018
Frühlingsferien 2018	Sa. 07. April 2018	So. 22. April 2018
Pfingstferien 2018	Do. 10. Mai 2018	Mo. 21. Mai 2018
Sommerferien 2018	Sa. 07. Juli 2018	So. 12. August 2018

Weitere schulfreie Tage:		
	Vihschau-Nachmittag	Fr. 29. September 2017
	Stufenkonferenz	Mi. 01. November 2017
	Weiterbildungstage	D/F 02./03. November 2017
	Karfreitag	Fr. 30. März 2018
	Ostermontag	Mo. 02. April 2018
	Kantonalkonferenz	Do. 31. Mai 2018
	Bröckentag	Fr. 01. Juni 2018

Schuljahresplan 2018 / 2019

Erster Schultag: Montag, 13. August 2018 Letzter Schultag: Freitag, 05. Juli 2019

	Erster Ferientag	Letzter Ferientag
Herbstferien 2018	Sa. 06. Oktober 2018	So. 21. Oktober 2018
Weihnachtsferien 2018/19	Sa. 22. Dezember 2018	So. 06. Januar 2019
Sportferien 2019	Sa. 26. Januar 2019	So. 03. Februar 2019
Frühlingsferien 2019	Sa. 06. April 2019	Mo. 22. April 2019
Pfingstferien 2019	Do. 30. Mai 2019	Mo. 10. Juni 2019
Sommerferien 2019	Sa. 06. Juli 2019	So. 11. August 2019

Weitere schulfreie Tage:		
	Vihschau-Nachmittag	Prov. Fr. 28. September 2018
	Stufenkonferenz	Do. 01. November 2018
	Kantonalkonferenz	Do. 20. Juni 2019
	Bröckentag	Fr. 21. Juni 2019

Schulleitung Wolfhalden
Juni 2017

Der gesamte Ferienplan 2017 – 2019 kann unter
www.wolfhalden.ch heruntergeladen werden.

*Raus mit der grauen Maus
Wir bringen Farbe in Ihr Haus*

071 891 58 77
naturfarbenmalerei.ch

Aushube...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt
wie:
Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten,
Kanäle und Werkleitungen, Humus-
und Kieslieferungen, Transporte
mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchssicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

Bitte berücksichtigen Sie unsere Inserenten!

darüber reden

TELEFON • CHAT • MAIL

ZEW
Zertifizierte
CERTIFIED QUALITY

Tel 143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch

Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

CITY GARAGE
HEIDEN

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team
bestens geschult damit der Werterhalt Ihres
Fahrzeuges hoch bleibt.

City-Garage AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
www.city-garage.ch

Willi Jenni
Autospenglerei & Spritzwerk AG

Und jetzt zum
Jenni!

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

Blickpunkt Grub

Inserate-Annahmeschluss
Freitag, 11. August 2017

Schönste Brunnenanlage im Vorderland: «Hella» erregte vor 65 Jahren Anstoss

Auf dem Postplatz in Heiden befindet sich die schönste Brunnenanlage weit und breit. Die nackte Jungfrau «Hella» sorgte vor 65 Jahren für grosses Aufsehen und wurde von einem Teil der Bevölkerung als anstössig empfunden.

1952 entstand im Rahmen der Neugestaltung des Platzes zwischen Post und Kirche eine neue Brunnenanlage. Der künstlerische Schmuck – eine nackte Jungfrau – bereitete dann allerdings nicht nur Freude, wurde doch die Figur teilweise als gewagt und anstössig empfunden. Abnützungserscheinungen am Kunststein führten 1977 zur Ablösung der ursprünglichen Skulptur durch eine Kopie, wobei nun der Werkstoff Bronze verarbeitet wurde. Gleichzeitig erhielt die Jungfrau den Namen «Hella», der sich aus den Anfangsbuchstaben der Worte «Heiden – Licht, Luft, Atem» zusammensetzt.

Erregte die heute im Pensionsalter stehende Brunnenfigur «Hella» anfänglich Anstoss, so überwiegt heute die Freude am schönen Wasserspiel im Zentrum von Heiden.

Bilder und Texte von Peter Eggenberger

Elegante Frauenbeine statt verstaubte Möbel

Mit Sonderausstellungen stellt das Museum Heiden immer wieder Bezüge zur neueren Geschichte her. Diesen Sommer und Herbst sorgen elegante Frauenbeine für einen Blickfang. Sie erinnern an die grosse Tradition der Strumpffabrikation im Appenzeller Vorderland. 1930 und damit in der Krisenzeit wurde in Heiden die Media AG gegründet, die einen kometenhaften Aufstieg verzeichnete und 1970 dreihundert Mitarbeitende zählte. Schon bald aber führten neue Modeströmungen zum Niedergang, den die Firmenleitung mit Luxusstrümpfen der Marke «Leganza» aufzuhalten versuchte. Leider blieb der Erfolg aus. Die Überschuldung führte 1993 zum Konkurs, womit das Ende der Firma besiegelt war. Die Ausstellung dokumentiert eindrücklich die Firmengeschichte, wobei in einer Videopräsentation Betroffene und ehemalige Mitarbeitende zu Wort kommen. Das Museum und die Sonderausstellung im Postgebäude Heiden sind von Mittwoch bis Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Mit dem Luxusprodukt «Leganza» und einer teuren Werbekampagne wurde erfolglos versucht, der Strumpffabrikation im Appenzeller Vorderland neue Impulse zu verleihen.

Geschäftsübergabe Fritz Kast Landmaschinen AG, Heiden

Vor 20 Jahren eröffnete Fritz Kast die Kast Landmaschinen und führte sie so erfolgreich, dass sie im ganzen Vorderland und über die Kantonsgrenze hinaus bekannt wurde. Vor 6 Jahren wurde die Kast Landmaschinen in Kast Landmaschinen AG umgewandelt. Fritz Kast möchte sich bei all seinen Kunden und deren Treue über die ganzen Jahre herzlich bedanken und seinen wohlverdienten Ruhestand antreten.

Die Nachfolge ist jedoch geregelt. Andreas Bischof, der bereits schon die Lehre bei der Kast Landmaschinen gemacht hat und seit 15 Jahren dem Geschäft treugeblieben ist und somit mit der Kundschaft bestens vertraut ist, wird nun die Firma Kast Landmaschinen AG weiterführen. Andreas Bischof freut sich auch zukünftig die bestehenden Geschäftsbeziehungen und Kunden weiterhin zu betreuen.

**Firma Kast Landmaschinen AG,
Rosentalstrasse 641, 9410 Heiden, 071 891 64 44**

**Aufruf zum Abbrennen
von Feuerwerk am 1. August.
Bitte nehmen Sie auf Menschen
und Tiere Rücksicht!**

Es besteht keine gesetzliche Grundlage, die das Abbrennen von Feuern, Feuerwerken sowie einzelnen Feuerwerkskörpern **in der Nacht** vom 1. August verbietet oder einschränkt. (Ausnahme Trockenheit!)

Die erste am 1.! Das Abbrennen von knallendem und heulendem Feuerwerk ist **nur am 1. August und an Silvester am Abend üblich und toleriert**. Ausserhalb dieser Zeiten – *also auch am Tag vorher oder nachher* – sind Feuerwerke mit Knalleffekten störend, unangebracht und ein Ärgernis.

Besonders stark vom Explosionslärm von Knall- und Sprengkörpern ist die Tierwelt betroffen. Die Tiere werden aufgeschreckt, reagieren sehr ängstlich oder verlassen sogar ihre Brut oder die Jungen.

Wir wünschen eine schöne 1. August-Feier und danken für das Verständnis sowie für Ihre Unterstützung.

Gemeindeverwaltung Grub AR

Gruber Sportplausch 2017

Am Wochenende vom 17. bis 18. Juni wurde zum 34. Mal der Sportplausch ausgetragen. Rund 136 Teilnehmer und zahlreiche mitfiebernde Zuschauer aus den Dörfern Eggersriet, Grub SG und AR trafen sich auf dem Turnhallenareal in Grub AR. Sportplausch ist, wie der Name schon sagt, ein Anlass aus einer Kombination aus Sport und jede Menge Spass. Erfreulicherweise konnte

die Teilnehmerzahl um rund 13 % zum Vorjahr gesteigert werden. Am meisten Zuwachs konnte bei den Jüngsten (Jahrgang ab 2011) und den Ältesten (Jahrgang bis 1996) verzeichnet werden. Mitverantwortlich war bestimmt auch das durchwegs sonnige Wetter. Alle Wettkämpfe konnten erfreulicherweise draussen stattfinden.

Der erste sportliche Teil mit der Disziplin Vierkampf startete um 13.00 Uhr. Jung und Alt massen sich

im Weitsprung und Gummistiefelweitwurf. Sie jagten auf Zeit durch einen Parcours mit Hindernissen der besonderen Art, wie zum Beispiel «Wäsche aufhängen». Auch die Erwachsenen waren mit vollem Einsatz bei der Sache! Ein Glücksspiel rundete diese Disziplin ab und verhalf weniger sportlichen Teilnehmern auch zu Punkten. Die wenigen Unfälle, unter den wachsamen Augen des Samaritervereins Grub, verliefen alle glimpflich.

Anschliessend an den Vierkampf wärmten sich Läufer für den Crosslauf auf. Bereits kurz nach dem Startschuss lockerte sich das laufende Feld auf, weil jeder sein persönliches Lauftempo anschlug. Die Strecke führte über Wiesenwege und Quartiersträsschen durch Grub AR. Unter tosendem Applaus und Anfeuern der Eltern liefen die Kinder auf dem Sportareal ins Ziel ein. Auf der kleinen 1200 m Runde schafften Maurin Engel mit 06:17 min und Rasika Krishnaraja mit 07:20 min die Bestzeit und auf der grossen 2100 m Runde Marco Oertle mit 07:53 min und Tami Signer mit 09:34 min.

Am Samstagabend um 17.00 Uhr startete das Volleyball-Turnier auf den zwei Aussenplätzen. Die sieben Mannschaften absolvierten ihre Spiele mit sehr viel Engagement. Nach jedem Volleyballspiel traten die Teams in einem Joker-Spiel gegeneinander an, eine Kombination aus Geschicklichkeits- und Glücksspiel, bei dem auch Teamwork gefragt war. Das Gewinnerteam erhielt einen zusätzlichen Punkt. Es siegte im Final das Team «Dorfstrasse» gegen die «Schmeissfliegen». Für jedes Team gab es nach einer feinen Suppe einen attraktiven Preis.

Der Sonntagmorgen gehörte den Unihockeyanerinnen und -hockeyanern. In zwei Kategorien kämpften neun Mannschaften mit viel Einsatz und Mannschaftsgeist um die begehrten Titel. Bei strahlend blauem Himmel wurden spannende Zweikämpfe ausgetragen. Gleich im Anschluss an die Spiele durften an der Siegerehrung alle einen tollen Preis aussuchen.

Zur Mittagszeit wurden die Besucher durch Klänge aus den Instrumenten der Musikgesellschaft Grub verwöhnt. Sie sorgten durch ihre tolle Darbietung für eine volle Festwirtschaft und eine tolle Stimmung. Das Personal an der Bar und am Grill

schlug sich tapfer mit dem grossen Andrang und zauberte leckere Speisen auf die Teller. Feine selbstgemachte Kuchen von fleissigen Freiwilligen rundeten das Angebot ab. Die Spielgruppe Grub AR sorgte in einem eigenen Zelt mit Spiel und Spass für die Unterhaltung zwischendurch. Durch Büchsen- und Zapfengewehrschiessen konnten Süssigkeiten und andere tolle Preise gewonnen werden.

Am Nachmittag kam endlich die Königsdisziplin des Sportplausches an die Reihe: Schnelllauf über 80 m. Der Startschuss konnte um 13.30 Uhr gegeben werden für den 34. «Schnellste/r Gruber/-in». Ob mit Jeans oder Trainingshose, ob 3- oder 40-jährig, alle Läufer gaben ohne Rücksicht auf Verluste Vollgas. Zahlreiche Besucher fanden sich am Streckenrand ein und feuerten die Teilnehmer mit Leib und Seele an. Die neue Schelle «Schnellste/r Gruber/-in», gesponsert von Willi Jenni Autospenglerei und Spritzwerk AG, ging dieses Jahr bei den Damen an Luana Lüchinger (11,720 s) und bei den Herren an Roger Schmitter (10,800 s). Bravo! Im Anschluss an das Rennen zeigte die Band «Kind of Blue»

aus Grub ihr Können in der Festwirtschaft und begeisterte so manchen Blues- oder Jazzfan mit ihrem tollen Auftritt. Es war eine gelungene Bereicherung für den Sportplausch und gleichzeitig der Übergang zum Rangverlesen. Unter tosendem Applaus wurden die Medaillen durch das Publikum an das Siegerpodest getragen. Glänzende Kinderaugen nahmen ihren verdienten Preis oder Edelmetall nun entgegen. Eine Startnummernverlosung bot eine weitere Chance, nicht mit leeren Händen nach Hause zu gehen.

Ein unvergessliches Wochenende geht zu Ende. Ganz nach dem Motto «nach dem Sportplausch ist vor dem Sportplausch», freuen wir uns schon auf nächstes Jahr und hoffen wieder auf viele sportbegeisterte Gruber und Eggersrieter. Ohne die zahlreichen Sponsoren, freiwilligen Helfer, Vereine und die vielen Besucher wäre aber all das nicht möglich gewesen. Herzlichen Dank an alle!

OK Sportplausch Grub

Sämtliche Resultate und weitere Fotos unter:
www.sportplauschgrub.ch

**SCHREINEREI
BOCK**

Ihr Schreiner.

Referenzen: www.bock.ch

Schreinerei Bock AG
9402 Mörschwil
Telefon 071 868 70 70

Witzwanderweg im Vorderland: «Söndi» ist wieder unterwegs

Zu den beliebten Wanderrouuten im Appenzeller Vorderland gehört der von Heiden via Wolfhalden nach Walzenhausen führende Witzwanderweg mit seinen rund vierzig Lachstationen. Im Sommer und Herbst ist auch das Witzweg-Maskottchen «Söndi» wieder vermehrt auf der beliebten Nabelschnur des Humors anzutreffen, und vor allem Kinder freuen sich über eine Begegnung mit dem originellen Appenzeller. *Peter Eggenberger*

MALER FÄH malt
frische fröhliche
Farben.

Im Ried 26 III 9034 Eggersriet
M 077 437 30 47 III info@maler-faeh.ch
www.maler-faeh.ch

**Spitalverbund
Appenzell Ausserrhoden**

Öffentliche Vorträge

Beginn um 19.30 Uhr, ca. 60 Minuten. Im Anschluss wird ein Steh-Apéro offeriert. Es ist keine Anmeldung erforderlich, die Platzzahl ist begrenzt. Der Eintritt ist frei.

PSYCHIATRISCHES ZENTRUM AR Mi, 23. August 2017
Gehirntraining – Neue Erkenntnisse in der Vorbeugung von Demenz

Lilian De Cassai, Leitende Ärztin Alterspsychiatrie, Psychiatrisches Zentrum AR

SPITAL HEIDEN Mi, 20. September 2017

Lungenkrebs – tödliche Zivilisationskrankheit

Dr. med. Wolfgang Nagel, Leitender Arzt Departement für Chirurgie SVAR

SPITAL HERISAU

Mi, 27. September 2017

Mandeloperation: nötig oder nicht?

Dr. med. Sandro Burkart, Belegarzt Spital Herisau

SPITAL HERISAU

Mi, 25. Oktober 2017

Minimal invasive Therapie der Krampfadern

Dr. med. Annett Hofmann, Leitende Ärztin Departement für Chirurgie SVAR

PSYCHIATRISCHES ZENTRUM AR Mi, 22. November 2017

Gibt es eine kriminelle Persönlichkeit?

Dr. med. Thomas Knecht, Leitender Arzt Forensik, Psychiatrisches Zentrum AR

SPITAL HEIDEN

Mi, 24. Januar 2018

Gewalt in der Pflege

Angela Stumpf, Pflegeexpertin MSc in Nursing, Spital Heiden

SPITAL HERISAU

Mi, 21. Februar 2018

Kein Biss mehr – Was haben Kieferschmerzen mit

Physiotherapie, Kopfweh und Nackenproblemen zu tun?

Karin Koch, Physiotherapeutin und Marcel Häne, Physiotherapeut

KITU Turnen für Kinder (ab ca. 4-jährig)

Nach den Sommerferien gehts wieder los! Die erste Turnstunde findet am Dienstag, 22. August 2017 von 16.45 bis 17.45 Uhr in der Turnhalle Grub AR statt.

Elsbeth Camenzind
071 890 09 25

Ich freue mich auf viele begeisterte Turner/-innen. Bis bald.

GEDRUCKT IST GEDRUCKT

Unglaubliche aber wahre Druckfehler
und Stilblüten aus der Publikation
«Das darf nicht wahr sein!»,
erschienen im Nebelspalter-Verlag Rorschach
im Jahr 1970.

...ingenender
... systematischen Untersu-

Verkehr ohne Frauen - undenkbar

** Die drei Großbetriebe unseres Landes, PTT, SBB und Swissair, beschäftigen zusammen allein gegen 10 000 Frauen in den verschiedensten Zweigen ihrer Betriebe. Es ist deshalb verständlich, daß »die Frau im Dienste des Verkehrs« auch an der SAFFA ge würdigt wird. Bei den Bundes... sind es außer den im... stellten weib...

Jungfrau bleibt auf Fremdenverkehr angewiesen

... mit dem Kriege in ungeahntem Masse an-|ken aufgewendet davon beizustellen... stalt...

Reger Verkehr an Mariä Empfängnis

rö. In den Strassen der Innenstadt herrschte gestern Mittwoch ein Verkehr, wie man ihn nur an Samstagen im Advent gewohnt ist. Unzählige Besucher aus Innerschweizerkantonen, wo das Fest Mariä Empfängnis ein staatlicher und kirchlicher Feiertag ist, benutzten die Gelegenheit, um in der Limmatstadt Weihnachtseinkäufe zu tätigen.

Schon in den Morgenstunden setzte der Zustrom der Besucher ein. Die Züge von Schwyz und Luzern mussten durch zusätzliche Wagen verstärkt werden. Durch das Sihltal und das Knonauer Amt bewegten sich grosse Fahrzeugkolonnen in Richtung Zürich. Am Nachmittag kam es am Mythenquai und an der Hardturmstrasse zu Stockungen.

plan einzuhalten, und die Stadtpolizei, die mit einem Aufgebot von 130 Mann für Ordnung sorgte, soll besonders viele Bussen zettel an Fussgänger abgeben haben.

Die Parkplätze und Parkhäuser im Stadtzentrum waren von 14 Uhr an mehr oder weniger voll belegt. Die Kleinbusse und Schiffe der Aktion »Park and Ride« verzeichneten wiederum eine erfreuliche Frequenz, was sich vor allem darin äusserte, dass auch auf den Parkplätzen an der Peripherie (vor allem am Mythenquai und beim Hafendamm Enge) von 15 Uhr an fast keine Plätze mehr frei waren.

Grosse Auswahl an Sujets für Traueranzeigen

Wir leiten die Anzeige auch an die Zeitung weiter

Mit einem Inserat im Blickpunkt erreichen Sie Ihr Zielpublikum zu besten Konditionen.

Für eine saubere Umwelt!

Chonnscht au i d'Spielgruppe Grueb

Alli Meetle ond Buebe mit em Geburtsdatum zwüschet em 1. 5.13 bis am 30. 4.15 dörfet ab Mitte August bi ös d'Spielgruppe bsueche.

Mer freuet ös of dini Aameldig.

Aameldige nemmt d'Sylvia Eisenhut entgege
Telefon 071 891 56 21

BLICKPUNKT-BILD DES MONATS

Ein knorriger Kerl;
eingesandt von Daniela Bischof

GRUEBER WETTERFROSCH

Peter Keller

Das Wetter im Juni 2017

Der erste Tag des Monats erwachte in den frühen Morgenstunden von grellen Blitzen und heftigen Donnerlägen. Das Aussergewöhnliche bei diesem Gewitter war, dass es während der ersten halben Stunde bei starken Böen trocken blieb. Die darauffolgenden Regenschauer brachten in wenigen Minuten fünf Liter Wasser auf den Quadratmeter. Im Laufe des Vormittags stieg die Temperatur nur träge auf 17°C an und erreichte im Laufe des Tages noch ganze 21°C. Bei Sonnenuntergang türmten sich im Westen gewaltige Gewitterwolken auf, die ihre Wege über den Bodensee und den Alpstein einschlugen. Die Zusammenarbeit des Tiefs über Spanien mit dem über das Mittelmeer gegen Osten ziehenden Hochdruckgebiet bewirkte den Zufluss warmfeuchter und damit gewitterträchtiger Luft. Die vorwiegend im Westen sich aufbauenden Ferngewitter hatten meist eine südöstliche und nordöstliche Zugbahn. Diese Erscheinungen waren bald regelmässig zu abendlichen Stunden zu beobachten. Ein aussergewöhnliches Lichterspiel wird dem Betrachter dann geboten, wenn Blitze sich innerhalb der Wolkentürme entladen und diese in allen Variationen zum Leuchten bringen. Sind bei einem Ferngewitter lediglich die Blitze, nicht aber der Donner wahrzunehmen, spricht man in der Meteorologie von Wetterleuchten. Alles in allem zogen lediglich vier Gewitterzellen direkt und ohne Schaden anzurichten über unsere Dächer. Bis zum Zehnten wurden wir hierorts oftmals von gewittrigen Schauern überfallen und die Regenmenge hatte während diesen Tagen bereits 45 Liter erreicht. Das vom Atlantik hergezogene Hoch «Barbara» machte für kurze Zeit über Westeuropa Station, flachte dann ab und wurde von einem Ausläufer des Azorenhochs abgelöst. Nun reihten sich die Sonnentage im Kalender bis zum 24., bis ein Tiefdrucksystem über den Britischen Inseln den sonnigen Zyklus störte und die Tagestemperaturen um fünf Grad sinken liess. Bis Ende des Monats war das Wetter sehr wechselhaft und endete wie es begann: In den späten Nachmittagsstunden des 29. zog ein heftiges Gewitter über unser Tal und der Starkregen bediente die Natur innert einer Stunde mit 26 Liter Wasser pro Quadratmeter. Der Monat Juni bescherte uns 15 Sonnentage mit einer Maximaltemperatur von 28,8°C. Die 12 Regentage (Nahgewitter einbezogen) füllten total 96,8 mm in den Regenschirm. Dies mag auf den ersten Blick als viel erscheinen, ist aber nach einem Blick auf die Statistik der niedrigste Juni-Wert der letzten 10 Jahre. Im Vorjahr wurden 271,2 mm gemessen.

← **Gesucht das Blickpunkt-Bild des Monats**

Seit Januar 2017 veröffentlicht der Blickpunkt Grub ein Bild des Monats. Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2017» an den Blickpunkt Grub. manuela.wyser@grub.ch
Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion. Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

Kühles auch für die heisseren Tage

Gerne beraten wir Sie über unser Sortiment.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop
Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro Telematik Energie Shop

Mütter/Väterberatung
pro juventute Appenzeller Vorderland

Die Beratungen finden nur noch in Form von Hausbesuchen statt.	14.00 Uhr – 15.00 Uhr auf Anmeldung
Telefonische Anmeldung unter der Nummer 071 740 02 85	15.00 Uhr – 17.00 Uhr ohne Anmeldung
Die Beratungsstelle in Heiden (Altersheim Quisisana) kann jeden Dienstag besucht werden	Karin Seitz-Bischofberger 9410 Heiden Tiefenau 8 Tel. 071 740 02 85

Die autorisierte, kompetente ostschweizer Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEEMASCHINENMORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

Muldenprofi

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Obereggerstr. 38, 9410 Heiden
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

Halt! Stop! An-Halten!

Mir fiired

Halten-Fest

eifach so...

Mached doch au mit!

Samstag, 12. August 2017, ab 18 Uhr
auf dem Bären-Parkplatz

Kulinarisches: Und natürlich:

- Happy-Hour von 18 - 19 Uhr
- Pommes
- Würste vom Grill
- Gulaschkanone
- Kaffee und Kuchen

P.S. Das Fest ist öffentlich und für alle, die gute Laune mitbringen und feiern wollen!

obvita

Kultur im Dunkeln

Heiden, Dunantplatz

24. & 25. August 2017

www.dunkelzelt.ch

Mit einem Inserat im Blickpunkt erreichen Sie Ihr Zielpublikum zu besten Konditionen.

Weiherwies

wohnen | betreuen | pflegen

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.

Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.– Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherwies.

Wir gratulieren

Nathalie Gsell und Sabine Schürmann

ganz herzlich zur erfolgreich
bestandenen Lehrabschlussprüfung
FaGe Fachfrau Gesundheit.

Das Weiherwies-Team

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde www.ref-grub-eggertsriet.ch

Pfarramt **Carlos Ferrer** · carlos.ferrer@ref-grub-eggertsriet.ch · 071 891 17 58
 Mesmerin **Elsbeth Camenzind** · c.elsbeth@bluewin.ch · 071 890 09 25

Gottesdienste und Agenda / Alterswohnheim

Freitag, 28. Juli

Musikalische Träumereien mit Andacht – offen für alle
 14.15 im Seniorenzentrum Weiherwies in Grub

Sonntag, 30. Juli

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. René Häfelfinger, Altstätten

Sonntag, 6. August

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. René Häfelfinger

Freitag, 11. August

Musikalische Träumereien mit Andacht - offen für alle
 14.15 im Seniorenzentrum Weiherwies, Grub, Pfr. René Häfelfinger

Sonntag, 13. August

9.30 Gottesdienst im Pfarrhaus Eggertsriet, Pfr. René Häfelfinger

Sonntag, 20. August

10.30 Regionaler Gottesdienst am Veloweg Vorderland in der Kirche Reute, Pfrn. Martina Tapernoux

Chinderfiir - Chrabbelgottesdienst

Sonntag, 20. August, 10.00 in der Kirche Grub AR
 Kinder von 0-6 Jahren, begleitet von Familienangehörigen

Freitag, 25. August

14.15 im Seniorenzentrum Weiherwies in Grub.
 katholische Andacht mit Niklaus Züger - offen für alle

Sonntag, 27. August

10.45 Regionaler ökumenischer Gottesdienst auf dem Gupf Pfr. Carlos Ferrer, Pfr. Hans Konrad Bruderer und Albert Kappenthuler. Musik: Grueberchörli und Bläserquartett der MG Rehetobel. Kein Gottesdienst in Grub AR.

Dienstag, 29. August

Seniorenausflug, ganzer Tag

Gott im Kino Filmclub der Kirchgemeinde Grub-Eggertsriet

19.30 Uhr, Dorfstübli Grub AR

Mittwoch, 30. August „Selma“ (USA 2014)

kja H-R-E-G

Kirchliche Jugendarbeit Heiden, Rehetobel, Eggertsriet und Grub

Abenteuer Bodensee mit dem Velo

5. bis 10. August, Anmeldung bis 2. August, siehe www.kjbs.ch
 Nähere Informationen:

Jeanette Kempf jeanette.kempf@gmx.net

und George Owdishtarian owdishtarian@bluewin.ch

25. August 19.00 Uhr Offener Jugendraum 10+ im Gruberhof in Grub SG

Notfallvertretung des Pfarrers vom 14. - 19. August:

Pfr. René Häfelfinger, Altstätten, Tel. 071 755 59 51
 oder 079 285 25 57

Rücksichtnahme beim Rasenmähen

In den warmen Sommertagen sind die Freizeitgärtner wieder mobilisiert. Der beim Rasenmähen mit dem Motormäher entstehende Lärm kann begreiflicherweise nicht überall auf Verständnis stossen.

Eine gewisse Rücksichtnahme auf die Nachbarschaft ist daher unumgänglich. Dies kann dadurch geschehen, dass man diese Arbeit auf **gewisse Zeiten beschränkt und zwar auf 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 20.00 Uhr.**

Hier handelt es sich nicht um eine behördliche Verfügung, sondern einfach um einen Akt freundschaftlicher Rücksichtnahme.

Von der Natur inspiriert ...

kellerswiesenstrasse 12
 9034 eggertsriet
 tel. 071 877 40 10
 fax 071 877 40 11
info@malerhandwerkeller.ch
www.malerhandwerkeller.ch

Blickpunkt Grub

Terminkalender 2017

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
621	Freitag, 11.08.2017	Freitag, 25.08.2017
622	Freitag, 15.09.2017	Freitag, 29.09.2017
623	Freitag, 13.10.2017	Freitag, 27.10.2017
624	Freitag, 10.11.2017	Freitag, 24.11.2017
625	Freitag, 08.12.2017	Freitag, 22.12.2017

VERANSTALTUNGEN

August 2017

- | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------|
| 1. Öffentliches Singen | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 2. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 7. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker | Gemeindekanzlei | 16.30 – 17.30 Uhr |
| 8. Vorlesen mit Austausch | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 15.30 Uhr |
| 11. Inserateannahmeschluss Blickpunkt August 2017 | | |
| 11. Skiliftstöbli Grub AR; Besenbeiz | | ab 17.00 Uhr |
| 12. Halten-Fest | Bären-Parkplatz | ab 18.00 Uhr |
| 24. / 25. Kultur im Dunkeln (www.dunkelzelt.ch) | Heiden, Dunantplatz | |
| 25. Feldschützengesellschaft Heiden; Bundesübung 300 m | Schiessstand Büelen, Heiden | 18.00 – 20.00 Uhr |
| 26. Feldschützengesellschaft Wald; Bundesübung 300 m | Schiessanlage Spitz, Wald | 16.00 – 18.00 Uhr |
| 29. Seniorenausflug | ganzer Tag | |

September 2017

- | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------|
| 5. Öffentliches Singen | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 6. Stamm Einwohnerverein Grub AR | Restaurant Hirschen | 20.00 Uhr |
| 6. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 8. Skiliftstöbli Grub AR; Besenbeiz | | ab 17.00 Uhr |
| 9. Altpapier | | Beginn: 08.00 Uhr |
| 12. Vorlesen mit Austausch | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 15.30 Uhr |
| 15. Inserateannahmeschluss Blickpunkt September 2017 | | |
| 23. Skiliftstöbli Grub AR; Oktoberfest | Weisswürste und Brezel | ab 18.30 Uhr |

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
Manuela Wyser, Telefon 071 891 17 48, E-Mail: manuela.wyser@grub.ch

Bild: Bernhard Lutz

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum **Preis von Fr. 45.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Neu seit Januar 2017
Sind die Gemeinde-Tageskarten am Gültigkeitstag noch verfügbar, können diese ab 9.00 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.– bezogen werden.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48
Die Gemeinde-Tageskarten können auch auf der Homepage der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.
Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei am 1. August 2017 (Bundesfeiertag)

Die Gemeindekanzlei bleibt vom Montag, 31. Juli 2017 bis am Dienstag, 1. August 2017 geschlossen

Pikettdienst bei Todesfällen:
Willi Solenthaler
Tel. P 071 891 39 73

Ab Mittwoch, 2. August 2017 begrüsst Sie das Team der Gemeindekanzlei wieder zu den gewohnten Zeiten.

Appenzellische
ÄRZTESGESELLSCHAFT

AERZTEFON+

Medizinischer Notfall: Was tun?

Hausarzt anrufen

Hausarzt nicht erreichbar

Ärztetelefon **0844 55 00 55** anrufen. Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr.

Akute Lebensgefahr

Rettungsdienst alarmieren. **Telefon 144** anrufen.

Ein Mann telefoniert dem Hausarzt und sagt: «Herr Doktor, bitte helfen Sie mir. Meine Frau meint, sie sei ein Huhn.» «Ja warum bringen Sie sie dann nicht in die Psychiatrie?», fragt der Doktor. Darauf entgegnet der Mann: «Das würde ich machen, aber ich kann die Eier grad gut brauchen.»

Bruno kommt zu spät zur Schule. Der Lehrer fragt, warum er so spät gekommen sei. Er antwortet, dass er einen Mann traf, der eine 50 Franken-Note verloren hat. Der Lehrer: «Ah, ich verstehe, dann hast du ihm geholfen, sie wieder zu finden?» Bruno: «Nein, ich stand drauf und musste warten bis der Mann gegangen war.»

Liebe Leserinnen und Leser

Wenn ich an das letzte Schuljahr denke, fällt mir zunächst das Musical Wakatanka ein. Das war ein eindrückliches Erlebnis für die Kinder. Auch die Lehrpersonen hatten viele Momente zum Staunen! Eine spannende Erfahrung lieferte uns die externe Evaluation, deren Ziel es ist, einen Blick von aussen auf die Schule als Ganzes zu werfen. Wir können wirklich stolz auf die Schule Grub AR sein! Mit der Unterstützung aller an der Schule Beteiligten, haben wir das altersdurchmischte Lernen so umgesetzt, dass AdL gelebt wird und nicht nur als Wort in einem Konzept erwähnt ist. Die Evaluation gab zudem Entwicklungshinweise, deren Umsetzung uns in den nächsten Schuljahren ebenso beschäftigen wird, wie einige Themen des neuen Lehrplans Appenzell Ausserrhoden. Deshalb ist folgender Satz aus dem Schulleitbild wegweisend: *«Wir bilden uns gemeinsam und persönlich weiter und sorgen so für eine zeitgemässe Entwicklung.»*

Editorial

Nadja Bürge
Schulleiterin

Unsere Schule hat sich bereits mit einigen Neuerungen befasst und Bewährtes vertieft. In den Sommerferien bildete sich das Lehrerteam zum Thema «Beurteilung» weiter und bereits im vergangenen Schuljahr durften wir mehr über kompetenzorientierte Aufgaben, kooperative Lernformen und die Arbeit mit einer Lernlandkarte erfahren. Diese Formen des Lernens, die unsere Schülerinnen und Schüler im Aufbauen, Erfahren und Sichtbarmachen von Kompetenzen unterstützen, werden jede Lehrperson auch im Schuljahr 17/18 beschäftigen. Zudem setzen sich alle Lehrpersonen mit ihren Weiterbildungszielen auseinander und besuchen individuelle Kurse.

«Lernen ist wie rudern gegen den Strom. Sobald man aufhört, treibt man zurück.»
Benjamin Britten

Nebst diesen intensiven Lernprozessen für Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler, können wir uns auf einige spannende Projekte freuen: Das Kocherlebnis im Slowmobil ist schon fast vorbei, das Fledermausprojekt steht an und bereits wird die «Gruber Weihnacht», welche zusammen mit Grub SG und der Musikschule Appenzeller Vorderland stattfinden wird, geplant.

Die Lehrpersonen und ich freuen uns auf ein lehrreiches, aber auch spannendes Schuljahr! Dazu wünsche ich uns allen Achtsamkeit. Achtsamkeit beabsichtigt die Lenkung der Aufmerksamkeit auf den aktuellen Moment. Gar nicht so einfach in einer Welt wo Multitasking-Fähigkeiten gefragt sind und Zeit oft Mangelware ist!

GEMEINDERAT

Elektrizitätsversorgung Grub (EVG)

Stromtarife ab 1. Januar 2018

Die Kosten für die Energiebeschaffung konnten aufgrund von guten Verhandlungsergebnissen und dem günstigen Markt auch für das Jahr 2018 erfreulich analog dem Vorjahr gehalten werden. Die Kosten für die

Netznutzung beim Vorlieger sind leicht (-2 %) gesunken. Hingegen wurden die Kosten für die Bundesabgaben weiter massiv (+38 %) erhöht. Diese Änderungen haben Auswirkungen auf die verschiedenen Tarifgruppen der Elektrizitätsversorgung Grub.

Bei den Berechnungen der neuen Tarife wurden die Netznutzung und

die Energiepreise je Kundensegment gemäss den gesetzlichen Vorgaben berücksichtigt. Über alle Tarifgruppen betrachtet steigt der Strompreis zwischen 6 bis 8 Prozent.

Der Gemeinderat hat die von der IBG B. Graf AG Engineering, St. Gallen, berechneten neuen Stromtarife gültig ab 1. Januar 2018 genehmigt und unterstützt die Grundversorgung für Haushalte und Leistungskunden weiterhin mit Strom aus 100 % Wasserkraft.

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR
Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
52. Jahrgang, Nr. 621

IMPRESSUM

Redaktion:

Katharina Zwicker, Gemeindepräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Wyser, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Wyser

manuela.wyser@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Die einzelnen Tarife können ab 31. August 2017 auf der Homepage der Gemeinde Grub unter www.grub.ch Rubrik «Online-Schalter», Elektrizitätsversorgung, Preisblatt Tarife 2018, eingesehen werden.

Arbeitsvergabe
für Reparatur Mittelspannung
Trafostation Dorf/Dicken

Nach dem Schadenfall an der Mittelspannungsleitung TS Dorf zu TS Dicken vom 22. Juni 2017 wurde der Fehler im Kabel gesucht. Der genaue Standort konnte eingemessen werden und die Leitung auf Höhe des Schulhauses (Sportplatz) wurde freigelegt und das verbrannte Kabel konnte untersucht werden.

Das Kabel ist aus dem Jahr 1981. Gemäss alten Planunterlagen verlief das Kabel ursprünglich weiter hangwärts und wurde vermutlich bei Bauarbeiten am Sportplatz, Richtung Schulhaus umverlegt. Eventuell hat das Kabel bei den Umverlegungsarbeiten leichten Schaden an der Isolierung genommen. Es besteht ein hohes Risiko, dass das Kabel auch an anderen Stellen dadurch vorbelastet ist und sich weitere Erdschlüsse/Kurzschlüsse ereignen können. Deshalb wurde seitens der Firma IBG B. Graf AG Engineering St. Gallen geraten, von einer punktuellen Reparatur abzusehen und hat den Ersatz des ganzen Kabels empfohlen.

Im Moment läuft die Stromversorgung Dicken über die Ersatzleitung (Ringleitung) und sollte möglichst zeitnah wieder hergestellt werden. Aus diesen Gründen hat der Gemeinderat am 8. August 2017 beschlossen, das ganze Kabel zu ersetzen und dafür einen Nachtragskredit von Fr. 35'000.- (Ersatz Mittelspannungskabel inkl. Tiefbauarbeiten) zu sprechen.

Arbeitsvergaben
Netzsanierung Kantonsstrasse;
Projekt öffentliche Beleuchtung
2. Etappe inkl. Verkabelung
Freileitung Krähtobel

Bereits im Jahr 2013 wurde mit dem kantonalen Tiefbauamt AR die Sanierung der öffentlichen Beleuchtung entlang der Kantonsstrasse besprochen. Die erste Etappe Eingang Dorf bis kurz vor den Einlenker Dicken wurde im Jahr 2014 realisiert. Am 21. November 2016 hat der Kanton

STROMZÄHLER-WECHSEL

Elektrizitätsversorgung Grub Smart Meter – die intelligenten Stromzähler der EVG

Die Elektra, Energieversorgung Grub AR (EVG) macht sich fit für die Energiezukunft und rüstet um auf intelligente Stromzähler. Diese übermitteln automatisch den Stromverbrauch der Kunden an die Elektra (EVG) und können monatlich durch das IT-System ausgelesen und verrechnet werden. Künftig entfallen damit auch die jährlichen Ablesungen der Stromzähler vor Ort und bedeuten einen Technologiewechsel, der auch die Rundsteuerung mittelfristig ablösen wird.

Der Gesamtausbau ist in 3 Etappen aufgegliedert und umfasst das Auswechseln von rund 550 Stromzählern bis Ende 2019, wovon die **erste Etappe der Zählerauswechslung ab 28. August 2017** beginnt.

Der Austausch erfolgt in geografischen Etappen, basierend auf den Transformatorenkreisen. Es wird im Zentrum der Gemeinde begonnen, wovon in der ersten Etappe ca. 250 Stromzähler ausgetauscht werden.

Die Firma Hochreutener Elektro AG informiert Sie als Kunde über den Wechsel des Stromzählers und vereinbart mit Ihnen einen Termin. Der Zähleraustausch und die Anpassung an die Steuerungskomponenten erfordern einen geplanten Stromunterbruch von ca. 30 Minuten.

Für Sie als Kunde der EVG entstehen mit dem Zählerwechsel keine Kosten.

die Beiträge für die zweite Etappe gesprochen. Sie beinhaltet fünf Leuchten im Bereich Einlenker Dicken und elf Leuchten im Abschnitt Krähtobel bis Hord.

Die Freileitung Krähtobel entlang dem Sägebach versorgt die Liegenschaften Weier 83 und Krähtobel 86 – 89 mit elektrischer Energie. Die Freileitung wurde zuletzt mit dem Mehrjahresprogramm aus dem Jahr 2015 analysiert und festgestellt, dass die geforderten Kriterien an Netzqualität und Netzstabilität nicht mehr gegeben sind. Alle Liegenschaften, welche durch diese Freileitung versorgt werden, liegen an der Kantonsstrasse und sind von den Tiefbauarbeiten der öffentlichen Beleuchtung betroffen. Im gleichen Tiefbaugraben, welcher für die öffentliche Beleuchtung erstellt wird, könnten Synergien genutzt werden um die Liegenschaften neu mit einer Kabelleitung zu erschliessen. Um eine hohe Spannungsqualität und Kurzschlussstrom zu erreichen, ist auf der Parzelle 94 eine

neue Verteilkabine vorgesehen. Die Firma IBG B. Graf AG Engineering St. Gallen hat die Projekte ausgearbeitet und Offerten eingeholt. Die eingegangenen Offerten wurden mit dem Devi verglichen und kontrolliert. Die Ausgangslage, dass der günstigste Anbieter den Zuschlag erhält, ist gegeben.

Der Gemeinderat hat die Aufträge für folgende Arbeiten vergeben:

«Netzsanierung Kantonsstrasse, öffentliche Beleuchtung» unter der Kostenfolge von Fr. 18'569.98 inkl. MwSt. an die Firma Hochreutener Elektro AG, 9035 Grub AR

«Netzsanierung Kantonsstrasse, Tiefbauarbeiten» unter der Kostenfolge von Fr. 120'230.39 inkl. MwSt. an die Firma Ivo Stark Tiefbau, 9034 Eggersriet.

«Netzsanierung Kantonsstrasse, Elektroinstallationen» unter der Kostenfolge von Fr. 48'233.67 inkl. MwSt. an die Firma Hochreutener Elektro AG, 9035 Grub AR

**Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt September 2017
Freitag, 15. September 2017**

GEMEINDE GRUB AR

*Einfach schön!*Gemeindeverwaltung Telefon: 071 891 17 48
9035 Grub AR www.grub.ch

Auf unserer Gemeindeverwaltung bieten wir die Möglichkeit, ab August 2018 eine

Lehre als Kaufmann / Kauffrau Profil E

Fachrichtung Öffentliche Verwaltung
zu absolvieren.

Die anspruchsvolle kaufmännische Ausbildung dauert drei Jahre und bietet dir Eindruck in die vielen Zweige einer Gemeindeverwaltung. Wirst du im Jahr 2018 die dreijährige Sekundarschulausbildung abschliessen und suchst du eine vielseitige und abwechslungsreiche Ausbildung? Dann bewirb dich um die interessante Lehrstelle.

Wir erwarten von dir gute Leistungen in der Sekundarschule, Freude am Kontakt mit der Bevölkerung, Teamfähigkeit und Interesse an den vielseitigen Aufgaben der Gemeindeverwaltung.

Fühlst du dich angesprochen? Wir freuen uns auf deine Bewerbung in *Papierform* mit Lebenslauf, Foto, Schulzeugnissen, Kopien des Arbeits- und Lernverhaltens der Sekundarschule und Stellwerkcheck bis zum 31. August 2017.

Sende die Bewerbungsunterlagen an die Gemeindekanzlei Grub AR, Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber, Dorf 60, 9035 Grub AR.

Leistungsvereinbarung zwischen Kanton und Gemeinden mit dem VAW

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 14. August 2017 der Leistungsvereinbarung zwischen dem Kanton Appenzell Ausserrhoden und den Ausserrhoder Gemeinden mit dem Verein Appenzell Ausserrhoder Wanderweg VAW zugestimmt. Die Leistungsvereinbarung definiert die Tätigkeiten und die Entschädigung des VAW, die er im Auftrag von Kanton und Gemeinden zu erbringen hat. Der VAW stellt im Gegenzug die Fachkompetenz in der Raum- und Wanderwegnetzplanung, im Bau- und Planungsrecht, im Baubewilligungsverfahren, in der Instruktion der Gemeindebeauftragten zu verschiedenen Fragen rund um die Wanderwegnetze, Kenntnisse der Wanderwegsignalisation, GIS- und CAD-Kenntnisse sowie Erfahrung im Aufbau von Themenwanderwegen sicher.

Die Vereinbarung regelt zusätzlich die Entschädigung der Ausserrhoder Gemeinden an den Kanton für das Erbringen von Leistungen, welche gemäss dem kantonalen Geoinformationsgesetz (bGS 723.1) und der kan-

tonalen Geoinformationsverordnung (bGS 723.10) Aufgabe der Gemeinden sind. Es geht um den Geobasisdatensatz Nr. 79, Fuss- und Wanderwegnetze. Ebenso soll die Leistungsvereinbarung den Geldfluss zwischen Kanton und Gemeinden regeln.

Stellungnahmen zu Vernehmlassungen

An seiner Sitzung vom 14. August 2017 hat sich der Gemeinderat mit der Vernehmlassung, Teilrevision des Gesundheitsgesetzes im Bereich der ambulanten Notfallversorgung befasst und eine Stellungnahme zuhanden der zuständigen Kantonsbehörde verabschiedet.

Die Vernehmlassungsunterlagen sind einsehbar unter www.ar.ch.

Grub zählt Ende Juli 1037 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge:
Masciadri Samuel, Hartmannsrüti 221
Nabbefeld Lotbar, Riemen 144
Scheffeldt Franziska, Am Mattenbach 1
Tanner Bruno, Halten 109

ABSTIMMUNG

Abstimmungsvorlagen vom 24. September 2017

Eidgenössische Volksabstimmung

1. Bundesbeschluss über die Ernährungssicherheit (direkter Gegenentwurf zur zurückgezogenen Volksinitiative «Für Ernährungssicherheit»)
2. Bundesbeschluss über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer
3. Bundesgesetz über die Reform der Altersvorsorge 2020

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:

Samstag, 23. September 2017

18.00 - 19.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Sonntag, 24. September 2017

9.00 - 11.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Abstimmungssonntag während den ordentlichen Bürozeiten der Gemeindekanzlei. Über die Möglichkeiten der erleichterten Stimmabgabe orientiert der Stimmausweis.

Bewilligte Baugesuche

Bauberschaft: Rapp Martin und Iris, Frauenrüti 7, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Ersatz Wohnzimmerfenster im Erdgeschoss

Baugrundstück: Parz. Nr. 8, Frauenrüti 7

Bauberschaft: Szabo Udo, Obere Hord 531, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Sitzplatzerweiterung und Verglasung

Baugrundstück: Parz. Nr. 652, Obere Hord 531

Bauberschaft: Wenk Lorenz und Priska, Oberrechstein 283, 9038 Rehetobel

Bauvorhaben: Einbau Gaszentralheizung mit Aussenkamin

Baugrundstück: Parz. Nr. 289, Oberrechstein 283

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker:

Montag, 4. September 2017, von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

SCHULE

Ein neues Schuljahr beginnt

Am Montag, 14. August 2017 durfte die Schule Grub AR beim Wocheneinstieg 13 neue Schülerinnen und Schüler begrüßen. Auch heissen wir Désirée Koller und Mägi Schulz in unserem Team herzlich willkommen. Désirée Koller ist die Stellvertretung für Evelyn Böhi, welche im Mutterschaftsurlaub ist und Mägi Schulz übernimmt die Rolle der Klassenassistentin.

Das Lehrerteam wünscht allen einen guten Start und viel Freude am Lernen.

Schule
Grub AR

Appenzellerland
über dem Bodensee

News aus dem AüB

Regionale Geheimtipps
sichtbar machen

Vor einem Jahr hat der Verein Appenzellerland über dem Bodensee das Projekt LebensWERT gestartet. Zwei Dialog-Abende und zahlreiche Einzelgespräche führten zu einem Wunsch. Regionale Geheimtipps müssen besser sichtbar werden. Dazu soll eine regionale Veranstaltungs- und Informationsplattform entwickelt werden.

Dem Vorderland haftet etwas Geheimnisvolles, Verborgenes an, ein Geheimtipp, man kennt es oder kennt es nicht. Dieser Satz ist ein Zitat aus dem Obacht Kultur No. 22 aus dem Jahr 2015, das dem Vorderland gewidmet ist. Und es stimmt schon, das Vorderland drängt sich niemandem auf. Man muss sich durchfragen, wenn man erfahren will, was es zu sehen und zu hören gibt in der Region. Wer nachforscht, wird belohnt. Es gibt viele spannende Initiativen, Betriebe, Köpfe und Veranstaltungen. Darüber waren sich die Teilnehmenden der Dialog-Abende und die Projektgruppe einig. Entsprechend nahe lag die Idee einer elektronischen Informations- und Veranstaltungsplattform, die solche regionalen Geheimtipps ans Licht befördern könnte.

Projektgruppe gebildet

Der Vorstand des AüB hat eine Projektgruppe eingesetzt. Sie soll unter der Leitung von Katja Breitenmoser, der Geschäftsführerin des Vereins AüB, einen Vorschlag erarbeiten, wie eine solche Informations- und Veranstaltungsplattform gemeinsam mit den

Gemeinden konzipiert, finanziert und betrieben werden könnte. Dabei orientiert sie sich an Beispielen wie Sargans, das die Plattform www.2324.ch/sargans verwendet und dem Glarnerland mit www.glarneragenda.ch. In der Projektgruppe sind Gemeinden, Kulturveranstalter, Tourismus, Handwerksbetriebe und Landwirtschaft vertreten. Sie besteht nebst Katja Breitenmoser aus Peter Schalch, Monika Pearson-Mächler, Urs Berger, Andreas Ennulat, Matthias Tobler und Werner Zähler.

Die Plattform soll Vereinen, Betrieben und Veranstaltern zu Gute kommen, in dem sie ihre Events besser in der Region bekannt machen können. Die Bevölkerung soll davon profitieren, indem sie sich an einem zentralen Ort und tagesaktuell über spannende Veranstaltungen und Wissenswertes aus der Region informieren kann. Die Plattform soll insbesondere auch für junge Menschen attraktiv sein und die Identifikation mit der Region stärken.

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt: Appenzellerland über dem Bodensee, Schwendstrasse 3, 9410 Heiden, www.AuB.ch

Geschäftsführerin: Katja Breitenmoser, Tel. 079 413 58 24, Email: katja.breitenmoser@aub.ch
Liken Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aueb.ch

DIE POST

Postagentur Grub AR
mit neuem Partner

Auskunft:
Markus Werner
Kommunikation
Postnetz Ost
Tel. 058 341 26 84;
markus.werner@post.ch

Die Postagentur in Grub AR wird ab 1. September am bestehenden Standort mit einem neuen Partner weitergeführt. Somit können die Kunden ihre Postgeschäfte in Grub auch künftig an einem zentralen Standort im Dorf erledigen.

Seit 2010 steht den Kunden in Grub eine Postagentur im Spar Supermarkt der Niklaus Tobler GmbH im Dorf 340 zur Verfügung. Nun hat sich der Betreiber entschlossen, das Geschäft in neue Hände zu übergeben. Ab 1. September wird der Spar Supermarkt von Durim Berisha geführt.

Für die Postkunden ändert sich dadurch nichts: Die Postagentur im Spar Supermarkt bleibt bestehen, und die Kunden können auch künftig im Spar Supermarkt Pakete und eingeschriebene Briefe abholen, Briefe und Pakete aufgeben, Briefmarken kaufen und Bargeld beziehen. Zudem können Einzahlungen bargeldlos erledigt werden.

Tierarztpraxis Im Bad AG

Klein- und Grosstierpraxis

Wir feiern unser 22-Jahr-Jubiläum!

Als Dankeschön für Ihre Kundentreue schenken wir Ihnen während der ersten **22 Tagen** im September **22% Rabatt** auf das Coyal Canin Tiernahrung-Sortiment (einmaliger Einkauf).

Im Bad 1 | 9410 Heiden
071 891 50 22 | info@tierarztpraxis-heiden.ch

Gemeindebibliothek Heiden · Grub

Poststrasse 1
9410 Heiden
Tel. 071 891 15 12

info@biblioheiden.ch
www.biblioheiden.ch

Geschichten für Kinder

Mittwoch, 6. September
um 15.30 Uhr in der
Gemeindebibliothek Heiden

Es sind im Leben nicht immer Qualifikation und Erfahrung, Fleiss oder Ehrgeiz, die über das Gelingen oder Nichtgelingen von Plänen und Projekten entscheiden, sondern viel häufiger die innere Einstellung und der Glaube an sich selbst.

Mit fantasievoll-verspielten Bildern wird im Bilderbuch «Wanda Walfisch» Wandas Wandlung vom traurigen pummeligen Kind zum furchtlosen Mädchen dokumentiert. Ein Buch, das Kinder ermuntern will, an sich zu glauben.

Wir erzählen die Geschichte mit dem Kamishibai und im Anschluss gibt es wie immer einen kleinen Zvierli!

Simone Vial

Unterstützung für Trauernde

Trotz Trauerphase nach einem Todesfall müssen die Angehörigen viele Formalitäten erledigen – meist ohne Erfahrung und unter Zeitdruck. Der Bestattungsdienst Vorderland bietet auf einfache Art und Weise Hand.

In Zeiten der Trauerphase wüssten viele Angehörige nicht, welche Aufgaben – sofort oder mit Verzögerung – zu erledigen seien, erklärt Simon Abderhalden, Leiter des Bestattungsdienstes Vorderland. Dieser Dienst hat deshalb auf einer neuen Website die wichtigen Punkte aufgeführt – im Sinne einer Checkliste für die Angehörigen. Fein säuberlich wird dabei unterschieden, ob es sich um einen Todesfall zu Hause handelt oder in einem Heim oder Spital. Vom Aufbieten des Arztes über die Bestattungsarten bis hin zur Bestellung des Grabsteines sind alle nötigen Punkte aufgeführt.

Der Bestattungsdienst Vorderland belässt es aber nicht nur beim standardisierten Ablauf. Auch Ansprechpersonen für die Hilfe der Trauerbewältigung oder Seelsorger sind stets aktualisiert aufgeführt. «Der Bestattungsdienst Vorderland bietet dieses Angebot seit Längerem an», so Simon Abderhalden, viele Menschen interessieren sich aber erst dann für dieses Angebot, wenn es zu einem Todesfall kommt. Und dann, so Abderhalden, seien die Trauernden froh, wenn sie auf einfache Art und Weise die nötigen Aufgaben vorfinden.

Respekt gegenüber den Verstorbenen

Fünf Bestatter arbeiten im Teilzeitmandat beim Bestattungsdienst Vorderland. Deren Bestreben ist es, diesen Dienst in jeder Beziehung kompetent auszuführen. Kompetent heisst für den Leiter Simon Abderhalden, verstorbene Personen respektvoll für die Bestattung vorzubereiten, die Angehörigen zu beraten und zu betreuen und der Öffentlichkeit einen einwandfreien und durchgehenden Bereitschaftsdienst anzubieten. Die neue Website mit der einfachen und sehr übersichtlichen Auflistung trage dazu bei, so Abderhalden. Ebenso zum Angebot des Bestattungsdienstes gehören Urnen und Särge. «In diesem Bereich stellen wir ein grosses Bedürfnis an Information fest», so Abderhalden. Auch in diesem Bereich bietet der Bestattungsdienst eine rasche Übersicht auf das Angebot.

www.bestattungsdienstvorderland.ch

Text: Bruno Eisenhut, Appenzeller Zeitung

Sommer-Lager-Sale von Velos und E-Bikes

Ab sofort räumt das Velo Center Heiden im grossen Stil das Warenlager und schafft Platz für Neues. Bis zu 50 Prozent Rabatt gibt es beim Sommer-Sale auf alle lagernden Velos und E-Bikes, z. B. der Marken FLYER, Giant und BBF (solange Vorrat). Neu können Sie Ihr neues Velo auch ganz bequem mit ihrer Wunschrate finanzieren.

Schauen Sie einfach beim Velo Center Heiden am Kohlplatz 2 in Heiden während der normalen Öffnungszeiten vorbei. Daniel Kerber berät Sie gerne - damit Sie ein perfektes Velo oder E-Bike für sich finden.

Beachten Sie das Inserat auf Seite 9.

Atmen und Bewegen nach Methode Klara Wolf

Mit bewährten Atem- und Bewegungsübungen sorgen wir für einen ausgeglicheneren Zustand. Dies lässt Freude und Leichtigkeit aufkommen, damit wir die Alltagsaufgaben leichter bewältigen können. Der gepflegte Atem bzw. Atemrhythmus hat auch einen günstigen Einfluss auf das Herz, den Kreislauf, den Blutdruck und das Immunsystem. Damit wird die Grundvoraussetzung geschaffen, dass der «innere Arzt» aktiv sein kann und physische sowie psychische Gesundheit ermöglicht wird.

**Wir üben jeweils am Donnerstag abend,
1. Kurs ab 18.00 Uhr, 2. Kurs ab 19.00 Uhr
im Zentralschulhaus Heiden.**

Weitere Auskünfte und Anmeldung bei G. Kern, dipl. Atem- und Bewegungspädagogin, Tel. 071 461 22 39.

Für eine saubere Umwelt!

Raus mit der grauen Maus Wir bringen Farbe in Ihr Haus

071 891 58 77
naturfarbenmalerei.ch

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

Bitte berücksichtigen Sie unsere Inserenten!

TELEFON • CHAT • MAIL

Tel 143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch

Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

CITY GARAGE

HEIDEN

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

City-Garage AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
www.city-garage.ch

Vor 120 Jahren: Russischer Staatssekretär erholte sich im Vorderland

Bis 1914 war der Kurort Heiden europaweit ein Begriff, und die vielen Hotels beherbergten regelmässig prominente Gäste aus aller Welt. Vor 120 Jahren verbrachte auch seine Exzellenz Monsieur C. Janiewicz Janiewsky aus St. Petersburg, Privatsekretär von Zar Nikolaus II, Kaiser der Russen, Ferien im «Freihof».

Mit der Eröffnung der Molkenkuranstalt zum «Freihof» im Jahre 1847 begann Heidens Aufstieg zum Kurort. Die einzigartige Lage im Dreiländereck, verschiedene Nobelhôtels, der mondäne Kursaal, das erfolgreiche Wirken renommierter Ärzte und die ständige Anwesenheit von Nobelpreisträger Henry Dunant sowie die 1875 in Normalspur erbaute Rorschach-Heiden-Bergbahn waren exklusive Trümpfe. Heiden liess sich mit Bahn-Extrawaggons ab Berlin und anderen europäischen Metropolen ohne Umsteigen und damit bequem erreichen. Im «Fremdenblatt», der regelmässig erscheinende Zeitung des Kurorts, wurden sämtliche Gäste samt deren Herkunft aufgelistet. Datenschutz war damals kein Thema, und mit Staunen vertiefte sich die einheimische Bevölkerung in die Fülle exotischer Familiennamen und für einfache Leute unerreichbarer Orte. (Quelle: «Ein Gang durch das Heiden um 1900» von Andres Stehli, erhältlich im Museum Heiden)

Das Fremden-Blatt vom Juli 1897 informiert über jene Gäste, die im Sommer vor 120 Jahren Ferien in Heiden verbrachten.

Flurgenossenschafts-Strasse Weiherwies Gerichtliches Parkverbot

Mit Bewilligung der Kantonsgerichtskanzlei Trogen wird beim Einlenker ab der Kantonsstrasse zur Flurgenossenschafts-Strasse Weiherwies eine gerichtliche Parkverbotstafel an der Stange der 30er-Beschränkung montiert.

Dieses Verbot betrifft alle Strassenteile der öffentlichen Flurgenossenschafts-Strasse Weiherwies Grub AR. Es sind einzig genau gekennzeichnete «Ausnahmeplätze» bei der Liegenschaft 528, Dr. Kurt Locher (Wohnhaus 375/396) zu je 3 Meter Länge mit der Bezeichnung 1 x vermietet und 1x Besucher gestattet. Alte restliche Markierungen sind durch die dannaumaligen Ersteller zu entfernen. Im Weiteren ist die Geschwindigkeitsbeschränkung 30 km zu beachten. Zudem ist es verboten Fahrzeuge ohne Kontrollschilder auf öffentlichen Grund abzustellen (hohe Bussen / Entfernen – Abtransport zulasten der Fahrzeughalter). FG Weiherwies, der Vorstand

SPAR

Die Nahversorgung ist gesichert!

Der traditionsreiche SPAR Markt in Grub steht ab 1. September unter neuer Leitung. Uschi und Niklaus Tobler treten nach 26 Jahren in den Ruhestand und übergeben ihren SPAR an die junge und motivierte Familie Berisha.

Die Gemeinde Grub im Appenzellischen Ausserrhoden zählt gut 1000 Einwohner. Der SPAR Markt Grub ist seit vielen Jahren der einzige Nahversorger in der Gemeinde. Über 26 Jahre haben Uschi und Niklaus Tobler den SPAR Markt mit viel Herzblut geführt, der mit dem frischen und gesunden Lebensmittelsortiment und den vielen regionalen Produkten weit um Grub hinaus Kunden zum Einkaufen nach Grub lockte. Stets freundlich und zuvorkommend wurden sie von der Familie Tobler und ihrem Team bedient. Nun treten sie in den Ruhestand und geben ihren Markt in jüngere Hände, an die Familie Berisha.

Durim Berisha und seine Frau Blerta, beide in St. Gallen aufgewachsen und wohnhaft, haben sich mit ihrem eigenen SPAR Supermarkt einen Traum erfüllt. Beide lieben feines Essen, kochen gerne, lieben Lebensmittel und schätzen die vielen regionalen Produkte, die im SPAR Grub auch unter ihrer Leitung im Sortiment zu finden sein werden.

Auf rund 180 m² kann im SPAR Grub täglich von 7.00 bis 12.15 Uhr und von 13.15 bis 18.30 Uhr (samstags 7.00 bis 16.00 Uhr) eingekauft werden. Die stolzen Eltern einer einjährigen Tochter freuen sich, mit dem bestehenden Mitarbeiterteam der Bevölkerung von Grub und Umgebung ein reichhaltiges Lebensmittelsortiment zu bieten und die Nahversorgung in Grub weiterhin zu gewährleisten. «Wir sind hoch motiviert und freuen uns auf die Herausforderung als selbständige Detailhandelsunternehmer», so Durim Berisha.

Ofenfrisches Brot bis Ladenschluss

Das neue Betreiberpaar möchte auch mit Qualität und Service punkten. Auf Qualität und Frische wird grössten Wert gelegt. Täglich bis Ladenschluss ist ofenfrisches Brot garantiert. Eine Augenweide ist die Käsetheke mit vielen verschiedenen Käsesorten. Passend dazu ist in der Weinabteilung ein feiner Tropfen zu finden. Auch besteht die Möglichkeit, bei Einkäufen spesenfrei Bargeld zu beziehen. Gerne nehmen Durim und Blerta Berisha und ihr Team Sortimentswünsche und Anregungen der Kundinnen und Kunden entgegen und versuchen, diese nach Möglichkeit zu erfüllen.

AG
DORFLADEN
GRUB AR

Der Verwaltungsrat der AG Dorfladen Grub AR dankt Uschi und Niklaus Tobler für die langjährige und erfolgreiche Führung des Dorfladens und wünscht ihnen für den neuen Lebensabschnitt viel Freude, Glück und vor allem gute Gesundheit.

Der Familie Berisha wünscht der Verwaltungsrat einen guten Start, viel Erfolg und eine weiterhin zufriedene und treue Kundschaft.

IHRE OPEL PARTNER

Zil-Garage St. Gallen AG

9016 St. Gallen
www.zil-garage.ch
Tel. 071 282 30 40

Langmoos-Garage

9404 Rorschacherberg
www.opel-schawalder.ch
Tel. 071 855 40 42

Autocenter Winkeln GmbH

9015 St. Gallen
www.opel-winkeln.ch
Tel. 071 310 08 40

Der neue Opel

INSIGNIA

Deutsche Ingenieurskunst für Alle.

www.opel.ch

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

September '17 Rosental. Das Kino.

Fr	1.9.	20:15	The Beekeeper and His Son	10/8	0V/d
Sa	2.9.	17:15	In Zeiten des abnehmenden Lichts	10/8	D
Sa	2.9.	20:15	Alive and Kicking	12/10	E/d
So	3.9.	10:00	Gotthard I+II	8/6	
So	3.9.	15:00	Bigfoot Junior	6/4	D
So	3.9.	19:30	Dunkirk	12/10	D
Di	5.9.	19:30	The Beekeeper and His Son	10/8	0V/d
Do	7.9.	18:00	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81		
Do	7.9.	19:30	Dunkirk	12/10	D
Fr	8.9.	20:15	Ein Sack voll Murmeln	12/10	D
Sa	9.9.	17:15	Dunkirk	12/10	D
Sa	9.9.	20:15	In Zeiten des abnehmenden Lichts	10/8	D
So	10.9.	15:00	Ostwind - Aufbruch nach Ora	6/4	D
So	10.9.	19:30	Die göttliche Ordnung	12/10	dialekt
Di	12.9.	19:30	In Zeiten des abnehmenden Lichts	10/8	D
Do	14.9.	19:30	Alive and Kicking	12/10	E/d
Fr	15.9.	20:15	Hereinspaziert!	6/4	D
Sa	16.9.	17:15	Gifted - Begabt	10/8	D
Sa	16.9.	20:15	Ein Sack voll Murmeln	12/10	D
So	17.9.	15:00	Bigfoot Junior	6/4	D
So	17.9.	19:30	The Beekeeper and His Son	10/8	0V/d
Di	19.9.	19:30	Hereinspaziert!	6/4	D
Mi	20.9.	20:15	Cinéclub: I, Daniel Blake	16/16	0V/d
Do	21.9.	19:30	In Zeiten des abnehmenden Lichts	10/8	D
Fr	22.9.	20:15	Kinoteens: Das Pubertier	10/8	D
Sa	23.9.	17:15	Ein Sack voll Murmeln	12/10	D
Sa	23.9.	20:15	Filmhit		
So	24.9.	10:30	Mehr als Liebe zu Gast Marlis Lüthi	16/16	D
So	24.9.	15:00	Ostwind - Aufbruch nach Ora	6/4	D
So	24.9.	19:30	The Party	12/10	E/d
Di	26.9.	19:30	Gifted - Begabt	10/8	D
Do	28.9.	19:30	Hereinspaziert!	6/4	D
Fr	29.9.	18:30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81		
Fr	29.9.	20:15	The Party	12/10	E/d
Sa	30.9.	17:15	Alive and Kicking	12/10	E/d
Sa	30.9.	20:15	Dunkirk	12/10	D

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit
Bar zu vermieten»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

KIRCHE...K
ULTUR
...KIRCHE
Wolfhalden

Gruselige und gemütliche Lieder in der Kirche Wolfhalden

Unter dem Motto
«Märchen - Mythen - Träume»
konzertiert der Oratorienchor
St.Gallen am 24. September
in der Kirche Wolfhalden.

Ein Stück Heimat ist uns das Märchen, die zuweilen verloren gegangen scheint. Aber so ruhevoll uns der «Abendsegen» in den Schlaf wiegte, so bedrohlich und fratzenhaft zogen die Hexen durch die Träume. Und nicht immer enden sie mit einem lauten Knall im Ofen und die Lebkuchenkinder verwandeln sich wieder in menschliche Gestalten. Nein, so manches Mal endet der nächtliche Ritt durch den Erlenwald mit dem Tod des Kindes ...

So ist das Märchen Erinnerung an unsere eigene Vergangenheit und die der Menschheit, zugleich aber auch Vision einer besseren Welt.

*Somewhere over the rainbow -
Irgendwo hinterm Regenbogen,
ganz weit oben, da ist ein Land,
von dem habe ich in einem
Wiegenlied gehört ...*

Wir freuen uns, Sie am Sonntag,
24. September 2017, 17.30 Uhr in der
Kirche Wolfhalden begrüssen zu dürfen.

Eintritt frei. Kollekte.

ORATORIENCHOR
ST.GALLEN

Grosser Sommer-Sale ab **SOFORT!**

10 bis 50% Rabatt auf alle lagernden Velos.
Jetzt NEU: Finanzieren Sie Ihr neues Velo mit Ihrer Wunschrate.

Giant Escape E-Bike
Unser Angebot **Fr. 1699.-**
statt Fr. 3500.-

BBF Bali E-Bike
Unser Angebot **Fr. 1999.-**
statt Fr. 2799.-

☛ schauen
☛ fühlen
☛ testen

Flyer Vollblut
E-Bike mit Energierückgewinnung

Unser Angebot **Fr. 2999.-**
statt Fr. 4999.-
Sie SPAREN 40%.

Neu:
Finanzierung
36x Fr. 99.-*

Merida Ninety-Six 7.9000
E Testbike XTR Di2, Schaltung und Dämpfer elektronisch gesteuert

Unser Angebot **Fr. 6499.-**
statt Fr. 12'000.-
Sie SPAREN 46%.

Neu:
Finanzierung
42x Fr. 165.-*

Velo Center Heiden
Inh. D. Kerber
Kohlplatz 2, 9410 Heiden
Tel. 071 891 22 19
www.velocenterheiden.ch
info@velocenterheiden.ch

Öffnungszeiten
Di – Fr 9 – 12 und 14 – 18 Uhr
Sa 9 – 13 Uhr

* Je nach Tageszinssatz, die Kreditvergabe ist verboten, falls diese zur Überschuldung führt (Art. 3 UWG). Solange Vorrat, Bilder und Ausstattungen können abweichen.

Sonntag, 3. September 2017

Allianz (li) TAG DES KINOS Ticket für Fr. 5.- auch im Kino Rosental, Heiden

Teil 1 um 10:30 h
Gotthard – Licht am Ende des Tunnels

Achtung, Einsturzgefahr! Mit «Gotthard» bietet das Schweizer Fernsehen die bisher grösste Filmproduktion. Das Abenteuer um den ersten Tunnelbau am Alpenmassiv eine unterhaltende dreistündige Geschichtslektion für Jung und Alt. Gotthard mischt gekonnt Fiktion mit Realität, glänzt mit grandiosen Spezialeffekten und wartet sogar mit ein wenig Herzschermer auf.

Teil 2 um 13:00 h
Mittagessen in der Kino Bar für Fr. 10.-
«Überraschungs-Eintopf»

Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung nötig:
info@kino-heiden.ch, Telefon 071 891 36 36

Das Inserat im Blickpunkt wird beachtet!

Weiherwies

wohnen | betreuen | pflegen

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.
Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.- Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherwies.

KULTURHISTORISCHE FÜHRUNGEN AUF DEM LANDSGEMEINDEPLATZ TROGEN

Ein Hauch von weiter Welt
Am letzten Mittwoch eines ungeraden Monats finden jeweils öffentliche kulturhistorische Führungen auf dem Landsgemeindeplatz Trogen statt.

Die Besucherinnen und Besucher erhalten Einblick in das Innere von Gemeindehaus, Kirche und Rathaus und erfahren Inhalte der Geschichte der Textilhandelsfamilie Zellwegger und anderer Trogner Persönlichkeiten.

Die Führungen finden in Zusammenarbeit mit Textilland Ostschweiz (www.textilland.ch) statt und dauern ca. 60 Minuten. Die Teilnahme ist kostenlos.

Nächster Termin:
Mittwoch, 30. August 2017, 11 Uhr
Treffpunkt EG Gemeindehaus
Landsgemeindeplatz 1

kantonsbibliothek@ar.ch | www.ar.ch/kantonsbibliothek

hochreutener elektro ag

Grub • Eggersriet

Tel. 071 891 22 20 • Fax 071 891 22 75 • E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen / Telefonapparate
- ISDN / ADSL - Anlagen
- Netz- / Freileitungsbau
- Alarmanlagen
- Satellitenempfangsanlagen
- Netzwerkverkabelungen
- Waschmaschinen
- Küchengeräte

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

Kinderartikelbörse im Kursaal Heiden

Samstag, 23. September 2017
von 8.30 bis 10.30 Uhr

Am Samstag, 23. September 2017 findet im Kursaal Heiden wiederum die beliebte Kinderartikelbörse statt. Es werden gut erhaltene und saisonale Kinderkleider in allen Grössen angeboten. Das vielseitige Sortiment und die gute Qualität werden sehr geschätzt.

Die Annahme findet am Freitag, 22. September 2017 von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr statt. Um Artikel an der Börse verkaufen zu lassen, benötigen Sie eine Verkaufsnummer – diese erhalten Sie solange Vorrat, jedoch bis spätestens Mittwoch, 20. September 2017.

Weiter freuen wir uns auf interessante Gespräche und Bekanntschaften bei Kaffee und Kuchen in unserer Kaffeestube. Während der Börse bieten wir von 8.30 bis 11.45 Uhr einen Chinderhüeti-Dienst an.

Parallel zur Kinderartikelbörse findet eine Chinderfir im evangelischen Kirchgemeindehaus statt. Kinder ab 5 Jahre sind eingeladen zu einem Geschichten- und Bastelprogramm. Die Kinder werden um 9.15 Uhr beim Treffpunkt «Chinderfir» im Kursaal abgeholt.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Das Börsen-Team der Frauengemeinschaft Heiden
Fragen/Anmeldung:
Reida Capaul Frey, Tel. 079 543 60 86
E-mail: capaul.frey@bluewin.ch

MALER FÄH malt
frische fröhliche
Farben.

Im Ried 26 /// 9034 Eggersriet
M 077 437 30 47 /// info@maler-faeh.ch
www.maler-faeh.ch

KITU Turnen für Kinder (ab ca. 4-jährig)

Elsbeth Camenzind
071 890 09 25

Die Turnstunden finden seit dem 22. August 2017 immer am Dienstag von 16.45 bis 17.45 Uhr in der Turnhalle Grub AR statt.

Ich freue mich auf viele begeisterte Turner/-innen. Bis bald.

Spitalverbund
Appenzell Ausserrhoden

Öffentliche Vorträge

Beginn um 19.30 Uhr, ca. 60 Minuten. Im Anschluss wird ein Steh-Apéro offeriert. Es ist keine Anmeldung erforderlich, die Platzzahl ist begrenzt. Der Eintritt ist frei.

SPITAL HEIDEN **Mi, 20. September 2017**
Lungenkrebs – tödliche Zivilisationskrankheit
Dr. med. Wolfgang Nagel, Leitender Arzt Departement für Chirurgie SVAR

SPITAL HERISAU **Mi, 27. September 2017**
Mandelooperation: nötig oder nicht?
Dr. med. Sandro Burkart, Belegarzt Spital Herisau

SPITAL HERISAU **Mi, 25. Oktober 2017**
Minimal invasive Therapie der Krampfader
Dr. med. Annett Hofmann, Leitende Ärztin
Departement für Chirurgie SVAR

GEDRUCKT IST GEDRUCKT

Unglaubliche aber wahre Druckfehler
und Stilblüten aus der Publikation
«Das darf nicht wahr sein!»,
erschienen im Nebelspalter-Verlag Rorschach
im Jahr 1970.

Sind Sie ein Freund der Kremation
dann melden Sie sich heute schon

**Feuerbestattungsverein
Frauenfeld und Umgebung**

**An den Vorstand des
Feuerbestattungsvereins Frauenfeld**

Wohl würd' ich mich schon heute melden
doch fehlt mir 's Zeug zum Feuerhelden!

Ein Zaghafter, der am Leben hängt

Charles d'Arc

Im Geschlechtsunterricht an einer
französischen Schule preist der Lehrer
die Taten de Gaulles. «Er hat
Frankreich in der Stunde tiefster Not
gerettet», sagt der Lehrer. «Er ist
eine neue Jungfrau von Orléans.» Da
meldet sich der kleine Pierre und
fragt: «Und warum hat man ihn dann
nicht verbrannt?»

Beratungsstelle für Familien**Beratungsangebot
für Ausserrhoder Familien**

Die Beratungsstelle für Familien in St. Gallen arbeitet seit 2014 eng mit dem Kanton Appenzell Ausserrhoden zusammen. Paare und Familien aus dem Kanton Appenzell Ausserrhoden können die Beratungsangebote nutzen, dazu gehören Paar- und Familienberatungen sowie Beratungen bei Trennung oder Scheidung. Diese Beratungen sind kostenlos, da der Kanton das Angebot unterstützt. Die Tarife der Mediationen bei Trennung/Scheidung mit der Ausarbeitung einer Trennungs-/Scheidungsvereinbarung sind nach Einkommen abgestuft. Das Team der Beratungsstelle für Familien freut sich auf die Kontaktaufnahme per Telefon 071 228 09 80 oder per Mail info@familienberatung-sg.ch. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter familienberatung-sg.ch

Die Beratungsstelle für Familien befindet sich an der Frongartenstrasse 16, 9000 St. Gallen (Raiffeisenplatz).

**Grosse Auswahl an Sujets
für Traueranzeigen**

Wir leiten die Anzeige
auch an die Zeitung weiter

Blickpunkt Grub

Terminkalender 2017

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
622	Freitag, 15.09.2017	Freitag, 29.09.2017
623	Freitag, 13.10.2017	Freitag, 27.10.2017
624	Freitag, 10.11.2017	Freitag, 24.11.2017
625	Freitag, 08.12.2017	Freitag, 22.12.2017

BLICKPUNKT-BILD DES MONATS

Libelle; eingesandt von Karl Heinz Heilmann

Regenbogen über der Salen;
eingesandt von Mirjam Breitenmoser

📌 Gesucht das Blickpunkt-Bild des Monats

Seit Januar 2017 veröffentlicht der Blickpunkt Grub ein Bild des Monats. Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2017» an den Blickpunkt Grub. manuela.wyser@grub.ch

Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion. Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

GRUEBER WETTERFROSCH

Peter Keller

Das Wetter im Juli 2017

Der Monat stieg recht verhalten in den Hochsommer ein. Die ersten drei Tage zeigten sich von der nassen und kühlen Seite. So erreichte die Tagestemperatur am Zweiten gerademal gute 12 °C und als Niederschlagsmenge konnten 20,5 mm gemessen werden. Das aus Frankreich herziehende Hoch «Francoise» brachte uns mit blauem Himmel und viel Sonnenschein das Sommerwetter zurück. Der barometrische Luftdruck blieb um die 1019 Hektopascal über Tage konstant. Die intensive Sonneneinstrahlung heizte die Umgebung in kurzer Zeit derart auf, dass die Lufttemperatur am Sechsten den Monatsrekord von 29,9 °C erreichte. (Zur Erinnerung: Die Temperatur wird in einem professionellen Wetterhäuschen zwei Meter über dem Erdboden gemessen). Im Zustrom warmer Luft war ein hohes Potenzial an Feuchtigkeit enthalten, was wiederum zu vermehrter Gewitterneigung führte. Die ansonsten aus der Ferne zu beobachtenden Gewitter entluden sich nun auch mit teils heftigen Regenschauern über unserem Gebiet. So war es dann auch am Achten. Dieser Tag begann mit einer Morgentemperatur von 21 °C, die bis zum Mittag bei einem Südwestwind von mässiger Stärke, auf 25 °C anstieg. Am späten Nachmittag überquerte eine aus Westen herziehende Gewitterzelle unsere Region. Da diese sich recht zügig gegen Osten schob, fiel der Regenschauer nur kurzzeitig aus. Nach einer kurzen Aufhellung bauten sich im Westen neue Gewitter auf. Die dadurch entstehenden Gegenwindströmungen zeigten sich in heftigen Windböen aus Osten. Während der regnerischen Nacht mit einer kurzen Gewittereinlage begann es am Neunten wieder aufzuhellen und abzutrocknen. Allerdings wurde es spürbar kälter. So zeigte das Thermometer um sieben Uhr morgens 18,2 °C und eine Stunde später 16,3 °C. Das wechselhaft kühle und nasse Wetter hielt bis zum 14. an, um darauf von einer Reihe sonniger Tage abgelöst zu werden, an denen die Tageswerte des Thermometers über 20 °C anstiegen, die Nächte aber mehrmals von durchziehenden Gewittern durchsetzt waren. Der heftigste Gewittersturm brauste am 22., eine Stunde vor Mitternacht, durch unser Tal. Der Starkregen fegte horizontal mit 70 km/h über den Niederschlagsmesser hinweg, so dass dieser innert kurzer Zeit lediglich 10 mm oder 10 Liter Wasser pro Quadratmeter anzeigte, was nur ein Bruchteil des effektiven Niederschlages war. Nach einer Stunde zog diese hochaufgeladene Gewitterzelle unter anhaltender Blitzerei gegen Nordosten ab. In den Tagen vom 24. bis zum 28. mussten bescheidene Temperaturwerte zwischen 9 °C und 18 °C notiert werden und mancherorts wurde die Heizung angeworfen. Der Sommer kam dann aber in den zwei letzten Monatstagen zurück. In der Rückschau dürfen wir uns immerhin über achtzehn Sonnentage und einer maximalen Monatstemperatur von 29,9 °C erfreuen. Das Temperatur-Tagesminimum wurde am 26. mit 9,7 °C gemessen. Die Niederschlagsmenge des Monats summierte sich mit 184,1 Liter (im Vorjahr waren es 115,1 Liter).

Leistungsstarke Unterstützung

 Informieren Sie sich.
071 898 89 42

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Mütter/Väterberatung

pro juventute Appenzeller Vorderland

Die Beratungen finden nur noch
in Form von Hausbesuchen statt.
Telefonische Anmeldung
unter der Nummer 071 740 02 85

14.00 Uhr – 15.00 Uhr
auf Anmeldung
15.00 Uhr – 17.00 Uhr
ohne Anmeldung

Die Beratungsstelle in Heiden
(Altersheim Quisisana)
kann jeden Dienstag besucht
werden

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden
Tiefenau 8
Tel. 071 740 02 85

Die autorisierte, kompetente ostschweizer
Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEEMASCHINENMORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Obereggerstr. 38, 9410 Heiden
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

Aushube...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:

Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten, Kanäle und Werkleitungen, Humus- und Kieslieferungen, Transporte mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch
Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

Blickpunkt Grub

Inserate-Annahmeschluss
Freitag, 15. September 2017

**MADE FOR iPhone,
MADE FÜR SIE.**

acustix

Apple und das Apple Logo sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

Modernste Hörgeräte für jeden Anspruch und jedes Budget.

Testen Sie jetzt exklusiv bei acustix kostenlos und unverbindlich die Weltneuheit Beyond™ von Widex! Damit wir uns genügend Zeit reservieren können, bitten wir um telefonische Terminvereinbarung.

acustix Heiden

Poststrasse 24 · 9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83 · heiden@acustix.ch

Öffnungszeiten

Mo bis Fr 08.00 – 12.00 13.30 – 17.30

Sa nach telefonischer Vereinbarung

GUTSCHEIN

für einen Hörtest und eine Hörberatung im Wert von CHF 80.–

Von der Natur inspiriert ...

kellerswiesenstrasse 12
9034 eggersriet
tel. 071 877 40 10
fax 071 877 40 11
info@malerhandwerkeller.ch
www.malerhandwerkeller.ch

Oktoberfest

Weisswürste und Brezel

Sa. 23. September
ab 18.30 Uhr

Skiliftstöbli Grub

Skiliftstöbli Grub

-Beiz

Fr. 8. September
ab 17.00 Uhr

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

AERZTEFON

Medizinischer Notfall: Was tun?

Hausarzt anrufen

Hausarzt nicht erreichbar

Ärztetelefon **0844 55 00 55** anrufen. Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr.

Akute Lebensgefahr

Rettungsdienst alarmieren. Telefon **144** anrufen.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde www.ref-grub-eggertsriet.ch

Pfarramt **Carlos Ferrer** - carlos.ferrer@ref-grub-eggertsriet.ch - 071 891 17 58

Mesmerin **Elsbeth Camenzind** - c.elsbeth@bluewin.ch 071 890 09 25

Gottesdienste und Agenda / Alterswohnheim Weiherwies

Sonntag, 27. August

10.45 Regionaler ökumenischer Gottesdienst auf dem Gupf
Pfr. Carlos Ferrer, Pfr. Hans Konrad Bruderer und Albert Kappenthuler. Musik: Grueberchorli und Bläserquartett der MG Rehetobel. Kein Gottesdienst in Grub AR

Sonntag, 3. September

10.00 Gottesdienst iauf dem Bauernhof von Sonja und Roman Stark, Weid 170, Eggertsriet, Taufe von Malaurie und Nael Hobi, Pfr. Carlos Ferrer, mit dem Grueberchorli

Sonntag, 10. September

9.30 Gottesdienst im Pfarrhaus Eggertsriet, Pfr. Carlos Ferrer

Chinderfiir B, für ältere Kinder (ca. 6 bis ca. 9 Jahre)

Sonntag, 10. September, 9.30 Uhr, im Pfarrhaus Eggertsriet

Freitag, 15. September 14.15 Uhr im Alterswohnheim Grub AR

Musikalische Träumereien mit Andacht - offen für alle

Sonntag, 17. September, Eidg. Dank-, Buss- und Betttag

10.00 Gottesdienst mit Abendmahl in der Kirche Grub AR
Pfr. Carlos Ferrer, mit dem Grueberchorli

Sonntag, 24. September

10.00 Ökum. Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit Schülern der 3.-6. Klasse aus Grub AR, unter Begleitung von Marlies Sohm und Barbara Sonderegger, Pfr. Carlos Ferrer und Albert Kappenthuler

Sonntag, 24. September, 10.30 Uhr, Kirche Eggertsriet

Kindergottesdienst für alle

Freitag, 29. September, 14.15 im Alterswohnheim Grub AR

katholische Andacht mit Niklaus Züger - offen für alle

Gott im Kino Filmclub der Kirchgemeinde Grub-Eggertsriet

19.30 Uhr, Dorfstübli Grub AR

Mittwoch, 30. August „Selma“ (USA 2014)

Mittwoch, 27. September „Vier Minuten“ (Deutschland 2006)

kja H-R-E-G

Kirchliche Jugendarbeit Heiden, Rehetobel, Eggertsriet und Grub

25. August 19.00 - 22.00 Uhr: Wir treffen uns beim Jugendraum Gruberhof in Grub SG. Eingeladen sind alle Kinder und Jugendlichen ab der 4. Klasse bis zur 3. Oberstufe. Wir werden uns im Freien aufhalten. Garderobe: **Gutes Schuhwerk und alte Kleider**. Nähere Informationen: jeanette.kempf@gmx.net und George Owdishtarian owdishtarian@bluewin.ch

Herbstzeit: Basteln mit Kindern ab 5 Jahren

Mittwoch, 27. September, 14.00 - ca. 16.30 Uhr, Dorfstübli Grub AR, Kosten Fr. 7.00

Anmeldung bis 13. September bei Elsbeth Camenzind

2. Gruber Kids-Kochkurs: für Kinder ab 7 Jahren

Mittwoch, 4. Oktober, 13.45 - 18.00 Uhr, Dorfstübli Grub AR, Kosten Fr. 12.00, Anmeldung bis 23. Sept. bei E. Camenzind

Spitex Vorderland, hohe Arbeitsbelastung im 1. Halbjahr 201

Ausser ihrem Kerngeschäft, dem Pflegen und Betreuen von hilfsbedürftigen Personen zu Hause und der Haushaltshilfe, hat die Spitex-Vorderland 2017 die neue Pflegefinanzierung, die Optimierung ihrer Strukturen und eine Kundenbefragung beschäftigt. Der nationale Spixettag im September setzt sich das Thema «Überall für alle - für Jung und Alt».

In den ersten 6 Monaten 2017 stiegen die geleisteten Arbeitsstunden in den Vertragsgemeinden gegenüber dem Vorjahr um 7,3 %. Gesamthaft waren das 10'626 Stunden. Aus diesen Zahlen lässt sich aber keine Tendenz für das ganze Jahr ableiten. Über 73 % der Arbeitsleistung gehen auf die Sparte Krankenpflege.

Der Kanton hat auf den 1. Januar 2017 die neue Pflegefinanzierung in Kraft gesetzt. Diese verursachte einerseits einen grossen, administrativen Änderungsaufwand. Andererseits war ein enormer Informations-Aufwand gegenüber den Kundinnen und Kunden, aber auch gegenüber den Gemeinden

nötig. Mit diesen mussten auch neue Leistungsvereinbarungen abgeschlossen werden. Das Halbjahresergebnis zeigt, dass die Organisation finanziell auf Budgetkurs liegt.

Eine unabhängige Kundenbefragung attestiert der Spitex-Vorderland eine sehr gute, professionelle Arbeit. Aufgrund der vielen gesetzlichen Veränderungen der letzten Jahre und der hohen Arbeitsauslastung ist es den Verantwortlichen wichtig, die eigenen Strukturen zu hinterfragen und zu optimieren und der Aus- und Weiterbildung das nötige Augenmerk zu schenken.

Nationaler Spixet-Tag am 2. September 2017

Am diesjährigen Spixet-Tag rückt die breite Altersdiversität der Spixet-Klientinnen und Klienten in den Fokus. Dass die Spixet ältere und alte Personen betreut, ist der Öffentlichkeit hinreichend bekannt. Weniger bekannt ist, dass die Spixet für Menschen

jeden Alters da ist, vom Anfang bis zum Ende des Lebens. Auch das überarbeitete Logo des Spixet-Verbandes will auf diesen Sachverhalt hinweisen «Überall für alle»!

Eine Auswahl der Leistungen der Spixet-Vorderland:

- Wundexpertin für die Versorgung von akuten und chronischen Wunden
- Palliative Care; für die Betreuung und Behandlung von Menschen mit unheilbaren, lebensbedrohlichen und/oder chronisch fortschreitenden Krankheiten
- Psychiatrie- und psychogeriatrische Spixet; für Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen
- Pflege und Betreuung bei Demenzerkrankungen; für Menschen mit kognitiven Einschränkungen
- Koordinationsfunktion und Schnittstellenmanagement z. B. zwischen Ärztinnen/Ärzten, Pflegefachkräften, Spitälern, Angehörigen, Therapeuten, Krankenkassen usw.

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an die Geschäftsleiterin, Monika Niederer, 071 891 19 08.

Das künftige Logo

VERANSTALTUNGEN

August 2017

- 24. / 25. Kultur im Dunkeln (www.dunkelzelt.ch)** Heiden, Dunantplatz
25. Feldschützengesellschaft Heiden; Bundesübung 300 m
 Schiessstand Büelen, Heiden 18.00 – 20.00 Uhr
26. Feldschützengesellschaft Wald; Bundesübung 300 m
 Schiessanlage Spitz, Wald 16.00 – 18.00 Uhr
29. Seniorenausflug ganzer Tag

September 2017

- 2. Nationaler Spitex-Tag**
3. Allianz Tag des Kinos Kino Rosental Heiden 10.30 Uhr / 13.00 Uhr
4. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker
 Gemeindekanzlei 16.30 – 17.30 Uhr
5. Öffentliches Singen Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr
6. Stamm Einwohnerverein Grub AR Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
6. Unentgeltliche Rechtsberatung Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
8. Skiliftstöbli Grub AR; Besenbeiz ab 17.00 Uhr
9. Altpapier Beginn: 08.00 Uhr
12. Vorlesen mit Austausch Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 15.30 Uhr
15. Inserateannahmeschluss Blickpunkt September 2017
23. Skiliftstöbli Grub AR; Oktoberfest Weisswürste und Brezel ab 18.30 Uhr
23. Kinderartikelbörse Kursaal Heiden 8.30 – 10.30 Uhr
24. Abstimmungssonntag
24. Kirche und Kultur; Herbstkonzert Kirche Wolfhalden 17.30 Uhr

Oktober 2017

- 3. Öffentliches Singen** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr
3. Landfrauenverein Grub AR; Besuch in der Stiftsbibliothek St. Gallen
4. Stamm Einwohnerverein Grub AR Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
4. Unentgeltliche Rechtsberatung Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
6. Skiliftstöbli Grub AR; Besenbeiz ab 17.00 Uhr
7. Viehschau
10. Vorlesen mit Austausch Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 15.30 Uhr
14. Skiliftstöbli Grub AR; Racletteplausch 18.30 Uhr
 Reservation bis Freitag Mittag unter 079 563 40 44
16. Eisenabfuhr
18. Häckseltour
26. Landfrauenverein Grub AR; Hauptversammlung
28. Einwohnerverein Grub AR; Besuch im Naturmuseum St. Gallen
 Treffpunkt im Entree des Museums 13.55 Uhr

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
 Manuela Wyser, Telefon 071 891 17 48, E-Mail: manuela.wyser@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum **Preis von Fr. 45.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Neu seit Januar 2017
 Sind die Gemeinde-Tageskarten am Gültigkeitstag noch verfügbar, können diese ab 9.00 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.– bezogen werden.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48
 Die Gemeinde-Tageskarten können auch auf der Homepage der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.
 Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag: 09.30 bis 12.00 Uhr
 15.00 bis 17.30 Uhr
 Dienstag: bis Freitag
 09.30 bis 12.00 Uhr

Der Schalterbereich bleibt an den Nachmittagen (ausgenommen Montag Nachmittag) geschlossen.

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt!
 Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
 Das Kanzlei-Team

Ein Mann fährt eine steile Bergstrasse hinauf. Eine Frau fährt dieselbe Strasse hinunter. Als sie sich begegnen, lehnt sich die Frau weit aus dem Fenster und schreit: «SCHWEIN!!» Der Mann schreit zurück: «SCHLAMPE!!» Beide fahren weiter ... Als der Mann um die nächste Kurve biegt, rammt er ein Schwein, das mitten auf der Strasse steht. Wenn Männer doch nur zuhören würden ...

Der Vater von Fritz hat ein neues Auto gekauft. Der 18-jährige Fritz: «Vater, darf ich dein Auto einmal fahren?» Vater: «Nein!» Sohn: «Aber wieso nicht? Ich bin doch alt genug!» Vater: «Du schon, aber das Auto nicht!»

Editorial

Sandro Agosti
Geschäftsführer
Appenzeller
Heilbad

Liebe Gruberinnen, liebe Gruber

Für einmal ist es nicht ein Gemeinderat oder ein Mitglied aus der Verwaltung oder einem Betrieb der Gemeinde Grub, sondern der Geschäftsführer eines Gruber Unternehmens, der dieses Editorial schreiben darf.

Die Erklärung ist einfach: Das Heilbad in Unterrechstein ist das grösste Unternehmen von Grub und hat abermals viel Geld, nämlich 4,5 Mio. Franken, in Um- und Erweiterungsbauten investiert, um es attraktiver und moderner zu machen und um auch in Zukunft bestehen zu können. Der Wettbewerb ist gross, und deshalb haben wir seit den achtziger Jahren rund 12.5 Mio. Franken am Standort in Unterrechstein angelegt.

Nach einer rund halbjährigen Bauzeit wird das auf den neusten Stand gebrachte Heilbad Mitte Oktober 2017 wieder eröffnet. Sie werden sicherlich über den neuen Empfang und den grosszügigen Garderoben- und Duschbereich erfreut sein. Sie werden die erweiterte Ruhezone und das neue Bistro mit den einfachen und gesunden Verpflegungsmöglichkeiten zu schätzen wissen. Und manche von Ihnen werden viel halten vom neuen Therapie- und Wellnesskomplex.

Und noch etwas ist neu und anders: Wir heissen jetzt «Appenzeller Heilbad» und haben einen lüpfigen Auftritt unter www.heilbad.ch.

Aber wir bleiben – und darauf haben wir viel Wert gelegt – das gemütliche, familiäre, mit Kunden und Aktionären in der Region verwurzelte Heilbad mit dem vielfältigen Angebot mitten in der schönen Natur und Appenzeller Landschaft, von dem wohl bald gesagt wird: «Ganz schön neu», aber auch «ganz schön gesund» und «ganz schön gemütlich», ja «ganz schön hämelig».

Wir freuen uns auf Ihren Besuch, und ich heisse Sie «ganz schön willkommen»!

GEMEINDERAT

Regiwehr Voranschlag 2018

Laut den Bestimmungen des Zweckvertrages Regionale Feuerwehr Heiden-Grub-Eggersriet-Wolfhalden (Regiwehr) entscheiden die zuständigen Organe der Verbandsgemeinden über Rechnung, Voranschlag und Wahl der Revisionsstelle.

Gemäss Art. 23 Abs. 2 und 3 des Zweckvertrages stützt sich der Kostenteiler auf die Anzahl Einwohner per 31. Dezember des Vorjahres (Voranschlag 2018: Einwohnerzahl per 31. Dezember 2016) und den gesamten Versicherungswert (Neuwert) aller versicherten Gebäude. Der definitive Kostenteiler wird jeweils mit

Genehmigung der Jahresrechnung festgelegt.

Auf Antrag der Feuerwehrkommission der Regiwehr hat der Gemeinderat dem Voranschlag 2018 der Regiwehr zugestimmt. Dieser rechnet mit einem Nettoaufwand von Fr. 705'400.– und ist um Fr. 4'110.– tiefer als im Voranschlag 2017.

Der von der Feuerwehrkommission zuhanden der Gemeinderäte der Verbandsgemeinden verabschiedete Vor-

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Grub AR
Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
52. Jahrgang, Nr. 622

IMPRESSUM

Redaktion:
Katharina Zwicker, Gemeindepräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Wyser, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Wyser
manuela.wyser@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindkanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindkanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

anschlag 2018 hat nachfolgende Gemeindebeiträge zur Folge:

Gemeinde Heiden	Fr. 329'563.90
Gemeinde Grub AR	Fr. 77'946.70
Gemeinde Eggersriet	Fr. 146'158.90
Gemeinde Wolfhalden	Fr. 151'731.55

Im Jahr 2018 müssen einige grössere Anschaffungen getätigt werden:

- Es sind rund zwei Kilometer Feuerwehrschräume unter Kostenfolge von Fr. 23'000.- zu ersetzen. Beim Erstellen von Transportleitungen kommt es vermehrt zu Leitungslacks, weil die Schläuche älter als 20 Jahre sind (Materialermüdung).
- Ein Pager-Ersatz zum Betrag von Fr. 10'000.- steht an; dieser Betrag wird sich in den kommenden Jahren wiederholen. Ziel ist es, die 130 Pager in den nächsten Jahren auf den aktuellen Stand zu setzen.
- Ein Holzer-Kurs für Fr. 6'000.- ist gemäss Sicherheitsvorschriften im Umgang mit Kettensägen nötig. Bei vielen Einsätzen in der letzten Zeit, musste wiederholt Sturmholz beseitigt werden.
- Ein Akkulüfter für Fr. 4'500.- soll angeschafft werden, damit betroffene Tiefgaragen möglichst schnell entraucht werden können.
- Für die Atemschutz-Flaschenprüfung, welche Vorschrift ist, ist ein Betrag von Fr. 3'000.- vorgesehen.
- Die Elektrogeräteprüfung in den Fahrzeugen für Fr. 4'500.-; diese ist alle zwei Jahre Vorschrift.
- Ein Zielführungs- und Einsatzplanungsgerät für Fr. 5'000.-; dieses wird in den Fahrzeugen eingebaut, damit nichtortskundige Fahrer das Ziel ohne Probleme anfahren können und die nötigen Informationen zur Fahrt und zu den bevorstehenden Einsätzen besser vorbereiten können.

Die Aufwandpositionen im Voranschlag 2018 sind klar ersichtlich und deren Notwendigkeit ausgewiesen.

An dieser Stelle bedankt sich der Gemeinderat ganz herzlich bei der Feuerwehrkommission, dem Feuerwehrkommando und allen Feuerschutzangehörigen für den Einsatz zur Sicherheit der Bevölkerung.

**Inserate-Annahmeschluss
Blickpunkt Oktober
Freitag, 13. Oktober 2017**

ABSTIMMUNGSERGEBNISSE

vom 24. September 2017

Eidgenössische Volksabstimmung	Ja	Nein
1. Bundesbeschluss über die Ernährungssicherheit (direkter Gegenentwurf zur zurückgezogenen Volksinitiative «Für Ernährungssicherheit») <i>Stimmbeteiligung: 51.39 %</i>	253	131
2. Bundesbeschluss über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer <i>Stimmbeteiligung: 51.26 %</i>	151	233
3. Bundesgesetz über die Reform der Altersvorsorge 202 <i>Stimmbeteiligung: 51.26 %</i>	151	233

Zentralschulhaus Sanierung Fensterfronten abgeschlossen

In den Sommerferien konnte wie geplant die Sanierung der Fensterfronten am Zentralschulhaus (Südseite, Westseite und ein Teil der Nordseite) durchgeführt und abgeschlossen werden. Da in diesem Zusammenhang die Rollläden demontiert werden mussten und dabei festgestellt wurde, dass diese in einem (wider Erwarten) sehr schlechten Zustand sind, hat der Gemeinderat beschlossen, diese ebenfalls zu ersetzen.

Im Investitionsprogramm ist für die Sanierung der Fensterfronten ein Betrag von Fr. 65'000.- vorgesehen. Erfreulich ist, dass die Schlussabrechnung, trotz der Zusatzkosten für die Rollläden, einen Minderaufwand von Fr. 5'367.- ausweist.

Häckseldienst der Umwelt- und Natur- schutzkommission

Die nächste Häckseltour findet ab Mittwoch, 18. Oktober 2017 statt.

Bei schlechter Witterung wird sie auf die nächsten Schönwettertage verschoben.

Das Häckselgut ist geordnet an Orten mit guter Zufahrtsmöglichkeit bereit zu legen. Bindedrähte und Schnüre, sowie Dornen und Altholz (z. B. Zaunmaterial) müssen separat mit dem Kehrriech entsorgt werden.

Plätze sind grosszügig von Fahrzeugen und dergleichen frei zu halten. Es wird keine Haftung von Schäden, die durch ausscherende Holzstücke usw. entstehen, übernommen.

Grub zählt Ende August 1042 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge: *Bühler Ursula*, Hord 371
Frei Stefan und Alexandra mit Leroy und Jayden, Dorf 35

**Bewilligtes Baugesuch
Bauherrschaft:** *Sauter Elisabeth, Frauenrüti 316, 9035 Grub AR*
Bauvorhaben: Ersatz der bestehenden Gasheizungsanlage
Baugrundstück: Parz. Nr. 441, Frauenrüti 316

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker:
Montag, 9. Oktober 2017, von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Jede bereitgestellte Menge ist bis *spätestens zwei Tage im Voraus anzumelden*
Tel. 071 891 49 70 Bauamt
oder 071 891 17 48 Gemeindekanzlei
oder 079 416 47 54, 078 774 92 95

Das Häckselgut wird nicht mitgenommen.

Häckselgebühren

bis 5 Minuten	Fr. 15.-
bis 10 Minuten	Fr. 25.-
bis 15 Minuten	Fr. 35.-
bis 20 Minuten	Fr. 45.-
Jede weiteren 5 Minuten	Fr. 10.-

Die Zeit wird wie folgt gemessen:

- ab Strasse- oder Platzeinfahrt zum Häckselhaufen
- die Häckselarbeit
- wenn nötig, die Aufräumzeit (Platz oder Strasse vom Häckselstaub mit Besen und Schaufel reinigen)

Der Häckselaufwand wird in Rechnung gestellt.

Periodische Reinigung der Schmutzwasserkanäle

Vom 9. bis 13. Oktober 2017 werden durch die Firma AVA, Abwasserverband Altenrhein, Bereich B nachfolgender Gebiete die öffentlichen Schmutzwasserkanäle gereinigt und durch die Fa. Mökah Kanal-TV Aufnahmen zur Zustandskontrolle gefertigt:

- Frauenrüti
- Unterlenden - Halten
- Riemen - Hinterriemen - Rüti
- Unter- / Oberrechstein

Vorgängig werden im ganzen Gemeindegebiet sämtliche Schmutzwasser-schächte im öffentlichen Netz durch das Gemeindebauamt kontrolliert. Da sich viele dieser Schächte auf privaten Grundstücken befinden, bitten wir die Grundeigentümer/-innen um Verständnis für die Ausführung dieser Kontroll- und Reinigungsarbeiten.

Gemeindebauamt Grub AR

Blickpunkt Grub

Terminkalender 2017

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
623	Freitag, 13.10.2017	Freitag, 27.10.2017
624	Freitag, 10.11.2017	Freitag, 24.11.2017
625	Freitag, 08.12.2017	Freitag, 22.12.2017

Siebdrucktechnologie bei Howigra in Obereg

Am Werkbank bei Fisch Holzdesign, Wolfhalden

Einblick in die Bärenküche in Grub

Berufserkundungstag am 20. September 2017 – zwischen Holz, Druckfarbe und Brotteig

Am Mittwoch 20. September 2017 öffneten die Betriebe und Unternehmen der Region ihre Türen für den Berufsnachwuchs. 155 Schülerinnen und Schüler der zweiten Oberstufe der Sekundarschulen Heiden, Obereg, Walzenhausen, Wolfhalden-Grub und Trogen-Wald-Rehetobel hatten die Gelegenheit, einen Lehrberuf in einem regionalen Betrieb kennenzulernen. Die Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) organisierte und koordinierte den Berufserkundungstag bereits zum dritten Mal.

Die Vielfalt an Ausbildungsmöglichkeiten ist gross. In Obereg hat die Howigra den Beruf des Drucktechnologen bzw. der Drucktechnologin Siebdruck gezeigt. Siebdruckereien sind selten geworden. Es ist daher umso erfreulicher, dass die Howigra in die Ausbildung von Berufsnachwuchs investiert. Frau Diez, selber leidenschaftliche Siebdrucktechnologin, zeigte den Schülerinnen und Schülern, wie sie den Spachtel halten und die Schablone bearbeiten müssen. Die Jugendlichen durften sich bei der Howigra eine Klebefolie bedrucken. Auch Christian Fisch, Inhaber von Fisch Holzdesign in Wolfhalden hat sich am Berufserkundungstag beteiligt. Er schätzt die Gelegenheit, den Schreinerberuf zu präsentieren und erlebbar zu machen. Eine Lernende führte die Jugendlichen in die Kunst der Kreuzüberblattung ein. Sie bearbeiteten zwei Holzstücke so, dass sie passgenau zu einem Kreuz ineinandergefügt werden können. Da zählt jeder Millimeter. Die beiden Jugendlichen standen konzentriert und mit Freude an der Werkbank. Auch im Bären in Grub braucht es den Blick fürs Detail. Drei Jugendliche deckten den Tisch für den Mittagsservice. Die Gastgeber legen Wert auf Sorgfalt und Ästhetik. Das Auge isst mit. Währenddessen ist auch in der Küche viel los. Eine Jugendliche rüstete unter Anleitung Salat und zwei weitere formten kleine Brötchen. Der Ofen ist schon

warm; und bald konnten sich die Jugendlichen zum Abschluss des Berufserkundungstags an einen schön gedeckten Tisch setzen und das selber gekochte Mittagessen geniessen.

Lokale Vernetzung

Das lokale Gewerbe spürt den Rückgang der Schulabgängerzahlen. Der Berufserkundungstag ist eine Möglichkeit, die Vielfalt der Ausbildungsmöglichkeiten in der Region aufzuzeigen. 50 Betriebe in zehn Gemeinden boten rund 210 Berufserkundungsplätze in 37 verschiedenen Lehrberufen an. Ziel dieses Berufserkundungstages ist es, Lernende mit Ausbildungsmöglichkeiten in ihrer Wohnregion vertraut zu machen und ihnen die Möglichkeit für eine unkomplizierte Erkundung zu geben.

Die beteiligten Betriebe, Schulen und Schülerinnen und Schüler sowie die Region AüB profitieren von einer stärkeren Vernetzung. Schliesslich soll der Tag auch dazu beitragen, dass wir als Konsumentinnen und Konsumenten das lokale Gewerbe berücksichtigen und Dienstleistungen und Produkte hier in der Region einkaufen. Denn nur so bleiben uns die Arbeitsplätze, die Nahversorgung und die Ausbildungsmöglichkeiten erhalten.

Danke

Ein grosses Danke gilt den Mitwirkenden: Den Betrieben für ihr grosses Engagement, den Schülerinnen und Schülern für das Interesse und den Schulen für die Vorbereitung und Begleitung der Jugendlichen!

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Obereg und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt: Appenzellerland über dem Bodensee, Schwendistrasse 3, 9410 Heiden, www.AüB.ch

Geschäftsführerin: Katja Breitenmoser, Tel. 079 413 58 24, Email: katja.breitenmoser@aueb.ch
Liken Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aueb.ch

SCHULE

**Kulturtag Schule Grub AR
Slow Mobil**

Ende August stand ein umgebauter Bauwagen auf dem Sportplatz. In dieser rollenden Küche wurde unter Anleitung von Köchinnen mit Freude, Lust und allen Sinnen gekocht, gegessen und gelernt. Schon vor den Sommerferien begannen wir mit der Planung. Alle Schülerinnen und Schüler stimmten im Klassenrat ab, welche Menüs gekocht werden. Nach den

Sommerferien war es endlich so weit, die ersten Kulturtage der Schule standen an und alle durften zwischen dem 24. und 31. August 2017 in altersdurchmischten Gruppen einen Kochkurs absolvieren. Hamburger, Götterspeise, Obstwähen und Nudeln mit Gemüsesugo wurden von Grund auf zubereitet. Rohes Fleisch zu verarbeiten und Mehl zu mahlen war für viele Kinder eine neue Erfahrung.

Der Non-Profit-Verein Slow Mobil CH betreibt den Kochwagen mit dem Ziel Kindern und Jugendlichen Inhalte über gesunde Ernährung, authentische und regionale Lebensmittel und die Welt der Geschmacksvielfalt zu vermitteln. Das Slow Mobil finanziert sich über Spenden. Nähere Informationen über das Projekt finden Sie unter: www.slowmobil.ch

Slow Mobil CH

Hier ein paar Rückmeldungen der Kinder beider Basisstufen:

- Es war sehr lecker und wir durften die Schürze und das Rezept mit nach Hause nehmen.
- Ich habe es cool gefunden, dass wir dort Zmittag essen konnten.
- Fleisch zu kneten hat ein bisschen gestunken.
- Lernen zu kochen war toll und es war fein.
- Ich durfte abwaschen.

Weiherwies

wohnen | betreuen | pflegen

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.

Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.– Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherwies.

Weiherwies

wohnen | betreuen | pflegen

Unser Alterswohn- und Pflegeheim in der Weiherwies bietet betreuungs- und pflegebedürftigen Menschen ein Zuhause in familiärer Atmosphäre und mit Ausblick in eine bunte ländliche Umgebung an.

Wir vermieten auch Wohnungen an Personen die für Ihre Sicherheit die Nähe zur Soforthilfe suchen.

Wir bieten **Ein- und Zweizimmerwohnungen** für

- **betreutes eigenständiges Wohnen**
- **Personen, auch Ehepaare, als Pensionäre die für den Alltag Betreuung und Hilfe benötigen.**

Gerne laden wir Sie zu einem Kaffee in unsere Cafeteria ein. Die Heimleiterin, Frau Edith Jung sowie das Personal freuen sich auf Ihren Besuch.

Bitte rufen Sie an Tel. 071 898 83 20 oder vereinbaren Sie ein Treffen über e-mail: weiherwies@paus.ch.

Eggersrieter **Oktoberfest**

Samstag, 28. Oktober 2017
Schulhaus Eggersriet

19.30 Uhr O'zapft is!

Ab 21.30 Uhr
TIROLSOUND
EINE BAND. EINE MISSION. PARTY.

Sitzplatzreservation:
reservation@eggersrieteroktoberfest.ch

Eintritt CHF 10.-

Weitere Infos:
www.eggersrieteroktoberfest.ch

Schützengarten
Das vortreffliche Bier.

Wir suchen eine/n
Schreiner/in Allrounder
EFZ

Ihr Aufgabenbereich:

- Selbständige Bankarbeiten inkl. Maschinenarbeiten
- Montage-Arbeiten
- Abwicklung der Aufträge von A-Z
- Betreuung der Lehrlinge
- Unterhalt der Werkstatt inkl. Maschinen

Folgende Qualifikationen wären optimal:

- Hoher Anspruch an Qualität und Liebe zum Detail
- Selbständiges und rationelles Arbeiten
- Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen
- Führerausweis Kat. B

Wir bieten:

- Eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit im kleinen Team
- Zeitgemässe Entlohnung und gute Sozialleistungen
- Möglichkeit zur Weiterbildung

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung oder Ihren Anruf.

bischof Schreinerei GmbH
Spitzstrasse 10
9034 Eggersriet
Tel. 071 8772522

Gemeindebibliothek Heiden · Grub

Poststrasse 1
9410 Heiden
Tel. 071 891 15 12
info@biblioheiden.ch
www.biblioheiden.ch

Buchstart
«Sprich mit mir und hör mir zu!»

Die ersten Lebensjahre sind für die Entwicklung eines Kindes von entscheidender Bedeutung. Babys brauchen Zuwendung und vielfältige sprachliche Anregung. Mit Fingerversen, Gedichten und Reimen entdecken Sie zusammen mit Ihrem Kleinkind oder Grosskind (6 Monate bis 3 Jahre) die Freude an der Sprache und den Spass der in Bildern und Büchern steckt!

Die Leseanimatorin Marianne Waespe erwartet Sie

am Freitag, 27. Oktober, 16.15 - 17.00 Uhr, in der Gemeindebibliothek Heiden

Robuste Pappbilderbücher stehen zur Ausleihe zur Verfügung. Auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen!

Freitag
27. Oktober
16:15-17 Uhr
Buchstart
«Sprich mit mir und hör mir zu!»
Gemeindebibliothek Heiden

Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden

Öffentliche Vorträge

Beginn um 19.30 Uhr, ca. 60 Minuten. Im Anschluss wird ein Steh-Apéro offeriert. Es ist keine Anmeldung erforderlich, die Platzzahl ist begrenzt. Der Eintritt ist frei.

SPITAL HERISAU Mi, 25. Oktober 2017

Minimal invasive Therapie der Krampfader
Dr. med. Annett Hofmann, Leitende Ärztin
Departement für Chirurgie SVAR

PSYCHIATRISCHES ZENTRUM AR Mi, 22. November 2017

Gibt es eine kriminelle Persönlichkeit?
Dr. med. Thomas Knecht, Leitender Arzt Forensik,
Psychiatrisches Zentrum AR

SPITAL HEIDEN Mi, 24. Januar 2018

Gewalt in der Pflege
Angela Stumpf, Pflegeexpertin MSc in Nursing,
Spital Heiden

Grosse Auswahl an Sujets für Traueranzeigen

Wir leiten die Anzeige
auch an die Zeitung weiter

Für eine saubere Umwelt!

Voranzeige

Kleintiere beider Appenzell

29. bis 31. Dezember 2017
Mehrzweckanlage Walzenhausen

Angeschlossen: Sachsgold Schweiz
Loh Schweiz, Gruppe Ost

Raus mit der grauen Maus Wir bringen Farbe in Ihr Haus

071 891 58 77
naturfarbenmalerei.ch

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

AERZTEFON+

**Medizinischer
Notfall:
Was tun?**

Hausarzt
anrufen

Hausarzt
nicht erreichbar

Ärztetelefon **0844 55 00 55**
anrufen. Tag und Nacht,
365 Tage im Jahr.

Akute
Lebensgefahr

Rettensdienst alarmieren.
Telefon **144** anrufen.

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team
bestens geschult damit der Werterhalt Ihres
Fahrzeuges hoch bleibt.

City-Garage AG

Hinterbissaustrasse 20
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
www.city-garage.ch

TELEFON • CHAT • MAIL

Tel 143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch
Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

Am 7. Oktober ist wieder «Vechschau» der Gemeinden Heiden und Grub AR
auf der Wiese beim Restaurant Bären Heiden.
Hier werden die schönsten und leistungsstärksten Kühe prämiert.

Ihr Schreiner.

Referenzen: www.bock.ch

Schreinerei Bock AG
9402 Mörschwil
Telefon 071 868 70 70

Bitte berücksichtigen Sie unsere Inserenten!

Zeit für Ihren Reifenwechsel

Die Tage werden kürzer und die Temperaturen fallen. Es wird Zeit für Ihren Reifenwechsel!

Unsere AB-AutoGarage in Heiden bietet:

- Beratung für optimale Reifenwahl nach Ihren Bedürfnissen
- Bestellung der Reifen Ihrer Wahl
- Montage & Auswuchtung mit modernsten Techniken
- Reifen in allen Dimensionen und für alle Felgenarten

AB-AutoGarage, Paradiesstrasse 1, 9410 Heiden
+41 (0)71 898 00 80, garage.appenzellerbahnen.ch

Am 1. September 2017 haben Uschi und Niklaus Tobler nach 26 Jahren, genau nach 9460 Tagen, die Leitung des SPAR Markt in Grub AR an Blerta und Durim Berisha übergeben. An der Geschäftsübergabe wurden nebst dankenden Worten und guten Wünschen viele Blumen überreicht. Blerta und Durim Berisha wurde viel Freude und Erfolg in ihrem neuen Wirkungskreis gewünscht, wie auch weiterhin eine treue Kundschaft, der Sorge zu tragen sei und die Beziehungen gepflegt werden müssen.

Bild: Appenzeller Zeitung

AG DORFLADEN GRUB AR

Es lohnt sich an unserer Tankstelle zu tanken. Wir bieten Benzin und Diesel zu Discountpreisen.

So günstig.

Für Ihren Einkauf im Dorfladen bedanken wir uns herzlich.

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 7.00 bis 12.15 und 13.15 bis 18.30 Uhr
Samstag: 7.00-16.00 Uhr durchgehend geöffnet.

Voranzeige

MANN SINGT.

MÄNNERSTIMMEN-FESTIVAL
in Heiden | 16. 17. 18. März 2018

IHRE OPEL PARTNER

Zil-Garage St. Gallen AG

9016 St. Gallen
www.zil-garage.ch
Tel. 071 282 30 40

Langmoos-Garage

9404 Rorschacherberg
www.opel-schawalder.ch
Tel. 071 855 40 42

Autocenter Winkeln GmbH

9015 St. Gallen
www.opel-winkeln.ch
Tel. 071 310 08 40

Der neue Opel

INSIGNIA

Deutsche Ingenieurskunst für Alle.

www.opel.ch

Wenn du Feinde hast – gut. Das heisst, dass du dich für etwas eingesetzt hast.

Eminem

Von der Natur inspiriert ...

kellerswiesenstrasse 12
9034 eggersriet
tel. 071 877 40 10
fax. 071 877 40 11
info@malerhandwerkeller.ch
www.malerhandwerkeller.ch

Skiclub Grub-Eggersriet

Skiturnen für Kinder

in der Mehrzweckhalle
Grub SG

jeden Dienstag
von 18.30 – 20.00 Uhr

ab 24. Oktober 2017
bis 3. April 2018

Wenn Du zwischen 8 und 16 Jahren alt bist,
dann...

Komm auch Du!

Durchführung bei mind. 10 Anmeldungen

Hallen- und Aussenschuhe mitnehmen!

Anmeldungen an:
Stephan Bischof
Tel. 071 891 66 31

**Leistungsstarke
Unterstützung**

Informieren Sie sich.
071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro! Telematik! Energie! Shop

Im Skiliftstöbli Racletteplausch

Sa 14. Oktober 2017,
18.30 Uhr

Bitte anmelden: 079 563 40 44 (Gabi Keller)

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Oktober '17 Rosental. Das Kino.

So 1.10. 10:30	Carl Lutz zu Gast Agnes Hirschi	16/14	dialekt
So 1.10. 15:00	Bigfoot Junior	6/4	D
So 1.10. 19:30	Gifted	10/8	D
Di 3.10. 19:30	Tulpenfieber	12/10	D
Do 5.10. 19:30	Der wunderbare Garten der Bella Brown	10/8	D
Fr 6.10. 20:15	The Party	12/10	E/d
Sa 7.10. 17:15	Final Portrait	12/10	E/d
Sa 7.10. 20:15	Dunkirk	12/10	D
So 8.10. 15:00	Ich, einfach unverbesserlich 3	6/4	D
So 8.10. 19:30	Die Erinnerung bleibt – The Promise	12/10	D
Di 10.10. 14:00	KinoMol: Der kleine Prinz	6/4	D
Di 10.10. 19:30	Der wunderbare Garten der Bella Brown	10/8	D
Do 12.10. 19:30	Final Portrait	12/10	E/d
Fr 13.10. 20:15	Flitzer	12/10	dialekt
Sa 14.10. 17:15	Carl Lutz	16/14	dialekt
Sa 14.10. 20:15	Die Erinnerung bleibt – The Promise	12/10	D
So 15.10. 15:00	Ostwind – Aufbruch nach Ora	6/4	D
So 15.10. 19:30	Tulpenfieber	12/10	D
Di 17.10. 19:30	Almost there	8/6	E/d
Do 19.10. 19:30	Die Erinnerung bleibt – The Promise	12/10	D
Fr 20.10. 20:15	Aurore	10/8	F/d
Sa 21.10. 17:15	Der wunderbare Garten der Bella Brown	10/8	D
Sa 21.10. 20:15	Filmhit vom September		
So 22.10. 15:00	Ich, einfach unverbesserlich 3	6/4	D
So 22.10. 19:30	Flitzer	12/10	dialekt
Di 24.10. 14:00	KinoMol: Die göttliche Ordnung	12/10	dialekt
Di 24.10. 19:30	Aurore	10/8	F/d
Mi 25.10. 20:15	Cinéclub: Raving Iran	16/16	OV/d
Do 26.10. 19:30	Die Migrantigen	10/8	D
Fr 27.10. 18:30	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81		
Fr 27.10. 20:15	CINEMA ITALIANO: L'ora legale	12/10	Ital/d
Sa 28.10. 17:15	Aurore	10/8	F/d
Sa 28.10. 20:15	Filmhit vom September		
So 29.10. 15:00	Cars 3	6/4	D
So 29.10. 19:30	Bal a l'üna mit Regisseur Kuno Bont	16/16	dialekt
Di 31.10. 19:30	Die Migrantigen	10/8	D

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Bal a l'üna

Von Kuno Bont, Dialekt,
ab 16 Jahren, 77 Minuten

Sonntag, 29. Oktober 2017,
19.30 Uhr, im Kino Rosental Heiden,
www.kino-heiden.ch

Zu Gast ist Regisseur und
Filmemacher Kuno

«Bal a l'üna» folgt auf einer Spurensuche, welche am Bodensee beginnt und über das Appenzeller Land zum einsamen Gasthaus Bellaluna in der Albulaschlucht führt, den Spuren von Paula Roth, der letzten Wirtin der

Bellaluna am Albulapass, welche vor 20 Jahren einem brutalen Raubmord zum Opfer fiel. Die als Hexe verschriene und heute mystifizierte Frau war zeitlebens eine Querulantin und bezahlte dafür schwer. Die Menschen liebten oder hassten sie – ein Dazwischen gab es nicht. Der gleichnamige Film erzählt ihre Lebensgeschichte und besucht die verschiedenen Wirkungsorte der Wirtin, die zugleich Seherin, Heilerin und Künstlerin war. Parallel dazu wird in Spielfilmsequenzen die Geschichte ihrer Ermordung erzählt.

Der Film: Carl Lutz – der vergessene Held

Von Daniel von Arburg, Dialekt,
ab 14 Jahren, 90 Minuten

Sonntag, 1. Oktober 2017,
10.30 Uhr, im Kino Rosental
Heiden, www.kino-heiden.ch

Gäste: Agnes Hirschi, Stieftochter
von Carl Lutz

Jürg Krummenacher,
NZZ-Korrespondent
Ostschweiz, Autor von
«Flüchtiges Glück»

Der Film geht der einzigartigen Rettungsaktion des Appenzeller Diplomaten Carl Lutz während des Zweiten Weltkriegs in Budapest nach. Betroffen sind 62 000 Juden. Zeitzeugen aus der ganzen Welt, die dank Carl Lutz den Holocaust überlebt haben, schildern ihre bewegenden Erinnerungen. Von der offiziellen Schweiz erhält Lutz eine Rüge wegen Kompetenzüberschreitung. Erst nach seinem Tod wird er rehabilitiert.

Weitere Filmvorführung im
Rosental: am Samstag, 14. Oktober
um 17.15 Uhr

Die Ausstellung: Carl Lutz und das legendäre Glashaus

Sonntag, 1. Oktober 2017 bis
Freitag, 20. Oktober 2017
im Betreuungs-Zentrum Heiden,
Gerbestrasse 3, 9410 Heiden

Die Ausstellung ist täglich bis
20.30 Uhr offen. Die Cafeteria von
14.00 bis 17.00 Uhr bedient.
Kontaktperson: Adrian Keller,
079 678 90 76

Diese Wanderausstellung informiert über die Tätigkeit des Schweizer Vizekonsuls Carl Lutz, der während des Zweiten Weltkriegs in Budapest mit seiner aus eigener Initiative gestarteten Rettungsaktion, 62'000 Juden vor der sicheren Deportation und Ermordung durch die Nazis gerettet hat. Es ist die grösste Rettungsaktion von Juden während des Zweiten Weltkriegs. Auf dem neuen Themenweg, «Friedens-Stationen», zwischen Walzenhausen und Heiden, ist Carl Lutz, Ehrenbürger von Walzenhausen, eine Station gewidmet.

Wissenswertes zur Pflanzenheilkunde auf dem Gesundheitsweg

Der Gesundheitsweg auf dem Gebiet der Gemeinden Heiden, Oberegg AI und Grub AR liegt in einer Wanderlandschaft mit fantastischem Ausblick. Entlang dem Weg erfahren Sie an rund 50 Informationstafeln Wissenswertes zur Pflanzenheilkunde und deren Anwendungen. Diese Informationstafeln wurden nun in den letzten Tagen durch Sepp Schmid, Wanderleiter aus Oberegg ausgetauscht. Ein von ihm entwickeltes Chromstahlgehäuse sowie Informationsblätter, die bei Bedarf problemlos ausgetauscht werden können, zeichnen die neuen Tafeln aus. Die Kosten für die Gehäuse, den Neudruck der Informationsblätter, Abdeckung und Montage wurden unter dem Bezirk Oberegg und dem Kurverein Heiden aufgeteilt. Auf dem Kräuter-spaziergang kann man erahnen und erleben, dass die besten Heilmittel für unseren Organismus aus der Natur stammen.

Kurverein Heiden, Max Frischknecht

Das beliebte Vorderländer Restaurant «Bierquelle» in Heiden bleibt offen

Vor 25 Jahren ersteigerte Sanitär- und Spenglerunternehmer Werner Willi, Wolfhalden, das beliebte Quartierrestaurant «Bierquelle» an der Obereggerstrasse in Heiden. Gebäude, Restaurant und Nebenräume wurden in der Folge renoviert. Im Restaurant wirkten in den letzten acht Jahren Destan und Tija Rashiti. Nach deren Wegzug und der Absage der als künftige Pächter vorgesehenen Wirtsleute entschied sich das Eigentümer-Ehepaar Werner und Lucia Willi kurzentschlossen und als vorübergehende Massnahme den Betrieb in eigener Regie zu führen. Die «Bierquelle» ist ab sofort wie bisher geöffnet: Montag bis Donnerstag von 09.00 bis 23.00 Uhr sowie Freitag und Samstag von 09.00 bis 02.00 Uhr.

Das Eigentümer-Ehepaar Werner und Lucia Willi führt den beliebten Treffpunkt «Bierquelle» bis auf weiteres selber.

*Bild und Text
Peter Eggenberger*

Fotoausstellung von Bernhard Lutz im «Bären», Grub

Noch bis Ende Jahr sind im Landgasthof «Bären» Fotografien von Bernhard Lutz zu besichtigen. Die sehenswerte Ausstellung wird mit originellen Appenzeller Figuren von Vreni Gschwend bereichert.

Schon vor Jahren hat Bernhard Lutz das Fotografieren zu seinem Hobby gemacht. Kostproben seines künstlerischen Schaffens sind regelmässig im «Blickpunkt», dem Informationsorgan der Gemeinde Grub, zu bewundern. Die Ausstellung im «Bären» gewährt vertiefte Einblicke in das umfangreiche fotografische Werk. Gezeigt werden einerseits idyllische Winkel in verschiedenen Weilern von Grub, andererseits aber auch Fotos, die von der Reisefreudigkeit des Fotografen zeugen. Zugänglich ist die Ausstellung zu den üblichen Öffnungszeiten des «Bären»: Mittwoch bis Freitag von 9 bis 14 und von 17 bis 23.30 Uhr. Samstag und Sonntag durchgehend von 9 bis 23.30 Uhr.

Fotografien und Appenzeller Figuren laden im «Bären» zur Besichtigung ein.

*Bild und Text
Peter Eggenberger*

Inserate-Annahmeschluss
Blickpunkt Oktober
Freitag, 13. Oktober 2017

Einst die grosse Attraktion im Vorderland 60 Jahre neuer Kursaal Heiden

1957 wurde der neue Kursaal in Heiden eröffnet. Für das Vorderland und weit darüber hinaus war der Saal eine grosse, in den Anfangsjahren vielbesuchte Attraktion.

Zum Leidwesen vieler Einheimischer und Kurgäste wurde im Herbst 1956 der monumentale, aus dem Jahre 1874 stammende Kursaal abgebrochen. Am gleichen Standort entstand der heutige Neubau, zu dem nebst dem grossen Saal eine Bar mit täglicher Livemusik, das Restaurant «Schwemme» und ein Leseraum mit permanenten Gemäldeausstellungen gehörte. Heute ist die Gemeinde Heiden Eigentümerin des Kursaals, für dessen Bewirtschaftung das benachbarte Hotel Heiden verantwortlich zeichnet.

Der neue Kursaal von Heiden ist 60 Jahre alt.

*Bild und Text
Peter Eggenberger*

GEDRUCKT IST GEDRUCKT

Unglaubliche aber wahre Druckfehler
und Stilblüten aus der Publikation
«Das darf nicht wahr sein!»,
erschienen im Nebelspalter-Verlag Rorschach
im Jahr 1970.

Die ZZG Ins

teilt mit, daß der

Ziegenbock

wieder bei Frau Witwe Mau-
derli ist (Gürten, Gampelen).

(H691)

Der Vorstand

und «Röbli» die «Bäckerei und Wirtschaft Renz» betrieb. Der Vater starb sehr früh und hinterließ mit der Witwe 6 unerzogene Kinder, sodaß die älteste Tochter Anna in vielen Arbeiten der Mutter beistehen mußte; Arbeiten, die sie mit großem verständnisvollem Einfühlen verrichtete. Nachdem

**Ja genau,
Dich brauchen wir!**

firefighters-gesucht.ch

Zur Verstärkung unseres Korps benötigen wir aktiven Nachwuchs. In kameradschaftlicher Atmosphäre erhältst du eine gründliche Ausbildung in allen Bereichen der Feuerwehr. Hast du Interesse an der vielseitigen Feuerwehrarbeit oder der Führungsunterstützung (Zentrale, Journalführung ...) und Zeit, in einer Organisation mitzumachen, welche innert Minuten Hilfe vor Ort bringt? Bist du fit, teamfähig und über 18 Jahre alt? Dann bist du genau der/die Richtige.

Wir laden dich gerne zu einem Informationsanlass ein, damit wir uns und die REGIWEHR vorstellen können. Wir freuen uns, dich kennen zu lernen.

**Mittwoch,
18. Oktober 2017,
19.30 Uhr**

**Ort:
REGIWEHR Depot Ost
Mittelbissaustrasse 6
9410 Heiden**

oder

**Donnerstag,
19. Oktober 2017,
19.30 Uhr**

**Ort:
REGIWEHR Depot West
Riemen 613
9035 Grub AR**

Dauer: ca. 1 Stunde

BLICKPUNKT-BILD DES MONATS**Gesucht das Blickpunkt-Bild des Monats**

Seit Januar 2017 veröffentlicht der Blickpunkt Grub ein Bild des Monats. Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2017» an den Blickpunkt Grub. manuela.wyser@grub.ch

Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion. Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

Sonnenblume hoch über dem Bodensee;
eingesandt von Heidi Keller

«Sonnenblumen Parade» im Weiler Rütli; eingesandt von Bernhard Lutz

Aushube...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:

Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten, Kanäle und Werkleitungen, Humus- und Kieslieferungen, Transporte mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

Blickpunkt Grub

Inserate-Annahmeschluss
Freitag, 13. Oktober 2017

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch
Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

Alte Werbung für den Badekurort Grub

In den 1930er Jahren richtete sich die grossformatige Broschüre «Das Appenzellerland» an Touristen aus dem In- und Ausland. Grub war unter anderem mit dem Heilbad Unterrechtestein prominent vertreten.

Als Gasthäuser wurden die Betriebe «Ochsen», «Bären» und «Rössli» aufgeführt. Erwähnung fand aber auch die Privatpension Graf, wo für Übernachtung und Vollpension sieben Franken berechnet wurden. Das von M. Baumann geführte Mineralbad mit Pension präsentierte neben Unterkunft und Bädern auch Trinkkuren mit dem Lithium enthaltenden Mineral-, Heil- und Tafelwasser an.

Baslerleckerli im «Bären»

Stauend nimmt man zur Kenntnis, dass das Conditorei-Angebot im «Bären»

nebst Appenzeller Bibern auch Baslerleckerli umfasste. Als Pensionspreis wurden hier Fr. 6.50 pro Tag verrechnet. Gleichzeitig mit den Gasthäusern machte auch H. Bischof auf sich aufmerksam, der sich als Fachmann für das Ausrüsten von Wohnungen mit Vorhängen aller Art in modernen Dessins empfahl.

Dreistellige Telefonnummern

Nur zögerlich hielt das 1876 von Graham Bell erfundene Telefon im Appenzellerland Einzug. 1920 wurden in der Schweiz auf hundert Einwohner nur gerade drei Apparate verzeichnet, und 1940 waren es erst deren elf. Demnach hatten in Grub vor gut achtzig Jahren Telefone Seltenheitswert, und als erste öffneten sich Hotels und Pensionen dieser modernen Neuerung mit damals dreistelligen Nummern.

Bild und Text: Peter Eggenberger

Grub

25 Min. westlich von Heiden. 816 m ü. M. Postautoverb. Gasthäuser: „Ochsen“ Tel. 160. „Bad Unterrechtestein“ Tel. 108. „Bären“ Tel. 355. „Rössli“ Tel. 197. Pensionspreise Fr. 6.50. Priv.-Pens. Graf Fr. 7.-. Tel. 100. Prospekte b. Verk.-Bureau

Trinkt Unterrechter Mineral-, Heil- und Tafelwasser

Lithiumhaltig, medizinisch wertvoll. Allen voran an mineralischem Gehalt und gesundheitlichen Vorteilen

M. Baumann, Mineralbad und Pension
Unterrechtestein bei Heiden. Tel. 383

Gasthaus und Pension „Bären“, Grub

Neu renoviert. Schattige Anlagen. Bäckerei und Conditorei. Spezialität: Appenzeller Biber und Baslerleckerli. Ia. Küche und Keller. Großer Saal und Garten. Pensionspreis Fr. 6.50. Telefon 355. Prospekte verlangen.

Vorhänge aller Art

in modernen Dessins, Anfertigung alles nach beliebigen Maßen, mäßige Preise. Prompte Bedienung. Muster stets zu Diensten. Uebernahme ganzer Einrichtungen. Aufmachen gratis. **H. Bischof, Grub.** Telefon 194.

GRUEBER WETTERFROSCH

Peter Keller

Das Wetter im August 2017

Bis in die frühen Abendstunden durfte der Bundesfeiertag mit seinen hochsommerlichen 27 °C genossen werden. Dann aber zeigte das Regenradar kompakte Regenzellen, die sich in nordöstlicher Richtung über das Linthtal zogen und eine Stunde darauf unseren Himmel bedrohlich verfinsterte. Unvermittelt fegten die ersten Böen durch das Land und brachten gleich den Starkregen mit. Grelle Blitze gingen heftigen Donnerschlägen voran. Das eindrückliche halbstündige Wetterspektakel zog dann über den Bodensee in Richtung Allgäu weiter. Das Wetter bis zum Fünften wurde von einem über Italien liegenden Hochdruckgebiet bestimmt, welches uns mit warmer, aber feuchter Meeresluft bediente. Diese Konstellation führte zu besonders gewitterträchtigem Wetter. Nach dem heftigen Gewitter am Abend des Achten, kehrte des Wetter. Die Tagestemperaturen gingen markant zurück. Von vorherigen Werten über zwanzig Grad, sanken diese nun bis auf 10 °C ab. Auch zur Nacht war es mit 7 °C ordentlich kühl. Erst das ostziehende Hoch «Lisa» brachte uns ab dem 14. etwas wärmere Tage. Am Abend des 18. – nach einem heissen Nachmittag – brauste ein heftiger Gewittersturm mit Starkregen und Hagel durch unser Tal. Die Sturmböen fegten den Regen quer über die Strassen und gegen die sonst wettergeschützten Fassaden. Mit dem Durchzug liess sich dieses Gewitter ordentlich Zeit, denn nach etwas über zwei Stunden war die Gewitterzelle unter heftiger Aktivität erst sechs bis acht Kilometer in nordöstlicher Richtung gewandert. Weniger stürmisch aber dennoch heftig war das Gewitter in der darauffolgenden Nacht. Diese beiden Durchzüge brachten uns an die 50 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Eine Warmluftzufuhr eines Hochdruckgebietes über der Ägäis besorgte uns wieder sommerliche Temperaturen, brachte damit aber auch feuchtwarme Luft. In den folgenden Tagen zogen regelmässig teils hoch aufgeladene Gewitterzellen über das deutschseitiges Bodenseegebiet. Der 24. war bei uns sonnig und 25 °C warm, als zur Vesperzeit eine für den Abend geltende Unwetterwarnung durch die Medien schwirrte. Bereits am frühen Abend erreichte uns das aus Südwesten herziehende starke Gewitter mit stürmischen Böen bis 65 km/h. Nach einer Stunde schob sich die schwarzgraue Wolkenschicht über Bregenz ins bayerische Gefilde. Die hochsommerlichen Tagestemperaturen lagen bis zum zweitletzten Monatstag zwischen 24 °C und 27 °C. Oft war es dabei windstill und nahezu wolkenlos. Dann aber erreichte eine weiträumige, aus Westen herziehende Kaltfront die Schweiz. Der 31. wurde ein Regentag, an dem die Frühtemperatur von 17 °C im Tagesverlauf auf 12 °C absank. Ein Blick auf die Monatsdaten zeigen: Die höchste Tagestemperatur mit 29,0 °C wurde am Dritten gemessen. Die laueste Nacht zeigte vom Zweiten auf den Dritten 20,7 °C. Zwischen den 21 Sonnentagen und zehn Regentagen zogen vier Nahgewitter durch. In diesem Monat fiel 157,2 mm Regen. (Im Vorjahr waren es 139,2 mm).

MALER FÄH malt
frische fröhliche
Farben.

Im Ried 26 /// 9034 Eggersriet
M 077 437 30 47 /// info@maler-faeh.ch
www.maler-faeh.ch

Mütter/Väterberatung

pro juventute Appenzeller Vorderland

Die Beratungen finden nur noch in Form von Hausbesuchen statt. 14.00 Uhr – 15.00 Uhr auf Anmeldung
Telefonische Anmeldung 15.00 Uhr – 17.00 Uhr ohne Anmeldung
unter der Nummer 071 740 02 85

Die Beratungsstelle in Heiden (Altersheim Quisisana) kann jeden Dienstag besucht werden Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden
Tiefenau 8
Tel. 071 740 02 85

Die autorisierte, kompetente ostschweizer
Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEEMASCHINENMORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

Muldenprofi

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Obereggerstr. 38, 9410 Heiden
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde www.ref-grub-eggersriet.ch

Pfarramt **Carlos Ferrer** - carlos.ferrer@ref-grub-eggersriet.ch - 071 891 17 58

Mesmerin **Elsbeth Camenzind** - c.elsbeth@bluewin.ch 071 890 09 25

Gottesdienste und Agenda / Alterswohnheim Weiherwies

Sonntag, 1. Oktober

9.45 Gottesdienst in der Kapelle auf der Schwägälp,
Pfr. Carlos Ferrer. Für Fahrgemeinschaft bitte melden bei
Pfr. Carlos Ferrer, 071 891 17 58 oder
carlos.ferrer@ref-grub-eggersriet.ch

Sonntag, 8. Oktober

10.30 Regionaler Gottesdienst am Velweg Vorderland in der Kirche Walzenhausen, Pfr. Klaus Stahlberger

Freitag, 13. Oktober, 14.15 Uhr im Alterswohnheim Grub AR

Musikalische Träumereien mit Andacht - offen für alle

Sonntag, 15. Oktober

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. René Häfelfinger

Sonntag, 22. Oktober

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. René Häfelfinger

Freitag, 27. Oktober, 14.15 im Alterswohnheim Grub AR

katholische Andacht mit Niklaus Züger - offen für alle

Sonntag, 29. Oktober

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Hajes Wagner (Kanzeltausch)

Chinderfiir A, für Kinder von 0-6 Jahren, begleitet von Familienangehörigen

Sonntag, 29. Oktober, 10.30 Uhr, in der Kirche Eggersriet

Dienstag, 31. Oktober, 14.00 Uhr, Seniorennachmittag in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies, Grub AR

Gott im Kino Filmclub der Kirchgemeinde Grub-Eggersriet
19.30 Uhr, Dorfstübli Grub AR

Mittwoch, 25. Oktober „Der Club der toten Dichter“ (Dead Poets Society, USA 1989)

Kirche - wohin? wozu? für wen?

Unsere Kirchgemeinde scheint auf Automatik zu laufen. Dabei gehen ihr besonders die menschlichen Ressourcen aus. Wir werden älter und passiver. Wenn sich nichts ändert, werden wir uns nicht mehr selbst tragen können. Um diesen Prozess umzukehren, lädt die Kirchenvorsteherschaft ein zu einem

Zukunftscafé.

Alle, die sich in den drei Dörfern von unserer Kirche angesprochen fühlen, sind herzlich eingeladen, mitzudenken, wohin, wozu und für wen wir da sind und wie und für wen wir dienen wollen:

Samstag, 4. November 2017, 9.00 - 12.00 Uhr,
Dorfstübli Grub AR

Notfallvertretung des Pfarrers vom 9. - 24. Oktober:

Pfr. René Häfelfinger, Altstätten, Tel. 071 755 59 51 oder 079 285 25 57

Alessia Schmid und Luana Lüchinger überzeugen

An den Appenzeller Meisterschaften in Heiden konnten Alessia Schmid und Luana Lüchinger (Geräteriege Rehetobel) einmal mehr überzeugen.

Im K3 verpasste Luana Lüchinger das Podest um winzige 0.05 Punkte. Mit der hohen Punktzahl von 37.50 sicherte sie sich als vierte verdient die Auszeichnung und dies nach einer langen Trainingspause aufgrund einer Operation. Am Boden gab es für eine sehr schöne Übung tolle 9.65 und an den Schaukelringe 9.50 Punkte. Am Start waren 98 Turnerinnen.

Auch Alessia Schmid konnte in Heiden im K4 überzeugen. Für sie gab es ebenfalls am Boden sehr gute 9.30 Punkte und für einen hohen gehockten Salto konnte sich Alessia 9.35 gutschreiben lassen. In der Endabrechnung gab es für Alessia Platz 23 und ebenfalls eine Auszeichnung. Bei den K4 Turnerinnen waren 98 Turnerinnen am Start.

Auch zwei Wochen später an den Landesmeisterschaften in Balzers zeigte Alessia Schmid eine weitere tolle Leistung. Sie zeigte im Fürstentum eine sehr ausgeglichene und fehlerfreie Leistung. Am Reck gab es für sie 9.25 Punkte. Sie klassierte sich auf dem Dreizehnten Schlussrang mit einer Auszeichnung. 66 Turnerinnen waren am Start.

Spielen fürs Gedächtnis

Wer ein gutes Gedächtnis hat, weiss auch, wann es ihn im Stich gelassen hat.

Dr. Fritz Rinnhofner

Ist Vergesslichkeit auch ein Thema für Sie? Haben Sie Lust gemeinsam, spielerisch, vielseitig und mit Spass Ihr Hirn in Schwung zu halten? Am Montagnachmittag, 30. Oktober 2017 startet in Heiden ein entsprechendes Angebot, zu dem wir Sie herzlich einladen! In entspannter, Atmosphäre pflegen und stärken wir spielend unsere Wahrnehmung, Konzentration und Merkfähigkeit.

Daten: Montagnachmittage, 30.10. / 13.11. / 27.11. / 11.12.2017

Zeit: 14.15 bis 16.30 Uhr

Ort: Heiden, Betreuungszentrum, Gerbestr. 3

Kursleitung: Silvia Hablützel und Dorothee Gerber

Kosten: Fr. 5.- pro Nachmittag (direkt vor Ort bezahlbar)

Anmeldung: Die Nachmittage können auch einzeln besucht werden. Um eine Anmeldung wird gebeten unter Tel. 071 353 50 30.

**PRO
SENECTUTE**

GEMEINSAM STÄRKER

100 Jahre

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf geistreiche, spielerische und humorvolle Nachmittage!

VERANSTALTUNGEN

Oktober 2017

1. **Der Film: Carl Lutz – der vergessene Held** Kino Rosental Heiden 10.30 Uhr
3. **Öffentliches Singen** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr
3. **Landfrauenverein Grub AR; Besuch in der Stiftsbibliothek St. Gallen**
4. **Stamm Einwohnerverein Grub AR** Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
4. **Unentgeltliche Rechtsberatung** Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
6. **Skiliftstöbli Grub AR; Besenbeiz** ab 17.00 Uhr
7. **Vietschau**
9. **Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker**
Gemeindekanzlei 16.30 – 17.30 Uhr
10. **Vorlesen mit Austausch** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 15.30 Uhr
13. **Inserateannahmeschluss Blickpunkt Oktober 2017**
14. **Skiliftstöbli Grub AR; Racletteplausch** 18.30 Uhr
Reservation bis Freitag Mittag unter 079 563 40 44
16. **Eisenabfuhr**
18. **Regionale Feuerwehr; Informationsanlass** 19.30 Uhr
Depot Ost, Mittelbissastr. 6, 9410 Heiden AR
18. **Häckseltour**
19. **Regionale Feuerwehr; Informationsanlass** 19.30 Uhr
Depot West, Riemen 613, 9035 Grub AR
26. **Landfrauenverein Grub AR; Hauptversammlung**
27. **Buchstart «Sprich mit mir und hör mir zu!»**
Bibliothek Heiden/Grub 16.15 – 17.00 Uhr
28. **Einwohnerverein Grub AR; Besuch im Naturmuseum St. Gallen**
Treffpunkt im Entree des Museums 13.55 Uhr
28. **Eggersrieter Oktoberfest** Schulhaus Eggersriet 19.30 Uhr O'zapft is
30. **Pro Senectute «Zwäg is Alter»; Spielen für's Gedächtnis**
Betreuungszentrum Heiden 14.15 – 16.30 Uhr

November 2017

5. **Kirchenkonzert Musikgesellschaft Grub AR / Musikverein Rorschacherberg**
Evang. Kirche Grub AR 17.00 Uhr
7. **Öffentliches Singen** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr
8. **Unentgeltliche Rechtsberatung** Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
10. **Skiliftstöbli Grub AR; Besenbeiz** ab 17.00 Uhr
10. **Inserateannahmeschluss Blickpunkt November 2017**
13. **Pro Senectute «Zwäg is Alter»; Spielen für's Gedächtnis**
Betreuungszentrum Heiden 14.15 – 16.30 Uhr
14. **Vorlesen mit Austausch** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 15.30 Uhr
18. **Skiliftstöbli Grub AR; Racletteplausch** 18.30 Uhr
Reservation bis Freitag Mittag unter 079 563 40 44
25. **Altpapier** Beginn: 8.00 Uhr
27. **Pro Senectute «Zwäg is Alter»; Spielen für's Gedächtnis**
Betreuungszentrum Heiden 14.15 – 16.30 Uhr

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
Manuela Wyser, Telefon 071 891 17 48, E-Mail: manuela.wyser@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum **Preis von Fr. 45.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Neu seit Januar 2017
Sind die Gemeinde-Tageskarten am Gültigkeitstag noch verfügbar, können diese ab 9.00 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.– bezogen werden.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48
Die Gemeinde-Tageskarten können auch auf der Homepage der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.
Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag: 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr
Dienstag: bis Freitag
09.30 bis 12.00 Uhr

Der Schalterbereich bleibt an den Nachmittagen (ausgenommen Montag Nachmittag) geschlossen.

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt!
Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

Die Klasse muss für den nächsten Tag einen Aufsatz schreiben, zum Thema «Faulheit». Der kleine Peter gibt am nächsten Tag seinen Aufsatz ab. Es ist ein leeres Blatt Papier. Die Lehrerin: «Peter, du hast ja gar nichts geschrieben.» Peter: «Doch, drehen Sie das Blatt mal um». Die Lehrerin sieht dort einen einzigen Satz: «Das ist Faulheit».

Fritz fragt schüchtern seinen Vater: «Papa, kannst du mit geschlossenen Augen schreiben?» Der Vater sagt: «Ja, ich denke schon, dass ich das kann». Da meint Fritz: «Ah, sehr gut, dann unterschreib bitte schnell mein Zeugnis.»

Liebe Gruberinnen und Gruber

Der beliebte Wanderwegübergang zwischen der Frauenrüti in Grub AR und Grub SG soll mit dem Bau einer Hängebrücke über den Mattenbach wieder hergestellt werden. Die Planungsarbeiten sind soweit fortgeschritten, dass jetzt die Frage der Finanzierung geklärt werden kann.

Editorial

Tobias Brülisauer
Gemeinderat

Die St.Galler Kantonalbank (SGKB) hat im Rahmen ihres 150-Jahr-Jubiläums diese Hängebrücke als Förderprojekt auserkoren. Sie hat für dieses grenzüberschreitende Projekt einen Beitrag von Fr. 100'000.– in Aussicht gestellt. Abklärungen in beiden Kantonen haben aufgezeigt, dass ein solches Projekt im Grundsatz umsetzbar ist. Die geplante Hängebrücke von der Frauenrüti ins Gebiet Grünau würde zwischen 150 und 180 Meter lang und wäre ca. 37 Meter hoch. Eine Studie eines für Hängebrücken spezialisierten Ingenieurbüros hat die Machbarkeit positiv beurteilt.

Regula Delvai
Gemeinderätin

Nach Abzug des Förderbeitrags der Kantonalbank verbleibt für die Gemeinden Grub AR und Eggersriet voraussichtlich ein Gemeindebeitrag von je Fr. 180'000.–. Die Gemeinde Grub AR muss diesen Betrag der Volksabstimmung und die Gemeinde Eggersriet dem fakultativen Referendum unterstellen. Der Gemeinderat geht davon aus, dass bei der Submission noch positive Auswirkungen auf die Preise möglich sind und die finanzielle Belastung maximal auf diesem Betrag liegt.

Der Gemeinderat wird im Edikt für die Abstimmung vom 26. November 2017 die nötigen Grundlagen publizieren. An der öffentlichen Orientierungsversammlung vom 9. November 2017 zum Voranschlag 2018 wird auch dieses Projekt vorgestellt und zur Diskussion stehen. Der Gemeinderat lädt die Bürgerschaft ein, an dieser Versammlung teilzunehmen und sich aus erster Hand informieren zu lassen.

GEMEINDERAT

Voranschlag 2018

Der Gemeinderat hat an der Oktober-Sitzung den Voranschlag 2018 mit einem Aufwandüberschuss von 49'700.– Franken genehmigt und zuhanden der Volksabstimmung von Ende November verabschiedet.

Der Voranschlag 2018 der Erfolgsrechnung rechnet bei einem Ertrag

von 6'139'200.– Franken und einem Aufwand von 6'188'900.– Franken mit einem Aufwandüberschuss von 49'700.– Franken. Der Gemeinderat beantragt der Stimmbürgerschaft eine Steuerfussreduktion um 0.1 Einheiten auf neu 4.0 Einheiten.

Der Gemeinderat rechnet mit höheren Belastungen in den Bereichen

Schule, Gesundheit und Soziales, Umweltschutz und Raumordnung sowie in der Volkswirtschaft. Im Bereich Schule ziehen die sinkenden Schülerzahlen in der Oberstufe eine Erhöhung des Schulgeldes nach sich. Im Bereich Gesundheit fallen Kosten für die Defizitanteile der Spitexkosten an. Bei der Pflegefinanzierung müssen erhebliche Mehraufwendungen erwartet werden. Der Mehraufwand im Umweltschutz und Raumordnung resul-

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
52. Jahrgang, Nr. 623

IMPRESSUM

Redaktion:

Katharina Zwicker, Gemeindepräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Wyser, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte:

Manuela Wyser
manuela.wyser@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindeganzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindeganzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

tiert daraus, dass Kosten für grössere Instandhaltungsarbeiten im Friedhof geplant sind. Im Bereich Volkswirtschaft sind von der Elektra grössere Unterhaltsarbeiten an Freileitungen sowie bei Neuanlagen vorgesehen.

Gestützt auf die Prognose der kantonalen Steuerverwaltung, kann mit leicht höheren Steuererträgen gerechnet werden. Der zu erwartende Finanzausgleich für unsere Gemeinde ist mit Fr. 500'000.- um Fr. 30'000.- tiefer als im Vorjahr.

Investitionsplan 2018

Der Investitionsplan für 2018 sieht Aufwendungen von Fr. 1'319'000.- vor. Ins Gewicht fallen dabei vor allem die Sanierung der Kirchenfassade, die Investitionen der Wasserversorgung (Grundwasserpumpwerk Halten/Riemen und die Steuerzentrale Weiher), die Flachdachsanierung im Dorf 55 sowie die 3. Ausbaustufe des Smart-Meter-Projektes und die Freileitung Oberrechstein. Alle Investitionen sind gebundene Ausgaben. Über die Sanierungen wird der Gemeinderat nach Vorliegen der erforderlichen Entscheidungsgrundlage zu gegebener Zeit beschliessen.

Abstimmung am 26. November 2017

Die Urnenabstimmung über den Voranschlag 2018 sowie die Kreditvorlage Hängebrücke findet am 26. November 2017 statt. Weitere Informationen erhalten Sie mit den Abstimmungsunterlagen bzw. an der öffentlichen Orientierungsversammlung vom Donnerstag, 9. November 2017 im Restaurant Bären. Der Gemeinderat freut sich auf Ihren Besuch.

Rücktrittsfristen

Rücktritte aus Ämtern, welche durch Urnenwahl bestimmt werden (Kantonrat, Gemeinderat, Gemeindeschreiber, Geschäftsprüfungskommission), sind bis spätestens Ende November 2017 zu erklären.

Vernehmlassung

An seiner Sitzung vom 3. Oktober 2017 hat sich der Gemeinderat mit der Vernehmlassung, Teilrevision EG zum ZGB, Kindes- und Erwachsenenschutzrecht befasst und eine Stellungnahme zuhanden der zuständigen Kantonsbehörde verabschiedet. Die Vernehmlassungs-

ABSTIMMUNG

Abstimmungsvorlagen vom 26. November 2017

Gemeindeabstimmung

1. Voranschlag 2018
2. Kreditvorlage Hängebrücke

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:

Samstag, 25. November 2017 18.00 - 19.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei
Sonntag, 26. November 2017 9.00 - 11.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Abstimmungssonntag während den ordentlichen Bürozeiten der Gemeindekanzlei. Über die Möglichkeiten der erleichterten Stimmabgabe orientiert der Stimmausweis, welcher allen Stimmberechtigten bereits zugestellt worden ist.

Öffentliche Orientierungsversammlung Donnerstag, 9. November 2017, 20.00 Uhr im Restaurant Bären

sungsunterlagen sind einsehbar unter www.ar.ch/vernehmlassungen.

3D-Stereobilder im Geoport

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 3. Oktober 2017 dem Kauf des Fachdatenpaketes 3D-Strassenbilder für Fr. 2'386.80 pro Jahr zugestimmt. Die Kosten dafür werden hälftig vom Hoch- und Tiefbau getragen. Die 3D-Digitalisierung des Strassenraums ist eine effiziente Alternative zu persönlichen Begehungen. Dank hochpräzisen Strassenbildern mit genauem Raum-

bezug lassen sich damit viele Verwaltungsaufgaben direkt vom Arbeitsplatz aus erledigen. Das Fachdatenpaket 3D-Strassenbilder ermöglicht es, den Zustand der Gemeindestrassen zu beurteilen oder dies einfach von externen Dienstleistern ausführen zu lassen. Das exakte digitale Abbild liefert umfassende Informationen zur Analyse des Strassenzustandes. Virtuelle Feldbegehungen, Online-Vermessungen und Zustandsbeurteilungen ersparen die Begehung vor Ort und steigern damit die Effizienz.

Grub zählt im September 1040 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzug: Federspiel Michelle, Vorderlenden 506

Bewilligtes Baugesuch

Bauberrschaft: Einwohnergemeinde Grub AR, Dorf 60, 9035 Grub

Bauvorhaben: Fassadensanierung / Putzinnensanierung / Restauration Turmuhr und Glocke

Baugrundstück: Kirche, Parz. Nr. 42, Assek. Nr. 70, Dorf

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker:

Montag, 6. November 2017,
von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Signalisationsmaterial vom Bauamt

Aus Schaden wird man klug ...

Um Beschädigungen an Zäunen, Mauern, Randsteinen usw. durch die Schneeräumung vorzubeugen, empfehlen wir Ihnen, gut sichtbare Markierungen anzubringen.

Im Bauamt erhalten Sie die entsprechenden Materialien zu folgenden Preisen:
 Schneestangen Fr. 16.60 / Stk.
 sternförmig, orange, 2 m

Abdeck-Kappen zu Schneestangen
 Fr. 1.55 / Stk. schwarz

Stahl-Einschlagseisen Fr. 25.50 / Stk.
 Für Schneestangen mit Imbus-schraube

Telefon Bauamt 071 891 49 70

Die Handänderungen in Grub AR von Januar bis September 2017 im Überblick

Januar bis März 2017

Eisenbut Alfred, Grub (Erwerb 11.12.1995) an *Eisenbut Niklaus, Grub*, Liegenschaft Nr. 138, 80'006 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Scheune/Betrieb Nr. 19, Betriebsgebäude Nr. 20, Remise Nr. 571, Remise Nr. 21, Remise Nr. 22, Ebni, Liegenschaft Nr. 196, 1'150 m² Grundstückfläche, Hartmannsrüti, und Liegenschaft Nr. 201, 4'559 m² Grundstückfläche, Hartmannsrüti

Sharp Timothy Andrew William, Grub (Erwerb 07.03.2007) an *Sharp Sandra Sabine, Grub*, ½ Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 414, 937 m² Grundstückfläche, Rüti, und ½ Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 700, 2'230 m² Grundstückfläche, Rüti

Myllys Asko, Köniz (Erwerb 05.10.1984) an *Egger Roland Benjamin, Rebetobel*, und *Egger Esther, Rebetobel*, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 279, 5'969 m² Grundstückfläche, Unterrechstein, und Liegenschaft Nr. 307, 7'946 m² Grundstückfläche, Unterrechstein

Hagen Marianna, Grub (Erwerb 05.05.2008) an *Hagen Thomas, Grub*, ½ Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 629, 357 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 438, Dicken

Erbengemeinschaft Hohl Hans Ulrich (Erwerb 27.02.2017) an *Hohl Hans Jörg, Rorschach*, Liegenschaft Nr. 281, 1'550 m² Grundstückfläche, Unterrechstein

Erbengemeinschaft Freudiger Gerta (Erwerb 27.02.2017) an *Masciadri Samuel, Fischenthal*, Liegenschaft Nr. 215, 926 m² Grundstückfläche, Kaien, und Liegenschaft Nr. 422, 1'686 m² Grundstückfläche, Bienenhaus Nr. 367, Wohnhaus mit Anbau Nr. 221, Hartmannsrüti

Erbengemeinschaft Schläpfer Alfred (Erwerb 07.03.2017) an *Schläpfer Hanna, Grub*, Liegenschaft Nr. 169, 19'700 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Scheune/Betrieb Nr. 251, Ober-Salen, und Liegenschaft Nr. 249, 2'029 m² Grundstückfläche, Oberhöchi

April bis Juni 2017

Zürcher Hulda, Grub (Erwerb 26.03.2009) an *Strässle Stefan, Thal*, und *Strässle Monika, Thal*, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 71, 698 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Werkstatt Nr. 46, Dorf

Gensetter Jürg, Grub, und *Meier Karin, Stadel (Winterthur)*, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 11.09.2009) an *Tanner Bruno, Bübler*, und *Imfeld Anita, Flawil*, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 230, 5'325 m² Grundstückfläche, Kaien, Liegenschaft Nr. 685, 3'635 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Scheune/Betrieb Nr. 109, Garagengebäude Nr. 632, Halten, und Liegenschaft Nr. 686, 1'827 m² Grundstückfläche, Halten

Erbengemeinschaft Schläpfer Frieda (29.05.2017) an *Eisenbut Alfred, Grub*, Liegenschaft Nr. 72, 1'816 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Scheune Nr. 47, Dorf

BYLAND-MASCHINEN-KONSTRUKTIONEN AG in Liquidation, in Wolfthalen AR (Erwerb 15.02.1994) an *Genossenschaft Antikline, in Grub AR*, Liegenschaft Nr. 658, 861 m² Grundstückfläche, Fabrikgebäude Nr. 501 (Teil), Vorderdorf

Güler Bülent, Grub, und *Güler Ayten, Grub*, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 02.02.2010) an *Schläpfer Yves, Grub* und *Schläpfer Askin, Grub*, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 63, 462 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 58, Remise Nr. 59, Dorf

Juli bis September 2017

Homberger Manfred sel. (Erwerb 07.05.1981, 07.11.1985) an *Homberger Selma, Grub*, Liegenschaft Nr. 112, 805 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 101, Halten, und Liegenschaft Nr. 429, 435 m² Grundstückfläche, Halten

Fuchs Willi, Grub (Erwerb 12.08.1942) an *Kern Matthias, Rebetobel*, Liegenschaft Nr. 261, 3'815 m² Grundstückfläche, Hächlensteg

Erbengemeinschaft Zürcher Rolf (Erwerb 02.08.2017) an *Zürcher Irmgard, Grub*, Stockwerkeigentum Nr. 2019, 364/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 474, Vorderdorf

Flurgenossenschaft Weiherwies, in Grub AR (Erwerb 25.08.1986) an *Pensionskasse Bübler AG Uzwil*, in Uzwil SG, 57 m² Boden ab Liegenschaft Nr. 530, vereinigt mit Liegenschaft Nr. 587, Weiherwies

Kobler Verena, Münchwilen (Erwerb 01.10.2013) an *Bübler Ursula, Grub*, Stockwerkeigentum Nr. 2007, 85/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 490, Hord

Wagner Wolfgang, Niederteufen (Erwerb 01.07.2000) an *Ibl Sven Peter Alexander, St. Gallen*, Liegenschaft Nr. 489, 874 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 506, Vorderlenden, und Liegenschaft Nr. 664, 1'041 m² Grundstückfläche, Garagengebäude Nr. 545, Vorderlenden

Robner Jakob, Grub (Erwerb 24.12.1974) an *Robner Peter Jakob, Grub*, Liegenschaft Nr. 148, 767 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Stadel Nr. 238, Schwarzenegg

Erbengemeinschaft Rechsteiner Ulrich (Erwerb 27.09.2017) an *Rechsteiner Margrit, Grub*, ½ Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 360, 332 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 153, Garagengebäude Nr. 394, Riemen

Blickpunkt Grub

Terminkalender 2017

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
624	Freitag, 10.11.2017	Freitag, 24.11.2017
625	Freitag, 08.12.2017	Freitag, 22.12.2017

SCHULE

Fledermausprojekt in der Schule Grub AR

Am Montag 11. 9. besuchten uns Christina Graf und Peter Jucker aus der Umwelt- und Naturschutzkommission UNSK in den beiden Basisstufen.

Mit einer Geschichte über Vladimir die Fledermaus starteten die zwei in die Thematik. Wir haben erfahren, dass es Fledermäuse gibt, welche nur so viel wiegen wie ein Würfelzucker oder eine Baumnuss.

Nach dem Einstieg konnten die Schülerinnen und Schüler in Gruppen aufgeteilt eine Fledermaus mit ihren Flügeln zeichnen, ein Ortungsspiel spielen und ausgestopfte Fledermäuse anschauen. Auch an Fledermauskot konnten wir riechen.

Die Unter- und Mittelstufe haben am Freitag 15. 9. bei Tobias Brülisauer

und Christina Graf Neues über Fledermäuse gelernt. Mit einem Kartenspiel wurden spannende Informationen über die vom Aussterben bedrohten Tiere ausgetauscht. Als Höhepunkte wurden die Präparate der echten Fledermäuse, die Spiele zum Thema und das Untersuchen von Fledermauskot genannt. Die Mittelstufe hat später im Werken mehrere Fledermausbehaltungen gebaut, welche im Frühling bei einem Anlass für die ganze Dorfbevölkerung in der Gemeinde aufgehängt werden.

Die UNSK wird das Fledermausprojekt mit der Schule Grub AR zusammen weiterführen. Informationen zu den folgenden Anlässen werden im Blickpunkt zu gegebener Zeit publiziert. Vielen Dank für die spannenden Lektionen!

Schule
Grub AR

Für eine saubere Umwelt!

SCHWEIZER TIERSCHUTZ STS

EUGSTER DRUCK AG
Bernhard Eugster
Asylstr. 16, 9410 Heiden
Telefon 071 891 18 20
Telefax 071 891 21 79
info@eugsterdruck.ch

Grosse Auswahl an Sujets für Traueranzeigen

Wir leiten die Anzeige auch an die Zeitung weiter

Gesucht: Krippen!

Vom 8. bis 10. Dezember 2017 möchten wir im Pfarreizentrum Heiden eine Krippenausstellung durchführen. *Was ist Weihnachten ohne Krippe? Nicht vorstellbar!*

Darum wird auch heute noch in vielen Wohnungen während der Weihnachtszeit eine Krippe aufgestellt.

Für die geplante Ausstellung suchen wir Leute, die bereit sind, ihre Krippe im katholischen Pfarreizentrum Heiden auszustellen.

Jede Krippe oder Krippenlandschaft hat ihren besonderen Reiz und ist auf ihre Art schön. Jede Krippe ist ein sichtbarer Ausdruck der weihnachtlichen Botschaft. Wenn Sie eine Krippe leihweise für die Ausstellung vom 8. bis 10. Dezember zur Verfügung stellen können, dann melden Sie sich bitte **bis Montag, 13. November 2017** beim Kath. Pfarramt Heiden
Telefon 071 891 17 56
Mail: kath-kirche-heiden@bluewin.ch.

Sie werden dann weitere Informationen erhalten. Wir freuen uns auf viele Hauskrippen, die wir in einer schön gestalteten Ausstellung präsentieren können.

Niklaus Züger

SCHULE

Lagerwochen im August 2017 – Wenn sich ein Oberstufenschulhaus auf eine Reise begibt, kann es was erzählen**Lernteam A**

Nach der Anreise mit den ÖV nach Basel, eilten wir auf den Marktplatz und absolvierten einen interessanten OL durch die Stadt. Am Nachmittag besuchten wir das Basler Münster. Am nächsten Morgen besuchten wir die Saline Riburg bei Möhlin, die das bekannte Kochsalz verarbeitet. Am späteren Nachmittag hatten wir dann eine Stunde «Free Time» in der Stadt Basel, bevor wir wieder ins Lagerhaus zurückkehrten. Nach dem Abendessen vergnügten wir uns gemeinsam noch mit einem Lagerspiel und gingen müde ins Bett.

Am Mittwoch stand das Tinguely-Museum auf dem Programm, wo uns eine Führung durch die aktuelle Ausstellung erwartete und anschliessend besichtigten wir den Hafen. Am Tag darauf gingen wir wieder in die Stadt. Wir teilten uns auf. Die einen gingen ins Cartoon-Museum, die anderen ins Papier-Museum. Am späten Nachmittag waren wir im Zoo Basel unterwegs. Am nächsten Morgen fuhren wir auch schon früh wieder nach Hause.

Es war ein tolles Lager und wir hatten alle viel Spass an unseren Aktivitäten.

Lernteam B

Am Montagmorgen reiste das Lernteam B nach Lajoux mit einigen Planänderungen. Der Tag endete gemütlich mit Grillieren vor dem Lagerhaus. Am Dienstag entdeckten wir Delémont. Dort führten wir Interviews mit den Einheimischen, was jedoch nicht immer so einfach war, da wir Französisch sprechen mussten. Nach einer Shoppingstunde ging es später in die Badi, wo wir viel Spass hatten. Am Mittwoch ging es mit einem Extrabus in den Jura. Bei sonnigen Temperaturen wanderten wir eine halbe Stunde zu den Windrädern. Nachdem wir dort ein Spiel gemacht haben, begann unsere Führung. Zuerst waren wir im Theorieraum, wo uns Frau Hoffstätter viele interessante Fakten über die Windräder und die allgemeine Windenergie erzählte. Am Donnerstag stand unser Highlight bevor, das Kanufahren

auf dem Doux. Nach dem Mittagslunch fuhren wir in ein Felslabor. Nach einer interessanten Theoriestunde ging es ca. dreihundert Meter unter die Erde in ein Versuchsgelände. Nach einer ereignisreichen Woche ging es am Freitag wieder nach Hause.

Lernteam C

Am Montag, den 28. 8. 2017 ging es für das LT C der Oberstufe Wolfhalden ins Klassenlager nach Kriens, LU. Die besonders Sportlichen unter uns traten bereits am Sonntag kräftig in die Pedale und fuhren von Einsiedeln nach Kriens. Eine Nacht verbrachten die Velofahrer auf einem Bauernhof – Schlafen im Stroh, Kuhglockengebimmel und selbstgemachtes Frühstück inklusive. Die weniger Verrückten des Lernteams C fuhren am Montag mit dem Zug nach Kriens. Das Wochenprogramm war vielfältig: Sommerrodeln und Seilpark auf dem Pilatus, die Fahrt mit der weltweit steilsten Zahnradbahn, die Glasibesichtigung in Hergiswil, das Verkehrshaus Luzern und vieles mehr machten das Lager zu einer spannenden Woche. Dieses Jahr wurde, sehr zur «Freude» aller Beteiligten auch wieder gewandert. Nach dem Z'Nacht wurde in unserem Lagerhaus «gewerwölflet» und besonders fleissig Tischkicker gespielt. Grosses

Thema dieses Jahr: die Handynutzung der Schüler/-innen. Zum Schluss noch ein herzliches Dankeschön an unsere Begleitperson Herr Röllli, obwohl immer noch niemand weiss «Wer de Herr Röllli isch?»

Lernteam D

Für das Lernteam D ging es mit Frau Trunz, Herrn Hilgers und Frau Keller ins Engadin, nach Scuol. Einige Programmpunkte konnten wir in Tirol durchführen (Burgbesichtigung «Altfinsternmünz» und Bogenschiessen, ein Highlight des Lagers). In Scuol selbst führten wir einen OL durchs Dorf und gingen in die Badi. Auch eine einstündige Dorfführung mit interessanten Infos zu den Häusern, Dorfbrunnen mit Quellen, stand im Lagerprogramm. Ebenfalls in Scuol konnten wir 10 km den Berg mit Trotinetts herunterdüsen. Ein Spaziergang führte uns durch den Nachbarort Vulpera mit der historischen Badeanstalt. Gerne hätten wir noch die Silbermine besucht, andere Burgen und Schlösser und den Kletterpark. Leider konnten wir nicht zwei Wochen bleiben, Scuol hätte genug Angebote dazu gehabt. Das Lagerhaus war nicht neu, jedoch sehr zentral, was wir gut fanden. Es bot genug Platz für uns alle. Jeden Abend machte eine andere Gruppe das Unterhaltungsprogramm, zum Beispiel «Wöfle», «Selfie-Challenge», «Quiz-Abend». Unsere Hin- und Rückreise verlief ohne Probleme und auch mit dem Wetter hatten wir ganz grosses Glück. Es war ein tolles, gelungenes und unfallfreies Lager.

A

B

C

D

 Schule
Wolfhalden

Weiherrwies

wohnen | betreuen | pflegen

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.

Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.– Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherrwies.

Eggersrieter Oktoberfest

Samstag,
28. Oktober 2017
Schulhaus Eggersriet

19.30 Uhr O'zapft is!

Ab 21.30 Uhr
TIROLSOUND
EINE BAND. EINE MISSION. PARTY.

Sitzplatzreservation:
reservation@eggersrieteroktoberfest.ch

Eintritt CHF 10.–

Weitere Infos:
www.eggersrieteroktoberfest.ch

Schützengarten
Das vortreffliche Bier.

Musikverein Rorschacherberg

Musikgesellschaft Grub AR

Kirchenkonzerte

Rorschach
Samstag, 4. November 2017
19.30 Uhr, evang. Kirche Rorschach
Zwischenspiel durch:
Musikschule Appenzeller Vorderland
Leitung: Priska Seitz

Grub
Sonntag, 5. November 2017
17.00 Uhr, Kirche Grub AR
Zwischenspiel durch:
Musikschule Appenzeller Vorderland
Leitung: Priska Seitz

Eintritt frei
Kollekte

Appenzellerland
über dem Bodensee

News aus dem AüB

Daniel Hasler – innovativer Kopf und bodenständiger Praktiker

Daniel Hasler führt in Walzenhausen und Marbach ein Haustechnik-Geschäft. Sie führen sanitäre Arbeiten, Heizungsinstallationen und Spenglerarbeiten aus. Die Arbeit mit seinem motivierten Team macht ihm Spass. Gleichzeitig entwickelt er mit einem internationalen Team ein intelligentes Trinkwassersystem, das Wasser und Energie spart. Wie er den Balanceakt zwischen bodenständigem KMU und internationalem Startup meistert, hat er Katja Breitenmoser erzählt.

Im Office sind die beiden Innendienst-Mitarbeitenden von Daniel Hasler gerade dabei, die Decke herunter zu reissen. Endlich wird das Büro umgebaut. Bisher sah es noch so aus, wie es Daniel Hasler von seinem Vorgänger übernommen hat, denn die Arbeit bei den Kunden in der Region hat Vorrang. Die Geschäftsübernahme liegt nun 12 Jahre zurück. Seither ist ein weiterer Betriebsstandort in Marbach hinzugekommen. Fast alle Lernenden konnten nach Abschluss der Lehre weiter beschäftigt werden. So besteht das Team heute aus 10 jungen motivierten Berufsleuten – ein konstantes und gut funktionierendes Team. «Was wir machen, wollen wir gut machen», sagt Daniel Hasler.

Schweden, London, Walzenhausen

Er schmunzelt, als er – mitten in der Baustelle im eigenen Geschäft – stolz von den Tablets erzählt, mit denen seine Mitarbeitenden ausgerüstet sind. Sie arbeiten mit einer branchenfremden Software. Diese passe am besten zu ihren Bedürfnissen und erleichtere ihnen die Arbeit. Das zeigt, dass Daniel Hasler über den Tellerrand denkt. Er mag es, die Dinge weiter zu entwickeln. So war seine Neugier geweckt, als die Anfrage aus Schweden kam, eine innovative Idee für die Praxis tauglich zu machen. Seit rund drei Jahren experimentiert Daniel Hasler nun mit einem schwedischen Berufskollegen und wissenschaftlicher Unterstützung der Universität Lulea am neuen intel-

ligenten Trinkwassersystem 3eflow (www.3eflow.com). Das System arbeitet mit leeren Wasserleitungen. Wenn ich an einem Hahn im Haus das warme Wasser aufdrehe, kommt es direkt aus dem Keller. Drehe ich den Hahn wieder zu, fliesst das noch warme Wasser nach kurzer Wartezeit zurück in den Warmwasserverteiler. So werden Wasser und Energie gespart.

Zuerst gute Arbeit machen

Die Prototypen sind bereits seit zwei Jahren erfolgreich im Einsatz – in Mittelschweden, London und Walzenhausen. Das Team um Erik Abbing und Daniel Hasler hat bereits diverse internationale Preise erhalten. Die Möglich-

keit, etwas in der Branche zu bewegen, spornt ihn und sein Team an. Die Zusammenarbeit mit dem internationalen Team bereichert den Berufsalltag. Es müssen technische Herausforderungen gelöst und sprachliche Barrieren überwunden werden. Daniel Hasler schätzt, dass er mit dem Projekt 3eflow sein Interesse an innovativer Entwicklung in seinem unmittelbaren Berufsumfeld verwirklichen kann. Der Bezug zur Praxis ist ihm wichtig. Man glaubt es ihm sofort. Er zwinkert durchs Fenster seinem Sohn zu, der mit einem Schulfreund gerade über den Platz läuft. Als wir von der Besichtigung eines 3eflow-Systems zu Fuss zurück ins Geschäft gehen, wird er von einem Mann angesprochen. Es geht um seine Heizung. Die Arbeit ruft. Noch schnell ein Foto knipsen und dann ist Daniel Hasler zurück bei den Kunden und seinem Team, mitten im Alltag.

In einer losen Reihe portraitiert der Verein AüB zukunftsfähige Projekte, Unternehmen, Institutionen und innovative Köpfe aus der Region. Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt: Appenzellerland über dem Bodensee, Schwendstrasse 3, 9410 Heiden, www.AüB.ch

Geschäftsführerin: Katja Breitenmoser, Tel. 079 413 58 24, Email: katja.breitenmoser@aueb.ch
Liken Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aueb.ch

Spitalverbund
Appenzell Ausserrhoden

Öffentliche Vorträge

Beginn um 19.30 Uhr, ca. 60 Minuten. Im Anschluss wird ein Steh-Apéro offeriert. Es ist keine Anmeldung erforderlich, die Platzzahl ist begrenzt. Der Eintritt ist frei.

PSYCHIATRISCHES ZENTRUM AR Mi, 22. November 2017 **Gibt es eine kriminelle Persönlichkeit?**

Dr. med. Thomas Knecht, Leitender Arzt Forensik, Psychiatrisches Zentrum AR

SPITAL HEIDEN

Gewalt in der Pflege

Angela Stumpf, Pflegeexpertin MSc in Nursing, Spital Heiden

Mi, 24. Januar 2018

SPITAL HERISAU

Kein Biss mehr – Was haben Kieferschmerzen mit Psychotherapie, Kopfweh und Nackenproblemen zu tun?

Karin Koch, Psychotherapeutin und Marcel Häne, Psychotherapeut

Mi, 21. Februar 2018

Blütenträume

Komödie von Lutz Hübner

Eine Produktion des TAV-Theater
(Theater Appenzeller Vorderland)

www.tavtheater.ch

Zum Stück:

In «Blütenträume» versammeln sich sieben unterschiedliche Menschen die einiges gemeinsam haben: Sie stehen kurz vor der nachberuflichen Lebensphase, sind Singles und im Kontakt zum anderen Geschlecht aus der Übung gekommen.

Um dieser Lebenssituation ein Ende zu setzen, nehmen sie all ihren Mut zusammen und melden sich für den «Flirtkurs 55plus» an der Volkshochschule an.

Anfängliche Offenheit und verhaltene Euphorie schwinden jedoch immer mehr. Alle Bemühungen des Kursleiters, die Teilnehmer mit modernem Coaching und den Methoden der Selbstvermarktung aus der Reserve zu locken, scheitern vollends und der Kurs wird abgebrochen. Mit dieser Erfahrung in die eigenen vier Wände zurückkehren, will nun doch niemand. Schon beim ersten privaten Treffen hecken sie gemeinsam einen Plan aus um der Einsamkeit zu entfliehen.

Das Stück handelt von der Realität des Alterwerdens, von der Angst allein diese Welt verlassen zu müssen und natürlich nicht zuletzt von der Suche nach dem zweiten Frühling.

Der Autor: Lutz Hübner geboren 1964, studierte Germanistik, Philosophie und Soziologie bevor er die Schauspielausbildung absolvierte. Er ist für sein umfangreiches Stückrepertoire bekannt und gehört zu den meistgespielten Dramatikern der Gegenwart. Seit 1996 arbeitet er als freiberuflicher Schriftsteller und Regisseur an renommierten Theaterhäusern.

Spiel: Meinrad Amstutz, Heinz Bernhard, Karl Göltenboth, Urs Irniger, Susan Torres, Urs Waliser, Marie- Louise Wick, Irène Zindel

Musik: Markus Dürst

Regie: Angélique Anderegg

Die Aufführungsdaten:

Mittwoch, 1. November 2017, 20.00 Uhr
Alte Stuhlfabrik, Herisau

Freitag, 3. November 2017, 20.00 Uhr
Alte Stuhlfabrik, Herisau

Samstag, 4. November 2017, 20.00 Uhr
Alte Stuhlfabrik, Herisau

Sonntag, 5. November 2017, 17.00 Uhr
Alte Stuhlfabrik, Herisau

Mittwoch, 8. November 2017, 20.00 Uhr
Theater 111, St.Gallen

Freitag, 10. November 2017, 20.00 Uhr
Theater 111, St.Gallen

Samstag, 11. November 2017, 20.00 Uhr
Theater 111, St.Gallen

Sonntag, 12. November 2017, 17.00 Uhr
Theater 111, St.Gallen

Raus mit der grauen Maus
Wir bringen Farbe in Ihr Haus

071 891 58 77
naturfarbenmalerei.ch

TELEFON • CHAT • MAIL

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt November Freitag, 10. November 2017

freie Lehrstelle 2018

Während deiner Ausbildung übst du vielseitige Arbeiten aus, von dem Verlegen von Rohren bis zu Feinarbeiten wie der Fertigmontage von Steckdosen und Lichtschaltern oder der Inbetriebnahme eines Internetanschlusses. Es erwarten dich täglich neue und spannende Arbeiten in einem breiten Dienstleistungsangebot für unsere Kunden in der Region.

Zu deinen Fähigkeiten gehören handwerkliches Geschick, schnelles Auffassungsvermögen, hohe Einsatzbereitschaft und ein sehr gutes technisches Verständnis? Dann bewirb dich jetzt als Elektroinstallateur EFZ bei uns.

Wir freuen uns auf dich!

elektro fürer
wolfhalden • oberegg

elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden
071 898 50 40 | info@elektrofuerer.ch | www.elektrofuerer.ch

Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern entlang von Strassen, Wegen und Stromleitungen

Immer wieder behindern Äste von Bäumen und Sträuchern die ordentlichen Unterhaltsarbeiten an Strassen, Trottoirs, Wegen und Stromleitungen. Zudem muss regelmässig festgestellt werden, dass durch verschiedene Bepflanzungen entlang von Strassen die Sichtverhältnisse (auch die Strassenbeleuchtung) erheblich eingeschränkt werden und die Verkehrssicherheit leidet. Auch die Leitungen und Schächte der Strassenentwässerungen werden durch Laub und Nadeln stark verschmutzt. Es werden deshalb die Anstösserinnen und Anstösser an öffentliche Strassen und Wege aufgefordert, folgende strassenpolizeiliche Bestimmungen zu beachten:

- Bäume und Wälder müssen an den Staats- und Gemeindestrassen (auch Trottoirs) erster und zweiter Klasse einen Strassenabstand von 2,50 m einhalten.
- Bei Lebhägen, Zierbäumen und Sträuchern beträgt der Strassenabstand 0,60 m, über 1,20 m Höhe zusätzlich die Mehrhöhe.
- Einfriedungen von 0,45 m bis 1,2 m Höhe erfordern einen Strassenabstand von 0,90 m, über 1,2 m Höhe zusätzlich die Mehrhöhe.
- Pflanzen dürfen nicht in den Lichtraum der Strassen ragen. Die Höhe des Lichtraums beträgt 4,50 m über Verkehrsflächen, die für den Fahrverkehr bestimmt sind, 2,50 m über Verkehrsflächen, die nicht für den Fahrverkehr bestimmt sind.
- Die Abstände werden ab Strassen- grenze gemessen. Ist keine Strassen- parzelle ausgeschieden, so wird ab Strassenrand gemessen. Als Strassenrand gilt die Abgrenzung der Verkehrsflächen. Für Bäume und Wälder gelten die Abstände ab Stockgrenze.
- Wo es die Sicherheit des Verkehrs erfordert, namentlich auf der Innenseite von Kurven, sind Anpflanzungen und tote Einfriedungen, welche die Übersicht der Strassen beeinträchtigen, verboten.

Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer sind verpflichtet, die Strassenabstandsvorschriften jederzeit einzuhalten, insbesondere überragende und sichtbehindernde Äste und Sträucher (gilt auch für Privatstrassen mit öffentlichem Durchgangsrecht) umgehend auf die gesetzlichen Abstände zurückzuschneiden und die durch Laub und Nadeln verschmutzten Strassen-, Weg- und Trottoirstücke zu reinigen.

Bei Nichtbeachtung dieser Vorschriften werden die Arbeiten durch das Personal des Bauamtes auf Kosten der Pflichtigen vorgenommen. Ein Ersatzanspruch kann nicht geltend gemacht werden.

Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern entlang von Grenzen zum Nachbargrundstück

Die Gemeindeverwaltung wird immer wieder angefragt, welche Grenzabstände hochstämmige Bäume, Obstbäume, Sträucher usw., die im Nachbargrundstück gepflanzt sind, einzuhalten haben. Die Gründe sind, dass die wachsenden Bäume und Sträucher nicht auf ihre gesetzliche Höhe zurück geschnitten werden und somit der Grenzabstand nicht mehr eingehalten ist. Der Nachbar ärgert sich, dass die Bäume und Sträucher in sein Grundstück ragen, vermehrt Schatten abgeben oder im Herbst Laub und Nadeln in seinem Garten usw. liegen bleiben.

Art. 140 EG zum ZGB

Es ist darin festgehalten, welche privatrechtlichen Grenzabstände für Pflanzungen einzuhalten sind:

1 Bäume und Sträucher, welche der Grundeigentümer pflanzt oder aufwachsen lässt, müssen folgende Abstände von der Grenze, gemessen vom Mittelpunkt des Stammquerschnittes waagrecht zur Grenze, haben:

- a) hochstämmige Bäume, die nicht zu den Obstbäumen gehören und Nussbäume: 6 m
- b) hochstämmige Obstbäume: 4 m (mit Ausnahme der Nussbäume)
- c) Zwergobstbäume, Zwetschgen- und Pflaumenbäume: 2,50 m
- d) noch kleinere Gartenbäume und kleinere Sträucher, wenn sie die Höhe von 3 m nicht übersteigen oder auf diese Höhe zurückgeschnitten werden: 50 cm; andernfalls müssen sie einen Abstand von 2,50 m haben. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die Grünhecken (Art. 146 Abs. 2).

Art. 146 EG zum ZGB

2 Für Grünhecken beträgt der Grenzabstand 50 cm; übersteigen sie die Höhe von 1,20 m vergrössert sich der Abstand um die Mehrhöhe. Der Nachbar kann verlangen, dass sie so unter der Schere gehalten werden, dass sie nicht über die nach ihrem Abstand zulässige Höhe emporwachsen und auch seitlich nicht mehr als 20 cm in den Grenzabstand hineinwachsen.

Die Grundeigentümer werden gebeten, die Grenzabstände und die Höhe ihrer Pflanzungen zu den Nachbargrundstücken zu überprüfen, ob die oben aufgeführten gesetzlichen Vorschriften eingehalten sind.

IHRE OPEL PARTNER

Zil-Garage St. Gallen AG

9016 St. Gallen
www.zil-garage.ch
Tel. 071 282 30 40

Langmoos-Garage

9404 Rorschacherberg
www.opel-schawalder.ch
Tel. 071 855 40 42

Autocenter Winkeln GmbH

9015 St. Gallen
www.opel-winkeln.ch
Tel. 071 310 08 40

Der neue Opel

INSIGNIA

Deutsche Ingenieurskunst für Alle.

www.opel.ch

Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.

Wilhelm Busch

Von der Natur inspiriert ...

kellerswiesenstrasse 12
9034 eggensriet
tel. 071 877 40 10
fax. 071 877 40 11
info@malerhandwerkeller.ch
www.malerhandwerkeller.ch

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich
von uns beraten.
071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro ! Telematik ! Energie ! Shop

Skiclub Grub-Eggensriet

Skiturnen für Kinder

in der Mehrzweckhalle
Grub SG

jeden Dienstag
von 18.30 – 20.00 Uhr

ab 24. Oktober 2017
bis 3. April 2018

Wenn Du zwischen 8 und 16 Jahren alt bist,
dann...

Komm auch Du!

Durchführung bei mind. 10 Anmeldungen

Hallen- und Aussenschuhe mitnehmen!

Anmeldungen an:
Stephan Bischof
Tel. 071 891 66 31

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

November '17 Rosental. Das Kino.

Mi 1.11. 14:00	Cars 3	6/4	D
Do 2.11. 19:30	The Glass Castle	12/10	E/d
Fr 3.11. 20:15	Menashe	12/10	OV/d
Sa 4.11. 17:15	Flitzer	12/10	dialekt
Sa 4.11. 20:15	Lucky Logan	12/10	E/d
So 5.11. 15:00	My little Pony	6/4	D
So 5.11. 19:30	Félicité	16/14	OV/d
Di 7.11. 14:15	KinoMol: Immer Ärger mit Harry		D
Di 7.11. 19:30	Maudie	12/10	D
Mi 8.11. 14:00	Der kleine Prinz	6/4	D
Do 9.11. 19:30	Menashe	12/10	OV/d
Fr 10.11. 20:15	Die letzte Pointe - als Gast Rolf Lyssy	10/8	dialekt
Sa 11.11. 17:15	Borg/McEnroe	6/4	D
Sa 11.11. 20:15	Félicité	16/14	OV/d
So 12.11. 10:00	KlassiKino: Schwanensee / Tschaikowsky		OV/d
So 12.11. 15:00	Cars 3	6/4	D
So 12.11. 19:30	Maudie	12/10	D
Di 14.11. 18:00	Sprachencafé: Italienisch		
Di 14.11. 19:30	CINEMA ITALIANO: Lasciati andare		
Mi 15.11. 14:00	Hexe Lilli rettet Weihnachten	6/4	D
Mi 15.11. 20:15	Cinéclub: Frantz	16/16	D,F/d,f
Do 16.11. 19:30	Die letzte Pointe	10/8	dialekt
Fr 17.11. 18:30	Sprachencafé: Englisch		
Fr 17.11. 20:15	The Glass Castle	12/10	E/d
Sa 18.11. 17:15	Borg/McEnroe	6/4	D
Sa 18.11. 20:15	Maudie	12/10	D
So 19.11. 15:00	My little Pony	6/4	D
So 19.11. 19:30	Die letzte Pointe	10/8	dialekt
Di 21.11. 14:15	KinoMol: Die Reise der Hoffnung		dialekt
Di 21.11. 19:30	Borg/McEnroe	6/4	D
Mi 22.11. 14:00	Hexe Lilli rettet Weihnachten	6/4	D
Do 23.11. 19:30	Filmhit		
Fr 24.11. 20:15	Kinoteens: Fack ju Göthe 3	12/10	D
Sa 25.11. 17:15	Félicité	16/14	OV/d
Sa 25.11. 20:15	CINEMA ITALIANO: La tenerezza		
So 26.11. 15:00	Hexe Lilli rettet Weihnachten	6/4	D
So 26.11. 19:30	Unsere Zeit läuft - als Gast WWF-Vertreter	6/4	D
Di 28.11. 19:30	The big Sick	12/10	D
Mi 29.11. 14:00	Paddington 2	6/4	D
Do 30.11. 19:30	A Plastic Ocean - als Gast Urs Schmidlin	16/14	E/d

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen
www.kino-heiden.ch

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Klassische Werke im Kino

Film-Matinée mit Einführung und Apéro riche

Am Sonntag, 12. November 2017, 10.00 Uhr, startet das Kino Rosental mit dem Ballett «Schwanensee» in eine neue KlassiKino-Serie.

Aus den Quellen alter slawischer und nordischer Legenden schöpfend, hat das Stück Schwanensee seinen eigenen Mythos geschaffen. Die erste Ballett-Komposition Tschaikowskys ist von einer tiefen Sehnsucht geprägt, in der sich die eigene Erfahrung des Komponisten widerspiegelt. Die aktuelle Aufführung stammt aus dem Jahre 2016 aus der Opéra Bastille, Paris.

Im Programm sind weiteren Musiktheater-Darbietungen: So 3. Dezember - Nabucco von Giuseppe Verdi, So 21. Januar - Der fliegende Holländer von Richard Wagner und So 11. Februar - Don Quixote von Ludwig Minkus. Um Anmeldung wird gebeten.

Eintritt inkl. Einführung und Verpflegung Fr. 40.-. Weitere Informationen unter www.kino-heiden.ch.

Immer noch eine unbequeme Wahrheit

Das besondere Filmevent im Kino Rosental:
Sonntag, 26. November 2017, 19.30 Uhr

Der ehemalige US-Vizepräsident und Präsidentschaftskandidat Al Gore kämpft weiter gegen die Zerstörung unseres Planeten und warnt vor den drohenden Folgen der globalen Erwärmung. Elf Jahre nach «Eine unbequeme Wahrheit»

bereist Gore die Welt, um zu dokumentieren, was sich seitdem verändert hat - im Guten wie im Schlechten: Auf der einen Seite steht etwa das bahnbrechende Klimaabkom-

men von Paris und die umweltfreundliche Technologie, auf die viele Länder in den vergangenen Jahren umgestiegen sind, auf der anderen Seite sind die globalen Veränderungen durch den Klimawandel jedoch noch grösser geworden.

Der Film wird begleitet durch die WWF Sektion Appenzell. Nico Frey, Mitarbeiter des Wirtschaftsteam des WWF Schweiz, wird einen Kurzvortrag über die aktuellen Herausforderungen und Trends bezüglich Klimawandel halten.

GEDRUCKT IST GEDRUCKT

Unglaubliche aber wahre Druckfehler
und Stilblüten aus der Publikation
«Das darf nicht wahr sein!»,
erschienen im Nebelspalter-Verlag Rorschach
im Jahr 1970.

Kirchgemeinde Wiedikon

Besinnungswoche

über Ehefragen

im Kirchgemeindehaus, Bühlstr. 9,
20 Uhr

Referent: Dr. med. Bernhard Harnik,
Landeskirchlicher Eheberater
in St. Gallen

Montag, 27. Oktober: **Hellsame Ehe-
krisen.** Mitwirkung des Damen-
chors. (82846)

Dienstag, 28. Oktober: **Wandlungen
der Liebe.** Mitwirkung des Gem-
ischten Chores.

Mittwoch, 29. Oktober: **Geschlechts-
fragen in der Ehe.** Mitwirkung
des Arbeiter-Männerchors.

Donnerstag, 30. Oktober: **Verantwor-
tung in der Kinderzahl.** Mitwir-
kung des Kirchenchores.

Freitag, 31. Oktober: **Ehe und Kinder.**
Mitwirkung des Männerchores.
Kirchengesangbuch mitbringen.
Freiwillige Liebessteuer.

Alle erwachsenen Kirchengenossen sind
herzlich eingeladen.

Kirchenpflege und Pfarramt

Erklärung

Dem **Tit. Oberamt von Bucheggberg-Kriegstetten** zur gefl. Kenntnisnahme, dass meine zweite Frau, seit wir verheiratet sind, noch nie eine Stunde hat Not leiden müssen, was sie persönlich selber bestätigt. Kellervorräte haben wir gegenwärtig für 3—4 Personen. Zufälligerweise besorge ich sämtliche Einkäufe selbst und ich bin mit Einkaufen nicht zurückhaltend, was mir die Ladeninhaber auch bestätigen. Mit dem Zahlen bin ich auch immer nachgekommen. — Auch Wirtschaftsschulden kenne ich nicht. **AFA NB.** Ich kam 1910 aus der Schule und kann jetzt noch nicht jassen noch kegeln, bin Nichtraucher und besuche auch nie eine Kino- oder Theateraufführung. Mein Altersvergnügen ist nur eine «bouteille de bière brune» mit etwas schöner Musik. — «Aerztlich empfohlen». Bin weder Wein- noch Schnapstrinker. «Prosit Neujahr».

Subingen, im Dez. 1960.

Hans Fankhauser
alt Metzgermeister

Portrait St. Nikolausgruppe Vorderland

Die seit über 20 Jahren bestehende St. Nikolausgruppe Vorderland hat sich im September 2016 als Verein neu organisiert. An der Philosophie der St. Nikolausgruppe hat dies nichts geändert. Ein Kurzportrait:

Die Anfänge wurzeln in der katholischen Kirchgemeinde; die Botschaft des heiligen Bischof Nikolaus von Myra wird von traditionell als Bischof gekleideten Männern in heutigen Worten in die Familien getragen.

Dabei werden sie vom historisch nicht gesicherten Knecht Ruprecht, im Volksmund «Schmutzli», begleitet. Der konfessionell neutrale Verein versteht seine Aufgabe noch immer auf diesem Grundsatz. Nicht Erziehung, Schelte, oder gar Bestrafung für nicht ordentliches Verhalten sind seine Aufgaben, sondern die Ermunterung und Belohnung für einen verantwortungsvollen, umsichtigen und zwischenmenschlichen Umgang von Kindern und Eltern.

Vor diesem Hintergrund versteht sich, dass die St. Nikolausgruppe ihre Besuche hauptsächlich Familien, Kindergärten und sozialen Institutionen wie Behindertenwohnheimen widmet. Wir sind vor allem in den Vorderländer Gemeinden Heiden, Rehetobel, Wald, Grub, Eggersriet, Wolfhalden und Lutzenberg unterwegs. Nicht selten schenken die strahlenden Kinderaugen dem Nikolaus dabei fast mehr als die von ihm Besuchten – ein schöner Nebeneffekt für die allesamt ehrenamtlich wirkenden Mitglieder und Helfer des Vereins!

Diese Mitglieder sind notwendig, um die schöne Tradition weiter leben zu lassen. Wir freuen uns über jedes Neumitglied.

Bei Fragen zum Verein wenden Sie sich bitte an den Präsidenten Werner Rüegg, rueegg.werner@bluewin.ch

*Termine für Besuche nimmt gerne
Patrizia Riedener
patrizia.riedener@bluewin.ch oder
078 793 95 87 entgegen*

Bäderlandschaft

Aussenbad
Innenbad
Grotten
Bädergarten

Saunalandschaft

Aussensauna
Kräutersauna
Sole-Dampfbad
Saunagarten
Ruheraum

Physiotherapie

Wassertherapie

Massagen

Ayurveda
Medizinische Massagen
Energetische Massagen

Kurse

Kinder-Schwimmkurse
Kinder-Wassergewöhnungskurse
Wassergymnastik
AquaFit
Indoor Cycling

Gastronomie

Bistro
Pizzeria

Appenzeller Heilbad | Postfach 131 | 071 898 33 88
www.heilbad.ch | 9410 Heiden | info@heilbad.ch

An der öffentlichen Orientierungsversammlung zum Voranschlag vom 9. November 2017, 20.00 Uhr im Gasthaus Bären wird auch das Projekt «Hängebrücke» vorgestellt und diskutiert.

SKI FIT + STABIL

**** Mach Dich Fit für den Winter ****

Spezifische Vorbereitung auf den Winter mit
Ursi Sträuli, Bewegungspädagogin BGB

Daten: Donnerstag, 9. / 16. / 23. / 30.11. / 7.12.2017

Zeit: 20.15 Uhr bis 21.15 Uhr

Ort: Turnhalle Gruberhof, Grub SG

Kosten: Fr. 8.-- pro Abend
Mitglieder Skiclub Grub-Eggersriet gratis

Teilnehmer: Jeder-Mann+ Frau sind herzlich willkommen
Versicherung ist Sache der TeilnehmerInnen

Anmeldungen gerne an: Esther Bischof, 071 891 66 31
E-Mail: bischofe@bluewin.ch

Nach einer schweren Erkrankung, nach einem Unfall oder nach der Geburt eines behinderten Kindes stellen sich viele Fragen. In einem persönlichen Gespräch suchen wir mit Ihnen gemeinsam nach Unterstützungsmöglichkeiten für Ihre Situation.

- Wir beraten Sie
- im Umgang mit den Folgen einer Krankheit
 - bei der Klärung von Fragen im Bereich der Sozialversicherungen
 - bei der Budgetplanung und finanziellen Engpässen
 - bei Fragen zu Assistenz
 - bei Schwierigkeiten am Arbeitsplatz
 - bei Beziehungsfragen

Wir geben Ihnen gerne Auskunft und nehmen Ihre Anmeldung entgegen.

Pro Infirmis
Gossauerstrasse 2
9100 Herisau
058 775 19 40

herisau@proinfirmis.ch
www.proinfirmis.ch
PC-Konto 90-13745-0

pro infirmis

Beratung

für Menschen mit einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung und für deren Angehörige

Pro Infirmis St. Gallen-Appenzell

BLICKPUNKT-BILDER DES MONATS

Glückspilz; eingesandt von Jasmine Cummings

Gesucht das Blickpunkt-Bild des Monats

Seit Januar 2017 veröffentlicht der Blickpunkt Grub ein Bild des Monats. Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2017» an den Blickpunkt Grub. manuela.wyser@grub.ch

Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion. Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

Im Netz; eingesandt von Daniela Bischof

«Fürschwendi»; eingesandt von Edith Ulmann

Vor 200 Jahren geboren: Industripionierin Madame Josephine Dufour

Die Region Appenzeller Vorderland-Unterrheintal hat der am 10. Oktober 1817 geborenen Josephine Dufour-Onofrio viel zu verdanken. Als Industripionierin legte sie die Grundlagen zum heutigen Weltkonzern Sefar AG mit Fabriken in Thal, Heiden und Wolfhalden.

Im Jahre 1833 begann der aus Lyon stammende Pierre Antoine Dufour in Thal mit der Produktion von Seidenbeuteluch, das in den damals vielen Mühlebetrieben zum Sieben von Mehl benötigt wurde. In Lyon verheiratete er sich 1840 mit Josephine Onofrio, deren Vater aus Italien stammte. 1842 erlitt Dufour anlässlich einer Geschäftsreise in die USA einen Hirnschlag, der zum Tode führte.

1622 Webstühle in Betrieb

Zielstrebig übernahm die junge Witwe die Führung des Unternehmens, das von der Heimarbeit einer immer grösseren Zahl von Heimarbeitern im Appenzeller Vorderland und Unterrheintal getragen wurde. 1890 standen in der Region über 1600 Webstühle in Betrieb, die Seidengaze herstellten.

Soziales Engagement

Für die Sorgen und Nöte ihrer Weberfamilien hatte Josephine immer ein offenes Ohr. Nachdem sie in den Thaler Brüdern Christoph und August Tobler zuverlässige Kadermitarbeiter gefunden hatte, engagierte sich Madame Dufour vermehrt im sozialen Bereich. So finanzierte sie das Krankenhaus in Thal, gründete eine firmeneigene Kranken- und Pensionskasse und engagierte sich in karitativen Vereinen. Die bis heute unvergessene Industripionierin verstarb am 15. August 1901.

Neben der Kirche Thal erinnert ein Denkmal an die hochverdiente Industripionierin Josephine Dufour.

*Bild und Text
Peter Eggenberger*

Polnischer Konzertabend zusammen mit der Schweizerisch-Polnischen Vereinigung Ostschweiz

Es spielen:
*Irina Bogdanovich
aus Warschau, Piano*

Ein Jugend-Trio aus Warschau mit *Wiktoria Osinska, Cello
Jeremi Tabecki, Klarinette
Justyna Zolnacz, Piano*

**Polnischer Konzertabend in der Kirche Wolfhalden
Sonntag, 12. November 2017, 17.30 Uhr**

«Kultur in der Kirche Wolfhalden» lädt am 12. November 2017 zu einem ganz besonderen Konzertabend ein. In Zusammenarbeit mit der Polnisch-Schweizerischen Vereinigung Ostschweiz wird aus Warschau die Pianistin Irina Bogdanovich sowie ein Trio hoch talentierter jugendlicher Musikerinnen erwartet. Das Trio wird mit Musik des 19./20. Jahrhunderts erfreuen, während Irina Bogdanovich die beiden grossen polnischen Komponisten und Pianisten Fryderyk Franciszek Chopin und Ignacy Jan Paderewski präsentieren wird. Das Konzert beginnt um 17.30 Uhr und der Eintritt ist frei - Kollekte.

Zum anschliessenden Apéro - offeriert von der Polnisch-Schweizerischen Vereinigung Ostschweiz - sind alle herzlich eingeladen.

hochreutener elektro ag

Grub • Eggersriet

Tel. 071 891 22 20 · Fax 071 891 22 75 · E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen / Telefonapparate
- ISDN / ADSL- Anlagen
- Netz- / Freileitungsbau
- Alarmanlagen
- Satellitenempfangsanlagen
- Netzwerkverkabelungen
- Waschmaschinen
- Küchengeräte

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

Aushube...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:

Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten, Kanäle und Werkleitungen, Humus- und Kieslieferungen, Transporte mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR Tel. 071 891 15 84
info@willi-jenni.ch Fax 071 891 38 42
www.willijenni.ch M. 079 437 47 26

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

MADE FOR iPhone,
MADE FÜR SIE.

acustix

Apple und das Apple Logo sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

Modernste Hörgeräte für jeden Anspruch und jedes Budget.

Testen Sie jetzt exklusiv bei acustix kostenlos und unverbindlich die Weltneuheit Beyond™ von Widex! Damit wir uns genügend Zeit reservieren können, bitten wir um telefonische Terminvereinbarung.

acustix Heiden

Poststrasse 24 · 9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83 · heiden@acustix.ch

Öffnungszeiten

Mo bis Fr 08.00 – 12.00 13.30 – 17.30

Sa nach telefonischer Vereinbarung

GUTSCHEIN

für einen Hörtest und eine Hörberatung
im Wert von CHF 80.-

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

City-Garage AG

Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
www.city-garage.ch

**Öffentliche Orientierungsversammlung im Restaurant Bären
Donnerstag, 9. November 2017, 20.00 Uhr**

Gemeindebibliothek Heiden · Grub

Erzählnacht «Mutig, mutig!»

**Freitag, 10. November 2017
Treffpunkt: 18.30 Uhr vor der Asylturnhalle**

Bist du mutig? Möchtest du einmal ganz mutig sein? Getraust du dich, auch wenn es draussen schon dunkel und kalt ist, etwas zu erleben? Dann komm!

Dieses Jahr gehört die Erzählnacht mutigen, kleinen und grossen Leuten ab 6 Jahren. Du musst warm angezogen sein. Bring auch eine Taschenlampe mit. Melde dich in der Gemeindebibliothek an, damit wir auch wissen, wie viel Suppe und Würstli wir kochen müssen ...

Die Gemeindebibliothek Heiden/Grub und die Pfadi Altenstein freuen sich auf Euch!

PS: Der Anlass dauert bis ca. 21.00 Uhr und ist kostenlos! Franziska Bannwart

Freitag
10. November
Erzählnacht

Treffpunkt:
18.30 Uhr vor der
Asylturnhalle

Wärmepumpe: Heizsystem von heute mit Zukunft

Die CO2-Abgabe auf fossile Brennstoffe erhöht die Energiekosten von Haushalten und Unternehmen mit einer Öl- oder Gasheizung. Bei einem Heizungsersatz bildet die Wärmepumpe eine bewährte Alternative mit Zukunft.

Wärmepumpen (WP) sind Anlagen, die Umweltwärme tieferer Temperatur in Heizwärme höherer Temperatur umwandeln. Sie können die Energie aus der Luft, dem Wasser oder der Erde gewinnen. Die Umwandlung erfolgt mittels Kompressor, der mit Strom betrieben ist. Eine gute WP produziert mit dem zugefügten Strom vier- bis fünfmal mehr Energie in Form von Wärme.

Ist eine WP optimal dimensioniert, gilt sie als sehr effizient. Betrieben mit erneuerbarem Strom verursacht sie ausserdem kaum CO2-Emissionen.

Muss ein Hauseigentümer seine Heizung ersetzen, empfiehlt es sich aber, den energetischen Zustand des Gebäudes zu klären und das Haus allenfalls zu sanieren. Denn im gut gedämmten Gebäude ist nur eine kleinere Heizung nötig und der Energieverbrauch sowie die -kosten sinken.

Informationen zum Förderprogramm: www.energie.ar.ch > Förderung Energietipps beim Verein Energie AR/AI

Bei Fragen rund um Energie und Energieeffizienz wenden Sie sich an den Verein Energie AR/AI.

Geschäftsstelle des Vereins Energie AR/AI:
Energie AR/AI, Urnäserstrasse 872
9064 Hundwil, Tel. 071 353 09 49
info@energie-ar-ai.ch

Wärmepumpen wandeln die Umweltwärme tieferer Temperatur in Heizwärme höherer Temperatur um. Das Bild zeigt eine Wärmepumpe, die Erdwärme mithilfe einer Erdsonde nutzt.

**Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt November
Freitag, 10. November 2017**

Für Ihr Zuhause oder als passendes Weihnachtsgeschenk. Für Ihre Verwandten oder Freunde. Für Heimweh-Gruber/-innen.

**Preis Fr. 38.- Ansichtsexemplar und Bestellungen bis Ende November bei Bernhard Lutz Hord 361
Tel. 071 891 29 41
Mail: sblutz@paus.ch**

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

AERZTEFONE+

Medizinischer Notfall: Was tun?

Hausarzt anrufen

Hausarzt nicht erreichbar

Ärztetelefon **0844 55 00 55** anrufen. Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr.

Akute Lebensgefahr

Rettenungsdiensl alarmieren. Telefon **144** anrufen.

GRUEBER WETTERFROSCH

Peter Keller

Das Wetter im September 2017

Der erste Monatstag fiel auf einen Freitag. Seit dem Vortag regnete es in variabler Stärke nahezu ohne Unterbruch bis zum folgenden Sonntag. Ein umfangreiches Tief bewegte sich gemächlich Richtung Balkan, schob aber weiterhin fleissig Regenzellen in allen möglichen Grössen und Stärken aus nördlicher Richtung in unser Land. Folgendes Beispiel gibt ein Bild der grossräumigen Dimension einer Regenzelle vom 2. September, um 22.30 Uhr. Geographisches Breitenmass: von Wil SG bis Dornbirn (Vorarlberg). Geographische Länge: Konstanz (Bodensee) bis Thusis GR. Allein die ersten drei Monattage brachten uns 213,6 Liter Regen pro Quadratmeter und die Tagestemperaturen blieben um die 12 °C recht kühl. Vom Vierten bis zum Achten gab es eine mehr oder weniger trockene Phase. Am Fünften durften die 20,8 °C als höchste Temperatur des Monats notiert werden. Obwohl die Sonne öfters durchkam, blieben die Temperaturen der folgenden Tage eher verhalten. Das über die Nordsee ostwärts ziehende Tief «Reinhold» sorgte ab dem Neunten bei uns für weitere Niederschläge. Dann aber lauerte im Westen von Irland ein Sturmtief, das auf den Namen «Sebastian» getauft war und am 13. als Orkan mit bis zu 140 km/h entlang der Nordseeküste und über Landgebiete Norddeutschlands gegen Osten zog. Die Schäden waren verheerend und es dauerte mehrere Tage, bis die wichtigsten Bahnstrecken in Niedersachsen wieder offen waren. Am Rande dieses Orkans liegend, kam unser Land auch einiges an Sturmwinden ab. So wurden auf dem Säntis 143 km/h und auf dem Chasseral 124 km/h Spitzenwerte gemessen. Wir in Grub AR kamen mit gemässigten Böen um die 60 km/h heil davon. Am frühen Abend des 18. sorgte ein Nahgewitter mit kurzem Starkregen für ordentlichen Krach. Bis zum 20. wechselten einige Regen- und Graupelschauer mit kurzen sonnigen Einlagen. Unter dem Einfluss eines Hochs stabilisierte sich das Wetter gegen Monatsende etwas. Es blieb nicht gänzlich trocken, aber die Tagestemperaturen stiegen gemächlich an und erreichten am letzten Monatstag immerhin 19,4 °C. Die 17 Niederschlagstage brachten uns eine Rekordmenge der letzten 15 Jahre von 297,5 Liter. Diese wurde lediglich im September 2002 mit 321,7 Liter übertroffen. Im vergangenen Jahr kamen bescheidene 85,3 Liter zusammen.

Voranzeige

Kleintiere beider Appenzell

30. Kantonale Ausstellung

29. bis 31. Dezember 2017
 Mehrzweckanlage Walzenhausen

Angeschlossen:
 Sachsendgold Schweiz

Loh Schweiz,
 Gruppe Ost

MALER FÄH malt
 frische fröhliche
 Farben.

Im Ried 26 /// 9034 Eggersriet
 M 077 437 30 47 /// info@maler-faeh.ch
 www.maler-faeh.ch

Mütter/Väterberatung

pro juventute Appenzeller Vorderland

Die Beratungen finden nur noch **14.00 Uhr – 15.00 Uhr**
 in Form von Hausbesuchen statt. **auf Anmeldung**
 Telefonische Anmeldung **15.00 Uhr – 17.00 Uhr**
 unter der Nummer 071 740 02 85 **ohne Anmeldung**

Die Beratungsstelle in Heiden **Karin Seitz-Bischofberger**
 (Altersheim Quisisana) **9410 Heiden**
 kann jeden Dienstag besucht **Tiefenau 8**
 werden **Tel. 071 740 02 85**

Die autorisierte, kompetente ostschweizer
 Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
 Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEEMASCHINENMORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
 071 244 80 30 · www.kafi.ch

Muldenprofi

Ruedi Sonderegger
 079 352 21 87

Obereggerstr. 38, 9410 Heiden
 Tel. 071 891 19 32
 info@muldenprofi.ch
 www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde www.ref-grub-eggertsriet.ch

Pfarramt **Carlos Ferrer** - carlos.ferrer@ref-grub-eggertsriet.ch - 071 891 17 58

Mesmerin **Elsbeth Camenzind** - c.elsbeth@bluewin.ch 071 890 09 25

Gottesdienste und Agenda / Alterswohnheim Weiherwies

Dienstag, 31. Oktober, 14.00 Uhr, Seniorennachmittag in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies, Grub AR

Sonntag, 5. November

10.00 Abendmahlsgottesdienst in der evang.-ref. Kirche

Herisau zum Abschluss des Reformationsjahres

Freitag, 10. November, 14.15 Uhr, im Alterswohnheim Grub AR

Musikalische Träumereien mit Andacht - offen für alle

Sonntag, 12. November

9.30 Gottesdienst im Pfarrhaus Eggertsriet, Pfr. Carlos Ferrer

Sonntag, 19. November

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer

Chinderfiir B, für ältere Kinder (ca. 6 bis ca. 9 Jahre)

Sonntag, 19. November, 9.30 Uhr, in der Kirche Grub SG

Freitag, 24. November, 14.15 Uhr, im Alterswohnheim Grub AR

katholische Andacht mit Niklaus Züger - offen für alle

Sonntag, 26. November

10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in der Kirche Grub AR,

Pfr. Carlos Ferrer. Wir gedenken der im zu Ende gehenden

Kirchenjahr Verstorbenen unserer Kirchgemeinde.

Gott im Kino Filmclub der Kirchgemeinde Grub-Eggertsriet

19.30 Uhr, Dorfstübli Grub AR: **Mittwoch, 29. November**

„Suffragette - Taten statt Worte“ (Suffragette, GBR 2015)

kja H-R-E-G Kirchliche Jugendarbeit

Samstag, 4.11.2017, Sportnacht in der Asylturnhalle Heiden von 18.30 - 23.00 Uhr für alle von der 4. Klasse bis zur 3. Oberstufe.

Infos: jeanette.kenpf@gmx.net / 079 288 45 90

Weihnachtsbäckerei: Mittwoch 29. November,

14.00 - ca. 16.30 Uhr, Dorfstübli Grub AR, Kosten Fr. 7.00

Anmeldung bis 15. November bei Elsbeth Camenzind

5. Gruber Weihnachtsmarkt: Samstag 2. Dezember,

10.00 - 15.00 Uhr, Dorfstübli Grub AR

Anmeldung bis 30. November bei Elsbeth Camenzind

Kirche - wohin? wozu? für wen?

Unsere Kirchgemeinde scheint auf Automatik zu laufen. Dabei gehen ihr besonders die menschlichen Ressourcen aus. Wir werden älter und passiver. Wenn sich nichts ändert, werden wir uns nicht mehr selbst tragen können. Um diesen Prozess umzukehren, lädt die Kirchenvorsteherschaft ein zu einem

Zukunftscafé.

Alle, die sich in den drei Dörfern von unserer Kirche angesprochen fühlen, sind herzlich eingeladen, mitzudenken, wohin, wozu und für wen wir da sind und wie und für wen wir dienen wollen:

Samstag, 4. November 2017, 9.00 - 12.00 Uhr,
Dorfstübli Grub AR

Spiele fürs Gedächtnis

Wer ein gutes Gedächtnis hat, weiss auch, wann es ihn im Stich gelassen hat.

Dr. Fritz Rinchofer

Ist Vergesslichkeit auch ein Thema für Sie? Haben Sie Lust gemeinsam, spielerisch, vielseitig und mit Spass Ihr Hirn in Schwung zu halten? Am Montagnachmittag, 30. Oktober 2017 startet in Heiden ein entsprechendes Angebot, zu dem wir Sie herzlich einladen! In entspannter, Atmosphäre pflegen und stärken wir spielend unsere Wahrnehmung, Konzentration und Merkfähigkeit.

Daten: Montagnachmittage, 30.10. / 13.11. / 27.11. / 11.12.2017

Zeit: 14.15 bis 16.30 Uhr

Ort: Heiden, Betreuungszentrum, Gerbestr. 3

Kursleitung: Silvia Hablützel und Dorothee Gerber

Kosten: Fr. 5.– pro Nachmittag (direkt vor Ort bezahlbar)

Anmeldung: Die Nachmittage können auch einzeln besucht werden. Um eine Anmeldung wird gebeten unter Tel. 071 353 50 30.

**PRO
SENECTUTE**

GEMEINSAM STÄRKER

100 Jahre

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf geistreiche, spielerische und humorvolle Nachmittage!

Selbstbestimmung im Alter und Erwachsenenschutzrecht

Pro Senectute organisiert

am Montag, 13. November 2017 von 18.00 bis 19.30 Uhr einen Vortrag mit dem KESB-Leiter,

Peter Dörflinger im evang. Kirchgemeindehaus in Heiden.

Im Referat sowie in der anschliessenden Fragerunde wird auf folgende Fragen und weitere Themen rund um die Selbstbestimmung eingegangen:

Wie weit kann ich mit einem Vorsorgeauftrag über meine Urteilsunfähigkeit hinaus bestimmen, z.B. bei Hausverkauf und wann muss die KESB (Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde) eingreifen?

Wer entscheidet wann und ob ich ins Pflegeheim gehe? Für welche Geschäfte kann der noch urteilsfähige Ehegatte den nicht mehr urteilsfähigen Ehegatten vertreten? Wir freuen uns, dass wir den Leiter der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde des Kantons AR für diese Veranstaltung gewinnen konnten und laden Sie herzlich dazu ein.

Keine Anmeldung nötig / Kollekte.

Jürg Wild, Pro Senectute Heiden

**PRO
SENECTUTE**

GEMEINSAM STÄRKER

100 Jahre

VERANSTALTUNGEN

Oktober 2017

- 27. Buchstart «Sprich mit mir und hör mir zu!»**
Bibliothek Heiden/Grub 16.15 – 17.00 Uhr
- 28. Einwohnerverein Grub AR; Besuch im Naturmuseum St. Gallen**
Treffpunkt im Entree des Museums 13.55 Uhr
- 28. Eggersrieter Oktoberfest**
Schulhaus Eggersriet 19.30 Uhr O'zapft is
- 30. Pro Senectute «Zwäg is Alter»; Spielen für's Gedächtnis**
Betreuungszentrum Heiden 14.15 – 16.30 Uhr

November 2017

- 4. Kirchenkonzert Musikgesellschaft Grub AR / Musikverein Rorschacherberg**
Evang. Kirche Rorschach 19.30 Uhr
- 5. Kirchenkonzert Musikgesellschaft Grub AR / Musikverein Rorschacherberg**
Evang. Kirche Grub AR 17.00 Uhr
- 6. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker**
Gemeindekanzlei 16.30 – 17.30 Uhr
- 7. Öffentliches Singen**
Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr
- 8. Unentgeltliche Rechtsberatung**
Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
- 9. Öffentliche Orientierungsversammlung**
Restaurant Bären Grub AR 20.00 Uhr
- 10. Skiliftstöbli Grub AR; Besenbeiz**
ab 17.00 Uhr
- 10. Inserateannahmeschluss Blickpunkt November 2017**
- 10. Bibliothek Grub / Heiden, Erzählnacht**
Treffpunkt: Asylturnhalle Heiden 18.30 Uhr
- 12. Polnischer Konzert-Abend**
Kirche Wolfhalden 17.30 Uhr
- 13. Pro Senectute «Zwäg is Alter»; Spielen für's Gedächtnis**
Betreuungszentrum Heiden 14.15 – 16.30 Uhr
- 13. Pro Senectute, «Selbstbestimmung im Alter und Erwachsenenschutz»**
Evang. Kirchgem.-Haus Heiden 18.00 – 19.00 Uhr
- 14. Vorlesen mit Austausch**
Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 15.30 Uhr
- 18. Skiliftstöbli Grub AR; Racletteplausch**
18.30 Uhr
- Reservation bis Freitag Mittag unter 079 563 40 44
- 25. Altpapier** Beginn: 8.00 Uhr
- 26. Abstimmungssonntag**
- 27. Pro Senectute «Zwäg is Alter»; Spielen für's Gedächtnis**
Betreuungszentrum Heiden 14.15 – 16.30 Uhr

Dezember 2017

- 5. Öffentliches Singen**
Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr
- 6. Stamm Einwohnerverein Grub AR**
Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
- 6. Unentgeltliche Rechtsberatung**
Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
- 8. Skiliftstöbli Grub AR; Besenbeiz**
ab 17.00 Uhr
- 8. Inserateannahmeschluss Blickpunkt Dezember 2017**
- 11. Pro Senectute «Zwäg is Alter»; Spielen für's Gedächtnis**
Betreuungszentrum Heiden 14.15 – 16.30 Uhr
- 12. Vorlesen mit Austausch**
Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 15.30 Uhr
- 18. Skiliftstöbli Grub AR; Pot au Feu**
18.30 Uhr
- Reservation bis Freitag Mittag unter 079 563 40 44
- 22. Jugendmusik Grub AR-Eggersriet-Grub SG; Weihnachtskonzert**
Kirche Eggersriet 18.30 Uhr
- 29. Einwohnerverein Grub AR; Altjahreshöck**
Restaurant Hirschen 19.00 Uhr

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
Manuela Wyser, Telefon 071 891 17 48, E-Mail: manuela.wyser@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum Preis von Fr. 45.– einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Neu seit Januar 2017
Sind die Gemeinde-Tageskarten am Gültigkeitstag noch verfügbar, können diese ab 9.00 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.– bezogen werden.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch auf der Homepage der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag: 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr
Dienstag: bis Freitag
09.30 bis 12.00 Uhr

Der Schalterbereich bleibt an den Nachmittagen (ausgenommen Montag Nachmittag) geschlossen.

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt!
Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

«Mein Gott, das dauert wieder», ruft ein Golfer seinem Partner zu, der ewig am Abschlag herumprobiert. «Meine Frau sitzt oben im Clubhaus; ich muss darum einen perfekten Schlag hinkriegen», erklärt der Partner. «Ach was, so ein Quatsch», meint der Erste, «von hier aus triffst du sie sowieso nicht!»

Eine Oma geht in die Zoohandlung. Da steht ein Papagei, der an jedem Bein einen Faden hat. Die Verkäuferin erklärt: «Wenn man an dem linken Faden zieht sagt er «Hallo» und wenn man am rechten Faden zieht «Tschüss». Da fragt die Oma: «Und wenn man an beiden zieht?» Da ruft der Papagei: «Dann falle ich runter, du dumme Kuh!»

Editorial

Redaktion
Blickpunkt
Willi Solenthaler
Gemeindeschreiber

Liebe Leserin, lieber Leser

Das Jahr neigt sich bereits wieder mit grossen Schritten dem Ende zu. Panikverfallen fragen wir uns analog der früheren Kultserie Pink Panther: «wer hat an der Uhr gedreht, ist es plötzlich schon so spät?» Eigentlich gäbe es noch viel zu erledigen, die Lücken in der Agenda sind aber rar. Zum Glück kommt da der liebevoll von Bernhard Lutz gestaltete Gruber-Bilderkalender. Gezeigt werden darin kompakt in monatsaktueller Bebilderung die Schönheiten unseres lebens- und liebenswerten Dorfes. Gibt das wohlige Gefühl eines Jahreshorizontes belegt mit Bildern, die mehr sagen als tausend Worte.

Gestaunt und gefreut haben wir uns an der kürzlichen Redaktions-sitzung zu dieser Blickpunktausgabe über die herrlich schönen Bilder (Seiten 10 und 11) von unserer Leserschaft, die uns ihre Momentaufnahmen eingesandt haben. Seit Januar 2017 veröffentlicht der Blickpunkt Grub diese Zeitzeugen unter der Rubrik «Bilder des Monats». Herzlichen Dank für diese wertvollen und einzigartigen Beiträge, die immer wieder gerne willkommen sind. Ein grosses Dankeschön gebührt in diesem Zusammenhang auch dem unermüdlichen Blickpunkt-Gestalter Hans Eugster für sein engagiertes und kompetentes Wirken im Dienste der Öffentlichkeit.

Nun liebe Leserinnen und Leser wünschen wir Ihnen viel Freude beim Lesen dieser Blickpunktausgabe und die nötige Zeit mit dem Hinweis auf meinen früheren Berufsschullehrer, der vor Lektionsschluss zu sagen pflegte: «Wir haben jetzt noch drei Minuten Zeit, das sind 180 Sekunden oder 360 halbe Sekunden oder 720 viertels Sekunden ... also viel Zeit!» Diesen erweiterten Zeithorizont wünschen wir Ihnen für die bevorstehende, hoffentlich friedvolle Adventszeit und den erfolgreichen Jahresendspurt ...!

GEMEINDERAT

Veröffentlichung von Zivilstandsnachrichten

Nachdem der Regierungsrat die Publikation von Zivilstandsnachrichten per 1. Juli 2017, mit Verweis auf den Bund, untersagt hatte, hat jetzt das Departement Inneres und Sicherheit von

Appenzell Ausserrhoden den Gemeinden mitgeteilt, dass eine Publikation von Geburten, Trauungen, Eintragungen von Partnerschaften und Todesfällen künftig wieder möglich ist, wenn die Betroffenen die erforderliche Zustimmungserklärung unterzeichnen.

Die Gemeinde Grub wird, nach vorgängigem Einholen der Zustimmung der Betroffenen, Zivilstandsnachrichten ab sofort wieder publizieren.

Rechnungsabschluss 2017

Bereits ist es wiederum soweit, dass an den Abschluss der Jahresrechnung 2017 gedacht werden muss. In diesem

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Grub AR
Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
52. Jahrgang, Nr. 624

IMPRESSUM

Redaktion:
Katharina Zwicker, Gemeindepräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Wyser, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Wyser
manuela.wyser@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Zusammenhang macht die Gemeindekasse darauf aufmerksam, dass die Rechnungen, welche das laufende Jahr betreffen, bis zum Freitag, 8. Dezember 2017 bei der Gemeindekasse einzu- treffen haben. Die Rechnungen müs- sen vom zuständigen Ressortverant- wortlichen visiert sein.

Rechtzeitig eingegangene Rech- nungen können noch vor Ende Jahr bezahlt werden. Ebenfalls können Gut- haben bis zu diesem Datum abgeholt werden. Bei dieser Gelegenheit bedan- ken wir uns bei allen Zahlungspflichti- gen, die pünktlich ihre Rechnungen begleichen und somit die Arbeit der Gemeindekasse wesentlich erleichtern.

Reparaturarbeiten am Lachenweg

Durch ein Unwetter wurde am 2. Sep- tember 2017 am Lachenweg ein Teil der Strasse unterspült und weggeris- sen. Der Rutsch befindet sich auf der Gemeindeparzelle Nr. 285. Die Forst- korporation Vorderland hat in Zusam- menarbeit mit der Firma Graf Bau AG die Reparaturarbeiten in Angriff ge- nommen. Von der Assekuranz liegt für diese Wiederherstellungsarbeiten eine Kostengutsprache von Fr. 65'000.- vor. Die Bauarbeiten sind nun soweit abge- schlossen, dass die Strasse am Montag, 20. November 2017 wieder für den Verkehr geöffnet werden konnte.

Signalisationsmaterial vom Bauamt

Aus Schaden wird man klug ...

Um Beschädigungen an Zäunen, Mauern, Randsteinen usw. durch die Schneeräu- mung vorzubeugen, empfehlen wir Ihnen, gut sichtbare Markierungen anzubringen. Im Bauamt erhalten Sie die entsprechenden Materialien zu folgenden Preisen:

Schneestangen Fr. 16.60 / Stk.
sternförmig, orange, 2 m

Abdeck-Kappen zu Schneestangen
Fr. 1.55 / Stk. schwarz

Stahl-Einschlageisen Fr. 25.50 / Stk.
Für Schneestangen mit Imbus-
schraube

Telefon Bauamt 071 891 49 70

ABSTIMMUNG

Abstimmungsvorlagen vom 26. November 2017

Gemeindeabstimmung

1. Voranschlag 2018

2. Kreditvorlage Hängebrücke

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:

Samstag, 25. November 2017 18.00 - 19.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Sonntag, 26. November 2017 9.00 - 11.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Abstimmungssonntag während den ordentlichen Bürozeiten der Gemeindekanzlei. Über die Möglichkeiten der erleichterten Stimmabgabe orientiert der Stimmausweis, welcher allen Stimmberechtigten bereits zugestellt worden ist.

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemein- depräsidentin Katharina Zwicker:

Montag, 4. Dezember 2017,
von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungs-
zimmer der Gemeindekanzlei

Grub zählt im Oktober 1046 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge: *Brassel Peter*; Dorf 37
Ihl Sven, Vorderlenden 506
Kunz Walter; Weiherwies 391

Bewilligte Baugesuche

Bauberrschaft: Anderegg Robert,
Falkenweg 4, 9034 Eggersriet

Bauvorhaben: Ersatz Oelheizung
durch Wärmepumpenanlage (Luft/
Wasser)

Baugrundstück: Parz. Nr. 586,
Assek. Nr. 99 und 516, Unterlenden

Bauberrschaft: Gloor Patrick,
Vorderlenden 466, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Sanierung der Holz-
verblendung auf der Wetterseite

Baugrundstück: Parz. Nr. 619,
Assek. Nr. 466, Vorderlenden

Bauberrschaft: Käser Lorly,
Hartmannsrüti 228, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Ersatz Gasheizung

Baugrundstück: Parz. Nr. 187,
Assek. Nr. 228, Hartmannsrüti

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Weihnachten / Neujahr

Die Gemeindekanzlei bleibt
vom Freitag, 22. Dezember 2017
ab 12.00 Uhr bis und mit Dienstag,
2. Januar 2018 geschlossen:

Pikettdienst bei Todesfällen:

Gemeindeschreiber Willi Solenthaler
Tel. 071 891 39 73

Ab Mittwoch, 3. Januar 2018 begrüsst
Sie das Team der Gemeindekanzlei
wieder zu den gewohnten Zeiten.

Blickpunkt Grub

Terminkalender 2017

Nr. **Redaktionsschluss** Erscheinungsdatum
625 **Freitag, 08.12.2017** Freitag, 22.12.2017

Gemeindebibliothek Heiden · Grub

Poststrasse 1
9410 Heiden
Telefon 071 891 15 12
info@biblioheiden.ch
www.biblioheiden.ch

Adventsgeschichten

Auch im Jubiläumsjahr dürfen diese nicht fehlen!

Das Bibliotheksteam erzählt an zwei Mittwochnachmittagen im Advent Geschichten für Kinder.

Am **Mittwoch, 13. Dezember** und am **Mittwoch, 20. Dezember** jeweils um **15.30 Uhr** ist es wieder soweit.

Wir freuen uns, wenn möglichst viele Kinder auf dem Teppich vor dem Kamishibai sitzen, die Ohren spitzen und mit glänzenden Augen erwarten, dass das Tor zu den Bildern aufgeht.

Am Adventsmarkt in Heiden, **2./3. Dezember** ist die Bibliothek ebenfalls geöffnet; Gelegenheit, sich Zeit zu nehmen und in aller Ruhe unsere Angebote zu studieren.

Simone Vial

Zwei Vereine mit zwei Konzerten

Die beiden Vereine Musikgesellschaft Grub AR und Musikverein Rorschacherberg können ihre Reihen nicht mehr vollständig mit eigenen Mitgliedern besetzen. Daher bietet es sich an, mit einem anderen Verein zusammen zu spannen. Gesagt, getan ...

Die Musikantinnen und Musikanten der zwei Vereine starteten nach den Sommerferien mit der gemeinsamen Probenarbeit. Sie gestaltete sich als sehr intensiv, weil nun zwei musikalische Leiter die Proben durchführten. Um diesem Umstand gerecht zu werden, fanden zahlreiche Register- und Gesamtproben sowohl in Grub als auch in Rorschacherberg statt. Anfangs November konnten die beiden Vereine das Erarbeitete nun vor Publikum präsentieren. Um Konzertbesucherinnen und -besucher aus Rorschacherberg

und aus Grub gleichermaßen berücksichtigen zu können, wurden zwei Konzerte durchgeführt.

Am Samstag, 4. November fand das Konzert um 19.30 Uhr in der evangelischen Kirche in Rorschach statt und am darauffolgenden Sonntag, 5. November um 17 Uhr, in der evangelischen Kirche in Grub. An beiden Aufführungen konnten die Präsidenten der Ver-

eine ein tolles Publikum begrüßen, welches die ganze Arbeit mit kräftigem Applaus dankte. Gerne belohnten dies die Musikantinnen und Musikanten mit einer Zugabe. Im Anschluss an das Konzert in Grub fand ein gemütliches Beisammensein im Restaurant Hirschen statt. Wer weiss, vielleicht wurde da schon ein nächstes gemeinsames Projekt andiskutiert?

KRIPPEN AUSSTELLUNG

Katholisches Pfarreizentrum
Heiden

Öffnungszeiten

Freitag 8. Dezember 13.30 bis 19.30 Uhr
Samstag 9. Dezember 15.30 bis 19.30 Uhr
Sonntag 10. Dezember 11.00 bis 16.30 Uhr

8. BIS 10. DEZEMBER 2017

Leute aus unserer Region haben sich bereit erklärt, uns ihre Krippe für die Ausstellung zur Verfügung zu stellen. Es sind Krippen zu sehen, die zum Innehalten aber auch Schmunzeln einladen. Neben traditionellen Krippen gibt es Krippen, die aus unterschiedlichsten Materialien bestehen, die aus verschiedenen Ländern kommen und die Weihnachtsgeschichte auf ungewöhnliche Weise präsentieren.

Samstag, 9. Dezember

15.30 Uhr Besinnliche Eröffnung mit Harfenmusik und Texten
17.30 Uhr Singen und Geschichten an der Krippe

Sonntag, 10. Dezember

10.15 Uhr Auf dem Weg zur Krippe
Gottesdienst in der Kath. Kirche Heiden
14.00 Uhr Maria, Josef und Co.
Gedanken zu einzelnen Krippenfiguren
16.00 Uhr Ein Augenblick an der Krippe
Musikalischer Ausklang

Sie sind herzlich eingeladen, die Krippenausstellung zu besuchen, zu staunen, sich zu freuen und sich auf Weihnachten einzustimmen.

Während der Ausstellung ist unser Krippencafé geöffnet.

Besuchen Sie auch die «Adventsoase» in der kath. Kirche Heiden. Ein eigens gestalteter Ort mit besinnlicher Musik, Kerzenlicht und Texten lädt während der Adventszeit ein, zur Ruhe zu kommen.

Seelsorgeeinheit
über dem Bodensee
Eggerriet-Grub SG, Heiden-Raketobel, Oberegg Reute, Walzenhausen

Hotel Walzenhausen: Das einstige Flaggschiff des Appenzeller Tourismus ist seit einem Jahr geschlossen

1870 wurde aussichtsreich über dem Bodensee das Hotel Kurhaus-Bad, Walzenhausen, erbaut. Nach dem Brand von 1895 erfolgte 1903 der Wiederaufbau. Nach den Kriegs- und Krisenjahren mit vielen Eigentümer- und Pächterwechseln erlebte das Haus in der Ära des Direktionsehepaars Arthur und Hélène Brunner-Savoy von 1980 bis 1996 eine eigentliche Blütezeit und wurde mit dem Titel «Flaggschiff des Appenzeller Tourismus» ausgezeichnet. Anfang der 1980er Jahre wurde ein Erweiterungsbau realisiert, der das Haus zum grössten Appenzeller Hotel machte. Nachdem verschiedene Faktoren wie hoher Franken, erstarkte Konkurrenz, die Abkehr vom konventionellen Kurbetrieb und verändertes Gästeverhalten zu einer deutlich schlechteren Auslastung geführt hatten, entschied sich die indischstämmige Familie Kumar als Eigentümerin vor Jahresfrist für die Schliessung des mittlerweile in Hotel Walzenhausen umbenannten Betriebs. Derzeit sind intensive Abklärungen im Hinblick auf eine Neupositionierung des Hauses im Gange, die jedoch mehr Zeit erfordern als ursprünglich angenommen.

Der einstige
Renommierbetrieb
Hotel Walzenhausen
ist geschlossen,
die Zukunft
des Hauses ist
ungewiss.

Bild und Text
Peter Eggenberger

Spitalverbund
Appenzell Ausserrhodan

Öffentliche Vorträge

Beginn um 19.30 Uhr, ca. 60 Minuten. Im Anschluss wird ein Steh-Apéro offeriert. Es ist keine Anmeldung erforderlich, die Platzzahl ist begrenzt. Der Eintritt ist frei.

SPITAL HEIDEN

Gewalt in der Pflege

Angela Stumpf, Pflegeexpertin MSc in Nursing,
Spital Heiden

Mi, 24. Januar 2018

Leistungsstarke Unterstützung

Informieren Sie sich.
071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Elektro Telematik Energie Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Unser Team sucht Verstärkung!

Jetzt bewerben:
www.polizei.ar.ch

Geschichtenzeit im Stall

Für Kinder und alle die Geschichten lieben, erzählen wir im Stall in Unterbilchen jeweils am Adventssonntag eine Geschichte. Dabei geniessen wir einen feinen Punsch und die gemeinsame Zeit.

Daten:

1. Advent: 03. 12. 2017 17.00 - 18.00 Uhr
2. Advent: 10. 12. 2017 17.00 - 18.00 Uhr
3. Advent: 17. 12. 2017 17.00 - 18.00 Uhr

Keine Anmeldung nötig.
Wir freuen uns auf euch.

Im Namen der
Frauengemeinschaft
Grub SG

Heidi Fürer

Adventskranzete mit anschliessendem Adventsverkauf

Wann:

Mittwoch 29. November 2017

Zeit:

ab 8.30 bis 19.00 Uhr für Kranzen / ab 14 Uhr für Verkauf mit Kaffeestube

Wo: Gruberhof Werkraum

Kranzen:

Herzlich laden wir euch zur Adventskranzete ein. Beim Gruberhof im Werkraum werden wir wieder diverse Adventskränze und -dekorationen herstellen. Kommt vorbei, gestaltet euren persönlichen Begleiter durch die Adventszeit nach euren Vorstellungen und helft uns die bestellten Kränze, Gestecke und Türschmuck fertig zu stellen. Wer sich das erste mal an einem Kranz oder eine Adventsdekoration versuchen will, ist ebenfalls herzlich willkommen. Wir zeigen euch sehr gerne wie Frau was schönes zaubern kann.

Materialanlieferung:

Wir sind wieder froh um allerlei Material zum Kranzen. Tannenäste, Thuja, Stechlaub, Efeu, etc. nehmen wir gerne ab Montag 27. November 2017 beim Gruberhof vor dem Werkraum entgegen. Wir bedanken uns jetzt schon für die tollen und vielfältigen Materialien.

Verkauf:

Wer es zeitlich nicht schafft, hat die Möglichkeit seinen Adventsschmuck zu bestellen und kann diesen am Nachmittag ab 14 Uhr in der Kaffeestube (ebenfalls im Werkraum im Gruberhof) gemütlich abholen.

Der Verkauf des Adventsschmucks kann nur auf Bestellung erfolgen. Alle anderen Artikel, wie «Guetzli», «Berewegge» etc. sind wie gewohnt ohne Bestellung erhältlich.

Bestellungen bis Sonntag 26. November 2017 bei:

Heidi Fürer 071 891 18 18 oder heidi.fuerer@bluewin.ch
Bitte mit folgenden Angaben: Kranz, Gesteck oder Türschmuck, Wunschfarbe, Preisvorstellung

Neu! Ein Kleidermarkt der erfolgreich etablierten Lebensmittelabgabe in Heiden

Der Verein Haus zur Bergulme lancierte am 8. Oktober 2013 für Sozialbezüger und Armutsbetroffene den Lebensmittelabgabe-Markt im Jugendtreff Chillsuite in Heiden, an der Poststrasse 5 (ehemalige Migros).

Inhaber eines HzB Ausweises der Gemeinden Heiden, Grub, Rehetsobel, Wald, Oberegg, Reute und Wolfhalden können für einen symbolischen Franken jeden Dienstag ab 16.00 bis 17.00 Uhr aus dem jeweiligen Angebot Lebensmittel abholen.

Jetzt neu im Angebot: Ein Sortiment an gut erhaltenen Kleidern für Damen, Herren und Kinder. Im Raum an der Badstrasse in Heiden können sich Inhaber des HzB Ausweises von Kopf bis Fuss passende Artikel auswählen. Individuell geöffnet wird diese Abgabe nach einer Anmeldung während der Lebensmittelabgabe.

Die Erfolgsstory Lebensmittelabgabe

Schon am Eröffnungstag konnte der Verein Haus zur Bergulme für 25 Sozialbezüger und Armutsbetroffene ein wahrhaft umfassendes Angebot an Lebensmitteln, in seinem Markt im Jugendtreff Chillsuite in Heiden, anbieten. Seit der Eröffnung wird dieses Angebot jeden Dienstag rege benutzt.

Schon nach einem Jahr stieg die Zahl der Abholenden stetig und bis heute werden etwa 45 Abholende bedient, welche durchschnittlich für 65 Personen dieses wöchentliche Angebot dankend nutzen, um ihr knappes Budget zu entlasten.

Sehr erfreulich ist auch die Spendenfreudigkeit der Bevölkerung, welche dieses Projekt immer wieder mit Geldbeiträgen unterstützt und an den jährlichen «Wägelitagen» vor dem COOP in Heiden legen die Einkaufenden lang haltbare Waren in die bereitstehenden Einkaufswagen. Viele Spendende sagten uns, dass sie lieber dort spenden, wo sie die positiven Auswirkungen ihrer Spenden auch direkt sehen können. Bei uns hingegen kommen alle Spenden ausnahmslos diesem Projekt zugute.

Dank diesen Geldspenden können wir auch länger haltbare Esswaren zukaufen, wie z. B. Milch, Mehl, Zucker, Oel, Essig, Reis und Teigwaren oder ähnliche Produkte. Auf diese Weise können wir ein zu einseitiges Nahrungsangebot verhindern. Und die Warenspenden der Wägelitage werden als Oster- oder Weihnachtsgeschenk zusätzlich abgegeben.

Wöchentlich, jeden Dienstag aufs Neue:

Die Initianten Irma Enz und Bruno Rossi sowie weitere freiwillige Helferinnen und Helfer verwandeln den Jugendraum jeden Dienstag erneut in einen Lebensmittelladen, rüsten und präsentieren unter strengen Hygienevorschriften die von der Schweizer-Tafel, Region Ostschweiz angelieferten Lebensmittel auf den Abgabetischen.

Beim Eintreffen der Marktbesucher wird Kaffee, Tee und Wasser serviert. Alle Anwesenden kommen so miteinander ins Gespräch bis per Los die Reihenfolge der Abgabe ermittelt wird. Beim Verteilen packt eine Begleitperson die ausgewählten Produkte hygienisch in die mitgebrachten Taschen.

Bleibt dennoch mal ein Rest übrig, so wird dieser an weitere Verwerter, wie Bauern, geliefert. Alle Reste bis hin zum letzten Lebensmittel und dem Abfall werden auf diese Weise verwertet oder entsorgt. Wir sind sehr froh, dass die Bauern uns die Reste abnehmen, denn ansonsten müssten wir zusätzlich für die Entsorgung aufkommen.

Highlights der Lebensmittelabgabe:

Spenden und Vertrauen

Das uns entgegengebrachte Vertrauen und somit die Spendenfreudigkeit sind Ehre und Ansporn für alle freiwilligen Helferinnen und Helfer.

Dankessen von Migros Kulturprozent

Für die freiwilligen Helferinnen und Helfer der Lebensmittelabgabe HzB Markt in Heiden war es eine freudige Überraschung und eine Ehre von der Genossenschaft Migros Ostschweiz zu einem Dankessen im Jahr 2015 eingeladen zu werden.

Reportage Helden des Alltags

Im Jahr 2016 wurde Irma Enz und die Lebensmittelabgabe für die Helden des Alltags vorgeschlagen. Sabine Dahinden besuchte uns mit ihrem Filmteam von SRF 1 und sendete diese Reportage im Fernsehen. Für unser Team eine Ehre und Auszeichnung.

Engagierter, freiwilliger Einsatz

Ohne den engagierten Einsatz unserer freiwilligen Helferinnen und Helfer, den Mitgliederbeiträgen und den grosszügigen Spenden könnten wir dieses nutzbringende Angebote nicht realisieren.

Ein grosses Dankeschön:

Für all das Vertrauen, die Spenden und Ehrerbietungen möchten wir uns bei allen uns gewogenen Personen ganz herzlich bedanken.

Spendenadresse
IBAN: CH12 8101 2000 0037 9305 8
Clearing Nummer: 81012
Raiffeisenbank Heiden
Vermerk Lebensmittelabgabe

Wo man sich begegnet. zur Bergulme

Für Ihr Zuhause oder als passendes Weihnachtsgeschenk. Für Ihre Verwandten oder Freunde. Für Heimweh-Gruber/-innen.

**Preis Fr. 38.–
Ansichtsexemplar und Bestellungen bis Ende November bei Bernhard Lutz
Hord 361
Tel. 071 891 29 41
Mail: sblutz@paus.ch**

Bildkalender Grub AR

Schönste Mühle im Appenzellerland: Neubau erstellt – Fassade restauriert

Die 1789 von Müllermeister Hans Heinrich Zürcher erbaute Mühle am Gstaldenbach im Grenzgebiet von Wolfhalden und Heiden gilt als Schönste im Appenzellerland. Heute flankiert ein Neubau die Mühle, deren stolze Hauptfassade sorgfältig restauriert worden ist.

Als wertvolles Objekt wird die Alte Mühle im dritten Band der Appenzeller Kunstdenkmäler ausführlich gewürdigt. Nebst dem Äusseren sind die biblischen Wand- und Deckenmalereien sowie der Sandsteinbackofen im Innern von höchstem Wert. 1873 ging die Mühle an Familie Niederer über. Mit dem Bau der neuen Mühle an der Hauptstrasse im Jahre 1947 wurde es still am Gstaldenbach. Als dem Gebäude der Zerfall drohte, wurde sie vom 1984 gegründeten Verein «Pro Alte Mühle» erworben und sorgfältig restauriert. In den letzten Monaten wurde ein verlottertes Nebengebäude abgebrochen und neu aufgebaut. Gleichzeitig erhielt auch die beeindruckende Fassade eine gründliche Auffrischung, so dass sich das Ensemble wieder glanzvoll wie zu alten Zeiten präsentiert.

In der Mühle sind Anlässe möglich. Interessenten wenden sich an den Vereinspräsidenten Romeo Böni, Heiden

*Flankiert vom
neuerstellten
Nebengebäude
erstrahlt heute
die alte Mühle am
Gstaldenbach in
altem Glanz.*

*Bild und Text
Peter Eggenberger*

**Weihnachtsaktion
Pro Juventute AR
zugunsten von Familien
und Kindern im Kanton
Appenzell Ausserrhoden**

Frankieren Sie Ihre Weihnachtsbriefe mit den aussergewöhnlichen Briefmarken von Pro Juventute! Mit dem Mehrpreis unterstützen Sie direkt unser Kinderwerk des Kantons Appenzell Ausserrhoden. Einen wertvollen Beitrag leisten können Sie auch mit dem Erwerb einer Autobahnvignette 2018 (Auslieferung ab 1. Dezember 2017). Der Aufpreis von 10 Franken fliesst ebenfalls in unser Kinder- und Jugendprojekt des Kantons.

**Alle Produkte sind unter
www.projuventute-ar.ch/shop
einzusehen und zu bestellen.**

Allgemeine Spenden für unser Kinder- und Jugendprojekt im Kanton Appenzell Ausserrhoden (Finanzierung von Musikunterricht, Jugendlager, Jahresbeiträgen von Jugendvereine etc.) können Sie auch auf unser Postfinance-Konto einzahlen. Die IBAN-Nummer lautet CH68 0900 0000 8541 7966 1.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr wertvolles Engagement.

Pro Juventute Appenzell Ausserrhoden
Windegg 4, 9100 Herisau

MALER FÄH malt
frische fröhliche
Farben.

Im Ried 26 /// 9034 Eggersriet
M 077 437 30 47 /// info@maler-faeh.ch
www.maler-faeh.ch

Mütter/Väterberatung

pro juventute Appenzeller Vorderland

**Die Beratungen finden nur noch
in Form von Hausbesuchen statt.**
Telefonische Anmeldung
unter der Nummer 071 740 02 85

**14.00 Uhr – 15.00 Uhr
auf Anmeldung**
**15.00 Uhr – 17.00 Uhr
ohne Anmeldung**

**Die Beratungsstelle in Heiden
(Altersheim Quisisana)
kann jeden Dienstag besucht
werden**

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden
Tiefenau 8
Tel. 071 740 02 85

**Die autorisierte, kompetente ostschweizer
Kaffeemaschinen Service-Stelle**

**Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.**

KAFFEEMASCHINENMORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

Muldenprofi

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Obereggerstr. 38, 9410 Heiden
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

Freie Betreuungsplätze

Der Verein Chinderhus Blueme übernimmt die Betreuung und Verpflegung von Kindern ab 4 Monaten bis ca. 12 Jahren, deren Eltern arbeiten oder Entlastung brauchen. Für schulpflichtige Kinder bieten wir eine schulergänzende Betreuung mit Mittagstisch an.

Uns ist eine familienfreundliche Betreuung sehr wichtig, deshalb bieten wir ein flexibles Betreuungsangebot an, was uns in der Region einzigartig macht.

Wir sind eine Naturbewusste Kita und gehen täglich nach Draußen. Neu bieten wir Waldtage an wo wir mit den Kindern kochen, spielen oder auf Entdeckungstour gehen.

Haben wir ihre Interessen geweckt?

Dann rufen Sie mich an und vereinbaren einen unverbindlichen Besichtigungstermin oder fordern das Infoblatt per Mail an.

Ich freue mich, Sie und ihr Kind kennen zu lernen.

Jasmin Steffen Kita-Leitung

Chinderhus Blueme, Ebni 26, 9035 Grub AR, Telefon: 071 891 39 92

chinderhus.blueme@gmail.com

Für eine saubere Umwelt!

EUGSTER DRUCK AG
Bernhard Eugster
Asylstr. 16, 9410 Heiden
Telefon 071 891 18 20
Telefax 071 891 21 79
info@eugsterdruck.ch

Grosse Auswahl an Sujets für Traueranzeigen

Wir leiten die Anzeige auch an die Zeitung weiter

Turnverein
9035 Grub AR

Jugi-Leiter / Leiterin gesucht!

Für unsere Sport & Fun-Riege suchen wir einen oder mehrere sportliche Leiter.

Der Turnverein Grub AR gibt Kindern und Jugendlichen aus Grub AR und Umgebung die Möglichkeit, in altersgerechten Gruppen zu Turnen. Für die Gruppe 4. – 6. Klasse Sport und Fun suchen wir ab Januar 2018 eine neue Leitung für die Turnstunde am Dienstagabend.

Die Turnstunde findet statt von 18.00 bis 19.30 Uhr in der Turnhalle Grub AR. Das Jahresprogramm und die sportlichen Aktivitäten werden durch die Jugi-Leitung selbständig gestaltet.

Interessierte Personen melden sich bitte bei Marion Züst, Präsidentin Turnverein Grub AR, 071 870 05 43 oder per Mail: marion.zuest@swissonline.ch

Appenzellische
ÄRZTESGESELLSCHAFT

AERZTEFON

Medizinischer Notfall: Was tun?

Hausarzt anrufen

Hausarzt nicht erreichbar

Ärztetelefon **0844 55 00 55** anrufen. Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr.

Akute Lebensgefahr

Rettungsdienst alarmieren. Telefon **144** anrufen.

Voranzeige

MANN SINGT.

MÄNNERSTIMMEN-FESTIVAL
in Heiden | 16. 17. 18. März 2018

GEDRUCKT IST GEDRUCKT

Unglaubliche aber wahre Druckfehler und Stilblüten aus der Publikation «Das darf nicht wahr sein!», erschienen im Nebelspalter-Verlag Rorschach im Jahr 1970.

Zu vermieten einfaches, sonniges

Schlafzimmer

Nähe Bus und Tram, in **Wollishofen**. An Frau oder Fräulein. Selbstbedienung. Tel. (051) 45 12 52. DX 273

Hotel zu verkaufen

70 Betten in vollem Betrieb, einzigartige, schöne Lage, 20 00 m² Umschwung. Ausgezeichnetes Geschäft.

Interessenten wollen sich bitte melden unter Chiffre C 10753 der Annoncen-Abteilung der Neuen Zürcher Zeitung, Zürich 1.

Sonntag, den 14. Januar, **morgens 9.15 Uhr Schlußgottesdienst** in der Methodistenkirche Baden, **Seminarstraße 21.**

Es dient am Wort: Missionar Krampf, Hausvater der Rämismühle. (Merken Sie sich: Der Schlußgottesdienst findet am Morgen statt!)

Die Kollekte am Ausgang von allen Gottesdiensten ist für eine gemeinsame Evangelisation bestimmt und sei herzlich empfohlen!

Gottes Volk höre: **Auf denn, die Nacht wird kommen, da man nicht mehr kann!**

Veranstaltungen Musikgesellschaft Grub AR, Dezember 2017

Im Dezember 2017 sind wie gewohnt unsere Kläuse unterwegs und bringen Ihnen vorweihnachtliche Stimmung nach Hause.

Haben Sie einen speziellen Anlass? In der Familie, in der Firma oder wollen Sie jemanden eine Freude bereiten? Melden Sie sich doch bei unserem Oberklaus

Heinz Keller
Chreitobel 94
9035 Grub
Tel. 071 891 26 16

Er macht gerne mit Ihnen eine Terminvereinbarung aus.

Musikgesellschaft Grub AR Silvesterblasen

Samstag, 30. Dezember 2017
Wenn es Petrus einigermassen mit uns gut meint, spielen wir an diesem Tag an folgenden Orten:

Am Vormittag Start um 10.00 Uhr; Schwarzenegg anschl.
- Weiherwies, ob Alterswohnheim
- Dorf, Höhe Haus Köppel
- Restaurant Hirschen

Am Nachmittag um ca. 13.30 Uhr; Obere Hord (Einlenker) anschl.
- Ochsenwiese
- Frauenrüti

Wir von der Musikgesellschaft Grub AR wünschen Ihnen frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Restaurant Bädli

Schönenbühl 418
Wolfhalden

Huusmetzgete

Freitag 24. November
Samstag 25. November
Sonntag 26. November

Auf Ihren Besuch freut sich Familie Bruhin und Personal

Tel. 071 891 25 43

Inserate-Annahmeschluss Freitag, 8. Dezember 2017

In zweiter Auflage wieder erhältlich: «Vo gschüide ond tomme Lüüt»

Das neue Buch «Vo gschüide ond tomme Lüüt» mit 34 vergnüglichen Appenzeller Kurzgeschichten von Peter Eggenberger, Zelg-Wolfhalden, erfreut sich grosser Nachfrage, so dass dieser Tage ein Nachdruck erfolgte. Verblüffende Zwischenfälle, schier unglaubliche Begebenheiten und rekordverdächtige Tatsachen prägen das Buch. Im Mittelpunkt stehen Leute wie du und ich. Menschen, die intelligent und witzig-schlau agieren oder aber sich reichlich naiv verhalten...

Dialekt-Kenner Christian Schmid-von Radio und Fernsehen SRF: «Eggenberger ist ein Profi. Er schreibt witzige runde Geschichten und erzählt diese gekonnt.»

Das von Werner Meier, Trogen, treffend illustrierte und sich gut auch als Geschenk eignende Buch «Vo gschüide ond tomme Lüüt» (128 Seiten, Fr. 22.-) ist bei verschiedenen Verkaufsstellen im Vorderland, beim Appenzeller Verlag und beim Autor erhältlich.

BLICKPUNKT-BILDER DES MONATS

«Überall häts Pilzli dra!»; eingesandt von Luzia Hunger

Gesucht das Blickpunkt-Bild des Monats

Die Blickpunkt-Redaktion freut sich, dass der Aufruf zur Einsendung eines «Bild des Monats» ein so grosses Echo gefunden hat. Infolge der vielen guten Einsendungen haben wir uns entschlossen, Ihre Schnappschüsse ausnahmsweise auf einer Doppelseite zu publizieren. Senden Sie auch weiterhin Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2017» an den Blickpunkt Grub. manuela.wyser@grub.ch

Weinbergschnecke; eingesandt von Luzia Hunger

Abendrot; eingesandt von Daniela Bischof

Wintergruss; eingesandt von Luzia Hunger

Gut aufgehoben; eingesandt von Bernhard Lutz

Tiefgekühlt länger haltbar; eingesandt von Bernhard Lutz

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Dezember '17 Rosental. Das Kino.

Fr 1.12. 20:15	Unsere Zeit läuft	6/4	D
Sa 2.12. 17:15	Fack ju Göthe 3	12/10	D
Sa 2.12. 20:15	Goliath	14/12	dialekt
So 3.12. 10:00	KlassiKino: Nabucco / Verdi		OV/d
So 3.12. 15:00	Paddington 2	6/4	D
So 3.12. 19:30	The big Sick	12/10	D
Di 5.12. 14:15	KinoMol: Florence Foster	8/6	D
Di 5.12. 19:30	Mountain mit dem «Alpsteclubchor»	6/4	D
Mi 6.12. 14:00	Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel	6/4	D
Do 7.12. 19:30	Die Reise der Pinguine 2	8/6	D
Fr 8.12. 20:15	Madame	8/6	D
Sa 9.12. 17:15	Bal a l'üna mit Regisseur Kuno Bont	16/16	dialekt
Sa 9.12. 20:15	The big Sick	12/10	D
So 10.12. 15:00	Cars 3	6/4	D
So 10.12. 19:30	Anders als die Väter	8/6	dialekt
Di 12.12. 19:30	Die letzte Pointe	10/8	dialekt
Mi 13.12. 14:00	Paddington 2	6/4	D
Mi 13.12. 20:15	Cinéclub: Paterson	16/16	E/d
Do 14.12. 19:30	Die Reise der Pinguine 2	8/6	D
Fr 15.12. 18:30	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81		
Fr 15.12. 20:15	CINEMA ITALIANO: Indivisibili	16/14	Ital/d
Sa 16.12. 17:15	Walk with me	16/14	E/d
Sa 16.12. 20:15	Lieber Leben	10/8	D
So 17.12. 15:00	Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel	6/4	D
So 17.12. 19:30	Kongo Tribunal	12/10	OV/d/f
Di 19.12. 14:15	KinoMol: Die Hütte	12/10	D
Di 19.12. 19:30	Madame	8/6	D
Mi 20.12. 14:00	Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel	6/4	D
Do 21.12. 19:30	Zwischen zwei Leben	12/12	D
Fr 22.12. 20:15	Die letzte Pointe	10/8	dialekt
Sa 23.12. 17:15	Mountain	6/4	D
Sa 23.12. 20:15	Filmhit		
So 24.12. 15:00	Paddington 2	6/4	D
Di 26.12. 19:30	Lieber Leben	10/8	D
Mi 27.12. 14:00	Burg Schreckenstein 2	6/4	D
Do 28.12. 19:30	Florence Foster	8/6	D
Fr 29.12. 20:15	Madame	8/6	D
Sa 30.12. 17:15	Die Reise der Pinguine 2	8/6	D
Sa 30.12. 20:15	Zwischen zwei Leben	12/12	D
So 31.12. 15:00	Ferdinand	6/4	D
So 31.12. 17:15	Die göttliche Ordnung	12/10	dialekt

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

www.kino-heiden.ch

Spezialveranstaltungen im Monat Dezember im Kino Rosental, Heiden

Mountain

Dienstag, 5. Dezember 2017, 19.30 Uhr

Als Gast dürfen wir den «fegigen Alpsteclubchor» begrüßen

Noch vor drei Jahrhunderten hätte man das Erklimmen von Bergen als schieren Wahnsinn abgetan. Die Vorstellung, dass wilde Landschaften irgendeine Art von Faszination ausüben könnten, war nicht sehr weit verbreitet. Bergspitzen waren Orte höchster Gefahr, und nicht ungläublicher Schönheit. Warum zieht es dann heutzutage Millionen Menschen in die Berge? MOUNTAIN porträtiert die faszinierende Macht der Berge – und den Einfluss, den sie nach wie vor auf unser Leben und unsere Träume haben.

Weitere Filmvorführung im Rosental: am Samstag, 23. Dezember um 17.15 Uhr

KlassiKino: Nabucco

Sonntag, 3. Dezember, 10.00 Uhr; Matinée mit Einführung und Apéro riche

Nabucco wurde am 9. März 1842 im Teatro alla Scala in Mailand uraufgeführt und war ein enormer Erfolg für Verdi. Die Oper hat einerseits das Streben des jüdischen Volkes nach Freiheit aus der babylonischen Gefangenschaft zum Thema. Andererseits steht die extreme Selbstüberschätzung des Titelhelden Nabucco im Zentrum.

Um Anmeldung wird gebeten.

Die göttliche Ordnung – der besondere Silvesterfilm

Sonntag, 31. Dezember 2017, 17.15 Uhr

Dieser tolle Schweizer Film, welcher für die «Oscars» ins Rennen steigt, wurde im Appenzeller Vorderland gedreht (Heiden, Trogen, usw.). «Die göttliche Ordnung» setzt all den Menschen ein Denkmal, die damals für gleiche politische Rechte gekämpft haben, sowie all jenen, die sich auch heute für Gleichberechtigung und Selbstbestimmung engagieren.

Gerne spendieren wir unseren Besucher/-innen nach dem Film ein feines Glas Weisswein!

Von der Natur inspiriert ...

kellerswiesenstrasse 12
9034 eggensriet
tel. 071 877 40 10
fax 071 877 40 11
info@malerhandwerkeller.ch
www.malerhandwerkeller.ch

IHRE OPEL PARTNER

Zil-Garage St. Gallen AG

9016 St. Gallen
www.zil-garage.ch
Tel. 071 282 30 40

Langmoos-Garage

9404 Rorschacherberg
www.opel-schawalder.ch
Tel. 071 855 40 42

Autocenter Winkeln GmbH

9015 St. Gallen
www.opel-winkeln.ch
Tel. 071 310 08 40

Der neue Opel

INSIGNIA

Deutsche Ingenieurskunst für Alle.

www.opel.ch

Kindergarten bis 10. Schuljahr

- > Potenziale erkennen und fördern
- > Individuelle Begleitung
- > Bilinguales Lernen
- > Tagesschule von 07.30 bis 18.00 Uhr

Freude am Lernen!

PURA VIDA Schule
Fürstenlandstrasse 41
9000 St. Gallen
T +41 71 277 05 00
info@purevida.schule
www.purevida.schule

**Das besondere
Filmevent im Kino
Rosental**

**Sonntag
26. November 2017
19.30 Uhr**

Immer noch eine unbequeme Wahrheit

Der ehemalige US-Vizepräsident und Präsidentschaftskandidat Al Gore kämpft weiter gegen die Zerstörung unseres Planeten und warnt vor den drohenden Folgen der globalen Erwärmung. Elf Jahre nach «Eine unbequeme Wahrheit» bereist Gore die Welt, um zu dokumentieren, was sich seitdem verändert hat – im Guten wie im Schlechten: Auf der einen Seite steht etwa das bahnbrechende Klimaabkommen von Paris und die umweltfreundliche Technologie, auf die viele Länder in den vergangenen Jahren umgestiegen sind, auf der anderen Seite sind die globalen Veränderungen durch den Klimawandel jedoch noch größer geworden.

Der Film wird begleitet durch die WWF Sektion Appenzell. Nico Frey, Mitarbeiter des Wirtschaftsteam des WWF Schweiz, wird einen Kurzvortrag über die aktuellen Herausforderungen und Trends bezüglich Klimawandel halten.

S' Bloch

*Ein Film voller
Emotionen, farbenfrohen
Bildern und dem Gefühl
von Heimat.*

Am Sonntag, 28. Januar 2018, 19.30 Uhr; zeigt das Kino Rosental den Film «S' Bloch» von Thomas Rickenmann. Anschliessend wird ein Apéro offeriert und der Regisseur steht für Fragen zur Verfügung. Weitere Vorstellungen sind im Februar geplant.

Appenzeller Hinterland, mitten im Winter. 5.00 Uhr morgens: Unzählige bunt verkleidete Männer und Knaben lassen sich vor einen Wagen spannen, darauf liegt ein langer und schön verzierter Baumstamm: S' BLOCH. Begleitet vom Peitschenknallen, Zauern (Naturjodeln) und dem Rasseln der «Kässeli-Bueben» wird dieses nun den ganzen Tag auf Umwegen um das Dorf gezogen. Am Abend wird das Bloch auf dem Dorfplatz versteigert. Wozu?

In seinem neuesten Schweizerfilm geht der bekannte Filmer Thomas Rickenmann (SILVESTER-CHLAUSEN / ALPZYT) diesem uralten Wald- und Holzer-Brauch auf den Grund. Begleitet von wunderschönen Naturaufnahmen werden wir in eine spannende Welt mitgenommen, die abseits von Hektik und urbanem Stress stattfindet. Wir sind dabei, wenn die Bloch-Gesellschaft die schönste Fichte im Wald fällt, wenn junge Burschen mit Feuereifer ihr Bloch schmücken und wenn die Sennen-Knaben das Zauern für das grosse Fest üben. Dabei erzählen Kinder, Jugendliche und Männer uns, warum das Bloch für sie eine so grosse Bedeutung hat und was Tradition für sie bedeutet.

Einmal ein einfaches und leichtes Essen vor Weihnachten geniessen?

Kommen Sie doch ins Skiliftstöbli:

Pot-au-feu (Spatz)

Samstag, 16. Dezember 2017, 18.30 Uhr

Anmeldung bis spätestens Freitagmittag an:
Gabi Keller (079 563 40 44)

Blutspenden im Evang. Kirchgemeindehaus in Heiden

20. Dezember 2017, von 17.30 bis 19.30 Uhr,
führen die Vorderländer Samaritervereine
in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst
St. Gallen die nächste Blutspendeaktion durch.

Die Aktion findet im Evang. Kirchgemeindehaus
Heiden statt.

Alle, die sich gesund fühlen (Mindestalter 18 Jahre)
werden zum Spenden eingeladen. Erstspender
erscheinen bitte bis 19.00 Uhr und bringen einen
Personalausweis mit Foto mit.

Am Spendetag empfiehlt es sich genügend zu
trinken und nicht zu fettig zu essen. Im Anschluss
an die Spende sind Sie zu einem Imbiss eingeladen.

Wir freuen uns, wenn wir viele Spenderinnen und
Spender begrüßen dürfen und danken schon heute
für Ihr Engagement!

Die Samaritervereine im Appenzeller Vorderland

Der «Hirschen» in Grub bleibt offen

Der alljährlich in einmaliger Blumenpracht prangende «Hirschen» in Grub bleibt offen. Verzichtet hingegen wird künftig auf die legendäre «Metzgete».

Die weitbekannte, zwischen Grub und Heiden gelegene Bauernwirtschaft «Hirschen» wird seit 48 Jahren von Vreni Eugster-Sturzenegger alias «Hirschen»-Vreni geführt. Die Familientradition reicht sogar bis ins Jahr 1910 zurück, als die erste Eugster-Generation die Liegenschaft erwarb. Legendär war die im «Hirschen» alljährlich stattfindende «Metzgete», die Gäste aus der ganzen Ostschweiz nach Grub lockte. Künftig aber wird auf die Durchführung verzichtet. «Der Entscheid fiel mir nicht leicht, aber auch ich spüre das Alter und muss mich entlasten», erklärt die Wirtin, die als Köchin ebenfalls etwas kürzer treten und nicht mehr jeden Tag warme Speisen anbieten möchte. Ab sofort gelten folgende Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch ab 9 Uhr (ohne warme Küche) und Freitag ab 14 Uhr sowie Samstag und Sonntag ab 9 Uhr (mit warmer Küche). Ruhezeiten: Donnerstag ganzer Tag und Freitag bis 14 Uhr.

Im Sinne der Entlastung verzichtet Vollblut-Wirtin «Hirschen»-Vreni in Grub künftig auf die Durchführung der «Metzgete».

*Bild und Text
Peter Eggenberger*

Wienacht, ein Dorf voller spannender Geschichten

Rechtzeitig auf Weihnachten ist das Buch «Wienacht – spannende Geschichten aus dem kleinen Weiler» erschienen. Das Dörflein mit dem zum Weihnachtsfest passenden Namen ist Heimatort bekannter Persönlichkeiten wie Chocolatier Johann Jakob Tobler («Toblerone») und Schriftsteller Jakob Hartmann alias «Chemifeger Bodemaa». Der Abbau wertvollen Sandsteins, der Weinbau, Naturärzte und bekannte Kurhäuser prägten zudem das Dörflein Wienacht. Autor des Werks ist der im Dorf aufgewachsene Dr. phil. Hans Briegel, der nach seiner Lehrtätigkeit an den Universitäten von Georgia (USA) und Zürich (Dozent am Zoologischen Institut) in sein Elternhaus in Wienacht zurückgekehrt ist. Briegels Buch dokumentiert die grosse Geschichte des kleinen Dorfes, das sich durch eine erstaunliche Vielfalt auf engstem Raum auszeichnet.

«Wienacht – spannende Geschichten aus dem kleinen Weiler», erschienen im Appenzeller Verlag, 168 Seiten, Format 170 x 240 mm, illustriert, Franken 42.-, erhältlich im Buchhandel und beim Verlag

Happy Christmas

*Geniessen Sie weihnachtliche Klänge mit der
Jugendmusik Grub AR-Eggersriet-Grub SG.*

22. Dezember 2017
um 18.30 Uhr in der Kirche Eggersriet
Eintritt frei – Kollekte

*Im Anschluss an das Konzert laden wir Sie herzlich zu einer heissen Tasse
Punsch oder Glühwein ein.*

Aushube...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:

Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten, Kanäle und Werkleitungen, Humus- und Kieslieferungen, Transporte mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren nächsten Einkäufen unsere Inserenten!

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

City-Garage AG
Hinterbissaustrasse 20
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
www.city-garage.ch

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

Inserate-Annahmeschluss Freitag, 8. Dezember 2017

*Raus mit der grauen Maus
Wir bringen Farbe in Ihr Haus*

071 891 58 77
naturfarbenmalerei.ch

TELEFON • CHAT • MAIL

Tel 143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz143.ch

Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

Wiedereröffnung des Appenzeller Heilbads

Nach gut halbjähriger Bauzeit ist das erneuerte und modernisierte Heilbad in Unterrechststein Ende Oktober wieder eröffnet worden. Vor allem im Infrastrukturbereich wurden für Um- und Erweiterungsbauten rund 4,5 Mio. Franken investiert. Neu sind auch der Internet-Auftritt und die Bezeichnung: Es heisst jetzt: «Appenzeller Heilbad».

«Ganz schön neu» – Investitionen von 4,5 Mio. Franken

Die Um- und Erweiterungsbauten unter der Zuständigkeit des Architekturbüros Forrer / Stieger aus St. Gallen betrafen namentlich den Empfang sowie den Garderoben-, Dusch-, Ruhe-, Therapie- und Wellnessbereich. Die Gäste gelangen jetzt durch einen vollständig erneuerten Empfang mit modernstem Kassen- und Erfassungssystem zum grosszügigen Garderobebereich im Untergeschoss. Dort befinden sich auch die neu gestalteten Therapie- und Wellnessräume. Gleich neben dem Innenbad stehen den Besucherinnen und Besuchern neue Ruhe- und gemütliche Verweilmöglichkeiten und ein Bistro mit leicht bekömmlicher Verpflegung und Getränken zur Verfügung. Dieses Bistro wird von Erwin Keller geführt, der 15 Jahre lang erfolgreich im Restaurant Weid in Heiden gewirkt hat.

«Ganz schön erholsam»

Mit den baulichen Erneuerungen hat sich das Heilbad auch einen neuen Namen gegeben. Das Bad heisst jetzt «Appenzeller Heilbad», hat einen lüpfigen Auftritt unter www.heilbad.ch und neue Kernbotschaften: Das Appenzeller Heilbad ist «ganz schön erholsam», «ganz schön gesund», «ganz schön wohltuend», «ganz schön entspannend» und «ganz schön sportlich» und die Gastronomie «ganz schön genussvoll».

Baden seit Jahrhunderten

Baden hat in Unterrechststein eine jahrhundertealte Tradition. Der Grundstock für die heutige Anlage wurde allerdings erst 1982 mit dem Bau eines Innenbads, eines Therapierums und einer Liegeterrasse durch die Mineral- und Heilbad Unterrechststein AG gelegt. Seither hat die AG regelmässig in den Ausbau und in die Modernisierung der Anlage investiert. Eine qualitative Erweiterung und attraktive Weiterentwicklung brachten das Aussenbad mit Sprudelliegen und Massagedüsen, die Kneippgrotten, eine vielfältige Saunalandschaft mit einem naturnahen Saunagarten sowie ein umfassendes Therapie-, Massage- und Fitnessangebot. Seit den achtziger Jahren hat das Heilbad 12,5 Mio. Franken für die Modernisierung und Vergrösserung der Anlage ausge-

geben. Das Appenzeller Heilbad ist heute, so Geschäftsführer Sandro Agosti, «ein moderner, attraktiver und zukunftsfähiger Wellness- und Gesundheitsbetrieb».

Regional stark verwurzelt

Die Mineral- und Heilbad Unterrechststein AG ist stark regional verwurzelt. Die AG gehört gut 750 Aktionärinnen und Aktionären vornehmlich aus dem Appenzeller Vorderland. Die Bilanzsumme des Appenzeller Heilbads beträgt über 10 Mio. Franken, der jährliche Umsatz rund 2 Mio. Franken. Das Heilbad beschäftigt gut 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Region, die vor allem teilzeitlich arbeiten und insgesamt 15 Vollzeitstellen abdecken.

Gemütlich und familiär

Allen Erneuerungen und Modernisierungen zum Trotz: Das Appenzeller Heilbad soll, so Sandro Agosti, das «gemütliche, familiäre, mit Kunden und Aktionären in der Region verankerte Heilbad mit einem vielfältigen Angebot mitten in der appenzellischen Natur bleiben», jetzt einfach «ganz schön modern».

Sozialversicherungen AHV IV
Appenzell Ausserrhoden AVS

IPV **Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2018**

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2018.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2018 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2016.

Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Im Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung sind die Obergrenzen von massgebendem Einkommen (steuerbares Einkommen, korrigiert um bestimmte Faktoren) und steuerbarem Vermögen für einen Anspruch auf Prämienverbilligung festgehalten. Werden eine oder beide dieser Obergrenzen überschritten, so besteht kein Anspruch auf Prämienverbilligung.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhalten um den Jahreswechsel automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.sovar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis **spätestens 31. März 2018** bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden, und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Diese nehmen eine Verrechnung mit dem Prämienkonto vor.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle), oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.sovar.ch.

GRUEBER WETTERFROSCH

Peter Keller

Das Wetter im Oktober 2017

Das Tief «Wolfgang» dehnte sich von Skandinavien bis zur Biskaya und lieferte uns kühle und feuchte Meeresluft zu. Gleichzeitig zog das kleine Sturmtief «Xavier» als Schnellläufer von der französischen Westküste gegen Irland und überquerte Grossbritannien und den Norden Deutschlands als Orkan, um sich daraufhin – sieben Tote und schwere Schäden hinterlassend – kaum geschwächt nach Polen abzusetzen. Am südlichen Rand dieses Tiefs liegend, kam unser Land mit einem blauen Auge davon. Die vier sonnigen Tage bis zum Neunten wurden oft vom Durchzug ausgiebiger Regenschauern gestört, die in kurzer Zeit 60 Liter pro Quadratmeter in die Natur brachten. Zwei grossräumige und stabile Hochdruckgebiete über Europa besorgten uns bis zum 20. sonnige und milde Herbsttage. Die Temperatur stieg bei meist wolkenlosem Himmel und unter Mithilfe des Föhns auf 20 °C an. Dies änderte sich, als ein über der Nordsee stationiertes Tief polare Luft herschaufelte, wobei die Tagestemperaturen am 22. und 23. mit kühlen Regeneinlagen und sehr böigem Wind auf 3 °C abstürzten. Ab dem 24. hielt «Ulrike» das Zepter und beschenkte uns mit einem kurzlebigen Hoch, denn bereits näherte sich das Sturmtief «Herwart» recht zügig aus Westen und erreichte uns am 29. mit Böen bis 70 km/h (Station Halten), 90 km/h wurden in Herisau und 80 km/h am Bodensee gemessen. Über die Schweizer Bergspitzen brauste der Orkan mit 180 km/h. Auf der Alpensüdseite fegte der Nordföhn örtlich mit über 100 km/h durch die Bergtäler. Dem Wechselspiel der Druckgebiete folgend, näherte sich am 30. aus dem Norden Frankreichs ein Hoch dem Alpenraum, wo es sich für einige Tage wohlfühlend aufhielt, uns jedoch mit -1,2 °C die erste Frostnacht in diesem Herbst brachte. Der letzte Monatstag könnte einem Kalenderbild entsprungen sein. Der glitzernde Reif überzog die Wiesen, die ersten Sonnenstrahlen liessen den Wald in bunten Farben erleuchten; das Tal der Stadt St. Gallen war mit Nebel gefüllt, während der hellblaue Himmel mit einigen harmlosen Wolkenbällchen geziert wurde. Mit 16 Sonnentagen und 9 Tage mit Niederschlag, hat der «goldene Oktober» seinen Namen geehrt. Die gesamte Regenmenge von 80,7 Liter war der derjenigen des Vorjahres etwas voraus, als sich lediglich 56,3 Liter sammelten.

Kleintiere beider Appenzell

30. Kantonale Ausstellung

29. bis 31. Dezember 2017
Mehrzweckanlage Walzenhausen

Angeschlossen: Sachsengold Schweiz / Loh Schweiz, Gruppe Ost

SCHREINEREI
BOCK

Ihr Schreiner.

Referenzen: www.bock.ch

Schreinerei Bock AG

9402 Mörschwil

Telefon 071 868 70 70

AG
DORFLADEN
GRUB AR

Es lohnt sich an unserer Tankstelle zu tanken.
Wir bieten Benzin und Diesel zu Discountpreisen.

So günstig.

Für Ihren Einkauf im Dorfladen bedanken wir uns herzlich.

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 7.00 bis 12.15 und 13.15 bis 18.30 Uhr

Samstag: 7.00-16.00 Uhr durchgehend geöffnet.

Weiherwies

wohnen | betreuen | pflegen

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.

Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.– Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherwies.

GRUBER WIEHNACHT

Ein musikalisches Krippenspiel

Freitag, 15. Dezember 19 Uhr
Samstag, 16. Dezember 16 Uhr
Katholische Kirche Grub SG

Apéro im Gruberhof SG nach der Vorführung

Im Gruberhof wird ein Marktplatz betrieben:

- Claro-Stand, nachhaltig und ethisch gehandelte Waren
- Glücksrad
- Frische Zöpfe, Glühwein, Punch, usw. (Landfrauen Grub AR)
- Weihnachtliche Geschenke (Frauenverein Grub SG)
- Suppe, Glühmost (Zentrum für Asylsuchende, Landegg)

Eine Produktion der beiden Gruber Schulen, der Musikschule Appenzeller Vorderland, der katholischen und reformierten Kirchgemeinden zwischen Kaien und Fürschwendi.

JAZZ MAS

24.12.2017
KIRCHE GRUB AR
17.00 - 17.45 UHR

**KIND OF BLUE
BAND
& VOCALS**

EIN BESWINGTER EINKLANG
ZUM WEIHNACHTSFEST...

Gemeinsam Weihnachten feiern

Es gibt viele Gründe, weshalb jemand allein Weihnachten feiern muss. Für alle betroffenen Personen öffnen wir am Heiligabend die Türen ganz weit:

Am 24. Dezember ab 18.15 Uhr
im Dorfstübli Grub AR

Wir laden herzlich ein zu einem gemütlichen, weihnachtlichen Abend mit feinem Essen und netter Gesellschaft.

Wer Lust hat, hilft beim Kochen und Dekorieren.
Für alle anderen gibt's einen gemütlichen Schwatz, bis das Essen serviert wird.

Sind Sie auch dabei?

Wir freuen uns über jeden Gast.

Damit genug eingekauft werden kann, bitten wir um

Anmeldung bis zum 18. Dezember an:

Evang. Pfarramt, Dorf 340, Grub AR

Tel. 071 891 17 58 /carlos.ferrer@ref-grub-eggensriet.ch

Pfr. Carlos Ferrer und Kirchenvorsteherschaft

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde www.ref-grub-eggersriet.ch

Pfarramt **Carlos Ferrer** - carlos.ferrer@ref-grub-eggersriet.ch - 071 891 17 58

Mesmerin **Elsbeth Camenzind** - c.elsbeth@bluewin.ch 071 890 09 25

Refomierte Kirche Grub-Eggersriet vor dem Ende?

Wohin mit der Kirche, wenn keiner mehr sich um sie kümmert? Umfunktionieren in ein Museum? Dies gilt höchstens für das Gebäude.

Die Kirchgemeinde - bestehend aus Menschen wie Du und ich - wird vom Kirchenrat unter Zwangsverwaltung gestellt, wenn sie nicht mehr handlungsfähig ist. Unser Reglement fordert nämlich mindestens fünf Personen im Kirchenvorstand.

Wir brauchen ab April 2018 für den Kirchenvorstand
 - einen neuen Präsidenten / eine neue Präsidentin und
 - mindestens zusätzlich zwei weitere Personen.

Eine Zwangsverwaltung bedeutet jährliche Kosten von ungefähr 20'000 Franken. Weil wir dieses Geld unserer Kirchbürgerinnen und -bürger lieber innerhalb der eigenen Kirchgemeinde ausgeben möchten, haben wir beschlossen, insbesondere das Präsidium des Kirchenvorstandes als Teilzeitstelle auszuschreiben und zu besolden.

Liebe/r Leser/in: Es genügt nicht, auf Automatik zu schalten, die Kirchensteuer zu bezahlen und anzunehmen, damit sei alles gut. Der wahre Feind des Christentums ist nicht eine andere Religion und nicht die Politik, es ist die Gleichgültigkeit der Christen ihrer eigenen Religion gegenüber. Denn unsere Kirche macht Sinn. Sie ist nicht nur der Ort für Heiraten, Taufen, Konfirmationen und Traueranlässe. Unsere Kirche ist gut vernetzt mit anderen reformierten Kirchgemeinden des Appenzeller Vorderlandes. Sie arbeitet zusammen mit den katholischen Kirchen zwischen Kaien und Fürschwendi. Sie bietet einen Ort für Jung und Alt, einen Platz für Freude und Trauer.

Die christlichen Werte haben wesentlich geholfen, die Schweiz so zu gestalten, wie sie jetzt dasteht. Wir hoffen, dass sich unter den über 1000 Mitgliedern der Kirchgemeinde Grub-Eggersriet in unseren drei Dörfern engagierte Christen finden werden! Was kannst Du dazu beitragen?

Der Kirchenvorstand

Die Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet sucht per Ende April 2018

Präsident / Präsidentin (ca. 20 %)

- mit der Bereitschaft, sich in die vielfältigen Aufgaben des **Präsidiums** einzuarbeiten
- mit der Fähigkeit, mit dem Pfarramt, den Mitarbeitenden und weiteren Mitgliedern des Kirchenvorstandes zusammen zu arbeiten
- mit der Freude, unsere Kirchgemeinde gegenüber den Gemeinden, Kantonen und den kirchlichen Institutionen zu vertreten
- mit dem Engagement, das diese wichtige Aufgabe von uns Christen verlangt

Voraussetzung ist die Mitgliedschaft in unserer Kirchgemeinde.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Präsidentin des Kirchenvorstandes Frau Ursula Germann unter ursula.germann@ref-grub-eggersriet.ch bzw. 071 877 23 17 oder an Pfarrer Carlos Ferrer carlos.ferrer@ref-grub-eggersriet.ch. Ihre Bewerbung richten Sie per Post oder per Mail an Jessica Kehl, Salen 247, 9035 Grub AR, ojekehl@bluewin.ch

Gottesdienste und Agenda / Alterswohnheim Weiherwies

Sonntag, 26. November, Ewigkeitssonntag

10.00 Gottesdienst mit Abendmahl, Kirche Grub AR
 Gedenken der Verstorbenen unserer Kirchgemeinde.
 Taufe von Ella Sophie John, Eggersriet

Gott im Kino Filmclub der Kirchgemeinde Grub-Eggersriet
 19.30 Uhr, Dorfstübli Grub AR: **Mittwoch, 29. November**
 „Suffragette - Taten statt Worte“ (Suffragette, GBR 2015)

5. Gruber Weihnachtsmarkt: Samstag, 2. Dezember

9.30 - 15.00 Uhr, Dorfstübli Grub AR
 Anmeldung bis 30. November bei Elsbeth Camenzind

Sonntag, 3. Dezember, 1. Advent

10.00 Gottesdienst, Kirche Grub AR, Taufe Vanessa Zeitz, Grub AR

Freitag, 8. Dezember, 14.15 Uhr im Alterswohnheim Grub AR

Musikalische Träumereien mit Andacht - offen für alle

Sonntag, 10. Dezember, 2. Advent

9.30 Gottesdienst im Pfarrhaus Eggersriet

Dienstag, 12. Dezember, 14.00 Uhr

Senioren-Weihnachtsfeier in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies Grub AR

„Gruber Wiehnacht“ in der Katholischen Kirche Grub SG

Freitag, 15. Dezember 19.00 Uhr

Samstag, 16. Dezember 16.00 Uhr

Eine Produktion der beiden Gruber Schulen, der Musikschule Appenzeller Vorderland und der katholischen und reformierten Kirchgemeinden zwischen Kaien und Fürschwendi.

Sonntag, 17. Dezember, 3. Advent

Bitte besuchen Sie den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde.

3. Gruber Kids-Kochkurs, für Kinder ab 7 Jahren

Mittwoch, 20. Dezember, ab 13.45 Uhr, Dorfstübli Grub AR
 Anmeldung bis 12. Dezember bei Elsbeth Camenzind

Freitag, 22. Dezember, 14.15 im Alterswohnheim Grub AR

Ökumenische Andacht mit Pfr. Carlos Ferrer und Niklaus Züger

Sonntag, 24. Dezember, 4. Advent, Heiligabend

16.00 Kinderweihnacht für alle in der Kirche Eggersriet

17.00 Jazzmas, Kirche Grub AR mit der Kind of Blue Band

ab 18.15 Uhr Gemeinsam Weihnachten feiern im Dorfstübli
 Anmeldung bis 18. Dezember bei Pfr. Carlos Ferrer

22.00 Christnachtfeier, Kirche Grub AR

Montag, 25. Dezember, 1. Weihnachtstag

10.00 Gottesdienst mit Abendmahl, Kirche Grub AR

Dienstag, 26. Dezember, 2. Weihnachtstag

10.30 Ökumenischer Gottesdienst in der Kirche Grub SG
 Aussendung der Sternsinger aus beiden Grub

Islandreise 2018 (Kirche auf Reisen)

Reykjavik, Halbinseln Snaefellsnes & Reykjanes
 29. September - 7. Oktober 2018 (9 Tage/8 Nächte)

Infoabend:

Mittwoch, 10. Januar 2018, 19.30 Uhr, im Dorfstübli Grub AR,
 Nähere Infos: Pfr. Carlos Ferrer

VERANSTALTUNGEN

November 2017

25. Altpapier		Beginn: 8.00 Uhr
26. Abstimmungssonntag		
27. Pro Senectute «Zwäg is Alter»; Spielen für's Gedächtnis	Betreuungszentrum Heiden	14.15 – 16.30 Uhr
29. Frauengemeinschaft Grub SG; Adventskranzete	Gruberhof Werkraum	8.30 – 19.00 Uhr

Dezember 2017

2. 5. Gruber Weihnachtsmarkt	Dorfstübli Grub AR	9.30 – 15.00 Uhr
3. 1. Advent; Frauengemeinschaft Grub SG, Geschichtenzeit	im Stall in Unterbilchen	17.00 – 18.00 Uhr
4. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker	Gemeindekanzlei	16.30 – 17.30 Uhr
5. Öffentliches Singen	Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies	14.00 Uhr
6. Stamm Einwohnerversammlung Grub AR	Restaurant Hirschen	20.00 Uhr
6. Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	ab 17.00 Uhr
8. Krippenausstellung	Kath. Pfarreizentrum Heiden	13.30 – 19.30 Uhr
8. Skiliftstöbli Grub AR; Besenbeiz		ab 17.00 Uhr
8. Inserateannahmeschluss Blickpunkt Dezember 2017		
9. Krippenausstellung	Kath. Pfarreizentrum Heiden	15.30 – 19.30 Uhr
10. Krippenausstellung	Kath. Pfarreizentrum Heiden	11.00 – 16.30 Uhr
10. 2. Advent; Frauengemeinschaft Grub SG, Geschichtenzeit	im Stall in Unterbilchen	17.00 – 18.00 Uhr
11. Pro Senectute «Zwäg is Alter»; Spielen für's Gedächtnis	Betreuungszentrum Heiden	14.15 – 16.30 Uhr
12. Senioren-Weihnachtsfeier	Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies	15.30 Uhr
13. Bibliothek Heiden, Adventsgeschichten		15.30 Uhr
15. «Gruber Wiehnacht»	Kath. Kirche Grub SG	19.00 Uhr
16. «Gruber Wiehnacht»	Kath. Kirche Grub SG	16.00 Uhr
16. Skiliftstöbli Grub AR; Pot-au-feu		18.30 Uhr
	Reservation bis Freitag Mittag unter 079 563 40 44	
17. 3. Advent; Frauengemeinschaft Grub SG, Geschichtenzeit	im Stall in Unterbilchen	17.00 – 18.00 Uhr
20. Bibliothek Heiden, Adventsgeschichten		15.30 Uhr
20. Blutspenden	Evang. Kirchgem.haus Heiden	17.30 – 19.30 Uhr
22. Jugendmusik Grub AR-Eggersriet-Grub SG; Weihnachtskonzert	Kirche Eggersriet	18.30 Uhr
24. JAZZMAS; Kind of blue Band & Vocals	Kirche Grub AR	17.00 – 17.45 Uhr
24. bis 26. Huusmetzgete Restaurant Bädli, Wolfhalden		
29. Einwohnerversammlung Grub AR; Altjahreshöck	Restaurant Hirschen	19.00 Uhr

Januar 2018

2. Öffentliches Singen	Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies	14.00 Uhr
6. Drei-Königs-Treffen	Pärkli	18.00 Uhr
9. Vorlesen mit Austausch	Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies	15.30 Uhr
10. Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	ab 17.00 Uhr
12. Skiliftstöbli Grub AR; Besenbeiz		ab 17.00 Uhr
12. Inserateannahmeschluss Blickpunkt Januar 2018		
12. Skiliftstöbli Grub AR; Racletteplausch		18.30 Uhr
	Reservation bis Freitag Mittag unter 079 563 40 44	

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
Manuela Wyser, Telefon 071 891 17 48, E-Mail: manuela.wyser@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum Preis von Fr. 45.– einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch auf der Homepage der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Weihnachten / Neujahr

Die Gemeindekanzlei bleibt vom Freitag, 22. Dezember 2017 ab 12.00 Uhr bis und mit Dienstag, 2. Januar 2018 geschlossen.

Pikettdienst bei Todesfällen:
Gemeindeschreiber Willi Solenthaler
Telefon 071 891 39 73

Ab Mittwoch, 3. Januar 2018 begrüsst Sie das Team der Gemeindekanzlei wieder zu den gewohnten Zeiten.

In der Unterstufe hält die Lehrerin ein paar Handschuhe in die Höhe und fragt: «Wem gehören die?» Der kleine Paul kommt angelaufen und sagt: «Die sehen aus wie meine, aber es können nicht meine sein. Ich habe meine ja verloren!»

Ein Mann versucht auf der Autobahn der Polizei zu entkommen, aber nach kurzer Beschleunigung auf 240 Sachen gibt er auf und hält rechts an. Da sagt der Polizist: «Also jetzt müssen Sie schon eine gute Ausrede haben, um hier noch ungeschoren davon zu kommen.» Der Mann antwortet: «Meine Frau ist vor zwei Jahren mit einem Polizisten durchgebrannt und jetzt hatte ich Angst, dass Sie sie mir zurückbringen.»

Editorial

Katharina Zwicker
Gemeindevorsteherin

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner

Haben Sie den vorletzten Sonntag auch so wie ich genossen? Vor den Fenstern tanzten die Schneeflocken, wonach ganz Grub in einem winterlichen Gewand erstrahlte. Als ich am Abend noch einen Spaziergang durchs Dorf machte, erfreute ich mich nicht nur an der schön beleuchteten Weihnachtskrippe in unserem Dorfpärkli, sondern auch an den zahlreichen weihnachtlich geschmückten Häusern und Gärten.

Weihnachten hat für die meisten von uns eine grosse Bedeutung. Die Gründe dafür können ganz unterschiedlich sein: Die einen freuen sich auf das gemeinsame Fest mit der Familie oder Freunden; andere schätzen vor allem die Bescherung; wiederum andere geniessen die arbeitsfreien Tage. Egal zu welcher Gruppe Sie gehören, ich wünsche allen Einwohnerinnen und Einwohnern ein frohes und friedliches Weihnachtsfest, an welchem sich jeder auf seine ganz persönliche Weise erfreuen möge.

An dieser Stelle danke ich allen, die sich in den vergangenen zwölf Monaten für unsere Gemeinde und ihre Einwohnerinnen und Einwohner engagiert haben. Mit dem neuen Jahr verbinde ich die Hoffnung, dass unsere Gemeinde auch weiterhin ein Ort des toleranten und konstruktiven Miteinanders bleibt. In diesem Sinne: Frohe Weihnachten und die besten Wünsche für den Jahreswechsel.

GEMEINDERAT

Amtsrücktritte Grub AR

Rücktritte aus Ämtern, welche durch Urnenwahl bestimmt werden (Kantonsrat, Gemeinderat, Gemeindegemeinschaft, Geschäftsprüfungskommission), sind jeweils bis zum 30. November

bekannt zu geben. Es sind folgende Rücktritte eingegangen: *Ruedi Signer*, Mitglied des Gemeinderates sowie *Roger Schmitter*, Mitglied der Geschäftsprüfungskommission. Ruedi Signer hat das Amt als Gemeinderat seit 2013 inne. Er betreut die Ressorts Wasserver-

sorgung und Gewässerschutz. Roger Schmitter wurde 2012 in die Geschäftsprüfungskommission gewählt. Den zurücktretenden Ruedi Signer und Roger Schmitter gebührt bereits heute ein grosser Dank für ihr Engagement zum Wohle der Gemeinde Grub.

Der Gemeinderat wünscht Ruedi Signer und Roger Schmitter für die Zukunft alles Gute.

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR
Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
52. Jahrgang, Nr. 625

IMPRESSUM

Redaktion:

Katharina Zwicker, Gemeindevorsteherin
Willi Solenthaler, Gemeindegemeinschaft
Manuela Wyser, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte:

Manuela Wyser
manuela.wyser@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindegemeinschaft Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindegemeinschaft Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Der 1. Wahlgang der kommunalen Ergänzungswahlen findet am 8. April 2018 statt; der mögliche 2. Wahlgang am 13. Mai 2018. Die Rücktrittsfrist aus Kommissionen und Delegationen dauert bis zum 31. März 2018.

Abgeschlossene Bauprojekte

Fassadensanierung Pfarrhaus

Der Gemeinderat freut sich, dass auch die Fassadensanierung am Pfarrhaus abgeschlossen werden konnte. Die Sanierung zog sich über drei Etappen und entsprechend wurden die Kredite im Investitionsprogramm bewilligt (2015 Fr. 110'000.- / 2016 Fr. 150'000.- und 2017 Fr. 80'000.- = total Franken 340'000.-). Zusätzliche Arbeiten fielen auf der Westseite des Gebäudes an. Dies betrifft vor allem Spenglerarbeiten an den Fensterbänken; dies in Absprache mit der Kantonalen Denkmalpflege (Fensterbankmaterial inkl. Anpassungsarbeiten bei den Ladenvertiefungen, Eckausbildungen usw.). Auf der Ostseite mussten diverse Holzteile ersetzt werden, da diese durchgefault waren. Auf der Südseite fiel auch der Rinnenboden dem Durchfaulen zum Opfer; auch dieser musste ersetzt werden. Diese Renovationsarbeiten zogen zusätzliche Malerarbeiten nach sich. Gleichzeitig ist der Fassadensockel auf der Hauptseite des Pfarrhauses saniert worden. Die Schlussabrechnung liegt vor und zeigt trotz dieser Mehraufwände / Zusatzarbeiten einen Besserabschluss von Fr. 9'302.- auf. Die Beiträge der Denkmalpflege (Kanton und Bund) sind darin berücksichtigt.

Vorderdorfstrasse

Wie geplant konnte im Herbst die dritte und letzte Etappe der Sanierungsarbeiten der Vorderdorfstrasse durchgeführt und abgeschlossen werden. Erfreulich ist, dass die Schlussabrechnung trotz der langen Dauer des Projektes mit Minderausgaben in der Höhe von Fr. 349'545.70 gegenüber den bewilligten Kreditbeschlüssen abgeschlossen werden konnte. Im Gesamten wurde für die Sanierung der Vorderdorfstrasse ein Kreditbetrag von Fr. 1'411'160.- bewilligt. Die jetzt vorliegende Schlussabrechnung weist einen Totalbetrag von Fr. 1'061'614.30 aus, was den erwähnten Besserabschluss ausmacht.

ABSTIMMUNGSRISULTATE

Abstimmungsvorlagen vom 26. November 2017

Gemeindeabstimmung	Ja	Nein
<i>Voranschlag 2018</i> Stimmbeteiligung: 49.72 %	326	36
<i>2. Kreditvorlage Hängebrücke</i> Stimmbeteiligung: 51.08 %	277	93

Alterswohn- und Pflegeheim Weiherwies 410

Garagen-Flachdach-Sanierung

In der Juli-Blickpunkt-Ausgabe wurde darüber informiert, dass bei den Garagen der Liegenschaft Weiherwies 410 vom Flachdach her Wasser eindringt. Um Nachfolgeschäden zu vermeiden, hatte der Gemeinderat beschlossen, das Garagen-Flachdach umgehend zu sanieren und dafür einen Nachtragskredit von Fr. 36'000.- bewilligt. Die Arbeiten wurden daraufhin vergeben. Bedingt durch die schlechten Wetterverhältnisse verzögerten sich diese Arbeiten, konnten aber im Herbst abgeschlossen werden. Die Gesamtkosten bewegen sich mit Fr. 31'247.30 im budgetierten Rahmen.

Sanierung Abwart-Wohnung

Ebenso konnte die restliche Sanierung der Abwart-Wohnung (Küche, Gang und ein Wohnzimmer) in der Weiherwies 410 abgeschlossen werden. Für dieses Projekt waren im Voranschlag 2017 Fr. 25'000.- vorgesehen. Die Maler- und Elektroarbeiten sowie die Bodenbelagsarbeiten fielen umfangreicher aus als geplant, deshalb konnte der im Voranschlag budgetierte Betrag nicht ganz eingehalten werden. Es sind Mehrkosten von Fr. 610.40 zu verzeichnen.

Der Gemeinderat hat alle Schlussabrechnungen an der Dezember-Sitzung genehmigt.

Forstkorporation Vorderland

Durch ein Unwetter wurde am 2. September 2017 am Lachenweg ein Teil der Strasse unterspült und weggerissen. Der Rutsch befindet sich auf der Gemeindeparzelle Nr. 285. Die Forstkorporation Vorderland hat in Zusam-

menarbeit mit der Firma Graf Bau AG die Reparaturarbeiten in Angriff genommen. Von der Assekuranz liegt für diese Wiederherstellungsarbeiten eine Kostengutsprache von Fr. 65'000.- vor. Die Bauarbeiten sind nun soweit abgeschlossen, dass die Strasse am Montag, 20. November 2017 wieder für den Verkehr geöffnet werden konnte.

Öffentlicher Verkehr Tageskarten

Die Gemeinde Grub bietet den Einwohnern von Grub pro Tag zwei unpersönliche Generalabonnemente (GA Gemeinde-Tageskarte) der 2. Klasse an. Damit wird ein aktiver Beitrag zur Förderung des öffentlichen Verkehrs geleistet. Die GA Gemeinde-Tageskarte ermöglicht die freie Fahrt auf allen Strecken der SBB und Postautos sowie den meisten konzessionierten Privatbahnen, städtischen Nahverkehrsmitteln und vielen Schifffahrtsbetrieben der Schweiz. Auf den privaten Autobus- und Seilbahnverbindungen werden teilweise Ermässigungen gewährt. Die Verkaufszahlen der Gemeinde-Tageskarten sind erfreulich. Dies hat den Gemeinderat bewogen, weiterhin zwei Gemeinde-Tageskarten zum Preis von Fr. 45.- anzubieten. Gleichzeitig gilt immer noch das Spezialangebot: sofern die Gemeinde-Tageskarten am Ausgabebetrag noch zur Verfügung stehen, werden diese am Gültigkeitstag ab 9.00 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.- abgegeben.

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker: **Montag, 8. Januar 2018**, von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Grub zählt Ende November 1045 Bewohnerinnen und Bewohner

Geburt im Juli 2017:

Mannino Valerio, Weiherwies 413,
geboren am 21. Juli 2017 in Herisau

Bewilligte Baugesuche

Bauberschaft: Genossenschaft
Antikline, Walter Wild, Vorderdorf 501,
9035 Grub AR

Bauvorhaben: Sanierung Fabrik-
gebäude

Baugrundstück: Parz. Nr. 658,
Assek. Nr. 501, Vorderdorf

Gesuchsteller: GRAVAG Erdgas AG,
Industriestrasse 21, St. Margrethen

Grundeigentümer: Wenk Lorenz,
Oberrechstein 283, 9038 Rehetobel

Bauvorhaben: Neuvergrabung
einer Erdgasleitung TS PE 100 RC S5,
Hausanschluss Wenk

Baugrundstück: Parz. Nr. 289 / 478 /
695, Assek. Nr. 283, Oberrechstein

Gesuchsteller: GRAVAG Erdgas AG,
Industriestrasse 21, St. Margrethen

Grundeigentümer: Rohner Jakob,
Schwarzenegg 238, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Neuvergrabung
einer Erdgasleitung TS PE 100 RC S5,
Hausanschluss Rohner

Baugrundstück: Parz. Nr. 159,
Assek. Nr. 236, Schwarzenegg

Bauberschaft: Gerber Heidi,
Tuttwilerstrasse 16, 9542 Münchwilen

Bauvorhaben: Sanierung Aussen-
kamin

Baugrundstück: Parz. Nr. 65,
Assek. Nr. 56, Dorf

Bauberschaft: Rohner Jakob,
Schwarzenegg 238, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Heizungsanlage
(Gasheizung) mit Aussenkamin

Baugrundstück: Parz. Nr. 159,
Assek. Nr. 236, Schwarzenegg

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Weihnachten / Neujahr

Die Gemeindekanzlei bleibt
vom Freitag, 22. Dezember 2017
ab 12.00 Uhr bis und mit Dienstag,
2. Januar 2018 geschlossen:

Pikettdienst bei Todesfällen:

Gemeindeschreiber Willi Solenthaler
Tel. 071 891 39 73

Ab Mittwoch, 3. Januar 2018 begrüsst
Sie das Team der Gemeindekanzlei
wieder zu den gewohnten Zeiten.

Umweltschutzkommission Christbaum-Entsorgung

Christbäume, falls es sich dabei um
brennbare Nadelhölzer handelt, sind
in der Kehrichtverbrennungsanlage
sehr willkommen. Diese werden da-
her vom beauftragten Kehrichtab-
fuhrunternehmen Frischknecht AG,
Heiden, bei den ordentlichen Termi-
nen der Kehrichtabfuhr entsorgt. Bei
Christbäumen (bis ca. 1.50 m und
nicht viel schwerer als 5 kg) genügt
ein Abfallkleber, der daran befestigt
wird. Über die Anzahl der benötigten
Abfallkleber für sehr grosse Christ-
bäume empfiehlt sich die Kontak-
nahme mit der Frischknecht AG in
Heiden, Tel. 071 891 19 93.

Alte Christbäume eignen sich auch
sehr gut als Vogelfutterständer auf dem
Balkon oder im Garten. Die Meisen
und andere Kleinvögel danken Ihnen!
Sobald die Nadeln abfallen, sollte das
Holz trocken genug sein, dass Sie es
klein gehackt als Anfeuerholz für Ihren
Ofen verwenden können.

Abstimmungs- und Wahltermine 2018

4. März 2018

Eidgenössische Volksabstimmung
Kantonale Ergänzungswahlen
(1. Wahlgang)

8. April 2018

Kantonale Ergänzungswahlen
(allfälliger 2. Wahlgang)
Kommunale Ergänzungswahlen
(1. Wahlgang)

13. Mai 2018

Kommunale Ergänzungswahlen
(allfälliger 2. Wahlgang)

10. Juni 2018

Eidgenössische Volksabstimmung
evtl. Kantonale Volksabstimmung

23. September 2018

Eidgenössische Volksabstimmung
evtl. Kantonale Volksabstimmung

25. November 2018

Eidgenössische Volksabstimmung
evtl. Kantonale Volksabstimmung

Signalisationsmaterial vom Bauamt

Aus Schaden wird man klug ...

Um Beschädigungen an Zäunen,
Mauern, Randsteinen usw. durch
die Schneeräumung vorzubeugen,
empfehlen wir Ihnen, gut sichtbare
Markierungen anzubringen. Im
Bauamt erhalten Sie die entspre-
chenden Materialien zu folgenden
Preisen:

Schneestangen Fr. 16.60 / Stk.
sternförmig, orange, 2 m

Abdeck-Kappen zu Schneestangen
Fr. 1.55 / Stk. schwarz

Stahl-Einschlageisen Fr. 25.50 / Stk.
Für Schneestangen mit Imbus-
schraube

Telefon Bauamt 071 891 49 70

Gesucht werden Einwohnerinnen oder Einwohner für den

- Gemeinderat und die - Geschäftsprüfungskommission

Auf Ende des Amtsjahres 2018 haben ihren Rücktritt erklärt:
aus dem Gemeinderat: Ruedi Signer
aus der Geschäftsprüfungskommission: Roger Schmitter

Für die Nachfolge per 1. Juni 2018 in den Gemeinderat (GR) und in die
Geschäftsprüfungskommission (GPK) suchen wir geeignete Kandidatin-
nen und Kandidaten, die Freude an der Aufgabe eines öffentlichen Amtes
verspüren und sich zugunsten der Einwohnerschaft und für das Gesamt-
wohl der Gemeinde Grub AR einsetzen möchten.

Wer eine solch interessante und verantwortungsvolle Aufgabe
übernehmen möchte melde sich bitte bei

Susanne Lutz, Präsidentin FDP Grub AR, 071 891 29 41
e-mail: susanne.lutz@paus.ch

Ihre Fragen werden von ihr gerne beantwortet.

Rückblick
Rückblick

Zum Jahresende möchte ich gerne die Gelegenheit nutzen, auf das Jahr 2017 zurückzublicken und einige Projekte vorzustellen, die den Gemeinderat unter anderem in den vergangenen Monaten beschäftigt haben.

*Katharina Zwicker
Gemeindepräsidentin*

Jahresrechnung

Die Jahresrechnung 2016 hat mit einem sehr erfreulichen Ertragsüberschuss von Fr. 410'896.58 abgeschlossen. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von Fr. 69'000.-. Zurückzuführen ist der Besserabschluss einerseits auf höhere Steuereinnahmen bei den Sondersteuern (Grundstückgewinnsteuern und Handänderungssteuern) sowie andererseits auf bessere Abschlüsse in fast allen Ressorts.

Marcel Tibisch als neuer Bauamtsleiter gewählt

Als Nachfolger für Ueli Rechsteiner wurde vom Gemeinderat Marcel Tibisch gewählt. Marcel Tibisch wohnt seit August 1987 in unserer Gemeinde. Seit vielen Jahren hatte er bereits das Amt des Stellvertreters im Bereich Wasserversorgung inne. Der Übergang vom Stellvertreters- zum Angestelltenverhältnis erfolgte per 1. Mai 2017.

Evaluation der Primarschule

Die Gruber Primarschule ist spitze! Das Departement Bildung und Kultur lässt die Schulen alle vier bis fünf Jahre von einer externen Fachstelle überprüfen. Diese Evaluation fand am 6. und 7. März statt. Eltern, Schüler, Lehrpersonen und Kommissionsmitglieder sowie die Schulleiterin wurden schriftlich befragt. Zusätzlich gab es mündliche Befragungen. Die Evaluatoren waren von der Schule Grub begeistert; auf sämtlichen Ebenen erzielte unsere Schule Bestnoten. Sie wird vorbildlich geführt und überzeugt auch mit soliden pädagogischen Konzepten.

Abgeschlossene Projekte

Folgende Projekte konnten in diesem Jahr realisiert und abgeschlossen werden:

Vorderdorf- strasse:

Mit dem Anbringen des Feinbelages und den Anpassungsarbeiten fand die Strassensanierung ihren Abschluss.

Zentralschulhaus:

In den Sommerferien konnte wie geplant die Sanierung der Fensterfronten (Südseite, Westseite und ein Teil der Nordseite) durchgeführt werden.

Pfarrhaus: Ebenfalls abgeschlossen sind die Sanierungsarbeiten am Pfarrhaus. Das Pfarrhaus zeigt sich in neuem Glanz und zählt zu Recht zu den schönsten öffentlichen Bauten im Appenzellerland.

**Bauamtsleiter
Ueli Rechsteiner
in bester
Erinnerung**

Anfangs März ist unser langjähriger Bauamtsleiter Ueli Rechsteiner nach schwerer Krankheit gestorben. Sein Tod hat uns alle tief erschüttert. Ueli Rechsteiner stand 28 Jahre lang im Dienst der Gemeinde. In der Bevölkerung war er ein beliebter und kompetenter Ansprechpartner. Wir werden Ueli Rechsteiner als aufgestellten, hilfsbereiten Mitarbeiter, Kollegen und Freund in bester Erinnerung behalten.

Der Gemeinderat und das Team der Gemeindekanzlei wünschen allen Einwohnerinnen und Einwohnern schöne Festtage und ein glückliches neues Jahr!

Erste Energiestadt-Region im Appenzellerland

Im Juni haben die Gemeinden Grub, Heiden, Rehetobel, Reute und Walzenhausen gemeinsam das «Energiestadt-Label» erhalten. Die feierliche Übergabe der Urkunden fand in Rehetobel statt. Unsere Gemeinde wird sich auch in Zukunft aktiv für die nachhaltige Energiepolitik einsetzen.

Spar-Markt Geschäftsübergabe

Am 1. September 2017 haben Uschi und Niklaus Tobler nach 26 Jahren die Leitung des Spar-Marktes an Blerta und Durim Berisha übergeben. Der Gemeinderat freut sich, dass der Weiterbestand des Spar-Marktes somit gesichert ist und wünscht dem neuen Betreiber-Ehepaar viel Glück und Erfolg.

Kreditvorlage Hängebrücke

Der Gemeinderat freut sich über das positive Abstimmungsresultat vom 26. November 2017. Die Gruber Stimmberechtigten haben der Kreditvorlage Hängebrücke Mattenbach mit 277 Ja zu 93 Nein klar zugestimmt. Da in der Gemeinde Eggersriet kein Referendum ergriffen wurde, kann nun unverzüglich mit der Umsetzung begonnen werden, resp. die Hängebrücke über den Mattenbach kann öffentlich ausgeschrieben werden. Mit diesem Projekt besteht die Möglichkeit, einen touristisch attraktiven Wanderweg zu kreieren, welcher die beiden Ortschaften Grub AR und Grub SG verbindet. Die Gemeinderäte danken der Bevölkerung für die Unterstützung des Projektes und die Freigabe der beiden Gemeindekredite.

Appenzeller Heilbad

Das Heilbad Unterrechstein wurde in den Sommermonaten umgebaut, erweitert und umfassend modernisiert. Die Arbeiten betrafen das Erd- wie auch das Untergeschoss. Und noch etwas ist neu: Das Heilbad Unterrechstein heisst jetzt «Appenzeller Heilbad».

Unwetter

Am 2. September hielt uns ein Unwetter in Atem. In unserer Gemeinde entstand zum Glück nur ein grösserer Schaden am Lachenweg. Die Strasse wurde unterspült und weggerissen. Die Instandstellungsarbeiten wurden durch die Forstkorporation Vorderland in Zusammenarbeit mit der Firma Graf Bau AG vorgenommen und dauerten ca. 2 ½ Monate.

Neben den vorgestellten Aktivitäten und Projekten hat sich der Gemeinderat noch mit einer Vielzahl anderer Geschäfte befasst. Insgesamt sind in zwölf Sitzungen 263 Traktanden bearbeitet worden.

An dieser Stelle möchte ich mich bei meinen Gemeinderatskolleginnen und -kollegen für ihren Einsatz und das Engagement in ihrem Amt, das sie neben ihrer beruflichen Tätigkeit leisten, einen grossen Dank aussprechen. Ebenso geht mein Dank auch an alle Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung für die grosse Unterstützung.

Grosse Auswahl an Sujets für Traueranzeigen

Wir leiten die Anzeige auch an die Zeitung weiter

**29. bis 31. Dezember 2017
Mehrzweckanlage Walzenhausen**

Angeschlossen: Sachsendorf Schweiz
Loh Schweiz, Gruppe Ost

Festwirtschaft und grosse Tombola

- Freitag 29.** «Appenzeller Vorderländer» **19.00 Uhr**
- Samstag 30.** «Hendermoos-Bueba» **20.00 Uhr**
- Sonntag 31.** Frühschoppen mit der «Musikgesellschaft Reute» **10.30 Uhr**

Willi Jenni
Autospenglerei & Spritzwerk AG

Und jetzt zum Jenni!

Abschleppdienst Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

Blickpunkt Grub
Terminkalender 2018

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
626	Freitag, 12. 01. 2018	Freitag, 26. 01. 2018
627	Freitag, 09. 02. 2018	Freitag, 23. 02. 2018
628	Freitag, 16. 03. 2018	Do'tag, 29. 03. 2018
629	Freitag, 13. 04. 2018	Freitag, 27. 04. 2018
630	Freitag, 11. 05. 2018	Freitag, 25. 05. 2018
631	Freitag, 15. 06. 2018	Freitag, 29. 06. 2018
632	Freitag, 13. 07. 2018	Freitag, 27. 07. 2018
633	Freitag, 17. 08. 2018	Freitag, 31. 08. 2018
634	Freitag, 14. 09. 2018	Freitag, 28. 09. 2018
635	Freitag, 12. 10. 2018	Freitag, 26. 10. 2018
636	Freitag, 16. 11. 2018	Freitag, 30. 11. 2018
637	Freitag, 07. 12. 2018	Freitag, 21. 12. 2018

SCHULE

Die Schule Grub AR war Kerzenziehen und genoss das schöne Erlebnis, sowie die bunten und zwerghen Ergebnisse.

Gewonnen beim Experiment Nichtrauchen

Die 1. Sekundarklasse Wolfhalden hat im Schuljahr 2016/17 beim Experiment Nichtrauchen gewonnen. Sie haben einen SBB Reisegutschein im Wert von Fr. 500.- erhalten und dürfen diesen Gutschein im Verlaufe ihrer Oberstufenzeit einlösen.

Herzliche Gratulation unseren glücklichen Gewinner/-innen!

An diesem Wettbewerb nehmen jährlich über 40 000 Schüler/-innen aus der ganzen Schweiz teil. Dabei verpflichten sich die Jugendlichen, sechs Monate lang auf Zigaretten und andere Tabakprodukte zu verzichten.

Bereits haben sich wieder Lernteams für das Experiment angemeldet und wir drücken auch dieses Schuljahr wieder fest die Daumen!

Das Oberstufenteam Wolfhalden

Weiherwies

wohnen | betreuen | pflegen

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.

Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.– Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherwies.

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich von uns beraten.
071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Mütter/Väterberatung

pro juventute Appenzeller Vorderland

Die Beratungen finden nur noch in Form von Hausbesuchen statt.

Telefonische Anmeldung unter der Nummer 071 740 02 85

14.00 Uhr – 15.00 Uhr auf Anmeldung

15.00 Uhr – 17.00 Uhr ohne Anmeldung

Die Beratungsstelle in Heiden (Altersheim Quisiana) kann jeden Dienstag besucht werden

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden
Tiefenau 8
Tel. 071 740 02 85

Die autorisierte, kompetente ostschweizer Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEE MASCHINEN MORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

Öffentlicher Neujahrsapéro mit Charles Lewinsky

Am Donnerstag, 4. Januar 2018, 19.30 Uhr wird Charles Lewinsky («Melnitz», «Gerron») in der Linde Heiden aus seinem Roman «Der Wille des Volkes» lesen. Das Buch ist sowohl Kriminalroman wie auch Politsatire und erzählt die Geschichte eines griesgrämigen, pensionierten Journalisten in einer fiktiven Schweiz der Zukunft. Nach der Lesung wird der Autor und der Vizepräsident der SRG Deutschschweiz, Niggi Ullrich, ein Gespräch über die Lage der Medien in der Schweiz führen.

Die SP Vorderland lädt alle herzlich zu diesem öffentlichen Anlass im historischen Saal der Linde Heiden ein.

Donnerstag, 4. Januar 2018, 19:30 Uhr, Linde Heiden

Charles Lewinsky
Lesung aus dem Buch
Der Wille des Volkes

Neujahrsgespräch mit Charles Lewinsky und Niggi Ullrich, SRG Deutschschweiz

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Obereggerstr. 38, 9410 Heiden
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

Gute Trinkwasserqualität im Jahr 2017

Das Gruber Trinkwasser weist wiederum eine hervorragende Qualität auf. Massgeblich daran beteiligt ist das gute Quellwasser im Gebiet Kaien-Höchi, das Grundwasser in der Halten und die Quellfassungen in der Weiherwies. Nebst dem sauberen Grundwasser sorgen verschiedene Qualitätssicherungsmaßnahmen dafür, dass im Versorgungsgebiet der Wasserversorgung Grub AR auch bei landwirtschaftlicher Bodennutzung jederzeit und in ausreichender Menge einwandfreies Trinkwasser zur Verfügung steht.

Anzahl der belieferten Einwohner
Es werden 1200 Einwohner inkl. ca. 200 Einwohner in Nachbargemeinden mit Wasser beliefert.

Herkunft des Wassers
Das Wasser stammt zu 20 % aus Quellwasser aus dem Gebiet Kaien-Höchi und 59% aus Grundwasservorkommen Riemen, Halten, Weiherwies. Infolge der Trockenheit im Frühsommer musste mit 21 % eine erhöhte Menge aus dem Bodensee bezogen werden.

Hygienische Beurteilung
Das kantonale Lebensmittelinspektorat prüfte in diesem Jahr mit drei amtli-

chen Untersuchungen das Trinkwasser. Im Rahmen von regelmässigen Selbstkontrollen wurden 23 Wasserproben entnommen. Zusätzlich wurden dem Kantonalen Laboratorium in Schaffhausen auch 56 Quellwasserproben zur Analyse zugestellt; dies in Ergänzung zu den Schutzzonen. Nur eine Probe aus einem im Umbau befindlichen Einfamilienhaus wies eine erhöhte Keimbelastung auf. Alle übrigen Proben entsprachen den chemischen und mikrobiologischen Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung vollumfänglich. *Das Gruber Trinkwasser hat eine vorzügliche Qualität!*

Die Wasserversorgung Grub fördert jährlich rund 164'000 m³ Trinkwasser und beliefert über ein 16 km langes Leitungsnetz auch Teile der Nachbargemeinde Heiden. Sie speist über das Reservoir Nord und via Pumpwerk Oberrechstein täglich ein Volumen von 203 m³ ebenfalls direkt in die Wasserversorgung Rehetobel ein. Das Wasser weist 30 - 34 französische Härtegrade auf, was als relativ hart gilt.

Wasserverluste in Liegenschaften
Jedes Jahr werden einige Liegenschaftsbesitzer von hohen Wasserrechnungen überrascht, da der Verbrauch viel höher liegt als erwartet. Die meisten Ursachen liegen bei undichten

Boiler-Sicherheitsventilen, wenn die Dichtungen bei den WC-Spülungen defekt sind oder an defekten Druckreduzierventilen bei der Wassereintrittsstelle. Es lohnt sich, gelegentlich den Wasserzähler zu überprüfen oder denselben monatlich zur Kontrolle abzulesen. Stellen Sie sicher, dass im ganzen Haus kein Wasser verbraucht wird. Wenn kein Wasser fliesst, muss beim Wasserzähler das Rad in der Mitte stehen bleiben. Sollte sich das Rad trotzdem drehen, gibt es in der Liegenschaft einen unkontrollierten Wasserverlust, dem Sie nachgehen sollten.

Wir sind Ihnen auch dankbar, wenn Sie uns auffällige Wassergeräusche oder nasse Stellen im Aussenbereich etc. sofort melden.

Für Fragen und weitere Auskünfte wenden Sie sich an die Wasserversorgung Grub AR.

Ruedi Signer, Gemeinderat
Präsident der Wasserversorgung
oder an

Marcel Tibisch
Brunnenmeister und Leiter Bauamt

Telefon 071 891 49 70
079 416 47 54
E-mail: bauamt@ar.grub.ch

Wasserversorgung Grub AR

Unsere Quellen

Die Wasserversorgung Grub verfügt über verschiedenste Quellfassungen in den Gebieten Höchi, Kaien, Oberstall und Säge

Grundwasservorkommen

Wir fassen unser Grundwasser aus den Gebieten Riemen und Halten.

Bodenseewasser

Dieses wird von der Wasserversorgung Vorderland bezogen und gelangt ab dem Pumpwerk Stapfen in Heiden über die Wasserleitung im Trottoir in unsere Reservoirs.

Reservoirs und Pumpwerke

Die Wasserversorgung Grub verfügt über **drei Reservoirs:** Säge, Höchi, Oberstall

sowie **fünf Pumpwerke:** Säge, Halten, Riemen, Schwarzenegg, Oberrechstein

Das Trinkwasser von Grub gilt als hart

Es weist eine Härte von 34 französischen Härtegraden (°fH) aus

Wasser wird in der Schweiz in 6 Härtestufen eingeteilt und in französischen Härtegraden (°fH) angegeben.

1 °fH entspricht 0,1 Millimol Kalzium- und Magnesiumionen pro Liter Wasser.

0-7	sehr weiches Wasser
7-15	weiches Wasser
15-25	mittelhartes Wasser
25-32	ziemlich hartes Wasser
32-42	hartes Wasser
grösser als 42	sehr hartes Wasser

Oft wird hartem Wasser eine negative Wirkung auf die Gesundheit zugesprochen. (Verkalkung der Adern)

Das ist falsch, denn Kalzium und Magnesium – Bestandteile von Kalk – sind für den Menschen lebenswichtige Mineralstoffe, die zum Beispiel dem Aufbau von Knochen und Zähnen dienen und für den Energiestoffwechsel unerlässlich sind.

GEDRUCKT IST GEDRUCKT

Unglaubliche aber wahre Druckfehler und Stilblüten aus der Publikation «Das darf nicht wahr sein!», erschienen im Nebelspalter-Verlag Rorschach im Jahr 1970.

«Sensationelles Angebot» Doppeleschlafzimmer in Teile Buche, nußbaumfarbig

— Im Cinéma Fédéral ist der Sexfilm «Der nächste Herr — dieselbe Dame» ab Mittwoch im Abendprogramm zu sehen.

**Der «Familienschutz»
sammelt und hilft!**

Musikgesellschaft Grub AR Silvesterblasen

Samstag, 30. Dezember 2017
Wenn es Petrus einigermaßen mit uns gut meint, spielen wir an diesem Tag an folgenden Orten:

Am Vormittag Start um 10.00 Uhr;
- Schwarzenegg anschl.
- Weiherwies, ob Alterswohnheim
- Dorf, Höhe Haus Köppel
- Restaurant Hirschen

Am Nachmittag um ca. 13.30 Uhr;
- Obere Hord (Einlenker) anschl.
- Ochsenwiese
- Frauenrüti

Wir von der Musikgesellschaft Grub AR wünschen Ihnen frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Für eine saubere Umwelt!

BLICKPUNKT-BILDER DES MONATS**Winterstimmungen****Gesucht das Blickpunkt-Bild des Monats**

Die Blickpunkt-Redaktion freut sich, dass der Aufruf zur Einsendung eines «Bild des Monats» ein so grosses Echo gefunden hat. In diesem Monat sind viele Bilder zum Thema Winter eingetroffen. Senden Sie auch weiterhin Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2017» an den Blickpunkt Grub. manuela.wyser@grub.ch

Eingesandt von Cornelia Kaufmann

Eingesandt von Ruth Mühle

Eingesandt von Cornelia Kaufmann

Eingesandt von Oliver Reichlin

Jubiläum im Vorderland: 50 Jahre neues Spital Heiden

Im Dezember 1967 wurde das neue Kantonsspital in Heiden eröffnet. Vorher war das heutige Dunant-Haus Krankenhaus für das ganze Appenzeller Vorderland einschliesslich des Bezirks Oberegg.

Im vorletzten Jahrhundert setzten sich vorwiegend Ärzte und Pfarrherren für Verbesserungen im Gesundheitswesen ein. 1872 scharte Pfarrer Arnold, Heiden, Gleichgesinnte um sich, um ein regionales Krankenhaus zu realisieren. Ein Jahr später wurde die Liegenschaft Hohl-Göldi in Heiden erworben und 1874 konnte das 15 Patientenbetten aufweisende Haus seiner Bestimmung übergeben werden.

Vor 50 Jahren wurde in Heiden das neue Kantonsspital eröffnet. Das alte Krankenhausgebäude dient heute unter anderem als Dunant-Museum. Bild und Text Peter Eggenberger

Baukosten von 7,85 Mio Franken

Gravierende Raumprobleme führten in den 1950er Jahren zur Planung eines neuen Spitals. 1964 hiess das Stimmvolk der Region Appenzeller Vorderland den 7,85 Millionen Franken kostenden Neubau gut. 1967 stand das neue Spital zur Verfügung, und seit 1969 dient das vormalige Krankenhaus als Pflegeheim.

Erneuerung und Erweiterung in den 1990er Jahren

1993 konnte das neben dem Spital gelegene neue Betreuungszentrum (Pflegeheim) seiner Bestimmung übergeben werden. Ab dem gleichen Jahr wurden in die Erweiterung und Modernisierung des Kantonsspitals rund 27 Millionen Franken investiert. Alles andere als planmässig verlief die Einweihungsfeier vom 3. Juli 1998, die wegen eines heftigen Unwetters abgebrochen und auf den 16. März 1999 verschoben werden musste.

*Die Blickpunkt-Redaktion wünscht
allen Leserinnen und Lesern
frohe Weihnachten und ein gesundes
und glückliches Neues Jahr.*

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Januar '18 Rosental. Das Kino.

Di 2.1. 14:15	KinoMol: Lion - Der lange Weg nach Hause	12/10	D
Di 2.1. 19:30	Das Leben ist ein Fest – Vorpremiere	10/8	D
Mi 3.1. 14:00	Coco	6/4	D
Do 4.1. 19:30	Walk with me	16/14	E/d
Fr 5.1. 18:30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81		
Fr 5.1. 20:15	Murder on the Orient Express	12/10	E/d
Sa 6.1. 17:15	Dieses bescheuerte Herz	12/10	D
Sa 6.1. 20:15	Lieber Leben	10/8	D
So 7.1. 15:00	Ferdinand	6/4	D
So 7.1. 19:30	La Novia del Desierto	16/14	Span/d
Di 9.1. 19:30	Dieses bescheuerte Herz	12/10	D
Do 11.1. 19:30	La Novia del Desierto	16/14	Span/d
Fr 12.1. 20:15	Dieses bescheuerte Herz	12/10	D
Sa 13.1. 17:15	Coco	6/4	D
Sa 13.1. 20:15	Murder on the Orient Express	12/10	E/d
So 14.1. 15:00	Burg Schreckenstein 2	6/4	D
So 14.1. 19:30	Mary's Land	12/10	D
Di 16.1. 14:15	KinoMol: Höhenfeuer		dialekt
Di 16.1. 19:30	The Greatest Showman	12/10	D
Mi 17.1. 20:15	Cinéclub: Wilde Maus	16/16	D
Do 18.1. 19:30	Voll verschleiert	10/8	D
Fr 19.1. 20:15	Darkest hour	12/10	E/d
Sa 20.1. 17:15	Filmhit		
Sa 20.1. 20:15	Das Leben ist ein Fest	10/8	D
So 21.1. 10:00	KlassiKino: Der fliegende Holländer / Wagner		0V/d
So 21.1. 15:00	Papa Moll	6/4	dialekt
So 21.1. 19:30	Simpel	6/4	D
Di 23.1. 19:30	Voll verschleiert	10/8	D
Do 25.1. 19:30	Das Leben ist ein Fest	10/8	D
Fr 26.1. 20:15	The Greatest Showman	12/10	D
Sa 27.1. 17:15	Voll verschleiert	10/8	D
Sa 27.1. 20:15	Darkest hour	12/10	E/d
So 28.1. 15:00	Papa Moll	6/4	dialekt
So 28.1. 19:30	S'Bloch	6/4	dialekt
mit Regisseur Thomas Rickenmann und dem Trachtenchor Heiden			
Di 30.1. 14:15	KinoMol: Mein Leben als Zucchini	6/4	D
Di 30.1. 19:30	Simpel	6/4	D

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Klassische Werke im Kino

Film-Matinée mit Einführung und Apéro riche

Am Sonntag, 21. Januar 2018
10.00 Uhr, zeigt das Kino
Rosental die Oper
«Der fliegende Holländer»
von Richard Wagner

Richard Wagner schrieb die Oper unter dem Eindruck einer stürmischen Schiffsreise und verlegte die Handlung vom Kap der Guten Hoffnung in der Urfassung von 1841 nach Schottland. Den Stoff für die Handlung lieferte die Geschichte des niederländischen Kapitäns Bernhad Fokke.

Geniessen Sie für einmal die Opern-Atmosphäre im heimischen Kino.

Eintritt inkl. Einführung und Verpflegung Fr. 40.-.
Weitere Informationen unter www.kino-heiden.ch.
Um Anmeldung wird gebeten

**Inserate-Annahmeschluss
Freitag, 12. Januar 2018**

Von der Natur inspiriert ...

kellerswiesenstrasse 12
9034 eggensriet
tel. 071 877 40 10
fax 071 877 40 11
info@malerhandwerkeller.ch
www.malerhandwerkeller.ch

Das «Mineralbad» die Wiege des Appenzeller Kurtourismus bleibt offen

Zu den ältesten Wirtschaften im Appenzellerland gehört das traditionsreiche «Mineralbad» Grub. Das heimelige Restaurant gilt als eine der Wiegen des Appenzeller Kurtourismus und bleibt trotz der erweiterten Gastronomie im benachbarten Appenzeller Heilbad geöffnet.

Bereits im Jahre 1463 wurde die Heilquelle Unterrechstein erstmals erwähnt. Als bescheidenes Kurhaus entstand später das Gasthaus «Mineralbad». 1982 erfolgte die Betriebsaufnahme des heutigen modernen Heilbads, das als einziges der einst vielen Appenzeller «Bädli» den Anschluss an die Neuzeit erfolgreich realisiert hat.

«Die traditionsreiche Wirtschaft «Mineralbad» ist eine wertvolle Ergänzung zu unserem Angebot», erklärt Sandro Agosti als Geschäftsführer des benachbarten Appenzeller Heilbads. Geführt wird das «Mineralbad» von Antonio D'Amato, der den kulinarischen Schwerpunkt auf die italienische Küche einschliesslich feiner Pizzen legt.

Das zweigiebelige Restaurant «Mineralbad» ist ein seltener Zeuge der einst grossen Appenzeller Kurbadtradition.

Bild und Text: Peter Eggenberger

Geöffnet ist das «Mineralbad» von Dienstag bis Freitag von 10 bis 14 und 17.30 bis 22.30 Uhr. Samstag und Sonntag ist das Restaurant von 10 bis 22.30 bzw. 10 bis 21 Uhr offen.

Appenzellerische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

AERZTEFON+

Medizinischer Notfall: Was tun?

Hausarzt anrufen

Hausarzt nicht erreichbar

Ärztetelefon **0844 55 00 55** anrufen. Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr.

Akute Lebensgefahr

Rettenungsdiensl alarmieren. Telefon **144** anrufen.

Eine neue Ära beginnt

Liebe Gruber/innen

An der vergangenen Hauptversammlung durften wir die Bürgermusik Untereggen als vierten Stammverein aufnehmen. Durch die gleichen Interessen und Ziele erschien uns dieser Schritt sehr sinnvoll und wir freuen uns auf die Unteregger Brassjugend und die Zusammenarbeit mit der BMU.

Mit dieser Aufnahme ist unser bisheriger Name nicht mehr aktuell, weshalb wir die Suche nach einem neuen in Angriff nahmen. Nach mehreren Wahlgängen entschieden sich die JMGE'ler für den Namen **Jugendmusik BRASSWAVE**.

Die neue Vereinsnennung BRASSWAVE bedarf nun einigen Neuerungen bzw. Investitionen. Eine neue Uniform und eine Neugestaltung des Vereinslogos verursachen einige Kosten. Deshalb wenden wir uns an Sie. Mit einem **Langtonwettbewerb** sammeln wir Geld für die bevorstehenden Anschaffungen. Unterstützen Sie einen Jungbläser/eine Jungbläserin mit einem Betrag pro Sekunde eines gespielten Tons. Sollten Sie kein Mitglied der Jugendmusik persönlich kennen, nehmen wir selbstverständlich auch gerne Fixbeträge entgegen.

Wir danken Ihnen bereits jetzt herzlich für Ihre Unterstützung und freuen uns, Sie an einem unserer nächsten Anlässe begrüssen zu dürfen!

Langtonwettbewerb:
Samstag, 6. Januar 2018
im Anschluss an die Theatervorstellung der MG Eggersriet, ca. 15.30 Uhr
Gruberhof, Grub SG

Showkonzert mit Präsentation der neuen Uniform:
Samstag, 5. Mai 2018
19.30 Uhr im Gruberhof Grub SG

Ihre Jugendmusik Grub AR-Eggersriet-Grub SG

Jugendmusik Grub AR-Eggersriet-Grub SG

Flavia Künzler

Widenstr. 1, 9400 Rorschach

www.jmgeg.ch

info@jmgeg.ch

Raiffeisenbank Heiden, ISBN: CH14 8101 2000 0064 7972 8

Geschenkabo für «Heimweh-Gruber»

Adresse des Bestellers /Rechnungsadresse

Name
Vorname
Adresse
PLZ/Ort

Adresse der beschenkten Person

Name
Vorname
Adresse
PLZ/Ort

Für nicht in Grub wohnhafte Personen besteht die Möglichkeit den Blickpunkt Grub zu abonnieren.

Schenken Sie doch ihren Lieben in der Fremde z. B. zum Geburtstag oder zu einem anderen Anlass mit einem Jahresabo etwas Heimatgefühl.

Blickpunkt Grub

Ich abonniere den Blickpunkt Grub für ein Jahr (12 Ausgaben) zum Preis von Fr. 45.- inkl. Versandkosten und Verpackung.

Bitte einsenden an: Blickpunkt Grub
Gemeindekanzlei, 9035 Grub AR
oder E-mail an blickpunkt@grub.ch

KULTURHISTORISCHE FÜHRUNGEN AUF DEM LANDSGEMEINDEPLATZ TROGEN

Ein Hauch von weiter Welt

Am letzten Mittwoch eines ungeraden Monats finden jeweils öffentliche kulturhistorische Führungen auf dem Landsgemeindeplatz Trogen statt. Die Besucherinnen und Besucher erhalten Einblick in das Innere von Gemeindehaus, Kirche und Rathaus und erfahren Inhalte der Geschichte der Textilhandelsfamilie Zellweger und anderer Trogner Persönlichkeiten.

Die Führungen finden in Zusammenarbeit mit Textilland Ostschweiz (www.textilland.ch) statt und dauern ca. 60 Minuten. Die Teilnahme ist kostenlos.

Besuchen Sie auch das Angebot «Jahrhundert der Zellweger» (www.jahrhundertderzellweger.ch), das täglich frei zugänglich ist und auch über die Homepage spannende Einblicke in die Geschichte Trogens gewährt.

Nächster Termin:
Mittwoch
31. Januar 2018
11 Uhr

Treffpunkt
EG Gemeindehaus,
Landsgemeindeplatz 1

kantonsbibliothek@ar.ch | www.ar.ch/kantonsbibliothek | 071 343 64 21

Einladung

*Die Amtszeit der regierenden Königin neigt sich dem Ende zu.
Deshalb versammeln wir uns am*

**6. Januar 2018 um 18.00 Uhr
im Pärkli bei der Kirche**

*um eine neue Monarchin oder einen neuen Monarchen aus
unserer Mitte zu erwählen. Das gesamte Gruber Volk ist
dazu eingeladen! Bei allerlei kulinarischen und akustischen
Genüssen verabschieden wir uns von der Krippe und pflegen
auch die Geselligkeit.*

*Auf zahlreiches Erscheinen und ein schönes Fest freuen sich
Verkehrsverein · Einwohnerverein · Handwerker- und Gewerbeverein
Grub AR*

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren nächsten Einkäufen unsere Inserenten!

Happy Christmas

*Geniessen Sie weihnachtliche Klänge mit der
Jugendmusik Grub AR-Eggersriet-Grub SG.*

*22. Dezember 2017
um 18.30 Uhr in der Kirche Eggersriet
Eintritt frei – Kollekte*

*Im Anschluss an das Konzert laden wir Sie herzlich zu einer heissen Tasse
Punsch oder Glühwein ein.*

Ein Besuch auf dem Fondueschiff

Ein feines Salatbuffet gefolgt von Appenzeller Käsefondue, Fondue Chinoise oder Raclette machen den Abend zum Genuss. Das Käsefondue, Raclette und Fondue Chinoise geniessen wir à discrétion zusammen auf dem Bodensee.

Datum: Samstag, 24. Februar 2018

Zeit: Treffpunkt 18.15 Uhr Gruberhof

Rorschach Einsteigen: 18.50 Uhr
Rorschach ab 19.15 Uhr
Rorschach an 22.15 Uhr

Kosten exkl. Getränke:

Schiffahrt inkl. Fondue Chinoise CHF 79.–

Schiffahrt inkl. Appenzeller Käsefondue
oder Raclette CHF 69.–

Anmelden bis 14. Januar 2018 mit Wunschmenu
bei Heidi Furer unter 071 891 18 18 oder via Mail auf
heidi.fuerer@bluewin.ch

Aushube...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:

Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten, Kanäle und Werkleitungen, Humus- und Kieslieferungen, Transporte mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

Voranzeige

MANN SINGT.

MÄNNERSTIMMEN-FESTIVAL in Heiden | 16. 17. 18. März 2018

Freitag, 16. März 2018, 20.00 bis 22.30 Uhr
Kursaal Heiden
Eröffnungskonzert mit dem **Bergwaldchörl**
Enggenhütten und **The Singing Pinguins**

Samstag, 17. März 2018, 19.00 bis 20.15 Uhr
Evang. Kirche Heiden
Das grosse Männerchorkonzert mit neun
Männerchören aus den Kantonen AR, AI, SG, TG
und GR mit über 250 Sängern schliessen sich
zu einem Gesamtchor zusammen und singen
traditionelle und moderne Lieder.

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team
bestens geschult damit der Werterhalt Ihres
Fahrzeuges hoch bleibt.

City-Garage AG
Hinterbissaustrasse 20
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
www.city-garage.ch

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchssicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzstr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

Inserate-Annahmeschluss Freitag, 12. Januar 2018

*Raus mit der grauen Maus
Wir bringen Farbe in Ihr Haus*

071 891 58 77
naturfarbenmalerei.ch

143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch
Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

IHRE OPEL PARTNER

Zil-Garage St. Gallen AG

9016 St. Gallen
www.zil-garage.ch
Tel. 071 282 30 40

Langmoos-Garage

9404 Rorschacherberg
www.opel-schawalder.ch
Tel. 071 855 40 42

Autocenter Winkeln GmbH

9015 St. Gallen
www.opel-winkeln.ch
Tel. 071 310 08 40

Der neue Opel

INSIGNIA

Deutsche Ingenieurskunst für Alle.

www.opel.ch

Zu verkaufen
**Appenzeller
Freilandeier**
Stk. Fr. 0.50

Niklaus Eisenhut, Ebni 19, 9035 Grub AR, 071 891 10 66

**Racletteplausch
Im Skiliftstättli**

**Samstag, 20. Januar 2018
18.30 Uhr**

**Bitte anmelden bis Freitagmittag an:
079 563 40 44 (Gabi Keller)**

An unsere Kunden, Freunde und Bekannten

Der Jahreswechsel steht vor der Türe ... für uns ein idealer Zeitpunkt um Ihnen „Danke“ zu sagen: Für die gute Zusammenarbeit, Ihre wertvollen Aufträge und das geschenkte Vertrauen.

Auch im kommenden Jahr werden wir alles daran setzen, Sie möglichst optimal zu bedienen.

Wir wünschen Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und für das neue Jahr eine gute Gesundheit, Glück und viel Erfolg.

Wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.

hochreutener elektro ag

Grub · Eggersriet

Tel. 071 891 22 20 · Fax. 071 891 22 75 · E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

LED-Lichter in der Winterzeit

Wenn die Tage kurz werden und Nebel auf die Stimmung drückt, trägt eine behagliche Beleuchtung in der Wohnung oder im Haus viel zum eigenen Wohlbefinden bei. Weniger kann aber auch in der dunklen Jahreszeit mehr sein.

Licht bedeutet mehr als Beleuchtung. Hält der Winter Einzug, neigen wir deshalb dazu, das Licht brennen zu lassen. Doch auch in der Winterzeit muss der bewusste Umgang mit Licht die gemütliche Atmosphäre nicht beeinträchtigen, führt aber gleichzeitig zu einer Stromeinsparung.

Wer ein Zimmer verlässt, kann darauf achten, das Licht zu löschen. Auch sind selten Decken- und Tischbeleuchtung notwendig. Gibt eine Glühbirne oder eine Halogenlampe ihren Geist auf, so ist der Zeitpunkt günstig auf eine LED-Lampe umzustellen. Die etwas höheren Anschaffungskosten sind im Gebrauch schnell wett gemacht, da die LED rund 10x weniger Strom braucht und eine längere Lebensdauer aufweist.

Christbaum: mit Kerzen oder LED

Gerade während der Adventszeit ist Kerzenlicht stimmungsvoll und eignet sich auch für den Christbaum. Wer diesen lieber mit elektrischen Lämpchen betreibt, kann ebenfalls auf LED zurückgreifen. Eine Glühlampen-Kette hat eine Leistung um die 120 Watt, während es bei einer vergleichbaren LED-Kette nur 4,8 Watt sind. Leuchtet die Kette am Weihnachtsabend fünf Stunden lang, brauchen die Glühlämpchen 600, die LED-Lichter 24 Wattstunden Strom. Diese Einsparung verursacht beim Einzelnen keine Einbusse, fällt aber in der Menge ins Gewicht. Schon in einer mittelgrossen Stadt mit 10'000 privaten Haushalten betrüge die Reduktion 5760 Kilowattstunden, was gut für die Stromversorgung einer vierköpfigen Familie für das ganze Jahr reicht.

Früher Watt, heute Lumen

Anstelle der früheren Leistungs-Angabe in Watt für eine Glühbirne, gilt heute der Lichtstrom in Lumen als Basis. Dieser Wert gibt an, wie hell eine Lampe leuchtet. Eine 60 Watt Glühbirne beispielsweise weist einen Lichtstrom von rund 800 Lumen auf. Gleich hell leuchtet eine LED bei rund 8 bis 12 Watt und verbraucht entsprechend weniger Strom. Ein Kriterium für eine angenehme Beleuchtung ist auch die Lichtfarbe, die anhand ihrer Temperatur in Kelvin angegeben wird. Eine tiefe Lichttemperatur hat einen grossen Gelbanteil. Das empfinden wir als behaglich. Im Schlafzimmer eignet sich warmweisses Licht mit einer Temperatur von rund 2700 Kelvin, während in Büro oder Küche ein neutralweisses, kühleres Licht mit höherer Lichttemperatur für optimale Beleuchtung sorgt (um 5000 Kelvin).

Bei weiteren Fragen rund um effiziente Beleuchtung, Energieeffizienz wie auch erneuerbare Energien wenden Sie sich an den Verein Energie AR/AI.

Die Geschäftsstelle:
Energie AR/AI
Urnäscherstrasse 872
9064 Hundwil
Tel. 071 353 09 49
info@energie-ar-ai.ch
www.energie-ar-ai.ch

IPV **Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2018**

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2018.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2018 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2016.

Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Im Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung sind die Obergrenzen von massgebendem Einkommen (steuerbares Einkommen, korrigiert um bestimmte Faktoren) und steuerbarem Vermögen für einen Anspruch auf Prämienverbilligung festgehalten. Werden eine oder beide dieser Obergrenzen überschritten, so besteht kein Anspruch auf Prämienverbilligung.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhalten um den Jahreswechsel automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.sovar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis **spätestens 31. März 2018** bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden, und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Diese nehmen eine Verrechnung mit dem Prämienkonto vor.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle), oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.sovar.ch.

Liedtext «O du fröhliche»

O du fröhliche
O du selige
Gnadenbringende Weihnachtszeit
Welt ging verloren
Christ ist geboren
Freue, freue dich, o Christenheit

O du fröhliche
O du selige
Gnadenbringende Weihnachtszeit
Christ ist erschienen
Uns zu versöhnen
Freue, freue dich, o Christenheit

O du fröhliche
O du selige
Gnadenbringende Weihnachtszeit
Himmlische Heere
Jauchzen Dir Ehre
Freue, freue dich, o Christenheit

Sizilianische Volksweise «O sanctissima»

**SCHREINEREI
BOCK**

*«Unser eigentliches Vermögen:
Die Stunden, in denen wir nichts getrieben
haben. Sie sind es, die uns formen,
uns individualisieren, uns unterscheiden.»*

*Wir wünschen frohe Festtage,
Zeit der Entspannung sowie viele
Lichtblicke und Erfolg im 2018.*

Schreinerei Bock AG
9402 Mörschwil
Telefon 071 868 70 70 | www.bock.ch

**Gartengeräte
Kärcher Fachhandel
Hydraulikservice
Raupenfahrzeuge
Kommunalfahrzeuge**

Fax 071 891 43 46
Natel 079 207 75 91
E-Mail: martin-alther@bluewin.ch
www.martin-alther.ch

*«Nicht, weil die Dinge schwer sind
wagen wir sie nicht,
sondern weil wir sie nicht wagen,
sind sie so schwer.»*
Seneca

All unseren Kunden danken wir
für das uns im vergangenen Jahr
entgegengebrachte Vertrauen und die
sehr geschätzten Aufträge.

Wir wünschen Ihnen ein erfolgreiches 2018,
gute Gesundheit, Sonnenschein
und den Mut,
die Dinge zu wagen.

GRUEBER WETTERFROSCH

Peter Keller

Das Wetter im November 2017

Das Wetter der ersten vier Tage wurde durch eine Föhnphase bestimmt, die uns mit 14,7 °C den wärmsten Montag brachte. Mit dem Ende des Föhns brachen auch die Temperaturen zusammen. Noch war die Nacht zum Fünften mit 8,2 °C wohltemperiert und mondhell, kurz vor Mittag begann es bei zunehmendem Wind zu regnen und das Thermometer zeigte 7,5 °C. Bis zu den Abendstunden fiel der Regen in variabler Stärke und die Temperatur sank auf 2 °C. In der folgenden Nacht legte sich eine dünne Schicht von schwerem Schnee, die bei Tag von dichtem Nebel verhüllt wurde. Bis zum Elften war es bei einem leichten Temperaturanstieg auf 4 °C wechselhaft. Dann aber wartete das Hoch «Yaprak» über Frankreich auf seinen Einsatz, wurde aber von den Aktionen des Tiefs «Michale» zeitlich behindert. So kam es, dass in den Nachmittagsstunden des Zwölften, einem Sonntag, der böige West zu einem Sturm ausartete und mit über 80 km/h durch unsere Passhöhe fegte. Oberhalb von 800 Metern waren die Strassen in kurzer Zeit schneebedeckt. Dann aber war das erwähnte Hoch da und brachte uns die Sonne zurück. Allerdings hatte es auch vier Eistage in Folge im Gepäck. (An einem Eistag liegt die Temperatur stets im Minusbereich). In den frühen Morgenstunden des 19. legte sich bei 0 °C eine nasse Schneedecke von zehn Zentimetern auf unser Land. Tags darauf wurden wir vom Ausläufer einer über Deutschland ziehenden Warmfront berührt. Die Tagestemperaturen stiegen durch einen leichten Föhn bis auf 12 °C an und aperte unsere Wiesen innert zweier Tage aus. Bis zum 24. war es vorwiegend sonnig und trocken, bevor das Wetter tags darauf kippte. Noch zeigte das Thermometer in den frühen Morgenstunden eine Temperatur von 8,4 °C an, um zwei Stunden später auf 3,5 °C zu sinken. Die am Nachmittag von böigem Wind getragenen Regenschauer gingen in den ersten Abendstunden in Schneegestöber über, das mit einigen kurzen Pausen bis Mitternacht anhielt. Das Wetter der letzten Monatstage wurde durch zwei gegensätzlich laufende Druckgebiete bestimmt. Zum einen beförderte das über dem Atlantik liegende Hoch «Anke» zusammen mit dem Tief «Torsten» über Finnland, eisige Luft durch Westeuropa bis Nordafrika. Diese Konstellation brachte uns am Letzten des Monats bei böigem West auch einen Eistag. An diesem Tag endete der meteorologische Herbst. Zusammengefasst zeigen sich: Eine Tageshöchsttemperatur von 14,7 °C, das Tagesminimum -3,6 °C. Sechs Sonnentage wechselten mit dreizehn Tagen mit Regen oder Schnee. Die Niederschlagsmenge des Monats wurde mit 91,6 mm gemessen. Der November letzten Jahres brachte es auf 58,6 mm.

*Der Wetterfrosch wünscht allen Leserinnen und Lesern
frohe Weihnachten und ein gesundes und glückliches
Neues Jahr.*

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde www.ref-grub-eggersriet.ch

Pfarramt **Carlos Ferrer** - carlos.ferrer@ref-grub-eggersriet.ch - 071 891 17 58

Mesmerin **Elsbeth Camenzind** - c.elsbeth@bluewin.ch 071 890 09 25

Gottesdienste und Agenda / Alterswohnheim Weiherwies

Freitag, 22. Dezember, 14.15 im Alterswohnheim Grub AR
Ökumenische Andacht mit Pfr. Carlos Ferrer und Niklaus Züger

Sonntag, 24. Dezember, 4. Advent, Heiligabend

16.00 Kinderweihnacht für alle in der Kirche Eggersriet

17.00 Jazzmas, Kirche Grub AR mit der Kind of Blue Band

ab 18.15 Uhr Gemeinsam Weihnachten feiern im Dorfstübli
Anmeldung bis 18. Dezember bei Pfr. Carlos Ferrer

22.00 Christnachtfeier, Kirche Grub AR

Montag, 25. Dezember, 1. Weihnachtstag

10.00 Gottesdienst mit Abendmahl, Kirche Grub AR

Sonntag, 31. Dezember, Silvester

10.00 Ökumenischer Familien-Gottesdienst, Kirche Grub AR,
Aussendung der Sternsinger von Grub AR

Samstag, 6. Januar

18.00 3-Königs-Treffen, im Pärkli vor der evang. Kirche Grub AR.
Mit Sternsängern aus Grub AR.

Sonntag, 7. Januar

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer

Freitag, 12. Januar, 14.15 Uhr im Alterswohnheim Grub AR

Katholische Andacht mit Niklaus Züger - offen für alle

Sonntag, 14. Januar

10.00 Regionaler Gottesdienst in der Evangelischen Kirche Heiden
zur Jahreslosung „Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des
lebendigen Wassers umsonst.“

Mittwoch, 17. Januar

19.00 - 20.00 Uhr, Ukulele-Café im Bären, Halten, Grub AR.
Bringe deine eigene Ukulele mit, oder leihe dir eine von uns.

Sonntag, 21. Januar

10.30 Ökumenischer Gottesdienst in der kath. Kirche Eggersriet
anlässlich der Gebetswoche für die Einheit der Christen,
Monika Fässler und Pfr. Carlos Ferrer

10.30 Chinderfiir B im Pfarrhaus Eggersriet, für ältere Kinder
(ca. 6 bis ca. 9 Jahre)

Mittwoch, 24. Januar

19.00 - 20.00 Uhr, Ukulele-Café im Bären, Halten, Grub AR.
Bringe deine eigene Ukulele mit, oder leihe dir eine von uns.

Freitag, 26. Januar, 14.15 Uhr im Alterswohnheim Grub AR

Musikalische Träumereien mit Andacht - offen für alle

Sonntag, 28. Januar

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer

Islandreise 2018 (Kirche auf Reisen)

Reykjavik, Halbinseln Snaefellsnes & Reykjanes

29. September - 7. Oktober 2018 (9 Tage/8 Nächte)

Infoabend:

Mittwoch, 10. Januar 2018, 19.30 Uhr, im Dorfstübli Grub AR,

Nähere Infos: Pfr. Carlos Ferrer

Notfallvertretung des Pfarrers vom 29. Januar bis 4. Februar:

Pfr. René Häfelfinger, Altstätten, Tel. 071 755 59 51 oder
079 285 25 57

HELDEN DES ALLTAGS

Freiwilligenarbeit Grub AR - Eggersriet - Grub SG
austauschen - vernetzen - unterstützen

Treffpunkt mit Apéro: Freitag, 12. Januar 2018
16.30 - 18.00 Uhr im Dorfstübli Grub AR

Die Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet sucht
per Ende April 2018

Präsident / Präsidentin (ca. 20 %)

- mit der Bereitschaft, sich in die vielfältigen Aufgaben des **Präsidiums** einzuarbeiten
- mit der Fähigkeit, mit dem Pfarramt, den Mitarbeitenden und weiteren Mitgliedern des Kirchenvorstandes zusammen zu arbeiten
- mit der Freude, unsere Kirchgemeinde gegenüber den Gemeinden, Kantonen und den kirchlichen Institutionen zu vertreten
- mit dem Engagement, das diese wichtige Aufgabe von uns Christen verlangt

Voraussetzung ist die Mitgliedschaft in unserer Kirchgemeinde.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Präsidentin des Kirchenvorstandes Frau Ursula Germann unter ursula.germann@ref-grub-eggersriet.ch bzw. 071 877 23 17 oder an Pfarrer Carlos Ferrer carlos.ferrer@ref-grub-eggersriet.ch. Ihre Bewerbung richten Sie per Post oder per Mail an Jessica Kehl, Salen 247, 9035 Grub AR, ojekehl@bluewin.ch

VERANSTALTUNGEN

Dezember 2017

- 22. Jugendmusik Grub AR-Eggersriet-Grub SG; Weihnachtskonzert**
Kirche Eggersriet 18.30 Uhr
- 24. JAZZMAS; Kind of blue Band & Vocals** Kirche Grub AR 17.00 – 17.45 Uhr
- 29. Einwohnerverein Grub AR; Altjahreshöck** Restaurant Hirschen 19.00 Uhr

Januar 2018

- 2. Öffentliches Singen** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr
- 4. Öffentlicher Neujahrsapéro mit Charles Lewinsky**
Linde Heiden 19.30 Uhr
- 6. Drei-Königs-Treffen** Pärkli 18.00 Uhr
- 8. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker**
Gemeindekanzlei 16.30 – 17.30 Uhr
- 9. Vorlesen mit Austausch** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 15.30 Uhr
- 10. Unentgeltliche Rechtsberatung** Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
- 12. Skiliftstöbli Grub AR; Besenbeiz** ab 17.30 Uhr
- 12. Inserateannahmeschluss Blickpunkt Januar 2018**
- 13. Altpapier** Beginn: 8.00 Uhr
- 13. Alter Silvester Urnäsch – Halbtagesausflug ab Heiden**
Info: Tourist Info Heiden, Tel. 071 898 33 01
- 20. Skiliftstöbli Grub AR; Racletteplausch** 18.30 Uhr
Reservation bis Freitag Mittag unter 079 563 40 44
- 21. Klassische Werke im Kino «Der fliegende Holländer»**
Kino Rosental Heiden 10.00 Uhr

Februar 2018

- 6. Öffentliches Singen** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr
- 7. Stamm Einwohnerverein Grub AR** Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
- 7. Unentgeltliche Rechtsberatung** Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
- 9. Skiliftstöbli Grub AR; Besenbeiz** ab 17.30 Uhr
- 9. Inserateannahmeschluss Blickpunkt Februar 2018**
- 11. Dorf- und Schülereckrennen 2018**
- 13. Vorlesen mit Austausch** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 15.30 Uhr
- 17. Skiliftstöbli Grub AR; Fondueplausch** 18.30 Uhr
Reservation bis Freitagmittag unter 079 563 40 44
- 19. Eisenabfuhr**
- 24. Frauengemeinschaft Grub SG; Ein Besuch auf dem Fondueschiff**
Treffpunkt Gruberhof 18.15 Uhr
- 27. Seniorennachmittag** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr

Ergänzungen bitte melden an:
Gemeindekanzlei Grub AR
Manuela Wyser, Telefon 071 891 17 48
E-Mail: manuela.wyser@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum **Preis von Fr. 45.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Neu seit Januar 2017
Sind die Gemeinde-Tageskarten am Gültigkeitstag noch verfügbar, können diese ab 9.00 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.– bezogen werden.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48 oder www.grub.ch

Achtung: Die Gemeindekanzlei ist vom 22. Dezember ab 12.00 Uhr bis 2. Januar geschlossen. Tageskarten mit der Gültigkeit zwischen dem 22. Dezember 2017 und dem 2. Januar 2018 müssen spätestens am Freitag, 22. Dezember 2017 bis 12.00 Uhr abgeholt werden.

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Weihnachten / Neujahr

Die Gemeindekanzlei bleibt vom Freitag, 22. Dezember 2017 ab 12.00 Uhr bis und mit Dienstag, 2. Januar 2018 geschlossen.

Pikettdienst bei Todesfällen:
Gemeindeschreiber Willi Solenthaler
Telefon 071 891 39 73

Ab Mittwoch, 3. Januar 2018 begrüsst Sie das Team der Gemeindekanzlei wieder zu den gewohnten Zeiten.

Die Kuh eines Bauern ist krank. Besorgt fragt er seinen Nachbarn: «Deine Kuh war doch auch einmal so krank. Was hast du der denn damals gegeben?» Nachbar: «Schnaps! Ganz viel Schnaps!» Nach einer Woche besucht der Bauer seinen Nachbarn wieder und klagt: «Meine Kuh ist gestorben.» Darauf dieser: «Meine damals auch!»

Fritz und Max haben Streit. Plötzlich sagt Max: «Weisst du was? Alles was du sagst geht mir zum einen Ohr rein und zum anderen raus!» Da sagt Fritz: «Ja, klar! Es ist ja auch nichts dazwischen, was es aufhalten könnte!»